

ИНДУСТРИЯ СОВРЕМЕННОГО БАНКОВСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ

**Сборник материалов
III Всероссийской студенческой
научно-практической конференции**

8 декабря 2017 г.

Владивосток

Министерство образования и науки Российской Федерации

Дальневосточный федеральный университет

Школа экономики и менеджмента

**ИНДУСТРИЯ СОВРЕМЕННОГО
БАНКОВСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ:
НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ**

Сборник материалов
III Всероссийской студенческой
научно-практической конференции

8 декабря 2017 г.

Научное электронное издание

Владивосток
Издательство Дальневосточного федерального университета
2018

© ФГАОУ ВО «ДВФУ», 2018
ISBN 978-5-7444-4214-9

УДК 336.71(06)
ББК 65.262.10я431

И 60

Редакционная коллегия:
А.Н. Слезко, канд. экон. наук;
Л.И. Вотинцева, д-р экон. наук

Индустрия современного банковского обслуживания: настоящее и будущее [Электронный ресурс] : сб. материалов III Всерос. науч.-практич. конф. (г. Владивосток, 8 декабря 2017 г.) / Дальневост. федерал. ун-т, Школа экономики и менеджмента ; [ред. коллегия: А.Н. Слезко, Л.И. Вотинцева]. – Электрон. дан. – Владивосток : Изд-во Дальневост. федерал. ун-та, 2018. – [164 с.]. – Режим доступа: <https://www.dvfu.ru/science/publishing-activities/catalogue-of-books-fefu/>. – Загл. с экр. – ISBN 978-5-7444-4214-9.

В сборнике представлены тезисы докладов Всероссийской научно-практической конференции. Основные направления конференции: интеллектуальные средства бизнеса банка: оценки, проблемы, стратегии; модели высокого уровня сервисного клиентоориентированного поведения: предпосылки, зарубежный и отечественный опыт; Россия на пороге оборота криптовалюты: вероятность и реальность.

УДК 336.71(06)
ББК 65.262.10я431

Научное электронное издание

Научное электронное издание

Минимальные системные требования:

Веб-браузер Internet Explorer версии 6.0 или выше, Opera Версии 7.0 или выше, версии 1.5 или выше, Google Chrome 3.0 или выше.

Компьютер с доступом к сети Интернет.

Минимальные требования к конфигурации и операционной системе компьютера определяются требованиями перечисленных выше программных продуктов.

© ФГАОУ ВО «ДВФУ», 2018

В авторской редакции

Редактор компьютерной вёрстки Л.С. Виляева

Размещено на сайте 22.02.2018 г.

Объем 5,0 Мб

Дальневосточный федеральный университет

690091, г. Владивосток, ул. Суханова, 8

E-mail: editor_dvfu@mail.ru

Тел.: (423) 226-54-43, 265-24-24 (доб. 2383)

СОДЕРЖАНИЕ

Раздел 1. Интеллектуальные средства бизнеса банка: оценки, проблемы, стратегии	5
<i>Аванесян А.Э., Леонтьева А.Г.</i> Тенденции развития “облачных” технологий в банковской сфере РФ	5
<i>Ван Лу.</i> Развитие систем бесконтактных платежей на мобильных устройствах: угроза или перспектива для банков?	9
<i>Григорова А.А.</i> Большие данные: будущее, которое уже наступило	13
<i>Казанчева Я.А.</i> Центр компетенции, как инструмент решения проблем оптимизации ИТ финансово-кредитной организации	17
<i>Кузцова М.В.</i> Государственное регулирование экономических процессов в банковской системе РФ	19
<i>Ли И.Б., Гайдидей М.А.</i> Нейромаркетинг в сфере банковских услуг	23
<i>Лопанина О.В.</i> Методические основы к оценке качества кредитного портфеля	26
<i>Лю Цзин.</i> Локальные платёжные системы как потенциальное конкурентное преимущество для региональных банков	30
<i>Петрова Е.В.</i> Методический подход к оценке валютных операций коммерческого банка	34
<i>Пахорукова И.О., Алисова А.О.</i> Блокчейн и идентификация пользователей в цифровых каналах ...	36
<i>Рак А.В., Фурманчук Д.А.</i> Роль банков в цифровой экономике РФ. Новые возможности и риски ...	40
<i>Суторьма К.А.</i> Государственная поддержка банковской системы РФ в период кризисных явлений в экономике	44
<i>Шабанова А.Ю., Фомина Н.Е.</i> Анализ и перспективы развития дистанционного банковского обслуживания в Российской Федерации	47
Раздел 2. Модели высокого уровня сервисного клиентоориентированного поведения: предпосылки, зарубежный и отечественный опыт	54
<i>Гриценко Т.С., Передера Ж.С.</i> Взаимодействие банков и платформ прямого инвестирования – новая модель сервисного обслуживания	54
<i>Жандун А.С.</i> Совершенствование сегментирования корпоративных клиентов коммерческого банка	59
<i>Зорникова Н.В., Козловская А.Г.</i> Искусственный интеллект: современные направления внедрения в систему обслуживания клиентов в банке	64
<i>Карташова А.С., Муканов С.Ж.</i> Реклама как инструмент повышения уровня сервисного клиентоориентированного поведения банка	68
<i>Коробкова Е.А., Портнова И.М.</i> Финансовая грамотность населения как фактор, влияющий на спрос ипотечных услуг	72
<i>Мамедова Э.Ф.</i> Клиентоориентированное поведение банков в условиях цифровой экономики: проблемы, отечественный и зарубежный опыт	76
<i>Маркарян А.А., Бырлэдяну К.В.</i> Клиентоориентированность банка и лояльность его клиентов	81
<i>Мищенко А.С.</i> Омниканальность в банковском сервисе высокого уровня: преимущества и перспективы	83
<i>Петранцева Ю.М.</i> Digital Marketing или как повысить лояльность клиента	87
<i>Поскотин А.В.</i> Модели комплексного обслуживания клиентов –инструмент повышения конкурентных позиций банка	91
<i>Рак А.Ф., Фурманчук Д.А.</i> Корпоративная культура как фактор высокой конкурентоспособности банка	94
Раздел 3. Россия на пороге оборота криптовалюты: вероятность и реальность	99
<i>Асманкина А.Н.</i> Россия на пороге оборота криптовалюты: вероятность и реальность	99
<i>Баева А.С., Коломиец А.Е.</i> Initial Coin Offering	102
<i>Баева А.С., Рак А.В.</i> Изменчивость курса биткоина	107
<i>Волошин А.В.</i> Преимущества и риски внедрения криптовалюты в повседневное использование ..	111
<i>Давыдова Ю.С.</i> Bitcoin в банковской сфере	115
<i>Зорникова Н.В., Козловская А.Г.</i> Криптовалюта в привлечении капитала в инновации: миф или фондирование стартапов	118
<i>Ким Ми Фа, Рябоконт К.Р.</i> Эконометрическое моделирование курса биткоина	122
<i>Кустова Ю.В., Соля А.В.</i> Технология Blockchain в банковской сфере	126
<i>Марфицына М.С.</i> Проблема развития теневой экономики в условиях развития криптовалюты	129

<i>Марченко Н.А.</i> Объективные предпосылки активизации на финансовых рынках криптовалюты..	134
<i>Осипова Т.А.</i> Блокчейн – новая организационная парадигма	139
<i>Попкова Е.Г.</i> Перспективы использования криптовалюты государственными корпорациями в России	143
<i>Свиридов С.Э.</i> Bitcoin очередной экономический пузырь или инновационный финансовый инструмент	147
<i>Сиденова Л.В.</i> Криптовалюта как индикатор организации новой формы сознания в России	150
<i>Степаненко Ю.А.</i> Перспективы криптовалюты на российском финансовом рынке.....	157
<i>Штронда Е.С., Скуратова М.С.</i> Влияние легализации криптовалюты на эффективность электронной коммерции: зарубежный опыт и отечественная практика	162

Раздел 1

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА БИЗНЕСА БАНКА: ОЦЕНКИ, ПРОБЛЕМЫ, СТРАТЕГИИ

Тенденции развития “облачных” технологий в банковской сфере РФ

А.Э. Аванесян, А.Г. Леонтьева

Базовая кафедра Сбербанка России, ИЭУиП СФУ

Научный руководитель – ст. преподаватель Наталья Сергеевна Осколкова

В современной мире, находящемся на этапе постоянного развития, постоянно разрабатываются новые технологические процессы и продукты, регулярно используемые в различных сферах жизни. Так, одним из интеллектуальных феноменов выступают “облачные” технологии. Они активно внедряются в автоматизированные процессы деятельности. В силу стремительного развития инновационных технологий в банковском секторе, “облачные” технологии также получили своё применение.

“Облачные” технологии, или вычисления, представляют собой модель усовершенствованно собранных и обработанных данных, которые доступны пользователю в форме интернет-ресурсов. Такой способ обобщения и представления информации помогает в значительной мере сократить издержки в сфере инноваций, а также учитывать изменчивость широкого спектра требований и потребностей взаимодействующих участников.

Целью данного исследования является выявление главных тенденций и перспектив развития “облачных” технологий непосредственно в банковском секторе.

Для этого были поставлены следующие задачи:

1. Изучить основные характеристики и формы проявления “облачных” технологий в функционировании банковской системы.
2. Представить общую ситуацию использования “облачных” технологий на российском рынке.
3. Выявить преимущества использования “облачных” технологий в банковском секторе.

Облачные вычисления основаны на принципе «клиент-сервер», позволяя пользователям ресурсы группы серверов сети. Данный принцип работает с помощью взаимного функционирования нескольких аспектов. Первым является то, что пользователь использует всё информационное пространство как общий виртуальный сервер. Следующий аспект связан с тем, что каждый клиент имеет право на изменение этого самого пространства, т.е. расширить или, наоборот, сузить объёмы полученной информации в соответствии со своими собственными требованиями. Это связано главным образом с серверным временем, скоростью доступа и объёмом хранимой информации. Также, следует выделить то, что посредством “облачных” технологий происходит объединение ресурсов для более эффективного перераспределения существующих мощностей всего информационного поля для того, чтобы обслуживать большее количество пользователей в условия изменчивого спроса.

Однако, в силу ряда перечисленных выше преимущественных характеристик внедрения “облачных” технологий в общую систему функционирования банков, не стоит пренебрегать их недостатками. Здесь речь пойдет об одном из наиболее значимых критериев для любой системы обслуживания и оказания услуг пользователям – безопасность. Несмотря на широкое применение в экономической сфере, “облачные” технологии пока не закрепили за собой звания самого безопасного инновационного средства. Главным образом это связано с общедоступностью пользования серверными услугами, что, скорее всего, не может дать полной и уверенной конфиденциальности информации.

Но в чём же главные преимущества использования банками “облачных” технологий? Во-первых, это возможность одновременного использования несколькими подразделениями банка “облачных” вычислений, что помогает в достаточной степени сократить затрачиваемые ресурсы. Во-вторых, перед банком открывается возможность осуществлять оплату только тех вычислительных ресурсов, которые были затрачены по факту.

Далее необходимо обратить внимание на формы “облачных” технологий. Они могут быть представлены следующим образом:

- частное облако;
- публичное облако;
- общественное облако;
- гибридное облако.

Частное облако представляет собой такое построение инфраструктуры, используемое одной компанией. При этом оно может принадлежать как самой организации, так и находиться в собственности другой стороне, например, другому предприятию.

Публичное облако находится в пользовании широкого количества организаций. Такой вид облака находится в собственности научных и правительственных представительств. При использовании публичного облака пользователи, применяющие его, могут получить доступ только к ограниченному сектору услуг, но не имеют права на управление ею.

Общественное облако используется определенным сообществом участников среди организаций, объединенных общими целями и задачами. Как собственность, общественное облако может принадлежать как одной организации, так и нескольким одновременно.

Гибридное облако включает в себя сочетание характеристик двух или более других видов облачных технологий, связанных между собой различными каналами передачи данных.

Далее необходимо обратиться к рассмотрению моделей обслуживания облачных технологий. Принято выделять три модели обслуживания: программное обеспечение как услуга, платформа как услуга и инфраструктура как услуга. Ниже будет приведена краткая характеристика каждой из них.

Первая модель обслуживания облачных технологий – это программное обеспечение как услуга (Software as a Service, SaaS). Здесь речь идет об использовании программного обеспечения провайдера, которое функционирует в облачной системе. Пользователи могут работать в таком приложении удаленно посредством сетей Интернета. Этот сервис достаточно выгоден для клиентов, так как его использование помогает избежать затрат, связанных с приобретением дорогостоящего программного обеспечения. Контроль над такой моделью обслуживания осуществляется облачным провайдером. Примерами может послужить: всеми известные корпоративные почты (Gmail, Яндекс), CRM и ERP – системы для управления проектами и ресурсами, а так же услуги хостинга сайтов.

Следующая модель – платформа как услуга (Platform as a Service, PaaS). Такой сервис дает клиентам большие возможности. Пользователям предоставляется выбор из всех предоставленных серверов со специальными приложениями. Поэтому клиенты могут сами выбрать предпочтительную для них систему работу в соответствии со своими целями и задачами. Контроль в данной модели, как и в предыдущей, осуществляется облачным провайдером. Такой системой может послужить Windows Azure от Microsoft, AWS Elastic Beanstalk, Windows Azure, Heroku, Force.com, Google App Engine, Apache Stratos

Ещё одна модель обслуживания облачных технологий – инфраструктура как услуга (Infrastructure as a Service, IaaS). В данном виде модели пользователи уже могут самостоятельно управлять ресурсами сервиса. Клиенты самостоятельно могут устанавливать и запускать произвольное программное приложение. Если говорить о контроле, то он закреплен за облачным провайдером. К такой системе относится Виртуальный офис Office, Google Apps.

Как же развиваются данные модели обслуживания в России? Более наглядно это можно проследить, сравнив показатели с другими странами мира. Как показывает практика, развитие облачных технологий в России происходит значительно медленнее, чем в других стра-

нах. Наивысшую степень использования облачных технологий можно проследить в США. Там они получили большее распространение в силу быстрого научно-технического прогресса. Следующую позицию по использованию облачных технологий в банковском секторе занимает Великобритания. Однако в этой стране процент использования значительно отличается от показателей в США – он ниже примерно в 10 раз. Меньшее значение относительно объёма использования облачных технологий наблюдается в Германии. Среди перечисленных стран наименьший процент облачные технологии в банковском секторе составляют в России. Далее приведены некоторые числовые показатели по различным странам:

- 1) США – 81%;
- 2) Великобритания – 6%;
- 3) Германия – 4%;
- 4) Россия – 1%;
- 5) другие страны – 8%.

Причиной такого низкого показателя доли облачных технологий в России может служить недостаточная информированность пользователей в данном вопросе. Также, это может быть обусловлено высокой степенью недоверия клиентов существующим системам работы и контроля. Кроме того, можно выделить медленные темпы развития технологий и информационных инноваций в России по сравнению с другими странами.

Несмотря на небольшой процент данных показателей в целом в объём облачных технологий в банковском секторе постепенно увеличивается и стремительно развивается в течение нескольких лет. Так, на следующем рисунке показывается, как изменялись показатели с 2014 по 2016 г.

Облачные технологии на российском рынке, млрд руб.

Как уже было рассмотрено ранее, в настоящее время на российском рынке функционирует несколько моделей обслуживания облачных технологий. Так, самой предпочтительной моделью является IaaS. Во всём секторе банковских услуг их доля составляет примерно 48%.

Она более привлекательна по причине того, что пользователи предпочитают сами контролировать свои системы. Крупнейшими поставщиками в данной области функционирования банковских облачных технологий выступают такие компании как КРОК, Ай-Теко и DataLine.

Модель обслуживания Saas занимает второе место по предпочтительности использования в банковском секторе. Её доля составляет примерно 38% всего объёма облачных технологий. Российский банковский рынок в данном аспекте обслуживается следующими крупными представителями: СКБ Контур, Манго-Телеком и B2B-Center.

Paas является наименее распространенной моделью обслуживания облачных технологий на российском рынке банковских услуг. Объём составляет примерно 10%, что значительно отличается от показателей двух предыдущих моделей. Данная система пока не получила широкого развития в России, но в течение нескольких лет увеличила свои масштабы.

Если говорить о том, какие конкретно банки используют в своей деятельности облачные технологии, то можно сказать следующее:

ПАО «Сбербанк» уделяет немало внимания централизации бэк-офисных систем у территориальных банков, а так же внедряет следующее поколение трехуровневых систем. С 2013 г. банк работает на единой централизованной системе.

Такие банки как ОАО «Газпромбанк», ОАО «Ак Барс Банк», ОАО «Райффайзенбанк» активно применяют облачные проекты, а конкретно частные облака. Задача, которую они перед собой ставят – это эффективное предоставление вычислительных мощностей для решения определенных задач. ОАО «Банк Интеза» только осваивает работу с IaaS-облаком, пробуя его как резервный центр хранения данных.

После анализа данных, связанных с использованием облачных технологий в банковском секторе, стоит выделить некоторые тенденции их дальнейшего развития:

1. В дальнейшем использование облачных технологий в банковском секторе будет увеличиваться, поскольку в целом наблюдается положительная динамика их развития и высокое инвестирование в этой области.

2. Наиболее предпочтительным видом облачных технологий будут являться именно частные облака. Это обусловлено высоким уровнем защиты и информационной безопасности, что способствует наибольшей уверенности пользователей системы.

3. В качестве предпочтительной модели обслуживания облачных технологий будет рассматриваться именно IaaS. Причиной этому служит большие возможности для управления системой по сравнению с другими моделями.

4. Дальнейшее внедрение облачных технологий в банковский сектор главным образом будет связано с развитием более высокого уровня безопасности и конфиденциальности для работы в различных пользовательских программах и приложениях.

5. Возможность использования облачных технологий позволит не только повысить уровень обслуживания клиентов банковских услуг, а также расширить круг пользователей системы.

Список литературы

1. Жилиев, А.Н. Некоторые вопросы использования облачных технологий в российских и зарубежных банках / А.Н. Жилиев // Деньги и кредит. 2016. № 1. С. 55-60.

2. Как российские банки используют облачные сервисы [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2014/09/09/banki-vstraiwayutsya-v-oblaka>.

3. Моткова, М.А. Использование банковских технологий в банковском обслуживании корпоративных клиентов / М.А. Моткова // Вестник Ростовского государственного экономического университета (РИНХ). 2016. № 3. С. 164-169.

4. Облачные вычисления [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/Облачные_вычисления.

Развитие систем бесконтактных платежей на мобильных устройствах: угроза или перспектива для банков?

Ван Лу

Кафедра экономики, ВГУЭС

Научный руководитель – канд. полит. наук Роман Игоревич Гриванов

Бесконтактные платежи стали возможны благодаря “коммуникации ближнего поля” или NFC. Впервые в 2002 г. MasterCard использовала технологию для создания мгновенного и безопасного способа оплаты. Это означало, что смартфоны, браслеты, часы и брелоки смогут заменить вам бумажник. В 2005 г. MasterCard представила первое устройство с бесконтактной технологией оплаты – брелок. Теперь держатели карт могли расплатиться простым прикосновением. Так же просто теперь можно было оплатить проезд в общественном транспорте, покупки в магазинах, билеты на спортивные мероприятия и т.д. В 2013 г. была запущена система MasterCard Digital Enablement Service (MDES), которая помогает превратить любое подключенное к интернету устройство в средство совершения покупок с возможностью отправлять и получать платежи [1].

MDES – платформа, которая превращает любое устройство в платёжный инструмент: позволяет использовать любое устройство с подключением к интернету для совершения и приёма платежей. При осуществлении платежей платформа использует токены – одноразовые сочетания цифр, которые используются на мобильных устройствах вместо 16-значных номеров на пластиковых картах. MDES подтверждает транзакцию, устанавливает соответствие токена с номером пластиковой карты и направляет эту информацию банку-эмитенту для авторизации платежа с его стороны. В случае мошенничества или потери платёжного устройства связь между токеном и картой в платформе MDES разрывается. Поэтому количество безналичных операций значительно растёт благодаря доступности карт с бесконтактной технологией и новым способом оплаты.

Смартфоны в современном обществе давно перестали быть средством коммуникации: теперь это интернет, книги, музыка, работа, учёба, карты и навигация, фото и почта, которые всегда с собой. Человек может забыть пластиковую карту, кошелёк, очки и ключи, но наличие телефона в кармане он перед выходом проверит несколько раз. Разумеется, решение сделать смартфон ещё и платёжным средством было очевидным.

NFC (Near Field Communication) – это технология беспроводной высокочастотной связи малого радиуса действия (до 10 см), позволяющая осуществлять бесконтактный обмен данными между устройствами, расположенными на небольших расстояниях: например, между считывающим терминалом и сотовым телефоном или пластиковой смарт-картой. Самое главное преимущество NFC – это более короткое время соединения, одна десятая секунды. Кроме того, у NFC меньше радиус действия, что делает этот способ передачи информации более защищённым. NFC позволяет передавать данные со скоростью 424 Кбит/с, что гораздо меньше, чем у Bluetooth. Развитие технологии бесконтактных платежей привело к появлению таких карт как Visa PayWave и MasterCard PayPass, имеющих встроенную антенну и работающих по стандарту NFC. Развитие этого рынка привело к тому, что компании Google, MasterCard, Citibank, Sprint и First Data создали сервис Google Wallet, который был установлен на некоторых Android-телефонах. Приложение позволяло превратить свой телефон в кредитную карту, которой можно расплачиваться в любом терминале, поддерживающем PayPass [9].

В 2014 г. MasterCard сотрудничала с Apple над разработкой и интеграцией Apple Pay. Многие торговые точки установили у себя терминалы для бесконтактной оплаты, чтобы соответствовать новым предпочтениям потребителей. Apple Pay впервые была анонсирована в сентябре 2014 г., и уже в октябре стала доступна жителям США. В Россию система пришла

в октябре 2016 г. Лидером по количеству банков, которые стали поддерживать Apple Pay, является Великобритания, а на втором месте – Россия. Samsung Pay увидела свет в августе 2015 г. и стала доступна только в Южной Корее. В Россию система пришла 29 сентября 2016 г. [3], а всего в мире сервис работает в 11 странах, в Европе это пока Россия и Испания. У обеих систем безопасность схожа: все транзакции доступны по отпечатку пальца владельца. В случае с Samsung Pay можно также совершить оплату с помощью специального ПИН-кода. Главное достоинство Samsung Pay – совместимость с платёжными терминалами, где принимаются банковские карты только по контактному чипу и магнитной полосе. Работает она следующим образом: смартфон генерирует электромагнитный сигнал, который эмулирует процесс “прокатывания” магнитной полосы, так что платёжный терминал воспринимает смартфон как обычную банковскую карту. Сама технология досталась Samsung вместе с компанией LoopPay, которую корейцы купили за 250 млн долл. США. За пользование сервисом Samsung никаких комиссий не взимает, так что сервис для владельцев аппаратов абсолютно бесплатен. Для защиты платёжных данных Samsung Pay использует токенизацию и безопасную среду Samsung Knox. Использование токенизации означает, что Samsung не передаёт номер вашей карты платёжному терминалу, заменяя его виртуальным. Каждая транзакция через Samsung Pay использует цифровой токен, который передаётся в зашифрованном виде. Информация о платежах на серверах Samsung или на самом смартфоне не хранится. Даже криптограмма, которая защищает каждую операцию в Samsung Pay, хранится в зашифрованном виде в так называемой Trust Zone – это место в памяти телефона, которое не подключено к интернету и к которому нет доступа извне. Ещё одним гарантом безопасности является среда Samsung Knox – если на устройстве будет обнаружено вредоносное программное обеспечение, служба Samsung Pay будет отключена.

В Apple Pay также не хранится информация о транзакциях, по которой можно было бы каким-либо образом идентифицировать пользователя. В процессе добавления банковской карты в Apple Pay введённая на устройстве информация шифруется и отправляется на серверы Apple. Компания расшифровывает данные, определяет сеть, к которой было подключено используемое для оплаты устройство, и повторно шифрует данные с помощью ключа, который можно разблокировать только в этой сети или только поставщиками, авторизованными эмитентом карты для оказания услуг по подготовке и выделению токенов. Затем зашифрованные данные отправляются в банк.

После подтверждения карты банк создаёт уникальный номер учётной записи устройства, шифрует его и передает вместе с другими данными на серверы компании Apple. Компания не расшифровывает эту информацию, а сохраняет её на элементе защиты Secure Element – стандартном сертифицированном чипе, созданном для безопасного хранения платёжной информации. Apple Pay берёт комиссию 0,05% за каждую транзакцию с дебетовой карты и 0,12% – с кредитной. При этом привязка каждой карты обходится банку в 45 руб. за год. Проникновение устройств, которые поддерживают сервисы Apple Pay и Samsung Pay в России, довольно низкое и пока для банков это не сопряжено с большими расходами. У компаний разная стратегия, объясняет сотрудник одного из банков: для Samsung платёжный сервис – это больше способ продвижения своего бренда, Apple планирует на этом заработать [4].

В отличие от привычных бесконтактных технологий (Visa PayWave или Mastercard PayPass) Apple Pay и Samsung Pay лишены двух их серьезных недостатков. Во-первых, PayWave и PayPass не требуют подтверждения PIN-кодом операций на сумму до 1000 руб., а новинки Apple и Samsung требуют подтверждения любой транзакции. Во-вторых, NFC-чип пластиковой карты всегда активен. Если поднести к ней устройство, имитирующее работу POS-терминала, можно как минимум получить список последних транзакций по карте, а иногда и вовсе совершить несанкционированную транзакцию, объясняет эксперт. А на заблокированном телефоне NFC-модуль отключается, считывание информации невозможно.

Пластиковые карты с PayPass (PayWave) более уязвимы, чем Apple Pay и Samsung Pay: с бесконтактного чипа можно скопировать номер карты, срок её действия и специальный

код. Такой набор не позволяет воспроизвести полноценную магнитную или чиповую карту, но им можно пользоваться при оплате в некоторых слабозащищённых ресурсах Интернета и при операциях, где не используется технология 3D-Secure. С Samsung Pay такие данные скопировать невозможно, уверяет представитель Samsung.

Из-за того, что Apple Pay не сохраняет информацию о банковской карте на смартфоне или сервере, в случае кражи смартфона восстановить данные карты или сделать её дубликат невозможно. Если смартфон с активированной технологией Samsung Pay и привязанной картой будет утерян, волноваться за сохранность средств не стоит – для оплаты потребуется отпечаток пальца или пин-код. Разумеется, при активированной функции Samsung Find My Mobile можно заблокировать или удалить все данные с устройства. Оплата телефоном может быть удобна для людей, обладающих несколькими банковскими картами. Их все можно добавить в приложение и использовать в конкретной ситуации ту или иную – например, когда у вас на разных картах повышенный кешбек в определённых магазинах.

23 мая 2017 г. в РФ начала работать система оплаты Android Pay. Любой смартфон с чипом NFC можно использовать, как платёжное средство. Android Pay представляет собой бесконтактную платёжную систему, основанную на базе платёжного сервиса Google Wallet, который был представлен в 2011 г. Позже разработка была переименована в Android Pay, её анонс состоялся в 2015 г. на конференции Google I/O. Андроид Пэй глубоко интегрирована в Гугл, что дает разработчику возможность видеть и оценивать все транзакции пользователей, анализировать данные [10].

Самое главное преимущество платёжной системы Android Pay заключается в том, что осуществлять платежи через нее смогут владельцы всех смартфонов в Российской Федерации. Оплата работает даже без интернет-подключения. В Android Pay могут храниться и автоматически применяться дисконтные карты магазинов. Кроме того, возможна оплата и в онлайн-сервисах. Как и все другие продукты компании, Android Pay тесно взаимосвязана со всеми остальными сервисами от Гугл. Этот момент является принципиально важным так как позволяет разработчику наблюдать и анализировать все денежные переводы, которые совершают пользователи [5].

Европол предупреждает владельцев смартфонов на операционной системе Android о том, что мошенники воспроизводят несанкционированные владельцем NFC-платежи. Данное мошенничество происходит лишь на смартфонах Андроид, так как система контактирует со сторонними приложениями. К сожалению, небрежность пользователей в обращении с техникой оставляет широкий простор для преступлений в банковской сфере, особенно мошенничества [8].

В то время как Apple не позволяет другим системам взаимодействовать с чипом NFC. Согласно отчету, несколько продавцов в Даркнете предлагают программное обеспечение, которое позволяет загружать скомпрометированные данные по банковским картам на Android-смартфоны, позволяя проводить бесконтактные транзакции в магазинах, которые принимают NFC-платежи. Авторы отчета отмечают, что одним из следствий нового типа преступлений является то, что магазины не знают, как реагировать, даже если обнаружат обман [7].

К Android Pay возможно привязать неограниченное количество карт. Для сравнения: Samsung Pay позволяет добавить десять карт, а Apple Pay – восемь. Банки не хотят отстать от конкурентов, поэтому каждый стремится не упустить тренд и воспользоваться возможностью апробации платёжных систем. Android Pay может стать куда более популярным сервисом из-за популяризации андроид-устройств [6].

Со временем АТМ будут терять свою роль. Люди будут редко пользоваться банкоматами и это приведёт к уменьшению проходящих через них средств. Комиссии за обслуживание будут расти, и пользователи будут вынуждены отказаться от такого рода оказания услуг и перейти на мобильные приложения.

Чем быстрее снизятся цены на смартфоны с NFC, тем быстрее распространяться бесконтактные системы Apple Pay и Samsung Pay. Представители Сбербанка и “ВТБ 24”

говорят, что Apple Pay и Samsung Pay позволят отказаться от наличности в пользу некоторых преимуществ: экономии на выпуске пластика и моментальной доставки карты клиентам.

На наших глазах происходит третья банковская технологическая революция, которая полностью изменит представление о банковской индустрии в ближайшие годы. Во-первых, “мобилизация” может принести заметный рост лояльности ключевых клиентов. Операции, проведенные с помощью мобильных приложений, на 30% чаще вызывают положительные эмоции, чем аналогичные операции в отделении [2]. Таким образом, мобильные технологии – мощный рычаг для удержания текущих клиентов. Во-вторых, у банков появляются дополнительные возможности по привлечению новых клиентов и продаже своих продуктов. Главное преимущество мобильного канала продаж – возможность персонализировать предложение клиенту, отталкиваясь не только от традиционных банковских данных о нем, но и от информации об его поведении в целом (потребительских привычках, географии передвижений, круге общения и т.д.) И наконец, “мобилизация” индустрии позволит банкам существенно сократить свои расходы. В первую очередь за счёт сокращения числа ошибок и вытеснения банковских операций из существенно более дорогих каналов – отделений и колл-центров.

Также такая “мобилизация” имеет свои угрозы для банков страны. Для начала можно сказать о сокращении отделений банков, которые передали свою эстафету мобильным приложениям, а также появления технической возможности для операторов мобильной связи или производителей мобильных устройств составить конкуренцию банкам в сфере проведения платежей. Ответ на вопрос как сумеют использовать новую для себя ситуацию банки на сегодняшний день остается открытым.

Список литературы

1. Бесконтактная технология оплаты MasterCard – это всех касается [Электронный ресурс] // Интернет-журнал “Хабрахабр”. 2015. – Режим доступа: <https://habrahabr.ru/article/263209/>.
2. Григоренко, Е. Третья банковская революция [Электронный ресурс] / Е. Григоренко, А. Панов // Интернет-журнал “Ведомости”. 2016. № 4025. – Режим доступа: <https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2016/03/01/631920-tretya-bankovskaya-revoljutsiya>.
3. Гринштейн, Г. Samsung Pay на свой страх и риск запустился в России – мнения экспертов [Электронный ресурс] / Г. Гринштейн // Интернет-журнал “Хабрахабр”. 2016. – Режим доступа: <https://habrahabr.ru/post/311310/>.
4. Еремина, А. Как Apple Pay и Samsung Pay меняют платёжный бизнес [Электронный ресурс] / А. Еремина // Интернет-журнал “Ведомости”. 2016. № 4208. – Режим доступа: <https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/11/22/666406-apple-pay-samsung-pay>.
5. Ильин И. Android Pay не стал конкурентным преимуществом Google в РФ над Apple Pay и Samsung Pay [Электронный ресурс] // Интернет-журнал “Роем”. 2017. – Режим доступа: <https://roem.ru/22-05-2017/250547/3pay-rf/>.
6. Короткин, А. Когда исчезнут банковские карты [Электронный ресурс] / А. Короткин // Интернет-журнал “Газета.ru”. 2015. – Режим доступа: https://www.gazeta.ru/tech/2015/10/29/7851881/no_more_cards.shtml.
7. Лацинская, М. Забыть смартфон будет катастрофой [Электронный ресурс] / М. Лацинская // Интернет-журнал “Газета.ru”. 2016. – Режим доступа: <https://www.gazeta.ru/tech/2016/12/01/10391459/samsung-pay-graf.shtml#page7>.
8. Лёгенький, А.В. Борьба с экономическими правонарушениями в деятельности кредитных организаций / А.В. Лёгенький, Р.И. Гриванов // Международный студенческий научный вестник. 2015. № 4-3. С. 419-422.
9. Молотилин, Т. Карты, деньги, NFC [Электронный ресурс] / Т. Молотилин // N+1. 2017. – Режим доступа: <https://nplus1.ru/material/2017/05/16/nfc-hack>.
10. Седлов Д. Платежи для народа: чем отличается сервис Android Pay от конкурентов [Электронный ресурс] / Д. Седлов, А. Писарев // РБК. 2017. – Режим доступа: <http://www.rbc.ru/money/22/05/2017/5922fcee9a79471159a7af3d>.

Большие данные: будущее, которое уже наступило

А.А. Григорова

Кафедра банков, финансовых рынков и страхования,
Санкт-Петербургский государственный экономический университет
Научный руководитель – канд. экон. наук, доц. Любовь Валерьевна Гудовская

Почти все банки утверждают, что они ориентированы на клиентов, хотя в действительности немногие способны понимать потребности и анализировать их поведение. Большинство банков традиционно сегментируют потребителей по демографическим факторам, таким как возраст, финансовые параметры, профессия, заработок и место проживания. Такая основная информация обычно имеет слабую корреляцию с реальными потребностями.

Актуальность темы исследования. Все слышали о таком инструменте, как Big Data, но относительно небольшое количество людей знает, что это значит и как мы можем его использовать. Те, кто знает, могут строить свой бизнес вокруг Big Data, чтобы оптимизировать расходы и прогнозировать поведение своих клиентов. В связи с чем необходимо изучать разнообразные аспекты использования больших данных.

Цель и задачи. Исследовать влияние больших данных на эффективность работы коммерческих банков и проанализировать способы использования полученной информации.

Научная новизна. Автором разработана модель по применению технологии Big Data в банковской системе в России. В основу разработки положены инновационные способы применения больших данных в деятельности банков.

Результаты проведенного исследования. Big Data – это технологии, обрабатывающие разнообразную информацию, которой владеет организация. Так, банки обладают данными о клиентах, о совершенных транзакциях, покупках, звонках в службу поддержки и всей внутренней информацией [10].

Рост ИТ-сектора и наличие инвестиций являются основными причинами роста Big Data в России. Страна является пионером в плане внедрения больших технологий обработки данных в различных отраслях. Большие данные используются для достижения эффективности. Так, финансовые корпорации используют огромное количество данных, созданных клиентами, для их привлечения и предотвращения мошеннических действий.

Консалтинговая компания Accenture провела опрос и из всего спектра наиболее популярных компаний люди в большей мере готовы доверить свою личную информацию именно банку (рис 1.)

Рис. 1. Компании, которым потребители больше всего доверяют информацию

С каждым годом растёт число банков, инвестирующих в Big Data. Особый интерес к большим данным можно наблюдать именно во время кризиса так как клиенты находятся в поисках лучшего банка для хранения или инвестирования своих денежных средств.

Для чего нужно использовать большие данные в банковской сфере?

1. Обнаружение мошенничества. Банки и фирмы финансовых услуг используют аналитику для дифференцирования мошеннических взаимодействий от законных деловых транзакций. Они могут определять нормальную деятельность, основанную на истории клиента, и отличать её от необычного поведения, указывающего на мошенничество. Системы анализа предполагают немедленные действия, такие как блокирование нерегулярных транзакций.

Колоссальные перспективы раскрывает перед банком сочетание Big Data и геоаналитики. Например, клиент заявил о потере карты и одновременно по карте в магазине совершается покупка. Банк оперативно определил местонахождение телефона и карты клиента и может доказать, что клиент пытается смонетничать, в том случае, если они находятся рядом. Либо не дожидаясь заявления клиента о потере карты заблокировать проведение транзакции, если телефон и карта клиента находятся на достаточно большом расстоянии друг от друга.

2. Сегментация клиентов. В банковской и финансовой отраслях сегментация клиентов является ключевым инструментом анализа риска, а также для рекламных и маркетинговых кампаний.

Основными задачами сегментации являются:

- Индивидуальное предложение продукта.
- Индивидуальное обслуживание.
- Улучшение отношений с прибыльными клиентами и сокращение ресурсов, потраченных на убытки.
- Лучшее предложение новым клиентам на основе информации, полученной из существующего сегмента.
- Разработка новых продуктов в соответствии с профилем сегмента клиента.

Социальные сети – это ещё один источник данных. Они могут сказать о человеке гораздо больше, чем он сам готов транслировать миру. Например, частая смена или потеря работы, переезд в другую страну, серьезная травма, резкий отказ от путешествий и крупных приобретений – эта информация указывает на риск невозврата и сможет помочь отсеять ненадежных клиентов [7].

“Тинькофф Банк” объявил об использовании данных полученных из социальных сетей для оценки кредитоспособности заёмщика. Изучение банком онлайн активности заёмщика нравится далеко не всем клиентам. В “Тинькофф Банк” клиенты добровольно предоставляют свои аккаунты и банк использует только эту информацию. Поэтому, как только число удачных кейсов на рынке достигнет критической массы, анализ социальных сетей станет таким же распространённым и обыденным движением, как сегодня ксерокопия паспорта заёмщика.

Сбербанк заявил, что с 2018 г. так же будет использовать скоринг для оценки кредитоспособности своих клиентов по психометрическим моделям. Эта система анализирует действия пользователя в социальных сетях и на основе полученной информации составляет психологический портрет человека [9].

3. Управление рисками. Выявление мошенничества является значительной частью управления рисками, а Big Data могут делать столько же для управления рисками, как и для идентификации мошенничества. Большие данные представляют все данные в одном крупном масштабе, что уменьшает количество рисков. Всё это сокращает шансы банков потерять данные или игнорировать мошенничество [2].

4. Анализ настроения клиента. Теперь банк может реагировать на негативное (или позитивное) восприятие бренда, фокусируя свое внимание на определенных интернет-сайтах, анализируют отзывы в социальных сетях. Это позволяет быстро реагировать на положительные и отрицательные комментарии и исправлять ошибки.

5. Анализ Call-центра. На протяжении десятилетий компании анализировали данные call-центра для эффективного управления. Многие банки объединяют данные call-центра со своим хранилищем транзакций, чтобы уменьшить отток клиентов, а также распространять информацию о продажах, кросс-продажах, оповещениях о мониторинге клиентов и обнаружении мошенничества.

Для банков сбор максимального объёма данных о своих клиентах является уже обычной ситуацией. У них есть видеокамеры, записи всех разговоров с контакт-центром, контактные данные, открытые данные в Интернете. С другой стороны, обладая таким количеством информации, лишь небольшая её часть используется. На текущий момент, у многих банков уже есть линейки технологий для работы с Big Data, и важным остается вопрос этичного использования данных, чтобы у клиентов сохранялось ощущение защищённости их личной жизни. Существует несколько типов людей: некоторые готовы предоставлять максимум информации о себе, для того, чтобы избежать получения спама; другие согласны тратить своё время на изучение массовых рассылок в обмен на сохранение своего privacy [1]. Но несмотря на тип клиентов, необходимо соблюдать правила информационной безопасности. Любая информация, включающая в себя какие-либо данные о человеке, является конфиденциальной. Поэтому, даже если система только собирает данные о поведении клиента, их также необходимо рассматривать как конфиденциальную информацию и обеспечивать необходимые меры защиты. Например, если клиент вводит номер счёта и в будущем эти данные больше не потребуются системе, их нужно сразу стереть, а в случае если потребуются для идентификации, то необходимо обеспечить защиту данных.

Рис. 2. Основные проблемы внедрения проектов Big Data

Большинство российских банков ещё не думает об анализе внешних данных – поисковых запросов, социальных сетей, СМИ. Особенно в нашей реальности, когда большинство банков озабочено проблемой выживания. И вопрос внедрения технологий Big Data даже не стоит.

Но всё же, хотя мы только в начале большого пути, процесс идет. Сейчас проекты по Big Data ведутся в Сбербанке, ВТБ24, Альфа-Банке, Газпромбанке, Райффайзенбанке, Ситибанке и др. Так что, во всяком случае, у крупных ведущих банков, понимание, что за технологиями Big Data будущее, есть.

Список литературы

1. Веретенников А.В. Big Data: анализ больших данных сегодня // Молодой ученый. 2017. № 32. С. 9-12. – URL: <https://moluch.ru/archive/166/45354/> (дата обращения: 10.12.2017).

2. Волкова Ю.С. Большие Данные в современном мире // Концепт. 2016. Т. 11. С. 1171-1175.
3. Кузьмин В.А., Углев А.В. Использование Big Data в управлении взаимоотношениями с клиентами // Молодой ученый. 2016. № 1. С. 392-395. – URL: <https://moluch.ru/archive/105/24874/> (дата обращения: 10.12.2017).
4. Al Powell, Harvard Staff Writer (2017). Bringing big data to the farm. – Available at: <http://news.harvard.edu/gazette/story/2017/04/the-future-of-food-will-be-proactive-efficient-and-digitized-or-else/> (accessed: 10.12.2017).
5. Alyson Y. (2017) Our partnership with Imperial College London: The Digital Asset Research Lab. – Available at: <https://blog.blockchain.com/2017/01/19/our-partnership-with-imperial-college-london-the-digital-asset-research-lab/> (accessed: 10.12.2017).
6. How Behavioral Data Can Help Lenders Assess Consumers' Credit // Equities.com. [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.equities.com/news/how-behavioral-data-can-help-lenders-assess-consumers-credit> (дата обращения: 10.12.2017).
7. Looking beyond FICO: innovative fintech startups in risk management // Prodigy finance. [Электронный ресурс]. – URL: <https://prodigyfinance.com/resources/blog/looking-beyond-fico-innovative-fintech-startups-in-risk-management> (дата обращения: 10.12.2017).
8. The Future Of Banking: How FinTech Could Disrupt Bank Ratings // Standard & Poor's Rating Services [Электронный ресурс]. – URL: http://g8fip1kplyr33r3krz5b97dwpengine.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2016/08/The-Future-Of-Banking_How-FinTech-Could-Disrupt-Bank-Ratings_15-12-2015.pdf (дата обращения: 10.12.2017).
9. Who Innovates Wins: Lifting the Lid on Fintech in Russia // Sberbank CIB [Электронный ресурс]. – URL: https://drive.google.com/file/d/0B56Aiqs_KNYy-WDhjRUQ5MkpNVGs/view (дата обращения: 10.12.2017).
10. Что такое Big Data (Big Data) в маркетинге: проблемы, алгоритмы, методы анализа // Landing Page Generator – платформа создания и оптимизации посадочных страниц. – URL: <http://lpgenerator.ru/blog/2015/11/17/chto-takoe-big-data-bolshie-dannye-v-marketinge-problemy-algoritmy-metody-analiza/> (дата обращения: 10.12.2017).
11. Big Data от А до Я. Часть 1: Принципы работы с большими данными, парадигма MapReduce // Хабрахабр. URL: <https://habrahabr.ru/company/dca/blog/267361/> (дата обращения: 10.12.2017).

Центр компетенции, как инструмент решения проблем оптимизации ИТ финансово-кредитной организации

Я.А. Казанчева

Кафедра бизнес-информатики и экономико-математических методов, ШЭМ ДВФУ
Научный руководитель – канд. техн. наук, доц. Галина Фёдоровна Павленко

В современных условиях, когда развивается цифровая экономика, большое внимание уделяется цифровизации банковской сферы, которое возможно благодаря максимальной автоматизации бизнес-процессов и использованию интернет-технологий. В соответствии с этим появляется большое разнообразие информационных решений для финансово-кредитных организаций.

Разработчики программного обеспечения (ПО), предлагая широкий спектр программных продуктов (ПП), не редко пытаются навязать нерентабельные решения. Реклама маркетинговых служб провайдеров часто вводит в заблуждение, а предлагаемый функционал не соответствует своей высокой стоимости и требованиям организации.

Следует также отметить, что деятельность банков жестко регулируется законом, этот факт, безусловно, определяет особую специфику применяемого ПО, и основное условие выбора средств автоматизации бизнес-процессов. Для этого необходимо соблюдение законодательных норм на каждом этапе автоматизированной обработки данных, а также, чтобы продукт, получаемый на выходе, отвечал государственному регламенту.

Кроме того, каждая кредитная организация сталкивается со следующими проблемами:

- 1) контроль выполнения условий договора по поставке и поддержке информационных систем (ИС);
- 2) своевременное выявление и устранение “узких мест” бизнес-процессов;
- 3) определение путей развития с использованием новых технологий и т.д.

Целью данной статьи является разработка рекомендаций для оптимизации подбора и внедрения новых информационных систем в финансово-кредитных организациях.

Аналогичные проблемы есть в компаниях, занятых в других сегментах бизнеса. Некоторые из наиболее крупных организаций решают вышеуказанные задачи, внедряя центр компетенции (ЦК), использование которого принесло успешные результаты. Небольшая практика использования данного инструмента показывает положительную динамику в управлении информационными технологиями [1].

Центр компетенции это структурная единица, как подразделение, так и самостоятельная организация, которая занимается оптимизацией и автоматизацией деятельности компании. Главной особенностью центра является совместный анализ функций организации и ПО на протяжении времени, а также контроль информационных активов с юридической, финансовой и технической точек зрения. ЦК занимается решением задач, касающихся следующих областей:

- 1) сопровождение ИТ и пользователей;
- 2) лицензирование, финансовый и юридический контроль;
- 3) контроль актуальности функций ИТ и соответствия требованиям компании;
- 4) внедрение ИТ и разработка подсистем;
- 5) обучение пользователей и адаптация ИТ под требования компании.

Центр компетенции может быть представлен как структурным элементом организации, так и в виде услуги, оказываемой аутсорсинговой компанией. Однако, имеется различие в таких формах. Аутсорсинг не подразумевает сопровождение компании на неопределенное время, а взаимодействует только с помощью проектов.

ЦК обрабатывает данные посредством специальной информационной системы. ИС проводит вычислительные и аналитические операции в соответствии с поставленными задачами. На сегодняшний день на рынке ПП не существует типового программного обеспече-

ния, что увеличивает затраты на ИС. Тем не менее, согласно тому, что каждая компания уникальна, система для центра компетенции должна разрабатываться уникально.

База данных ИС хранит сведения о деятельности предприятия, которые наиболее важны для работы центра компетенции. Желательно, чтобы данные сведения стали собираться как можно раньше, так как они будут являться опытом, определяющим особенность функционирования компании. В соответствии с изменениями деятельности банка данная база данных должна иметь возможность изменяться.

Внедрение ЦК в организационную структуру предприятия связано с высокими рисками (отсутствие в достаточном объёме профессиональных кадров, долгая окупаемость мероприятия, и другие). Если рассматривать применимость ЦК в банках, то последние имеют ряд преимуществ:

- 1) большинство штата нового подразделения формируется из работающих сотрудников;
- 2) нет необходимости затрачивать время на обследование предприятия;
- 3) исчезает вероятность неверного понимания принципа работы, посредством знания её сотрудниками, переведёнными из другого подразделения.

Это связано с особенностью законодательного регламента банковской деятельности. Финансово-кредитные компании имеют развитую организационную структуру, поэтому для того, чтобы контролировать функционирование нового подразделения, следует каждое направление его деятельности выделить в подчинённый отдел. Таким образом, может определяться каждая зона ответственности ЦК.

Исходя из вышеизложенного, рекомендуется использование ЦК в финансово-кредитных организациях для более корректного и эффективного применения инструментов автоматизации. Так как в качестве одного из положительных свойств ЦК можно отметить универсальность, т.е. он может быть адаптирован для нужд любой финансовой компании, независимо от её размеров и степени автоматизации, что приведёт к оптимальному использованию информационных ресурсов банка.

Список литературы

Панарина, Е.Н. Центр компетенции высокотехнологического предприятия нефтегазовой промышленности (обзор практики структурных преобразований в ОАО “Лукойл”) / Е.Н. Панарина // Проблемы экономики и управления нефтегазовым комплексом. 2017. № 5. С. 23-28. – Режим доступа: <https://elibrary.ru/item.asp?id=21480235>.

Государственное регулирование экономических процессов в банковской системе РФ

М.В. Кузцова

Кафедра финансов и статистики, БГУ им. акад. И.Г. Петровского
Научный руководитель – канд. экон. наук, доц. Людмила Анатольевна Ковалерова

Исторически сформировались три основных направления влияния государства через банковскую систему на экономику страны. Первая — социалистическая модель управления экономикой. Её теоретическим фундаментом явилась теория государственно-монополистического капитализма, дополненная и трансформированная марксистско-ленинским учением и практикой социалистического строительства. Созданная система хозяйствования в СССР была с незначительными национальными особенностями повторена в странах социалистического лагеря. Так в Польше одновременно с колхозами была разрешена частная собственность на землю, существовали частные мелкие мастерские. В Югославии разрешался наемный сезонный труд в сельском хозяйстве, в Чехословакии были мелкие частные торговые предприятия. Но в целом эти системы, как системы тотального государственного регулирования всех народнохозяйственных процессов и явлений, исключали рыночные связи. Их заменяла плановая система государственного распределения и перераспределения средств.

Другая модель — это модель государственного регулирования рыночных процессов в США, она получила название “новый курс” Ф.Д. Рузвельта (неокейнсианская модель) в кризисные 30-е годы. В предвоенные годы усилия правительств в странах Европы были направлены, главным образом, на ослабление давления рыночной конкуренции на формирование прибыли и капитала банковских институтов. Именно в этом усматривались условия стабильности финансовой сферы в целом и отдельных банковских институтов в частности. Для этих целей государство использовало жесткое регулирование ссудного капитала и стратегию чёткого структурирования, разделения финансовых институтов и рынков. За счёт регулирующих мероприятий государство стремилось обеспечить стабильность в экономике и исключить излишнюю концентрацию средств в банковско-финансовой сфере, которая в вопросах регулирования экономики, могла бы стать опасным конкурентом государству. После второй мировой войны возможности воздействия рыночных процессов на банковскую систему сузились. Разрушенное хозяйство, подорванные внутренние и уничтоженные внешние экономические связи вынуждали правительства прибегать к жестким мерам экономического и административного диктата. Однако, с усилением диверсификации промышленности и внутреннего товарного рынка, восстановлением и расширением международной торговли, с ростом национального дохода и увеличением капиталовложений воздействие рыночных механизмов на экономические процессы стало возрастать. В целом ряде стран начинается определенная переориентировка государственного регулирования. Всё больше внимания в банковско-финансовой сфере государство стало уделять рыночным методам регулирования отношений.

Третья модель банковской системы основана на позиции признания возможности саморегулирования хозяйственных процессов на основе естественно-экономических или рыночных процессов. Эта теория получила развитие в экономически развитых странах мира на рубеже 60–70-х годов XX века. Стремительное развитие мирового хозяйства с его интернационализацией приводили правительства разных стран к выводу, что жесткая зарегулированность финансовых систем тормозит экономическое развитие национальных экономик. Только подчиняясь законам рыночной экономики можно разнообразить и совершенствовать финансово-банковские услуги. Правительства развитых европейских стран предприняли ряд мероприятий по снижению степени государственного регулирования экономики [1]. Так, на-

пример, была проведена дерегуляция цен (в том числе процентной ставки), был отменен прямой контроль за кредитной политикой банков и принудительное регулирование инвестиционных потоков. Были предприняты меры по диверсификации финансовых услуг и созданию специализированных финансовых институтов; введены новые законодательные нормы, способствовавшие развитию условий равной конкуренции, для инвесторов, как резидентов, так и нерезидентов. Государство стало осуществлять поддержку слияния различных банковских институтов. Правительствами проводились меры по укреплению конкурентоспособности национальных кредитно-финансовых институтов на международном рынке ссудных капиталов. В результате этих действий в валютно-финансовой политике европейских государств стали отчетливо взаимодействовать две тенденции: сокращение государственного регулирования валютно-финансовых потоков и одновременно, рост протекционизма, ограждение национального экономического пространства.

С 24 июня 2013 г. Председателем ЦБ РФ стала Эльвира Сахипзадовна Набиуллина. Несмотря на то, что её политику критики оценивают неоднозначно, 24 июля 2017 г. Госдума проголосовала за продление срока её полномочий ещё на 5 лет.

Одним из приоритетных направлений деятельности регулятора стало развитие надзора за кредитными организациями. С июля 2013 г. ЦБ РФ приступил к отзыву лицензий у проблемных банков и небанковских кредитных организаций (НКО). Всего за это время были отозваны лицензии у 324 банков и НКО. Если на 1 июня 2013 г. в России действовали 956 кредитных организаций, то к 1 мая 2017 г. их осталось 600.

Среди банков, у которых были отозваны лицензии, 12 входили в первую сотню по размеру активов. Крупнейшими из них стали Внешпромбанк (40-е место по размеру активов, лицензия отозвана 21 января 2016 г.), Татфондбанк (42-е место, 3 марта 2017 г.) и “Российский кредит” (45-е место, 24 июля 2015 г.) [3].

Эльвира Набиуллина неоднократно подчёркивала, что лицензии отзываются в связи с неудовлетворительным финансовым состоянием или совершаемыми сомнительными операциями. Согласно материалам ЦБ, наиболее распространённой причиной отзыва лицензий стало вовлечение банков в сомнительные операции: за это была прекращена деятельность 161 кредитной организации.

Как показывает статистика, с 2013 г. ощутимо сократился объём сомнительных операций в платёжном балансе РФ. Если в первом полугодии 2013 г. этот показатель составлял 17,4 млрд долл. США, то во втором полугодии 2016 г. уменьшился в 42 раза и составил 405 млн долл.

При Набиуллиной ЦБ РФ не во всех случаях прибегал к отзывам лицензии при возникновении у банков проблем. Так, с 2013 г. была проведена процедура санации (финансового оздоровления) у таких крупных кредитных организаций, как Банк “Траст” (входил в топ-30 по размеру активов), “Уралсиб” (топ-20), “Пересвет” (топ-100) и др.

228 банков из 324, лишившихся лицензии, входили в систему страхования вкладов. Всего отзывы лицензии или санации затронули 6,5 млн россиян. С 2013 г. по июнь 2017 г. Агентство по страхованию вкладов выплатило возмещения на общую сумму 1 трлн 386,9 млрд руб.

Согласно статье 75 Конституции РФ, Центральный банк является единственным источником денежной эмиссии в России, его основная функция состоит в защите и обеспечении устойчивости национальной денежной единицы, рубля. К примеру, во время мирового финансового кризиса 2008–2009 гг. ЦБ РФ для удержания курса продал на внутреннем валютном рынке 177 млрд 491 млн долл. США и 32 млрд 538 млн евро [4].

После снижения цен на нефть осенью 2014 г. и последовавшего резкого ослабления рубля ЦБ РФ начал крупные валютные интервенции. Всего с октября 2014 г. по февраль 2015 г. Банк России для стабилизации курса продал на внутреннем валютном рынке 44 млрд 532 млн долл. США.

10 ноября 2014 г. ЦБ РФ объявил об упразднении интервала допустимых значений стоимости бивалютной корзины, тем самым отпустив рубль “в свободное плавание”. Со 2 февраля 2015 г. Банк России ни разу не продавал валюту. В мае–июле 2015 г. он, напротив, купил 10 млрд 122 млн долл. США, с тех пор никаких валютных интервенций не совершал [2].

В отличие от 2008–2009 гг., когда ЦБ РФ удалось вернуть курс рубля практически на докризисные позиции, проводимая руководством Центробанка политика привела к тому, что рубль ослаб по сравнению к доллару и евро. Если 24 июня 2013 г. доллар США стоил 31,79 руб., а евро – 41,44 руб., то на 9 июня курс установлен на уровне 56,99 руб. за доллар (падение на 79%) и 61,15 руб. за евро (падение на 48%).

На критику в свой адрес Набиуллина в 2016 г. ответила, что введённый “плавающий курс работает как встроенный стабилизатор экономики, смягчающий воздействие внешних шоков”. По её мнению, если бы регулятор не отказался от поддержки стабильного курса рубля, экономический спад мог быть глубже.

Отказавшись от поддержания курса рубля валютными интервенциями, ЦБ РФ перешёл к режиму таргетирования инфляции, т.е. поставил перед собой главную цель – достижение ценовой стабильности.

В 2013 г. годовая инфляция в России составила 6,5%. В 2014 г. под воздействием падения нефтяных котировок и курса рубля цены выросли на 11,4%, а в 2015 г. – на 12,91%. Однако уже в 2016 г. индекс потребительских цен в России составил в годовом исчислении 5,4% – это рекордно низкий показатель в современной истории России. ЦБ РФ ожидает, что по итогам 2017 г. инфляция окажется чуть выше 4%.

При Эльвире Набиуллиной, в сентябре 2013 г., ЦБ РФ установил параметр ключевой ставки – годового процента, под который регулятор выдает кредиты коммерческим банкам, к которому привязаны все остальные ставки по операциям Банка России. С этого момента изменение ключевой ставки стало основным инструментом Центробанка по обеспечению финансовой стабильности в России.

Первоначально ключевая ставка ЦБ РФ составляла 5,5% и сохранялась до весны 2014 г. Из-за начала конфликта на Украине, ослабления рубля, роста темпов инфляции, введения санкций против российских компаний, а также других факторов ЦБ начал повышать ставку. В декабре 2014 г., когда из-за действий валютных спекулянтов произошло резкое падение курса рубля, Банк России увеличил показатель до 17% годовых.

30 января 2015 г. ЦБ РФ снизил ключевую ставку до 15%, объяснив это тем, что предыдущий подъём привел к стабилизации инфляционных и девальвационных ожиданий. Впоследствии ключевая ставка неоднократно снижалась и 27 октября 2017 г. достигла 8,25% годовых.

Для обеспечения финансовой стабильности ЦБ РФ при Эльвире Набиуллиной не прибегал к резкому увеличению эмиссии денег. С 1 июня 2013 г. по 1 мая 2017 г. денежная масса (M2) в России увеличилась с 27,6 трлн руб. до 38,7 трлн руб. (рост на 40%). При этом за аналогичный период 2009–2013 гг. денежная масса выросла с 12,3 трлн до 27,6 трлн руб., т.е. на 124%.

В 2014 г. и 2015 г. Банк России выпускал памятные купюры номиналом в 100 руб., посвящённые зимней Олимпиаде в Сочи и воссоединению Крыма с Россией. В 2017 г. в обращение поступили новые банкноты номиналом 200 и 2000 руб. Новых модификаций купюр остальных номиналов в 2013–2017 гг. не выпускалось.

Кроме того, 11 декабря 2013 г. Центральный банк РФ утвердил графическое обозначение рубля – изображение буквы “Р” с чертой посередине.

Набиуллина часто критиковали за нежелание поддерживать стабильный курс рубля при помощи валютных интервенций и за повышение ключевой ставки. Например, советник президента РФ Сергей Глазьев, а также руководители думских фракций Геннадий Зюганов

(КПРФ) и Владимир Жириновский (ЛДПР) утверждали, что действия ЦБ приведут к прекращению кредитования реального производства и последующему краху экономики.

Вместе с тем, по итогам 2015 г. эксперты европейского журнала “Евромани” назвали Набиуллину лучшим председателем Центробанка в мире, в 2016 г. её деятельность положительно оценила американская газета “Уолл стрит джорнал”, назвав её “женщиной, которая возродила российские рынки”.

Таким образом, можно сказать о том, что политика Эльвиры Сахипзадовны Набиуллиной носит рациональный характер. Мероприятия в области сбалансированности банковской системы, введение плавающего курса рубля, снижение инфляции, отказ от резкого увеличения эмиссии денег в непростое для России время привели к некоторой стабильности в экономике. Постепенность в восстановлении и развитии позволяют прийти к укреплению не только банковского сектора, но и всей экономики в целом.

Список литературы

1. Деньги, кредит, банки. Экспресс-курс: учеб. пособие / колл. авт.; под ред. засл. деят. науки РФ, д-ра экон. наук, проф. О.И. Лаврушина. – 4-е изд., стер. – М.: КНОРУС, 2012.
2. www.kommersant.ru.
3. <https://www.cbr.ru/>.
4. <http://www.consultant.ru/>.

Нейромаркетинг в сфере банковских услуг

И.Б. Ли, М.А. Гайдидей

Кафедра банков, финансовых рынков и страхования, СПбГЭУ
Научный руководитель – канд. экон. наук, доц. Ирина Геннадьевна Зайцева

Учёные подсчитали, что в среднем каждый человек за один день видит около 3000 рекламных сообщений! Данная ситуация привела к тому, что в рекламном бизнесе идет настоящая война “не на жизнь, а на смерть” за внимание потенциального потребителя. Банковский сектор так же не является исключением. Актуальность выбранной темы обоснована тем, что при сегодняшней конкуренции банки вынуждены применять инновационные инструменты для продвижения своих услуг.

И именно на нейромаркетинге предлагаем заострить наше внимание. Целью данной работы является изучить структуру нейромаркетинга и его тенденции на рынке банковских услуг. Этот вид маркетинга является очень любопытным для исследования, так как воздействует непосредственно на чувства и эмоции человека.

Также в данной работе авторами предоставлены результаты проведенного эксперимента для изучения восприятия человеком сайтов банка.

Если в последние несколько лет основным источником доходов для большинства российских банков были процентные доходы, то с 2015 г. ситуация кардинально изменилась. Теперь основной фокус внимания сконцентрирован на комиссионных доходах. А это, кроме перенастройки бизнес-модели, требует ещё и кардинальных изменений в блоке “маркетинг и реклама”. Причем не на уровне замены текстов в рекламных листовках и буклетах, изменений сценариев роликов для ТВ и т.п., а изменения самой стратегии продвижения банка или банковских услуг.

Инструментом такого продвижения может стать один из инновационных инструментов в маркетинге, такие как партизанский маркетинг, событийный маркетинг, социальный маркетинг, вирусный маркетинг и нейромаркетинг. Рассмотрим каждый вид подробнее, что бы определить их ключевые моменты и отличия.

Партизанский маркетинг основан на нестандартных, оригинальных и, главное, малобюджетных идеях для продвижения товара или услуги. Событийный представляет собой комплекс мероприятий, направленных на продвижение торговых марок с помощью ярких и запоминающихся событий. Социальный маркетинг направлен на улучшение жизни человека и общества в целом. Данный вид маркетинга часто может быть представлен в таких сферах, как экология, медицина и т.д. Вирусный маркетинг подразумевает стратегию, при которой товар или услуга, или их реклама так влияют на человека, что он “заражается” идеей его распространения.

Что такое нейромаркетинг?

Эйл Смидтс, автор термина, считает, что нейромаркетинг позволяет “лучше понять клиента и его реакцию на маркетинговые раздражители путём прямого измерения процессов в мозгу” и повысить “эффективность методов маркетинга, изучая реакцию мозга”. Ключевым моментом является получение результата воздействия инструментов нейромаркетинга на клиентов.

Как правило, специалисты, занимающиеся нейромаркетингом, не стремятся делиться своими методами работы, но некоторые данные всё-таки есть в открытом доступе. На сегодняшний день выделяют четыре раздела нейромаркетинга:

1. Маркетинговые исследования по определению реакций мозга. Одной из самых известных нейромаркетинговых лабораторий в мире является Consumerneuroscience, лаборатория от компании Nielsen, глобальная компания-измеритель, предоставляющая данные и маркетинговую информацию. В России же данной стратегией пользуются специально обученные специалисты (в большинстве случаев это психологи), которые используют специализи-

рованное оборудование, одно из таких оборудований аппаратно-программный комплекс “ИПЭР”.

2. Аромаркетинг. Сегодня многие бренды хотят иметь собственный уникальный запах. За последние два года сразу несколько банков запустили проекты с применением данной технологии. Свой персональный запах появился в отделениях Сбербанка России сначала в Чехии, а затем в российских подразделениях. «Лето Банк» также создал свой персональный запах. Постоянные клиенты Альфа-банка также стали обращать внимание на то, что в банке появился свой приятный запах.

3. Аудиомаркетинг. Музыка, играющая в банке, – это один из способов создать необходимую атмосферу. Не так давно психологи установили, что музыка может влиять на сознание человека, побуждая его совершать те или иные действия. Воздействие может быть как положительным, так и отрицательным.

4. Психология цвета. Цветовой индикатор напрямую влияет на наше восприятие к различным продуктам или брендам. Так, например, Синий цвет очень часто используют банки и кредитные организации (ВТБ24 использует его в качестве основного цвета)

Сберегательный банк – само название банка указывает на сохранение и защиту. Сбережения вызывают у людей ощущение стабильности, спокойствия, гармонии. Зеленый цвет подчеркивает слово сберегательный тем, что он символизирует спокойствие, уравновешенность.

Красный цвет олицетворяет могущество, прорыв, волю к победе. Используя красный цвет Альфа-Банк хочет привлечь к себе внимание, и прежде всего заинтересовать успешных, сильных, амбициозных людей.

ВТБ ориентируется прежде всего на внешний рынок. В связи с этим основные компоненты его позиционирования – это открытость и готовность к сотрудничеству. Синий цвет символизирует выше указанные компоненты.

5. Кинестетика маркетинга

Кинестетический канал, пожалуй, самый надежный в нейромаркетинге. При грамотно выстроенной коммуникации этот рычаг воздействия способен в десятки раз повысить уровень продаж определенного товара. Дело в том, что при всей нашей разности мы не так уж отличаемся друг от друга. Мало кто любит скользкое, колючее и обжигающе холодное. И практически всем нравится мягкое и пушистое.

Пытаясь воздействовать на эмоциональный фон клиентов, банки предлагают мягкие кресла. Уютная обстановка, теплое освещение и комфортная температура делают свое дело: пульс начинает замедляться, дыхание становится глубоким и медленным, концентрация ослабевает.

Экспериментальный опыт позволил показать не только различные устройства и методы на практике, но и оценить их эффективность и применимость для банковского сектора с учетом его специфики. В рамках эксперимента проводился ряд нейротестов.

Задачей было проведение эксперимента с использованием последних нейротехнологий для изучения восприятия офлайн-отделений банка. Пользователю банка был предоставлен к вниманию сайт банка, в котором он обслуживается и сайт банка совершенно ему незнакомого и с помощью специального оборудования ИСЭП фиксировалась его реакция на разные составляющие сайтов. Результаты можно наблюдать на слайде презентации.

Из результата исследования можно выделить 5 основных стимулов при изучении банковских сайтов (по степени влияния на восприятие сайта)

Применение методов нейромаркетинга требует больших финансовых затрат. Так как одно оборудование стоит около 200 000 тыс. руб., а также подготовку персонала к работе с нейромаркетингом. Этому необходимо, прежде всего, учиться, а также стремиться найти правильный подход к клиенту.

В случае успешного применения технологии нейромаркетинга у банка появятся свои характерные черты и особенности, указывающие на этот конкретный банк. Посредством

этих особенностей (цвет, запах)у банка гораздо больше возможностей для конверсии из потенциального клиента в постоянного. Например, уровень конверсии существенно возрастает при качественной оптимизации сайтов банка за счёт простоты и удобства их использования. А создание приятной атмосферы в точке продаж позволяет установить прочную и позитивную эмоциональную связь клиента с брендом.

Список литературы

1. Дули Роджер. Нейромаркетинг. Как влиять на подсознание потребителя. – Минск: Попурри, 2017. – 336 с.
2. Дэвид Льюис. Нейромаркетинг в действии. Как проникнуть в мозг покупателя / Пер. с англ. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2015. – 330 с.
3. Нейротехнологи для бизнеса. На примере банковской и спортивной сфер. Исследовательский центр компании “Делойт” в СНГ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://vk.com/doc408006006_451744159?hash=ac766f85e92a4be729&dl=0a90ac611e6dc19d4b (дата обращения: 07.12.17).

Методические основы к оценке качества кредитного портфеля

О.В. Лопанина

Кафедра финансового рынка и финансовых институтов,
Новосибирский государственный университет экономики и управления
Научный руководитель – д-р экон. наук, проф. А.И. Шмырева

Статья посвящена анализу кредитной политики коммерческого банка ООО “Сетелем Банк”. Как показывает практика кредитная политика коммерческого банка оказывает существенное влияние на стабильность функционирования и результаты его работы, особенно в условиях современного экономического кризиса. Нами была рассмотрена структура кредитного портфеля ООО “Сетелем Банк”. Произведен анализ динамики кредитного портфеля в разрезе физических и юридических лиц, а также была представлена отраслевая структура кредитного портфеля юридических лиц ООО “Сетелем Банк”.

Ключевые слова: банковский кредит, кредитный портфель, качество кредитного портфеля, коммерческий банк

Особенности развития финансовой системы России привели к тому, что именно на коммерческие банки легла основная нагрузка перераспределения ресурсов.

Важнейшим инструментом перераспределения стал банковский кредит.

Банковский кредит – предоставляется банками и другими кредитно-финансовыми институтами юридическим лицам, населению, государству, иностранным клиентам в виде денежных ссуд [1, с. 53].

В настоящее время методы анализа кредитной деятельности банка, представленные в литературе, имеют ряд недостатков, что актуализирует ряд вопросов формирования более полного и объективного подхода к анализу кредитного портфеля банка.

Существенной проблемой методов анализа, представленных в литературе заключается в том, что указанные в них шаги, невозможно осуществить на практике, лишь потому, что у пользователей нет в наличии информационных первичных для анализа материалов [3, с. 117]. Так, например, в учебном пособии авторов Ю.Г. Вешкина и Г.Л. Авагяна в главе “Анализ кредитных операции коммерческого банка” отсутствует коэффициентный анализ кредитной деятельности, что не позволяет сделать объективное заключение о состоянии кредитного портфеля в банке.

Д-р экон. наук, проф. Д.Н. Жуков детально представил методику анализа кредитного портфеля коммерческого банка [2, с. 246].

ООО “Сетелем Банк” – общее предприятие ОАО “Сбербанк РФ” и BNP Paribas Personal Finance (БНП Париба Персонал Финанс), подразделения потребительского кредитования Группы BNP Paribas (БНП Париба). Банк действует на русском рынке потребительского кредитования, специализируясь на предоставлении кредитов в местах обслуживания клиентов, организованных на местности торговых площадей партнеров Банка, удачно сочетая в собственной работе скопленный навык Сбербанка и инноваторские европейские технологии.

ООО “Сетелем Банк” демонстрирует стабильно высокие результаты. Банк третий год подряд сохраняет лидерские позиции на рынке автокредитования, оставаясь банком № 1 по доле выданных автокредитов (14,4% в 2016 г.). В направлении POS-кредитования Банк поднялся на 6-е место, увеличив в 2016 г. свою долю рынка по сравнению с предыдущим годом на 1,5 п.п. (7,5%).

В течение 2016 г. банк продолжил реализацию программы потребительского кредитования физических лиц. По состоянию на 1 января 2017 г., ссудная задолженность физических лиц по всем продуктам потребительского кредитования составила 101 197 310 тыс. руб. (на 1 января 2016 г. ссудная задолженность составляла 96 612 719 тыс. руб.). Таким образом, по состоянию на 1 января 2017 г. по сравнению с 2016 г. портфель банка вырос на 4,74%.

Анализ динамики кредитного портфеля в ООО “Сетелем Банк” за период с 2014 г. по 2016 г. рассмотрены в табл. 1.

Таблица 1

Анализ динамики кредитного портфеля ООО “Сетелем Банк” за 2014–2016 гг.

Показатель	2014 г.	2015 г.	2016 г.	Абс. откл.	Отн. откл., %
Активы, тыс. руб.	27 991 730	63 399 224	111 118 601	83 126 871	296,97
Темп роста активов, %	254,26	226,49	175,27	-78,99	–
Кредитный портфель, тыс. руб.	26 355 266	60 768 966	108 216 364	81 861 098	310,61
Темп роста кредитного портфеля, %	280,45	230,58	178,08	-102,37	–
Работающие активы, тыс. руб.	26 355 266	60 768 966	108 216 364	81 861 098	310,61
Доля кредитного портфеля в активах, %	94,15	95,85	97,39	3,23	–
Доля кредитного портфеля в работающих активах, %	100	100	100	0	–
Коэффициент опережения	1,10	1,02	1,02	-0,08	–

Наглядно состав, структуру и динамику кредитного портфеля банка представим на рис. 1.

Рис. 1. Динамика кредитного портфеля ООО “Сетелем Банк” за 2014–2016 гг.

Растущая динамика объёмов кредитного портфеля в абсолютном выражении свидетельствует о расширении сектора кредитного рынка. Значение коэффициента опережения больше единицы говорит о специализации банка на расширении именно за счёт кредитных операций. Это подтверждается также и растущим значением доли кредитного портфеля в активах. Доля кредитного портфеля в работающих активов стабильно равна 100%, согласно чему, банк весь свой доход получает за счёт кредитных операций.

Анализируя динамику объёмов кредитного портфеля за период, следует рассмотреть внутренние факторы, влияющие на его увеличение или снижение, для чего необходимо структурировать кредитный портфель по видам заёмщиков.

Исследование динамики и структуры кредитного портфеля в ООО “Сетелем Банк” по видам заёмщиков за период с 2014 по 2016 г. рассмотрены в табл. 2.

Исследования указывает на стабильность роста доли кредита физических лиц, что является косвенным свидетельством растущего кредитного риска банка.

Для управления кредитным портфелем коммерческого банка необходимо контролировать его состояние и производить оценку качества с помощью таких критериев как кредитный риск, уровень доходности и ликвидности [4, с. 94]. Для улучшения управления качеством кредитного портфеля и снижения кредитных рисков важно правильно конструировать портфель.

Таблица 2

Структура кредитного портфеля ООО “Сетелем Банк” по видам заёмщиков

Показатель	2014 г.		2015 г.		2016 г.	
	Сумма, тыс. руб.	Уд. вес, %	Сумма, тыс. руб.	Уд. вес, %	Сумма, тыс. руб.	Уд. вес, %
Объём кредитного портфеля, в том числе:	26 355 266	100,00	60 768 966	100,00	364	100,00
Кредиты, выданные другим банкам	483 834	1,84	23 754	0,04	6 392	5,91
Кредиты, выданные юридическим лицам и ИП	20 092	0,08	35 531	0,06	35 531	0,03
Кредиты, выданные физическим лицам	17 216 549	65,32	51 302 452	84,42	99 156 678	91,63
Векселя, требования по аккредитивам, вложения в операции финансовой аренды и приобретенные права требования	8 634 791	32,76	9 407 229	15,48	2 632 155	2,43

Наглядно динамику и структуру кредитного портфеля по видам заёмщиков представим на рис. 2.

Рис. 2. Анализ динамики и структуры кредитного портфеля ООО “Сетелем Банк” по видам заёмщиков

Список литературы

1. Агафонова М.В. Формирование кредитного портфеля современного коммерческого банка // Современные наукоёмкие технологии. 2016. № 14. С. 52-55.
2. Жуков Е.Ф. Банковское дело: учебник для бакалавров. – М.: Юрайт, 2014. – 591 с.
3. Жарковская Е.П. Финансовый анализ деятельности коммерческого банка: учебник. – 2-е изд., стер. – М.: Омега-Л, 2015. – 378 с.
4. Кобрянов А.С., Часовников С.Н. Системные проблемы российского банковского сегмента в период кризиса 2014–2015 гг. // Современная наука: актуальные проблемы теории и практики. Сер. Экономика и право. 2015. № 11-12. С. 94-96.
5. Вопросы теории и практики банковского бизнеса в условиях глобализации экономики: сборник / отв. ред. А.И. Шмырева. – Новосибирск: НГУЭУ, 2014. – С. 192.
6. Проблемы российского финансового рынка: сборник / отв. ред. А.И. Шмырева. – Новосибирск: НГУЭУ, 2013. – С. 158.

7. Услуги, предоставляемые банками в Исламской Республике Иран / Э.С. Ибадов, А.И. Шмырева // Финансы и кредит. 2015. № 4 . С. 55-66.

8. Ибадов Э.С., Шмырева А.И. Этапы развития исламского банковского дела, характеристика и мировой опыт // Вестник Томского гос. ун-та. 2015. № 390. С. 150-154.

Локальные платёжные системы как потенциальное конкурентное преимущество для региональных банков

Лю Цзин

Кафедра экономики, ВГУЭС

Научный руководитель – канд. полит. наук Роман Игоревич Гриванов

Хранение денежных средств в электронном виде, электронные переводы денежных средств – всё это является само собой разумеющимся для жителей развитых стран, так как осуществление финансовых операций в электронном виде является для них неотъемлемой частью повседневной жизни. В целом развитие системы безналичных платежей характеризуются упрочнением роли финансового сектора и глобализацией финансовых рынков [1] и при сохранении данной тенденции важным становится вопрос об инструментах конкурентоспособности региональных банков.

В настоящее время многие развитые страны разрабатывают и внедряют свои электронные платёжные системы – локальные платёжные системы. Локальная платёжная система – разновидность платёжных систем, обслуживающих отдельную локальную территорию или определенную сферу экономики и выполняющих решение определенных комплексных задач как экономической, так и социальной направленности.

Раскрывая суть данного определения, стоит отметить, что такая разновидность платёжных систем имеет все признаки платёжной системы и выполняет соответствующие функции, но в то же время в них, наряду с финансовыми участниками, непосредственно задействованы поставщики (подрядчики) услуг нефинансового сектора, являющиеся получателями средств, проводимых через данную платёжную систему. При этом вышеупомянутые получатели не всегда являются конечными звеньями в цепи электронных финансовых операций, а чаще ключевыми непосредственными участниками, для обслуживания хозяйственного оборота, которого подобные платёжные системы и создаются.

Развитие таких локальных платёжных систем происходит, в частности, в результате включения дополнительных услуг (приложений) в программу обслуживания определённой территории. Так, локальная платёжная система, созданная для оплаты общественного транспорта – пример системы, локализованной по территориальному принципу. Также существует локализация по характеру операций, когда платёжная система базируется на выполнении группы схожих, а иногда и взаимосвязанных операций (например, платёжные системы денежных переводов).

Локальные платёжные системы создают, как правило, не для обслуживания массовых однотипных финансовых операций, а для того, чтобы решить какую-либо комплексную проблему в определённом городе, регионе или даже в целом государстве (например, чтобы облегчить систему оказания государственных и муниципальных услуг, внедрить современные информационные технологии оплаты проезда в общественном транспорте и другие виды оплаты услуг и т.п.). В таком ключе локальные платёжные системы, включающие в себя широкий круг финансовых и нефинансовых технологических участников, участников реального сектора и др., взаимодействуют с огромным количеством пользователей, относящимся к разным категориям, что, в свою очередь, обеспечивает высокий потенциал развития подобных систем [2].

Однако, не смотря на, казалось бы, очевидные преимущества и положительные последствия образования локальных платёжных систем, в некоторых странах инициативы создания таковых, направленные на увеличение масштабов использования электронных денег и платёжных устройств, что, в свою очередь уменьшило бы массу наличных денег в обращении перенеся нагрузку на дебетовые карты, не увенчались успехом, так как не все люди видят необходимость и практическую целесообразность таких систем.

Так, например, в Европе рынок такого рода услуг опробовали достаточно давно, получив негативный опыт в данной области, начиная с попытки замещения наличных средств микропроцессорными платёжными картами (смарт-карт) во второй половине 1990-х годов (Mondex, Proton) заканчивая применением функционально совместимых платформ для мобильных платежей в начале 2000-х годов (Simpray, Mobipay).

Азиатские страны с развитой рыночной экономикой, такие как Япония, Корея, Сингапур, Гонконг и Тайвань занимают лидирующие позиции в разработке и внедрении новых локальных платёжных систем и добиваются в этой сфере значительных успехов. Следовательно, явному провалу внедрения подобных систем в Европе можно противопоставить успехи развитых стран Азии в этой области.

Впечатляющие результаты вышеупомянутых азиатских стран могут быть объяснены такими специфическими для данного региона факторами, как интерес людей к новым технологиям, инновациям в брендинговых стратегиях операторов мобильной связи, а также недостаточной распространённостью кредитных карт [1].

Так, например, в Гонконге в 1997 г. была введена платёжная система Octopus, которая на сегодняшний день представляет собой широко используемую в Гонконге систему электронных наличных денег. Такое сложно представить, но сейчас в этом маленьком специальном районе КНР в обращении находится в два раза больше карт, чем людей там проживающих. В последнее время платёжная система Octopus вышла за границы Гонконга и теперь предоставляет свои услуги клиентам из таких стран как Нидерланды, Объединённые Арабские Эмираты и Новая Зеландия.

Картами Octopus пользуются 95% жителей Гонконга, а у среднестатистического пользователя на карте находится больше ста гонконгских долларов. В настоящее время Octopus перестала быть просто транспортной картой, теперь это мультифункциональная карта, которую можно использовать для розничной торговли, как городскую карту, и в Гонконге её уже принимают в огромном количестве магазинов и банкоматов, подобно обычным банковским картам [6].

Ещё одна успешная азиатская локальная система – T-money в Республике Корея. T-Money, изготовленная Korea Smart Card Corporation (KSCC) – самая популярная на сегодняшний день транспортная карта в Корее, созданная в 2004 г. Она едина по всей территории Кореи, ей можно расплачиваться в любом городе, включая остров Чеджудо. В настоящее время в Сеуле и прилегающих районах провинции Кёнги-до общее число пользователей T-Money составляет более 15 млн человек и в среднем система T-Money используется для проведения 42 млн транзакций в день [9].

Электронную карту T-money можно приобрести в любом магазине, киоске или билетной кассе. Держатель такой карты может использовать любые виды транспорта дешевле, чем если платить за проезд наличными, а также карта предоставляет скидку при пересадке с одного вида транспорта на другой. Более того, сейчас картой T-Money можно расплачиваться не только в транспорте, но также в минимаркетах (“7/11”, Family Mart, CU и т.д.) больших супермаркетах, торговых центрах, кинотеатрах, общественных местах, зонах платного въезда, при оплате коммунальных платежей и т.д.

Одним из главных достоинств карты T-money является то, что пассажиры могут расплачиваться за проезд всего за пару секунд, прикладывая свою карту к специальным считывающим устройствам. Такому удобству эта система обязана информационным и коммуникационным технологиям – высокоскоростному Интернету, беспроводным коммуникациям и высокотехнологичному программному обеспечению. В отличие от кредитных карточек, оснащенных магнитной полосой, T-Money основана на радиосигналах, которые могут считывать сигнал с карточки на расстоянии пяти сантиметров.

Многие страны мира признали удобства и оперативность электронной системы T-money. Так, первой страной, помимо Кореи, начавшей использовать электронную платёжную систему T-Money, была Новая Зеландия. Система была запущена в 2008 г. в столице страны

Веллингтоне и крупнейшем городе Окленде. На сегодняшний день в Новой Зеландии T-Money поддерживают более 1100 автобусов и около 200 магазинов [3].

Представитель Korea Smart Card Corporation заявил: “Перспективы экспорта платёжной системы T-Money просто блестящие, так как ряд государств в Центральной и Южной Америке и на Ближнем Востоке запросили консультации”.

Подобные успешные локальные платёжные системы существуют и в других странах Азии, например, система Suica в Японии, Easycard на Тайване, CashCard в Сингапуре.

Наблюдая за успехами стран Азии в области внедрения локальных платёжных систем, некоторые из азиатских рецептов в настоящее время начинают вновь использоваться в Европе. Так, например, успешная гонконгская система транспортных карт Ostorus была повторена в Лондоне в карте Oyster. Система была внедрена корпорацией Transport for London в 2003 г. Меньше, чем за десять лет, к июню 2012 г. было выпущено около 43 млн карт. Регулярно происходит расширение функций карты и её возможностей [5].

Ещё одним подобным примером является платёжная система SmartTrip в Вашингтоне, США. 18 мая 1999 г. Вашингтонское управление общественного транспорта (WMATA) запустило систему бесконтактных карт для оплаты проезда в метрополитене. На картах SmartTrip может храниться сумма до 200 долл. Использование данной карты вместо традиционных карт с магнитной полосой значительно упрощает пользование общественным транспортом и делает этот процесс значительно выгоднее. К концу 2010 г. в обороте находилось уже 1 800 000 карт системы SmartTrip [7].

Кроме того, в Новой Зеландии сейчас существует достаточно молодая локальная платёжная система Snapper, создатели которой также были вдохновлены успехом Otopus, T-Money и Oster. Карта Snapper – это бесконтактная электронная карта, используемая для оплаты проездных билетов и других предметов повседневного спроса, таких как такси, еда и кофе в Новой Зеландии. Платёжная система была представлена в Веллингтоне в июле 2008 г., а ещё одна версия – карта Snapper NOP – в Окленде в 2011 г. В дальнейшем планируется расширение возможностей смарт-карты, так, например, планируется внедрение таких функций, которые обеспечат работу карты, как карты лояльности [8].

В России развитие электронных транспортных карт, так же как в Новой Зеландии началось совсем недавно – в 2013 г. в Москве была введена платёжная система “Тройка”. “Тройка” представляет собой бесконтактную пластиковую карту, предназначенную для хранения денежных средств, предназначенных для оплаты проезда в общественном транспорте. По сути, данная карта является транспортным электронным кошельком.

Транспортная карта “Тройка” была введена для сокращения очередей и создания единой карты для всех видов транспорта, включая электропоезда, идущие за пределы Москвы. На карте может храниться от 1 до 3000 руб.

Спектр услуг, доступных по карте “Тройка”, но не зависящих от транспортного комплекса, постоянно расширяется. Сейчас “Тройкой” можно оплатить вход в Московский зоопарк и музей “Лунариум” Московского планетария, вход на катки в парке Горького и на ВДНХ.

Карты, подобные “Тройке”, существуют также в других городах России, имеющих большую транспортную систему: в Санкт-Петербурге – “Подорожник”, в Новосибирске – “Золотая Корона”, “Екарта” в Екатеринбурге [4].

Основываясь на примерах вышеупомянутых успешных локальных платёжных систем, можно сделать вывод, что такие системы необходимы современному миру, особенно в крупных городах с большим разнообразием средств общественного транспорта и обширной транспортной системой. Конечно, чтобы внедрить такую систему и наладить её бесперебойную, безошибочную работу требуется время и на крупные финансовые вложения, но по опыту стран с уже налаженными системами электронных карт, можно сказать, что такие вложения очень скоро окупят себя и принесут ощутимую прибыль. В силу того, что локальные платёжные системы на первоначальном этапе привязаны к не очень широкому

сегменту рынка, интерес глобальных или крупных национальных игроков к ним может быть не настолько велик чтобы на конкурентную борьбу за него они выделяли серьезные ресурсы. Следовательно, локальные игроки могут использовать данное пространство как точку роста, успешно конкурируя с крупными игроками на данном сегменте рынка.

Список литературы

1. Гриванов, Р.И. Некоторые тенденции развития банковской системы Российской Федерации: особенности Приморского края / Р.И. Гриванов, Т.Д. Завальный // *Фундаментальные исследования*. 2015. № 6-2. С. 336-339.
2. Коробейникова, О.М. Теоретико-методологический анализ сущности локальных платёжных систем / О.М. Коробейникова // *Современная экономика: проблемы, тенденции, перспективы*. 2013. № 9. С.102-103.
3. Порошина, Л.А. Применение технологий T-Money (Южная Корея) / Л.А. Порошина, Е.Н. Каменева-Любавская // *Ученые заметки ТОГУ*. 2015. Т. 6. № 1. С. 237-240.
4. Тройка (транспортная карта) [Электронный ресурс] // “Тройка”: официальный сайт. – Режим доступа: <http://troika.mos.ru/>.
5. Getting around with Oyster [Electronic resource] // WebCitation. – URL: <https://www.webcitation.org/68ezY32z16>.
6. Octopus. История универсальной электронной карты из Гонконга [Электронный ресурс] // Платёжные системы. – Режим доступа: <http://pay2.ru/2011/09/octopus-card/>.
7. SmarTrip [Electronic resource] // SmartTrip: Official Site. – URL: <https://www.smartrip.com/rcsc.html>.
8. Snapper card [Electronic resource] // Snapper: Official Site. – Режим доступа: <https://www.snapper.co.nz/>.
9. T-Money: одна транспортная карта на всю страну [Электронный ресурс] // Korea.net: официальный сайт. – Режим доступа: <http://russian.korea.net/NewsFocus/Society/view?articleId=123939.4>.

Методический подход к оценке валютных операций коммерческого банка

Е.В. Петрова

Кафедра финансового рынка и финансовых институтов,
Новосибирский государственный университет экономики и управления
Научный руководитель – д-р экон. наук, проф. А.И. Шмырева

Валютные операции коммерческих банков с одной стороны являются важной частью формирования валютного рынка и развития внешнеэкономических отношений государства, а с другой серьезным фактором риска банковской деятельности, поэтому валютные операции коммерческих банков требуют не только регулирования и контроля со стороны государства и контролирующих органов, но и мониторинга и оценки самих банков. Разработка методического подхода к оценке валютных операций коммерческого банка является особо насущной.

Ключевые слова: валютные операции, банк, валютный рынок, оценка.

Актуальность оценки валютных операций коммерческого банка обусловлена важностью роли банков в осуществлении валютной политики практически любого государства. Валютные операции содействуют развитию и функционированию валютного рынка. При этом процессы банковского обслуживания внешнеэкономической деятельности и проведения операций на валютном рынке являются достаточно специфическими и сложными, сопряженным с значимыми рисками. Данный вид банковской деятельности требует не только определенного контроля со стороны государства и уполномоченных на то органы, но и постоянного мониторинга и оценки самих банков.

В соответствии с законом Российской Федерации “О валютном регулировании и валютном контроле” под валютными операциями понимаются несколько видов банковских операций, связанных с валютными действиями. Прежде всего, к таким операциям относятся операции, которые связаны с переходом права собственности или каких-либо иных прав на валютные ценности, в том числе операции, связанные с использованием в качестве средства платежа иностранной валюты и платёжных документов в иностранной валюте. Кроме того, к валютным операциям относятся ввоз, вывоз и пересылку валютных ценностей, осуществление международных денежных переводов, расчёты между резидентами и нерезидентами [1].

Учитывая, что практически любые валютные операции связаны с риском валютных потерь, оценка валютных рисков является неотъемлемой частью оценки валютных операций [4].

При этом подобная оценка коммерческого банка преследует определенные цели. Наиболее важными из них являются оценка уровня валютного риска банка и определение эффективности и специфических особенностей валютных операций, которые проводятся банком. Кроме того, оценка может преследовать цель изучения различных типов обменных курсов, а также оценку порядка их регулирования в банке, например, в части прогнозирования колебаний курсов валют и их влияния на проводимые валютные операции. Ещё одной немаловажной целью может быть необходимость выявления факторов, которые имеют наиболее сильное влияние на тенденции развития валютных операций на валютном рынке в целом, и конкретного коммерческого банка в частности.

В зависимости от преследуемой цели банки и контролирующие органы могут использовать различные показатели оценки. К основным оцениваемым показателям валютных операций относят такие показатели, как: удельный вес валютных доходов в общем объёме доходов и расходов коммерческого банка; доходы, полученные на единицу активов (как вложенных в иностранную валюту, так и общих активов банка) за определенный период времени; валютные расходы в расчёте на единицу привлеченных ресурсов в иностранной валюте и так

далее [1]. Все указанные показатели рассматриваются в динамике для выявления основных тенденций в эффективности осуществления валютных операций.

Кроме того, дополнительно могут рассматриваться такие факторы, как: валютная политика банка; увеличение (уменьшение) объёмов валютных операций; прирост ресурсной базы; колебания стоимости валютных ресурсов; структурные изменения в размещении или привлечении валютных ресурсов; изменения в клиентской базы и так далее [2].

Коммерческие банки классифицируют валютные операции на высокозначимые, средние по значимости и малозначимые.

Однако какие бы цели оценки не преследовались, и какие бы показатели при оценке не использовались, методический подход по мнению автора включает в себя определенные этапы: подготовительный; основной; заключительный.

На подготовительном этапе- определяется цель оценки валютных операций и в соответствии, с которой подбираются методы оценки и оцениваемые показатели [3].

Основной этап включает непосредственно саму процедуру оценки, в ходе которой проводится анализ текущего состояния валютных операций банка с необходимой точки зрения, расчёт и оценка выбранных показателей. Кроме того, на данном этапе, проводится оценка внешних и внутренних факторов, влияющих на функционирование валютного рынка в целом, и валютных операций конкретного банка в частности. И, в соответствии с результатами, оценивается эффективность валютных операций (общем и частном).

На заключительном этапе – выявляются основные проблемы, возникающие у банка в процессе осуществления валютных операций. В результате разрабатываются мероприятия по решению этих проблем.

Источниками для проведения оценки служат как данные аналитического учёта и внутренней отчетности самого банка, так и данные по валютным рынкам и курсам, аналитические отчеты, банковские рейтинги и так далее из внешних источников.

Данный методический подход позволит более детально исследовать и оценить эффективность валютных операции коммерческого банка.

Список литературы

1. Федеральный закон от 10.12.2003 № 173–ФЗ (ред. от 18.07.2017) “О валютном регулировании и валютном контроле” [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://ivo.garant.ru/#/document/12133556:0>.
2. Шмырева А.И., Невмоленко В.М. Некоторые аспекты валютного контроля // Вестник НГУЭУ. 2013. № 2. С. 66-70.
3. Шмырева А.И. О состоянии мировой валютной системы // Банковские системы и финансовые рынки в условиях экономической асимметрии экономики: сб. материалов IV Банковского форума (г. Новосибирск, 21-22 мая 2014 г.) / Под ред. Г.М. Тарасовой. – Новосибирск: Новосибирский гос. ун-т экономики и управления “НИНХ”, 2014. – С. 85-87.
4. Шмырёва А.И. Количественный аспект оценки развития мировых валютно-кредитных отношений // Мы продолжаем традиции российской статистики: сб. тезисов докладов I Открытого российского статистического конгресса (г. Новосибирск, 20-22 октября 2015 г.). – Новосибирск: Новосибирский гос. ун-т экономики и управления “НИНХ”, 2015. – С. 633-634.
5. Шмырева А.И., Тарасова Г.М., Оценка состояния валютного курса рубля // Вестник НГУЭУ. 2015. № 2. С. 187-191.

Блокчейн и идентификация пользователей в цифровых каналах

И.О. Пахорукова, А.О. Алисова

Базовая кафедра Восточно-Сибирского банка Сбербанк, СФУ ИЭУиП
Научный руководитель – ст. преподаватель Наталья Сергеевна Осолкова

Данная тема актуальна, так как в наше время население достаточно занятое и у него нет времени ходить в офисы банка. Большое количество людей пользуются банковскими услугами и продуктами и делают это дистанционно, так как это значительно экономит время.

Цель данного исследования – изучить законопроект, нацеленный на регулирование удаленной идентификации пользователей, впоследствии, предположить какие проблемы и достоинства могут возникнуть при применении биометрической технологии.

Новизна исследования состоит в выявлении ряда проблем для уточнения законодательных норм.

Цифровая идентификация личности естественным образом вписывается в концепцию цифровой экономики и цифровой юрисдикции.

С каждым днём растёт спрос на технологии, которые позволяют проводить идентификацию пользователей финансовых услуг удаленным способом. Причиной такой популярности является нужда в повышении доступности финансовых услуг для всех слоев населения. Удаленная идентификация дает возможность клиентам пользоваться теми услугами, которые они считают приоритетными, независимо от того, какой участник рынка их предлагает. Также данная технология позволяет обслуживаться лицам с ограниченными возможностями и лицам, проживающим в труднодоступных районах.

В некоторых ситуациях идентификация клиента может осуществляться посредством социальных сетей или телефона. Юридическая значимость удаленной идентификации возникает только тогда, когда в ней принимают участие операторы персональных данных, прописанные в законодательстве [1]. Не все услуги могут осуществляться с помощью удаленной идентификации. Это связано со спецификой российского законодательства. На данном этапе банкам доступны только переводы денежных средств.

В июне 2017 г. была утверждена дорожная карта разработки Национальной биометрической платформы. Платформу разрабатывает «Ростелеком» по инициативе Центрального банка Российской Федерации и Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Данная технология позволит банкам идентифицировать их клиентов по биометрическим данным. На данный момент разработан механизм регистрации биометрических образцов и контроля качества решений.

Во второй половине 2017 г. активно проводили испытания биометрической платформы. В октябре было принято решение о последующем внедрении данной технологии в финансовую сферу. Первыми, кто опробует новшество, будут банки.

В связи с этим активно обсуждался законопроект, который позволит банкам открывать счета клиентам, удаленно их идентифицируя. Обязательным условием является первичная идентификация с личным присутствием, а данные должны быть занесены в ЕСИА (Единая система идентификации и аутентификации).

В недавнее время был принят федеральный закон № 157752-7 «О внесении изменений в Федеральный закон “О противодействии и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”» о создании механизма интерактивной удаленной аутентификации и идентификации клиента кредитной организации.

Данный закон предоставляет банкам право собирать биометрические данные клиентов и устанавливать по ним личность. Человек, хотя бы раз посетивший офис какого-либо банка и согласившийся зарегистрировать свои биометрические образцы, позднее может стать кли-

ентом любого другого банка, предварительно не посещая его. Способ получения биометрических данных будет определяться Правительством РФ [2].

Проект федерального закона был разработан с целью обеспечения доступности финансовых услуг, удобства потребления людей из удаленных регионов, а также людей с ограниченными возможностями.

Закон содержит ряд отсылочных диспозиций, которые также требуют принятия соответствующих нормативно-правовых подзаконных актов, разработка которых должна вестись вместе с банковским сообществом. Надлежащей работой уже занимаются такие органы как Банк России, Министерство связи и массовых коммуникаций и “Ростелеком”, при участии Ассоциации “Россия” с привлечение большого круга экспертов и банковского сообщества.

Согласие на обработку персональных данных и договор банковского счёта (вклада) будут подписываться простой электронной подписью клиента. Это будет равнозначно документам на бумажном носителе, сопровождающимся непосредственной подписью клиента.

Полученная информация о клиенте будет занесена в ЕСИА. Клиент будет иметь право на удалённое заключение договора банковского счёта. А также на оказание различных банковских услуг без его личного присутствия. Условием является успешное прохождение удаленной идентификации и отсутствие причастности к легализации и отмыванию доходов, полученных преступным путём, экстремистской и (или) террористической деятельности.

Банком России могут быть установлены ограничения по количеству счетов (вкладов), открываемых в удаленном доступе одному клиенту, а также по сумме операций по таким счетам (кроме расторжения договора).

Банк России определит банки, которые будут обязаны применять удаленную идентификацию. А также банки, которые не смогут использовать этот механизм удаленной идентификации.

Механизм удаленной идентификации усилит конкуренцию между банками. Это будет обусловлено тем, что клиент сможет выбирать из всех российских банков, а не только из тех, чьи офисы находятся непосредственно около его дома.

Концепция цифровой идентификации предполагает использование технологии блокчейн для защищенного биометрического подтверждения личности клиентов банка.

У технологии блокчейн появляется всё больше и больше влиятельных сторонников среди российских государственных деятелей, таких как президент “Сбербанка” (Герман Греф), председатель Внешэкономбанка (Сергей Горьков), а также первый вице-премьер (Игорь Шувалов). Именно они стали главными криптоэнтузиастами во власти.

Вслед за ними технологией блокчейн и цифровой экономикой серьезно заинтересовался президент Владимир Путин. Шувалов возглавил профильную рабочую группу по применению блокчейна в государственном и корпоративном управлении.

В России разрабатывается пилотный проект регулирующий технологию блокчейн. Проекты, зарабатывающие с помощью этой технологии, во многом зависят от того, какие нормы в итоге будут приняты. Технологии сегодня развиваются быстрее, чем государства успевают адаптировать к ним свои системы регулирования.

На сегодняшний момент главная активность, связанная с блокчейном, – непосредственное использование самой технологии распределенной базы данных для различных нужд. Банку данная технология необходима для облегчения осуществления операций.

Предполагается, что применение технологии верификации позволит клиентам более легко и удобно осуществлять различного вида операции.

Сейчас количество операций, проводимых дистанционно, очень ограничено. При работе с биометрической платформой увеличится круг возможных операций (от заявки на получение кредита до работы со счетами).

Как уже говорилось ранее, новая технология позволит людям, находясь в удобной для них территориальной местности, совершать нужные операции. Это позволит клиентам,

которые по определённым причинам не могут лично присутствовать в отделении банка, пользоваться его продуктами и услугами. Исходя из этого, можно предположить, что число клиентов банка увеличится.

Человеку больше не придётся носить с собой стопку пластиковых карт, так как он сможет осуществить операцию через банкомат, просто идентифицировав свою личность. В июне «Сбербанк» запустил пилотный проект по идентификации банкоматом клиента по лицу [3].

Положительной чертой послужит и увеличение скорости осуществления операции, так как не нужно будет тратить время в пути до банка, а также сидеть в очереди, общаться с менеджером, это всё можно назвать организационным вопросом. Главной причиной, по которой это произойдёт, послужит то, что в основании биометрической платформы лежит технология блокчейн. Время, затрачиваемое на осуществление различных операций, сократится до минимума.

Так как технология блокчейн знаменита своей высокой безопасностью, то клиентам не нужно переживать за то, что их данные могут быть похищены или раскрыты. Как раз для этого и была разработана данная технология. Если сейчас, одним из способов идентификации клиента является одноразовое сообщение или пароль. Данная идентификация не является безопасной, так как многие люди, которые не могут запомнить пароли записывают их. Эти данные могут быть украдены (пароль) или перехвачены (смс), а также есть вероятность, что мобильным устройством может завладеть постороннее лицо и совершить операции от имени пользователя. Идентификация пользователей разрабатывается с целью закрыть подобные риски и тем самым обезопасить пользователей от фрода [4].

Все проведённые операции по каждому клиенту будут записаны в реестр, это позволит быстро вычислить человека, который будет заниматься нелегальной деятельностью. Так можно предположить, что финансирование терроризма, продажа наркотиков, незаконного оружия, коррупция и другая подобная деятельность сократятся до минимума.

Несовершеннолетние (от 14 до 18 лет) так же будут подвержены идентификации.

Ещё можно назвать положительным моментом то, что за рубежом технология идентификация активно используется, в то время, как мы её только начинаем внедрять. В связи с этим мы, может глядя на них выявить большее число недостатков в этой системе.

Всегда, когда в мире технологий появляется какое-то ноу-хау выявляются не только положительные, но и отрицательные стороны.

Так как для дистанционной идентификации личности банки будут собирать биометрические данные, людям всё равно придётся посетить специальные для этого места. Негативным это выступает для тех граждан, которые ограничены физически, так как им нужно будет затратить много сил, чтобы добраться до отведённого места.

Для прохождения биометрической проверки необходим Интернет, для того, чтобы отправить свои данные, но существуют такие местности, где он ещё не проведён. То есть определённый контингент людей не сможет пользоваться данной технологией.

По мнению специалистов по кибербезопасности могут возникнуть проблемы, связанные с тем, что не все пользователи обладают гаджетами с хорошей камерой, что при идентификации может привести к отказу в проведении операции. Также существуют люди, которые вообще не имеют телефона, либо имеют телефон старой модели, в которой нет камеры (в основном это поколение преклонного возраста). Возникает вопрос: «Как они будут пользоваться данной технологией?» Им придётся либо ходить в отделение банка, либо приобрести современный гаджет, что скорее всего не по карману. Таким образом, можно сказать, что биометрическая платформа будет пользоваться спросом у молодого и среднего поколений [5].

Пожилым людям сложно работать с автоматизированными системами через Интернет без посторонней помощи, поэтому они зачастую от этого отказываются.

Так как сейчас взрослые люди (до 50 лет) активно пользуются новыми технологиями, то данные проблемы впоследствии может исчезнуть.

Данная система считается безопасной, так как каждый человек уникален и другой не сможет войти в личный кабинет другого человека. Но может возникнуть проблема, которую сложно будет устранить. Если человек имеет брата (сестру) близнеца, то один может выдавать себя за другого, тем самым он сможет осуществлять различные операции от имени другого. Когда хозяин аккаунта начнет жаловаться на то, что операции совершались посторонним лицом доказать это будет очень сложно. Хотя это редкие случаи, но можно предположить, что человек не захочет пользоваться такой технологией и может подтолкнуть на это других.

Весомой проблемой является неполнота нормативно-правовых актов. Несмотря на то, что существуют законы, нацеленные на сбор, хранение и использование информации, но так как данная технология является новой, то в связи этим сложно предусмотреть всё, что должен регулировать закон.

Если учесть вышесказанное, можно предположить, что людей заинтересует данная технология, так как она позволит людям значительно сэкономить время. А в нашей активной жизни времени всегда не хватает.

Некоторые будут бояться, сами не понимая, чего, так как это что-то новое. Со временем, количество людей, пользующихся данной услугой, будет увеличиваться, так как это облегчит и ускорит выполнение операций.

Внедрение идентификации в банковский сектор позволит сократить, в каждом отделении банка, как минимум по одному менеджеру, выполняющему операции, которые теперь клиент сможет сделать самостоятельно. Если данная услуга приживется (так оно скорее всего и будет), то через определённый промежуток времени количество работников в банке можно свести до минимума. Это повлечёт за собой увеличение прибыли банка.

Список литературы

1. Балашова А., Литова Е., Коломыченко М. Банки проверяют на слово // РБК. 2017. № 120.
2. Досье на проект федерального закона № 157752-7 “О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма” (о создании механизма интерактивной удалённой аутентификации и идентификации клиента кредитной организации) (внесен 24.04.2017 депутатом ГД А.Г. Аксаковым, членом СФ Н.А. Журавлевым).
3. Евтушенко А. Блокчейн и идентификация пользователей в цифровых каналах // ПЛАС журнал. 2017. № 9.
4. Еремина А. Сбербанк установил первый банкомат с биометрией // Ведомости. 2017. № 11.
5. Федеральный закон от 07.08.2001 № 115–ФЗ (ред. от 29.07.2017) “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”.

Роль банков в цифровой экономике РФ. Новые возможности и риски

А.В. Рак, Д.А. Фурманчук

Базовая кафедра современного банковского дела, ШЭМ ДВФУ,
Научный руководитель – канд. экон. наук, доц. Юрий Борисович Шатов

В современном мире остро стоит вопрос быстрых изменений политики и экономики стран. К этому руководителей государств вынуждает цифровая революция. В данной статье описаны мировые тенденции и перспективы развития экономики. Проведен анализ использования современных технологий гражданами России. Рассмотрена программа развития “Цифровая экономика Российской Федерации”. На основе тенденций произведена оценка новых возможностей и рисков для кредитных организаций в банковской системе России. Выявлены возможные перспективы и изменения в банковском обслуживании. На примере ПАО Сбербанк России рассмотрены перспективы и новые мировые реалии банков, и критерии их дальнейшего существования.

Ключевые слова: цифровая экономика, информационные технологии, мировые тенденции, банковская система РФ, банк, Сбербанк, Яндекс, Agile, Yandex, Mail.ru, Sberbank, Интернет, digital economy, Digital McKinsey.

Сегодняшний мир не стоит на месте, политика, экономика, тенденции, технологии меняются каждый день. При этом темп этих изменений с каждым днем лишь возрастает. Согласно посланию Президента Федеральному собранию от 1 декабря 2016 г., правительством Российской Федерации 28 июля 2017 г. была утверждена программа “Цифровая экономика Российской Федерации”, ориентированная на повышение эффективности всех отраслей за счёт использования информационных технологий. Данный факт является непосредственным доказательством вышеуказанного высказывания. На сегодняшний день, по данным экспертов, Россия занимает первое место в Европе и шестое место в мире по количеству интернет-пользователей. При этом Россия единственная в Европе обладает собственными цифровыми порталами и экосистемами сервисов “Яндекс” и Mail.ru, включающими в себя большой функционал по коммуникации, поиску информации и развитию различных проектов, площадкой электронных объявлений Avito, социальной сетью “ВКонтакте”, компанией по производству цифровых решений в области безопасности “Лаборатория Касперского”. На сегодняшний день “Яндекс” является транснациональной компанией. По доступности услуг содовой связи страна занимает второе место в мире, по доступности широкополосного Интернета – десятое. За последние три года число смартфонов у россиян увеличилось в два раза – больше, чем в Бразилии, Индии и странах Восточной Европы. Это хорошие показатели роста, но недостаточные для удовлетворения всех потребностей, необходимых для реализации программы “Цифровая экономика РФ”.

Что же действительно значит термин “цифровая экономика” во всемирном понимании? Термин “цифровая экономика” был введен американским информатиком Массачусетского университета Николасом Негропonte. Однако до сих пор нет конкретного определения данному понятию и его содержание остается размытым. Так проф. РАН, д-р техн. наук, проректор по научной работе и инновациям Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники Роман Мещеряков считает, что “цифровая экономика” – это экономическое производство, основанное на цифровых технологиях. В тоже время канд. экономических наук, доц. кафедры экономики инноваций экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Александра Энговатова даёт следующее определение “цифровой экономики” – это экономика, основанная на новых методах генерирования, обработки, хранения, передачи данных, а также цифровых компьютерных технологиях.

Что же касается банковской системы, то цифровая революция подрывает все сложившиеся устои, такие как наличие физических офисов в шаговой доступности, операции с наличностью, наличие многих, связанных с этими функциями подразделений, например инкас-

саторов, и ставит консервативных игроков перед необходимостью радикальных реформ. Большинство российских банков в той или иной мере уже запустили процессы цифровых преобразований, однако у них разные шансы на успех: крупные банки используют преимущества своего масштаба и солидных бюджетов на ИТ; для небольших банков дорогостоящая цифровизация имеет далёкий горизонт окупаемости и создаёт большую нагрузку на их финансовый результат в краткосрочной перспективе, что влечёт за собой значительное сокращение количества банков в стране.

Сейчас складываются благоприятные условия для цифровой трансформации финансовой отрасли. 83,8% российских интернет-пользователей, что составляет 46 млн человек – пользуются мобильным банкингом для частных лиц со своих смартфонов, что говорит о переходе российских клиентов на использование дистанционных каналов обслуживания. Это дает отличные возможности банкам предложить новые технологии и современные цифровые продукты своим клиентам. Однако при этом нельзя забывать, что по-прежнему сохраняется клиент, который не относится к категории интернет-пользователей. Успех здесь зависит в первую очередь от самих кредитных организаций – амбициозности поставленных целей, наличия необходимых ресурсов для их достижения, поддержки государства, эффективности усилий по формированию корпоративной культуры, способствующей быстрому проведению преобразований без потери основного клиента.

Распространение на рынке инновационных технологических решений, разработанных компаниями финансово-технического сектора, создает для банков, как новые возможности, так и новые риски. Банки, которые, независимо от своего размера, будут эффективно формировать партнерские отношения с наиболее перспективными компаниями финтехсектора и компаниями, имеющими передовые компетенции в сфере анализа больших данных, смогут повысить свою конкурентоспособность, защитив и даже улучшив свои рыночные позиции. Банки, не сумевшие удержать данную планку и построить такие отношения, будут подвержены санации.

Таким образом, к новым возможностям можно отнести такие позиции, как:

- уменьшение количества физических офисов, что позволит сократить расходы на их содержание и оптимизировать обслуживание;
- повышение количества мобильных офисов, которые смогут предоставлять свои услуги клиентам, которые не имеют возможности воспользоваться услугами банка по удаленным каналам обслуживания;
- разработка новых мобильных сервисов, которые смогут снизить цены на предоставляемые услуги, соответственно привлечь новых клиентов и сократить расходы на обслуживание;
- совершенствование внутренних каналов передачи информации, которые позволят оптимизировать внутреннее взаимодействие сотрудников и сократить временные затраты на выполнение операции.

Но появление таких возможностей могут повлечь за собой следующие риски:

- сокращение количества банков, таких как средние и малые игроки рынка;
- уменьшение кадрового резерва и переход к более квалифицированным и уникальным сотрудникам, которые в дефиците на сегодняшнем рынке труда;
- повышение уровня конкуренции;
- потребность в быстром переходе к инновационной специфике банковской деятельности;
- острый недостаток материальных и человеческих ресурсов для реализации.

В отсутствие макроэкономических потрясений у российской банковской системы есть хорошие шансы стать одной из самых передовых в мире – благодаря наличию амбициозных и сильных лидеров рынка, регулятору, быстро реагирующему на современные тенденции в мире финансов и технологий, а также готовности населения переходить на новые более удобные модели получения финансовых услуг.

Программа “Цифровая экономика РФ” предполагает следующие основные направления работы:

- нормативное регулирование;
- кадры и образование;
- формирование исследовательских компетенций и технологических заделов;
- информационная инфраструктура;
- информационная безопасность.

Какое же место в этой системе займут банки, и как эта программа отразится на их работе? Миссия развития цифровой экономики в России – повысить качество жизни, обеспечить конкурентоспособность страны и национальную безопасность. В связи с этим, такой крупный игрок банковского сектора как Сбербанк в данной программе занимает одну из ключевых позиций в структуре управления по направлению “Информационная безопасность”. Для реализации работы в данном направлении в Сбербанке был создан центр компетенций по информационной безопасности для ЦЭ, главной задачей которого является координирование реализации данного раздела программы.

Право на занимаемую позицию в программе было предоставлено именно Сбербанку, так как у него есть собственная компания, занимающаяся вопросами информационной безопасности – ООО “Безопасная информационная зона” (“БИЗон”). Наличие этой компании дало определенное преимущество Сбербанку перед своими конкурентами, как в сфере банковского бизнеса, так и в сфере информационной безопасности. Данный факт ещё раз подчёркивает, что в век цифровой революции “на плаву” остаются те компании, которые развивают современные технологии, сохраняя традиции и доверие потребителя.

Если обратиться к истории, то изначально Сбербанк представлял собой два маленьких учреждения, сберегательные кассы, в Санкт-Петербурге и в Москве, которые впоследствии разрослись в сеть сберегательных касс по всей стране. Со временем услуги, предоставляемые данными учреждениями, развивались, появлялись новые, и когда-то небольшие сберегательные кассы с ограниченным перечнем услуг переросли в ныне существующий Сбербанк России. Данный банк неоднократно помогал и поддерживал устойчивость экономики не только своих клиентов, но и страны в целом. На сегодняшний день Сбербанк – это не просто банк с определённым набором функций, это целая группа с филиалами, дочерними компаниями и представительствами в других странах. Это инновационное предприятие, которое развивает все свои подразделения в соответствии с мировыми тенденциями и технологиями.

Именно эти факторы побудили Сбербанк к созданию компании, которая будет оказывать услуги информационной безопасности, тем самым сохраняя многолетние доверительные отношения между банком и клиентами, так как фактор доверия является основополагающим в выборе потребителем кредитной организации.

Сбербанк обладает крупными активами и большим количеством привлечённых дешёвых государственных пассивов, что способствует банку в увеличении своей прибыли. Банк обладает определёнными привилегиями за счёт участия государства в капитале, что даёт определённые возможности и преимущества на рынке. Готовность Сбербанка меняться и совершенствоваться обусловлена внедрением в систему управления подходов Agile, которые сокращают время на принятие решений и позволяют быстро реагировать на изменения. Так же Сбербанк активно привлекает квалифицированных молодых специалистов, как в России, так и за рубежом, что позволяет расширять свои горизонты мышления и позволяет развиваться банку в нескольких направлениях одновременно.

Таким образом, можно сделать вывод, что, учитывая современные тенденции и перспективы изменений на сегодняшний день, чтобы оставаться в банковском секторе экономики России, банкам необходимо быть более чем инновационными и технологичными, они должны оценивать ситуацию наперед и развивать свои сервисы быстрее других субъектов экономики.

Список литературы

1. Распоряжение правительства Российской Федерации «Программа “Цифровая экономика Российской Федерации”» от 28 июля 2017 // Российская газета [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: <http://static.government.ru/media/files/9gFM4FHj4PsB79I5v7yLVuPgu4bvR7M0.pdf>.
2. Bankir.Ru – информационное агентство [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: <http://bankir.ru/>.
3. e-Finance User Index 2016: Пользователи мобильного банкинга // Marksw Webb – аналитическое агентство [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: <http://marksw Webb.ru/e-finance/e-finance-user-index-2016/mobile-banking.php>.
4. Центральный банк Российской Федерации [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: <https://www.cbr.ru/>.
5. Цифровая Россия: новая реальность // Digital McKinsey [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: <https://corpshark.ru/wp-content/uploads/2017/07/Digital-Russia-report.pdf>.

Государственная поддержка банковской системы РФ в период кризисных явлений в экономике

К.А. Суторьма

Кафедра финансов и статистики, БГУ им. акад. И.Г. Петровского
Научный руководитель – канд. экон. наук, доц. Людмила Анатольевна Ковалерова

Финансовая помощь банковскому сектору в 2016–2017 гг. со стороны госорганов складывалась из увеличения капитала банковского сектора и проведения процедур финансового оздоровления проблемных банков. Кроме того, дополнительных финансовых вложений также требовало сохранение бесперебойного функционирования системы страхования вкладов. Соответственно, недостающие средства для выплат вкладчикам закрытых банков должны были быть предоставлены в виде кредита Банка России Агентству по страхованию вкладов (АСВ). В кризис 2008–2010 гг. банковский сектор так же получал значительные средства от государства. В частности, в соответствии с Федеральным законом № 173–ФЗ “О дополнительных мерах по поддержке финансовой системы Российской Федерации” субординированные кредиты в размере 500 млрд руб. от Банка России получил Сбербанк, а ряд крупнейших банков привлекали субординированные кредиты от Внешэкономбанка за счёт средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), размещаемых на депозите в ВЭБе. Первоначальные сроки этих кредитов заканчивались в декабре 2019 г. Это означало, что уже с 2015 г. начинался процесс амортизации кредитов, учтенных в капитале банков. [1].

Объём субординированного кредита, учитываемый при расчёте собственных средств банка, ежеквартально равномерно уменьшается в течение последних пяти лет срока предоставления кредита. Таким образом, начиная с 2015 г. капитал банков – получателей субординированных кредитов в рамках Федерального закона № 173–ФЗ стал бы постепенно снижаться на 5% от суммы кредита за квартал. В целях предотвращения этого процесса в 2014 г. в Федеральный закон № 173–ФЗ были внесены поправки, разрешающие по решению Правительства РФ направлять средства ФНБ на покупку привилегированных акций банков, погасивших свою задолженность по субординированным кредитам.

Для банков этот процесс означал не только стабилизацию объёма собственных средств, но и улучшение качества капитала: вместо капитала второго уровня, в составе которого обычно учитываются субординированные кредиты, банки получали акционерный капитал первого уровня. При этом специальной оговоркой эти акции освобождались от обязательной уплаты дивидендов, т.е. для банков снижалась стоимость привлечённого капитала.

Кроме того, увеличение капитала первого уровня расширяло возможности банков по привлечению новых субординированных кредитов, учёт которых в капитале ограничен именно размером капитала первого уровня. В результате с конца 2014 г. такие решения были приняты относительно трех крупнейших банков: ВТБ, Россельхозбанка и Газпромбанка (ГПБ). Общая сумма переоформленных в привилегированные акции кредитов составила 279 млрд руб. Кроме того, ВТБ и ГПБ с декабря 2014 г. получили новые субординированные кредиты за счёт средств ФНБ в размере 164 млрд руб. (126 млрд руб. – ВТБ и 38 млрд руб. – ГПБ). Особая ситуация была со Сбербанком. Прежде всего, субординированный кредит в объёме 500 млрд руб. он получил напрямую от своего основного акционера – Банка России. В 2010 г., в условиях восстановления роста как российской экономики, так и кредитного рынка, руководство Сбербанка сочло этот кредит излишне дорогим (первоначальная ставка по нему составляла 8% годовых), и часть его в размере 200 млрд руб. была досрочно возвращена ЦБ РФ. Летом 2010 г. в закон № 173–ФЗ была внесена поправка 3, снижающая стоимость субординированного кредита Сбербанку до 6,5% годовых. В июне 2014 г. Сбербанк получил 200 млрд долл. в соответствии с тем же законом. В июле 2014 г. в закон № 173–ФЗ были внесены поправки, предусматривавшие увеличение срока предоставляемых Сбербанку субординированных кредитов до 50 лет. А осенью 2014 г. были внесены поправки в Положе-

ние № 395–П “О методике определения величины собственных средств кредитных организаций”, позволявшие учесть в капитале субординированные кредиты, выданные в соответствии с новой редакцией закона. Начиная с отчетной даты 01.04.2015 субординированные кредиты, предоставленные Сбербанку в соответствии с законом № 173–ФЗ, стали учитываться в объеме 500 млрд. руб., а значит, они полностью были переоформлены на срок 50 лет. В результате поправки, внесенные в законодательство в 2014–2015 гг., позволили Сбербанку увеличить свой капитал с 1 апреля 2015 г. как минимум на 215 млрд руб. (200 млрд руб. – повторный транш кредита, осуществленный в июне 2014 г., 15 млрд руб. – прекращение амортизации 300 млрд руб. в связи с увеличением срока предоставления субординированного кредита). Таким образом, с середины 2014 г. крупнейшие госбанки получили возможность улучшить качество своего капитала в объеме 779 млрд руб., избежав амортизации субординированных кредитов, и дополнительно привлекли 164 млрд руб. из средств ФНБ [1].

Господдержка банковского сектора при участии государственной корпорации “Агентство по страхованию вкладов”. В декабре 2014 г. АСВ получило дополнительный взнос от Правительства РФ – специальный выпуск облигаций федерального займа (ОФЗ) в размере 1 трлн руб. для дальнейшего размещения в капитал коммерческих банков. После этого был утвержден перечень банков, имеющих право при выполнении определенных условий претендовать на докапитализацию за счёт средств АСВ. Одним из условий такой докапитализации стало ограничение вноса размером 25% от собственных средств банка-получателя по состоянию на 01.01.2015. Поскольку суммарный капитал допущенных к этому процессу банков на указанную дату составлял 3454 млрд руб. (43,6% от совокупного капитала банковского сектора), то потенциальный объём докапитализации изначально был ограничен величиной 864 млрд руб.

В течение 2015 г. правом на докапитализацию воспользовались 25 банков, в итоге получивших от АСВ взносов в капитал в суммарном объёме 803 млрд руб. При этом докапитализация банков ВТБ и “Открытие” осуществлялась с учётом лимита на их дочерние банки, также входившие в перечень. [3].

Финансовое оздоровление проблемных банков. В 2015 г. был поставлен “рекорд” по отзыву банковских лицензий – права осуществлять свою деятельность лишились 93 кредитные организации. Кроме этого в отношении некоторых банков начался процесс финансового оздоровления (санации) под управлением АСВ. В 2015 г. процесс санации был запущен в отношении 14 банков с суммарными активами около 900 млрд руб. Общее число банков, в отношении которых в начале 2016 г. проводились процедуры финансового оздоровления, составило 28, а суммарный объём предоставленной им финансовой помощи по состоянию на начало 2016 г. достиг 1,2 трлн руб., из которых 491 млрд руб. был предоставлен в 2015 г. Основным источником этой финансовой помощи являлся Банк России, выделивший 1159 млрд руб. (488 млрд руб. в 2015 г.), остальные средства предоставлялись АСВ за счёт имущественного вноса Российской Федерации.

Финансирование выплат вкладчикам банков с отзывными лицензиями Из 93 кредитных организаций, лишившихся лицензии в 2015 г., 77 были участниками системы страхования вкладов. Суммарный объём выплат АСВ вкладчикам банков, в отношении которых наступил страховой случай, в 2015 г. составил 369 млрд руб., ещё 64 млрд руб. АСВ выплатило в январе 2016 г. При этом на начало 2015 г., по данным АСВ, размер Фонда обязательного страхования составлял 69 млрд руб., а поступления в него за первые девять месяцев 2015 г. составили 82 млрд руб. Итоговых данных за год на момент подготовки настоящего материала опубликовано не было, но, по нашим оценкам, поступления в Фонд за год не превысили 100 млрд руб. Соответственно, как минимум 200 млрд руб. для выплат вкладчикам в 2015 г. АСВ должно было получить из альтернативных источников. Известно, что в августе 2015 г. была одобрена возможность обращения АСВ в Банк России за предоставлением кредита в размере до 110 млрд руб. без обеспечения на срок до 5 лет при снижении размера ликвидных активов Фонда до 40 млрд руб. Таким образом, суммарный объём прямой поддержки

банковского сектора в 2015 г. оценивается нами как минимум в 1,7 трлн руб. Кроме того, дополнительный эффект для капитала крупнейших банков за счёт изменения условий капитализации в рамках закона № 173-ФЗ (2008 г.) составил в 2015 г. 156 млрд руб. Суммарный прирост капитала банковского сектора в 2015 г. достиг 1080 млрд руб. При этом увеличение капитала банков за счёт новых взносов и переоформления кредитов 2008–2009 гг. составило 1123 млрд руб., 822 млрд руб. из которых пришлось на крупнейшие госбанки. Иначе говоря, весь положительный прирост капитала банковского сектора в 2015 г. был обеспечен исключительно мерами господдержки. Эти меры в значительной степени удержали нормативы достаточности капитала банков в допустимых пределах. Так, значение норматива достаточности капитала банковского сектора в целом без реализации вышеизложенных мер по докапитализации банков по состоянию на 01.01.2016 могло оказаться на уровне 11,1% вместо 12,7% в действительности. Для госбанков выигрыш в достаточности капитала оказался ещё выше – 2 п.п. Кроме того, без привлечения дополнительных средств ряд банков не удовлетворял бы требованиям по достаточности капитала. Это относится к группе ВТБ и к ряду негосударственных банков, таких как МДМ, “Российский капитал”, “Бинбанк”, и некоторым другим.

Список литературы

1. Банковские риски: учебник / Под ред. О.И. Лаврушина, Н.И. Валенцовой. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: КНОРУС, 2015. – 292 с.
2. Банковское дело: учебник для бакалавров / Под ред. Е.Ф. Жукова, Ю.А. Соколова. – М.: Юрайт, 2014. – 590 с.
3. Банковское право Российской Федерации: учеб. пособие / Отв. ред. Е. Ю. Грачева. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: НОРМА; ИНФРА-М, 2014. – 399 с.
4. Банковское право: учебник для магистров. – 3-е изд., перераб. и доп. / Под ред. Д.Г. Алексеевой, С.В. Пыхтина. – М.: Юрайт, 2015. – 1055 с.
5. Букин С. Безопасность банковской деятельности: учеб. пособие. — СПб.: Питер, 2011. – 288 с.

Анализ и перспективы развития дистанционного банковского обслуживания в Российской Федерации

А.Ю. Шабанова, Н.Е. Фомина

Кафедра “Финансы и кредит”, ФГБОУ ВО МГУ им. Н.П. Огарева

Научный руководитель – канд. экон. наук, доц. Владимир Владимирович Митрохин

В настоящее время банковская сфера представляет собой высококонкурентный рынок, где участники должны постоянно совершенствоваться и идти в ногу со временем, чтобы выжить. Один из способов занять ведущие позиции – внедрение финансовых и информационных инноваций, позволяющих уменьшить издержки, с одной стороны, и увеличить клиентскую базу банка – с другой. Для повышения эффективности работы банковских институтов необходимо постоянное внедрение новейших банковских технологий.

Банковские технологии – это совокупность различных информационных технологий, компьютерных сетей, программного обеспечения, внутренних процессов, используемых в банках. Стремительное развитие технологий в банковской сфере привело к построению бизнес-моделей на основе повсеместного использования системы дистанционного банковского обслуживания.

Дистанционное банковское обслуживание (ДБО) – это система, которая предоставляет клиентам возможность совершать банковские операции с использованием различных средств телекоммуникации, без непосредственного визита в офисы банка. До сих пор в литературе при характеристике системы ДБО довольно часто используется термин *home banking*, определяющийся как совершение банковских операций на дому, самостоятельная форма предоставления банковских услуг населению, основанная на использовании электронной техники. Однако понятие “дистанционное банковское обслуживание” несколько шире и включает в себя обслуживание как физических, так и юридических лиц, причем не только “на дому”, но и в любом удаленном от банковского офиса месте, где имеется соответствующий канал связи [6].

Систему дистанционного банковского обслуживания целесообразно классифицировать по типам информационных систем (программно-аппаратных средств), применяемых для реализации банковских операций [2]:

– ПК-банкинг (*PC-banking*) (к данному типу могут быть отнесены системы “клиент-банк”) – это вид удаленного банковского обслуживания, который осуществляется с помощью персонального компьютера. Но сюда относятся не все дистанционные банковские услуги, которые применяются с помощью компьютера, а только такие, при которых на персональный компьютер клиента устанавливается специальное программное обеспечение, благодаря которому и осуществляется взаимодействие клиента с банком;

– интернет-банкинг (*Internet-banking*) – это вид удаленного обслуживания, который помогает осуществлять различные банковские операции через сеть Интернет. Важным достоинством данного вида системы ДБО является круглосуточный доступ к нему с любого устройства, имеющего доступ к сети Интернет.

В последнее время в российских финансовых институтах активно внедряются технологии как интернет-банкинга, так и мобильного банкинга. Так, только в 2016 г. доля российских банков, предлагающих услуги интернет-банкинга составила около 80%, а услуг мобильного банкинга достигла 60%. При этом услугами интернет-банкинга в Российской Федерации пользовались по разным оценкам свыше 43,5 млн человек (рис. 1), а услугами мобильного банкинга около 19 млн человек (рис. 2) [1].

Следует отметить, что на сегодняшний день услуги интернет-банкинга, как правило, включают операции, связанные с получением справочной информации, осуществлением

внутренних и внешних переводов, принятием заявок на получение кредитов, открытие депозитов, банковских карт, оплата услуг потребительского характера.

Рис. 1. Количество пользователей интернет-банкинга в России, млн человек

Исследование аналитического агентства Marksw Webb показало, что наибольший удельный вес интернет-пользователей, активно осваивающих дистанционный банкинг, приходится на крупные города (рис. 3) [1].

Рис. 2. Количество пользователей мобильного банкинга в России, млн человек

Города с наибольшим проникновением интернет-банкинга, безусловно, это Москва и Санкт-Петербург. Здесь имеют доступ хотя бы к одному интернет-банку 63% пользователей сети Интернет. По мере уменьшения численности проживающих степень проникновения интернет-банкинга уменьшается, однако, разница между большими и малыми городами не столь существенная.

Что касается периода распространения интернет-банкинга, то практически половина нынешних пользователей интернет-банкинга включились в систему дистанционного банковского обслуживания в период 2011–2012 гг. На данный момент аудитория интернет-банкинга ежегодно прирастает на 15–20%. При этом свыше 50% аудитории интернет-банкинга пользуются интернет-банком хотя бы раз в неделю.

Рис. 3. Доля пользователей интернет-банков среди интернет-пользователей по городам проживания

Анализ операций, осуществляемых пользователями на дистанционной основе, свидетельствует о преобладании транзакций (услуг) информационного характера. Так, наиболее популярная операция, которую совершают интернет-пользователи – просмотр выписок по счёту и контроль истории операций. При этом три четверти пользователей интернет-банков совершают хотя бы одну платёжную операцию через интернет-банк за месяц. Традиционно наиболее популярными категориями платежей являются мобильная связь, интернет, переводы между своими счётами внутри банка и оплата коммунальных услуг.

Рис. 4. Распределение пользователей интернет-банков по давности пользования интернет-банкингом

Активное освоение кредитными организациями интернет-банкинга привлекает к ним внимание со стороны различных информационно-аналитических агентств, периодически формирующих рейтинги лучших интернет-банков. Как правило, в качестве оцениваемых критериев выступают такие, как:

- удобство и функциональность интернет-банкинга для пользователей;
- возможность получения на дистанционной основе всех базовых операций и услуг;
- надежность, качество и быстрота дистанционного обслуживания и др.

Так, по данным аналитического агентства Marksw Webb [1] наиболее эффективными интернет-банками для частных лиц с точки зрения эффективности предлагаемых сервисов были признаны Бинбанк (77,8%), Тинькофф Банк (77,4%), Промсвязьбанк (73,5%), Альфа-Банк (66,3%), ВТБ (65,5%) и другие (см. таблицу). Данные кредитные организации предлагают своим пользователям широкие возможности оплаты разнообразных услуг, осуществления внутрибанковских и внебанковских переводов, открытия вкладов, предоставления других банковских онлайн-продуктов, а также возможности для контроля за личными расходами и удобный интерфейс для совершения повторяющихся операций.

При этом, как отмечается аналитиками, ведущие позиции были присвоены тем кредитным организациям, которые осуществляли развитие дистанционного банкинга по следующим ключевым для пользователей направлениям:

- перевод между произвольными картами с автоматическим определением платёжной системы и банка-эмитента по введенному номеру карты;
- поиск задолженностей по штрафам ГИБДД и налогам по персональным данным пользователя;

- наличие продвинутых возможностей блокировки карты и установки пользовательских лимитов на операции по карте;
- наличие возможности открытия текущих счетов и выпуска карт без посещения банка и звонка в контактный центр и другие.

Рейтинг эффективности интернет-банков для частных лиц

Место	Банк	Оценка*
1	Бинбанк	77,8 (7,8/4,1)
2	Тинькофф Банк	77,4 (8,2/3,9)
3	Промсвязьбанк	73,5 (7,9/3,7)
4	Альфа-Банк	66,3 (7,2/3,4)
5	ВТБ	65,5 (6,6/3,6)
6	Сбербанк России	64,3 (6,1/3,7)
7	Банк Уралсиб	64,0 (6,3/3,6)
8	Почта Банк	63,0 (7,2/3,1)
9	Райффайзенбанк	62,5 (6/3,6)
10	Совкомбанк	61,8 (6,8/3,2)
...
36	Газпромбанк	33,7 (3,9/2,1)

* Представлена итоговая оценка эффективности интернет-банка по шкале от 0 до 100 баллов. В скобках приведены оценки функциональных возможностей интернет-банка по шкале от 0 до 10 баллов и оценка удобства пользования по шкале от 1 до 5 баллов.

Достаточно интересными являются также результаты ещё одного исследования рынка дистанционного банковского обслуживания, проведенного аналитическим агентством Marksw Webb в феврале 2017 г. [1]. В рамках данного исследования были зафиксированы два основных параметра эффективности интернет-банкинга:

во-первых, функциональные возможности, раскрываемые через спектр финансовых задач, которые может решить клиент банка через систему интернет-банкинга;

во-вторых, удобство пользования, т.е. насколько понятен и удобен для клиента банка процесс пользования интернет-банкингом.

С целью проведения исследования были отобраны 32 российских интернет-банка, функциональные возможности которых оценивались по 108 формальным критериям. В соответствии с полученными результатами самым популярным интернет-банком в России с существенным отрывом от конкурентов стал Сбербанк Онлайн – им пользуются 3 из 4 пользователей интернет-банкинга. У Сбербанк Онлайн также и самая большая доля эксклюзивной аудитории – 46% его пользователей не пользуются больше никакими другими интернет-банками.

По результатам исследования с точки зрения наличия функций и удобства интерфейсов самыми эффективными были признаны интернет-банки Альфа-Банк, Сбербанка, Банк Тинькофф, Промсвязьбанк и Банк Русский Стандарт. Они предлагают своим клиентам удобный, интуитивно понятный интерфейс, широкий спектр возможностей оплаты услуг, внутрибанковских и внешних переводов, заказа кредитных и дебетовых карт, открытия вкладов и других банковских продуктов онлайн. Также с помощью интернет-банка клиенты могут проанализировать персональные расходы.

Таким образом, можно сделать вывод, что, строя свою бизнес-модель в соответствии с потребностями и вызовами сегодняшнего дня, грамотно внедряя и развивая систему дистанционного обслуживания при самом активном использовании передовых финансовых технологий, банк существенно повышает эффективность своей деятельности и расширяет

возможности за счёт продажи как традиционных, так и новых банковских продуктов, привлекая тем самым массовую аудиторию новых клиентов.

Рис. 5. Распределение оценок функциональности и удобства пользования интернет-банками

Однако, отмечая многочисленные достоинства от внедрения и развития дистанционного банкинга, отметим также и его “узкие” моменты, наличие которых в ряде случаев способно существенно увеличить общие издержки банковской деятельности.

Прежде всего, это недостатки системы удаленного обслуживания для самих коммерческих банков. К основным из них относятся [4]:

- 1) большие затраты на приобретение или создание системы удаленного обслуживания клиентов, её внедрение и обучение сотрудников;
- 2) существенные затраты на поддержку системы, в том числе каналов связи с высокой пропускной способностью при обслуживании большого количества банковских клиентов;
- 3) постоянный поиск всё новых и новых клиентов с целью “заполнения” каналов удаленного обслуживания;
- 4) наличие новых по своей природе рисков, сопровождающих дистанционный банкинг и связанных, как правило, с хакерскими и мошенническими атаками на систему дистанционного банкинга;
- 5) наличие рисков, связанных с ошибками в планировании расходов на внедрение и обслуживание системы удаленного банковского обслуживания.

К недостаткам системы дистанционного банковского обслуживания для клиентов можно отнести:

- 1) необходимость не только наличия специальных устройств для использования системы удаленного банковского обслуживания (например, телефон, планшет, ноутбук и т.д.), но и соответствие последних заданным техническим параметрам (что в ряде случаев является достаточно дорогостоящим процессом);
- 2) необходимость устойчивого и бесперебойного обеспечения доступа к каналам связи;
- 3) неизбежность расходов, связанных с использованием системы удаленного банковского обслуживания;
- 4) необходимость обладания достаточным уровнем финансовой грамотности в целях эффективного использования системы дистанционного банковского обслуживания;

5) наличие для пользователей рисков, связанных с безопасностью совершения банковских операций в системе ДБО.

Кроме большого числа мошеннических действий и хакерских атак на системы дистанционного банковского обслуживания банки вынуждены учитывать в своей деятельности и ограничения правового характера. Так, в соответствии с Федеральным законом от 27.06.2011 г. № 161–ФЗ “О национальной платёжной системе” при любых случаях кражи денежных средств со счёта клиента банк обязан возместить всю похищенную сумму (за исключением случаев, когда хищение происходит по вине самого владельца счёта). Вследствие введения данного закона существенно увеличилось количество исков о возврате средств со стороны клиентов банка, пострадавших от мошеннических операций в системах удаленного банковского обслуживания.

Одной из главных проблем дистанционного банковского обслуживания является также отсутствие специального законодательства, регулирующего данную сферу деятельности. Вопросы, которые возникают при дистанционном банковском обслуживании и требуют правового урегулирования, касаются общих основ организации и функционирования платёжных систем, оптимизации взаимодействия клиентов и кредитных организаций, надлежащей защиты информации, прежде всего, финансового характера и др. Имеющиеся в настоящее время законодательные акты разрознены. Наиболее важным является Федеральный закон от 10.01.2002 № 1–ФЗ “Об электронной цифровой подписи”, также принят ряд подзаконных нормативных актов, таких как указания Банка России от 31.03.2008 № 36–Т “О рекомендациях по организации управления рисками, возникающими при осуществлении кредитными организациями операций с применением систем интернет-банкинга”; от 01.03.2004 № 1390–У “О порядке информирования кредитными организациями Центрального банка Российской Федерации об использовании в своей деятельности интернет-технологий” и др.

На сегодняшний день Россия, к сожалению, отстаёт от развитых стран мира как в линейке предлагаемых банковских продуктов, так и в развитии дистанционных каналов банковского обслуживания. В настоящее время у ведущих отечественных банков есть возможность активно развивать не только общепризнанные технологии дистанционного банковского обслуживания, но и предлагать свои, авторские инновационные решения.

В целом необходимо отметить, что развитие дистанционного банковского обслуживания до 2020 г. будет определяться влиянием следующих тенденций [3, 5]:

– демографические изменения, включая увеличение числа молодых потребителей финансовых услуг;

– возрастающая роль правительства в регулировании финансового сектора, организации систем социальных гарантий и обеспечении (или поощрении) распространения доступных для массового пользователя элементов финансовой инфраструктуры;

– активное использование биометрических параметров идентификации личности клиентов;

– развитие преступности в финансовой сфере, в том числе в сфере высоких информационных технологий, с её отличительными чертами, такими как масштабность, существенность ущерба и др.;

– снижение стоимости финансовых операций, в том числе и под влиянием усиления конкуренции со стороны нефинансовых организаций.

В заключении можно сделать следующие выводы:

– внедрение информационно-коммуникационных технологий в финансовую сферу привело к созданию целого комплекса каналов дистанционного банковского обслуживания, обеспечивающего доступ к банковским сервисам из любой точки в любое время;

– на сегодняшний день наиболее перспективными сервисами дистанционного банковского обслуживания физических лиц является интернет-банкинг, ежегодный прирост пользователей которого составляет в среднем около 42% в год, а также мобильный банкинг, у которого среднегодовой прирост пользователей составляет около 7% в год;

– наряду с преимуществами, которые обеспечивает дистанционное банковское обслуживание, возникают и проблемы, в частности, связанные с обеспечением безопасности дистанционного обслуживания;

– в будущем российским банкам необходимо усилить систему безопасности дистанционных сервисов для физических лиц, чтобы снизить объём хищений денежных средств, среднегодовой прирост которых составляет около 30%.

Список литературы

1. Internet Banking Rank 2017 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://markswebb.ru/finance/internet-banking-rank-2017>.

2. Митрохин, В.В. К вопросу о классификации системы дистанционного банковского обслуживания / В.В. Митрохин, О.Н. Дьякова // Финансы и кредит. 2012. № 17. С. 50–54.

3. Митрохин, В.В. Развитие дистанционного банковского обслуживания на базе биометрических технологий [Электронный ресурс] / В.В. Митрохин, А.Н. Мишанина // Современные проблемы и перспективы развития банковского сектора России: материалы II Всерос. науч.-практ. конф. с междунар. участием (г. Тамбов, 21 апреля 2017 г.) / Отв. ред. Радюкова Я.Ю. – Тамбов: ТГУ им. Г.Р. Державина, 2017. – С. 293–300.

4. Российский мобильный банкинг: перемены и прогнозы. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://bankir.ru/publikacii/20161230/rossiiskii-mobilnyi-banking-peremenu-i-prognozy-10008443/>.

5. Тазеева, А.М. Инновационное развитие банков на основе дистанционного банковского обслуживания [Электронный ресурс] / А.М. Тазеева, Т.В. Крамин. – Режим доступа: <http://edrj.ru/article/09-02-17>.

6. Финансы, денежное обращение и кредит / Под ред. С.С. Артемьевой. – М.: Академический проект. – 480 с.

Раздел 2

МОДЕЛИ ВЫСОКОГО УРОВНЯ СЕРВИСНОГО КЛИЕНТООРИЕНТИРОВАННОГО ПОВЕДЕНИЯ: ПРЕДПОСЫЛКИ, ЗАРУБЕЖНЫЙ И ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ОПЫТ

Взаимодействие банков и платформ прямого инвестирования – новая модель сервисного обслуживания

Т.С. Гриценко, Ж.С. Передера
Кафедра экономики фирм и отраслевых рынков,
базовая кафедра современного банковского дела, ШЭМ ДВФУ
Научный руководитель – ст. преподаватель Анна Сергеевна Теряева

Современные потребители банковских продуктов и услуг из поколения Миллениума склонны взаимодействовать с банками дистанционно, преимущественно, через Интернет. Банки, ориентируясь на это, в условиях высокой конкуренции, активно внедряют инновационные технологии обслуживания клиентов, стараясь повысить свою клиентоориентированность. Но инновации не всегда успевают за растущими потребностями клиентов, которые на современном этапе “переродились” в гиперпотребителей. Поэтому, банкам необходимо тщательно контролировать банковский рынок и альтернативные модели ведения банковской деятельности.

Цель данного исследования – оценить привлекательность развития платформ прямого инвестирования в России как новой модели сервисного обслуживания.

Авторами рассмотрены основные предпосылки развития платформ прямого инвестирования в России как направления сервисного клиентоориентированного подхода.

Эффективное взаимодействие банка с клиентами обуславливается наличием качественного клиентоориентированного сервиса. Стремясь быть более клиентоориентированными в условиях тесной конкуренции, банки внедряют новейшие технологии, что связано с появлением на рынке таких клиентов, как гиперпотребители. Гиперпотребитель – это потребитель, который, удовлетворив свои базисные потребности, стремится к потреблению новых продуктов и услуг. В связи с этим, в настоящее время банки предлагают дистанционное обслуживание, обеспечивающее удобное, своевременное и доступное обслуживание клиентов, находящихся в любой части мира, при наличии доступа в Интернет.

Наличие такого типа обслуживания и его модернизация является одним из критериев, свидетельствующих о клиентоориентированности банка, и признаков того, что банк заботится о долгосрочных взаимоотношениях с клиентами, вкладываясь в дорогостоящие технологии. С помощью дистанционного банковского обслуживания банки предлагают ряд новых предложений по банковским продуктам и услугам, а также осуществление стандартизированных операций (актуализация информации о количестве средств, находящихся на счету, совершение различного характера платежей, оплата широкого спектра услуг и другое). Однако, несмотря на существующие возможности данных технологий, клиенты банков сталкиваются с проблемами необходимости посещения банка, например, для заключения кредитных договоров, которое сопровождается долгим временем ожидания одобрения заявки, отсутствием гибкости условий кредитования, количеством требуемой документации. Схожие недостатки присущи и открытию вкладов в банках.

В связи с данными тенденциями, в США, странах Европы и Азии стремительно начала развиваться технология альтернативная банкам – прямое инвестирование. Данная технология и отличается своей уникальной моделью проведения операций и клиентоориентированности. Платформа прямого инвестирования представляет собой Интернет-сервис, который позволяет связать между собой заёмщиков и вкладчиков, предоставляя свободный выбор условий с минимальным вмешательством самой платформы.

Для исследования развития прямого инвестирования на международном уровне существует аналитический портал AltFi, который предоставляет данные по рынкам США, Великобритании, Австралии и Европы (см. таблицу).

Общий объём выданных кредитов с помощью платформ прямого инвестирования по экономикам мира по состоянию на 31 августа 2017 г.

Экономика	Общий объём выданных кредитов, млн долл. США*
Великобритания (2005)**	16 446
США (2006)**	60 013
Европа (2008)**	3 410,2
Австралия (2008)**	836,64

Примечания: * Накопленный эффект. ** Дата появления первой платформы прямого инвестирования.

Источник: составлено авторами на основе данных [4].

Первая платформа прямого инвестирования была запущена в 2005 г. в Великобритании, однако, наиболее широкое применение платформы получили в США (на 31 августа 2007 г. объём выданных кредитов составляет 60 013 млн долл. США). В 2008 г. во время Мирового кризиса платформы прямого инвестирования начинают распространяться по миру как альтернативная банкам финансовая модель, что обусловлено увеличением интереса со стороны клиентов и тем, что государственные регуляторы ввели множество законов по ужесточению банковской деятельности. Однако, развитие платформ прямого инвестирования, как и любое нововведение, не обошлось без негативных прецедентов. Так, в начале 2016 г. стоимость акций Lending Club стала падать при достаточно рентабельной отчетности, что было обусловлено скандальным увольнением основателя платформы, который, владея частью инвестфонда, самостоятельно приобретал кредиты для фиктивного улучшения показателей компании. Параллельно рынком заинтересовались государственные регуляторы, которые высказывали заявления о необходимости контроля. Состояние ухудшилось скандальным делом Madden и Midland Funding о накручивании штрафов коллекторами по невыплаченному кредиту более установленного уровня законом о “ростовщичестве” [2].

Несмотря на неудачи, которые случились с платформами прямого инвестирования, банки рассмотрели преимущества сотрудничества с платформами, которое позволяет охватить все сегменты потребителей, а также повысят клиентоориентированность на миллениалов. Так, одна из крупнейших платформ OnDeck объявила о стратегическом сотрудничестве с финансовым холдингом JP Morgan для осуществления программы кредитования малого бизнеса. Британский Metro Bank выдает займы через платформу Zopa. Банк Santander договорился с компанией Funding Circle о передаче клиентов малого и среднего бизнеса, платформа взамен предлагает клиентам открывать счета в банке. В Великобритании инвестиционный банк Goldman Sachs для p2b-кредитования открыл свою платформу Marcus [3].

Платформы прямого инвестирования получили достаточно широкое распространение за рубежом. Так, на сегодняшний день данные платформы представлены тремя видами: p2p-кредитование, p2b-кредитование и кредитование недвижимости. В России же развитие платформ прямого инвестирования происходит более медленно и не в таких масштабах: существует несколько платформ p2p-кредитования, платформ, направленных на выдачу кредитов

малому и среднему бизнесу ещё меньше, а платформы кредитования недвижимости вовсе отсутствуют.

Лидером по выдаче потребительских кредитов в России является сервис WebMoney (91 тыс. займов на сумму 30 млн долл. США). Компания «Вдолг.ру», созданная при участии портала banki.ru и коллекторского агентства ФАСП, также выдает потребительские кредиты. Максимальная сумма кредита на данной платформе – 110 тыс. руб., процентная ставка – 25-100%. Такие высокие проценты обусловлены соответствующими рисками, около 25% заёмщиков просрочивают платежи. Что касается p2b-кредитования, то наиболее известной платформой этого типа в России является «Город Денег». Займы выдаются как без так и под залог со ставкой в диапазоне от 20 до 40% годовых, которая определяется с помощью аукциона [3].

Одним из наиболее успешных примеров платформ прямого инвестирования на российском рынке является платформа LoanBerry (количество заёмщиков с повторным займом превышает 75%). Обусловлено это, прежде всего, требованиями к заёмщикам: безупречная кредитная история, которая подтверждается из бюро кредитных историй и определение цели займа. Одной из наиболее привлекательных для заимодавцев особенностей платформы является опция «Гарант», которая обеспечивает возврат средств заимодавцу при дефолте заёмщика. Процентная ставка опции равна 5% с каждого возвращённого заёмщиком платежа. Инвестор также может совершать свои операции абсолютно бесплатно [1].

В российской практике создание банком собственной платформы представлен единственным случаем – Альфа-Банк создал сервис Альфа-Поток. С помощью данного сервиса заимодавец может просматривать профиль заёмщика, возврат платежей еженедельно. Сумма инвестиций варьируется от 10 до 500 тыс. руб. с декларируемой доходностью до 30% годовых. Базовые условия для заёмщика: компании не менее 12 месяцев, срок кредита от 1 дня до 6 месяцев, сумма от 100 тыс. до 2 млн руб., ставка от 20 до 45% годовых. Также заёмщик может погасить долг досрочно без моратория и штрафов. Для этой платформы уже существует проблема превалирования потенциальных инвестиций над суммами кредитования компаний, которых отбирает Альфа-Банк на основе скоринговой системы, что формирует «очередь» желающих инвестировать. Появление данной «очереди» связано, в том числе, и с невыгодными условиями для заёмщиков, а именно – высокие ставки по кредитам, которые обусловлены большим комиссионным процентом банка (достигает 15%!). Ещё одним из минусов данной платформы является то, что взыскание средств на платформе осуществляется с помощью коллекторского агентства, которому инвесторы, при желании перечисляют 1% от общей суммы инвестиции для оплаты судебных расходов. При успешном взыскании, 65% от взысканной суммы получают инвесторы, оставшиеся средства – коллекторское агентство [1].

Помимо уникальной модели проведения операций платформы прямого инвестирования в сравнении с банками имеют более клиентоориентированный подход по отношению к определенным сегментам клиентов. Так, сегмент малого и среднего бизнеса в России сталкивается с трудностями получения займа, проявляющиеся в долгом рассмотрении заявки, необходимости залога, поручительства третьих. Всё это подтверждается снижением объёма кредитов, предоставленных данному сегменту, кроме того, кредитуются не все сферы деятельности. Многие банки признают проблему кредитования сегмента малого и среднего предпринимательства и принимают ряд мероприятий по улучшению сложившейся ситуации – некоторые из них участвуют в государственной поддержке малого и среднего бизнеса.

Проводя сравнительную характеристику клиентоориентированного подхода платформ прямого инвестирования и банков, можно выделить ряд преимуществ платформ: дистанционное оформление договоров, самостоятельное определение клиентами условий вкладов и кредитов, высокая скорость одобрения сделки. Не проявляя гибкости и не учитывая современных тенденций, банки рискуют потерять долю клиентов, в особенности, клиентов, приверженных использованию Интернета. Выходом из этой ситуации может послужить сотрудничество с платформами прямого инвестирования или открытие собственной платформы

в качестве отдельного сервиса банка. Стейкхолдерами развития такого рода сотрудничества в России на современном этапе могут являться следующие субъекты (см. рисунок).

В квадранте высокого влияния и уровня заинтересованности находятся три стейкхолдера: средства массовой информации, государственные органы и Банк России. Первые имеют низкую заинтересованность в сотрудничестве, ибо сотрудничество банков и платформ не является шокирующим информационным поводом, но нельзя отрицать влияние этого стейкхолдера в стране, где 61% населения смотрит телевизор и интернет-новости ежедневно. Государственные органы и Банк России проявляют свое влияние через нормы регулирования деятельности, заинтересованность у этих стейкхолдеров есть, но она является косвенной – повышение благосостояния экономики. Клиенты имеют заинтересованность в развитии новой для России клиентоориентированной модели, которая обладает рядом преимуществ клиентоориентированности перед традиционными банками.

Источник: составлено авторами.

Матрица стейкхолдеров по сотрудничеству банков и платформ прямого инвестирования в России на современном этапе

Таким образом, на современном этапе развития банковского рынка существует альтернативная банкам технология – прямое инвестирование. За рубежом банки активно используют сильные стороны данных платформ, в России прямое инвестирование представлено несколькими автономными платформами и одним собственным сервисом банка, несмотря на существующие предпосылки развития: низкие процентные ставки по банковским вкладам, недостаточный объём кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства, необходимость удовлетворения гиперпотребностей миллениалов. Осуществление такого рода сотрудничества в России позволит модифицировать существующую банковскую систему и выстроить новую модель сервисного обслуживания.

Список литературы

1. Гриценко, Т.С. Банки и платформы прямого инвестирования: конкуренция или взаимодействие / Т.С. Гриценко, Ж.С. Передера // Формирование новой системы мировой экономики: вызовы современности и диспропорции развития: сб. материалов по итогам Международ. науч.-практич. конф. молодых учёных. – Владивосток: ДВФУ, 2017. – С. 376-382.

2. Скупят ли банки финтех-стартапы или эти стартапы получают лицензию и сами станут банками? Будущее уже очевидно: традиционная банковская индустрия обновится, чтобы соответствовать

требованиям нового поколения, но никуда не исчезнет [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: <http://www.forbes.ru/tehnologii/343919-p2p-kreditovanie-chem-obernulas-popytka-perevernut-bankovskuyu-industriyu>.

3. Совместный отчет о p2p-кредитовании RMG partners и RUSBASE [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: https://rb.ru/media/reports/RMG_Partners_P2PReport_RUS_final.pdf

4. Data Analytics for finance in the digital age [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: <https://www.altfidata.com>.

Совершенствование сегментирования корпоративных клиентов коммерческого банка

А.С. Жандун

Базовая кафедра Сбербанка России, СФУ

Научный руководитель – канд. экон. наук, доц. Юлия Ивановна Черкасова

Процессы, протекающие в современных банках [1], такие как глобализация финансовых рынков, возрастающая конкуренция в банковском секторе, выход на рынок зарубежных игроков, привели к необходимости переработки и кардинальному изменению систем управления банками. В целях повышения эффективности деятельности, банки ищут всё новые инструменты, позволяющие минимизировать риски и максимально повысить рентабельность своего бизнеса. В данных обстоятельствах изучение и освоение современных подходов и новейших инструментов оценки эффективности деятельности банка является необходимым условием его успешного функционирования.

Одним из таких подходов является концепция управления ценностью клиента. Её суть сводится к учёту риска и оптимизации предложения банковских продуктов и услуг на основе всестороннего анализа взаимоотношений банка с клиентом. Данная концепция базируется на следующих принципах: сбор и обработка максимального количества информации о клиентах из разных источников, расчёт показателя, характеризующего рентабельность работы банка с данным клиентом, ранжирование клиентов в зависимости от результатов расчётов, принятие решения по дальнейшей работе с клиентами, в том числе по предложению новых продуктов и услуг.

Цель данного исследования – изучить методические подходы к распределению корпоративных клиентов Банка, определить направления стратегии работы с клиентами на основе их сегментирования. Для достижения поставленной цели нами были проанализированы различные параметры, характеризующие рентабельность капитала кредитной организации, выделены их достоинства, недостатки, возможность использования для целей сегментирования клиентов, проведены расчёты для различных клиентов с учётом параметров новых кредитных сделок.

В рамках системы управления эффективностью своей деятельности, банки используют различные показатели, такие как ROE (Рентабельность капитала), Return on RWA (рентабельность активов с учётом риска), Risk-adjusted return (прибыль, скорректированная на риск), Moving average RAROC (Скользящая средняя рентабельность капитала с учётом риска), Total Value Allocation (Справедливая стоимость с учётом риска).

Для составления целостной картины управления рентабельностью и эффективностью в банковском секторе, с 90-х годов прошлого столетия широко используется показатель RAROC (Risk-adjusted return on capital, рентабельность капитала с учётом риска) – финансовый показатель, измеряющий рентабельность единицы используемого экономического капитала, распределенного для операций с клиентом, с учётом риска.

RAROC рассчитывается по формуле [2]:

$$RADOC = \frac{\text{Доходы} - \text{Операционные расходы} - \text{Ожидаемые потери}}{\text{Экономический капитал}}$$

где доходы – это доходы от всех продуктов клиента, накопленные за период с начала года до отчетной даты; операционные расходы – это расходы, накопленные с начала года; ожидаемые потери (EL) включают в себя произведение таких показателей, как PD (вероятность дефолта клиента по состоянию на отчетную дату); LGD (уровень потерь при дефолте по состоянию на отчетную дату); EAD (сумма, подверженная риску, в случае дефолта заёмщика); экономический капитал – величина учитывающая вклад всех видов риска, которым подвержен Банк, и отражающая капитал, требуемый на покрытие неожиданных потерь.

В сравнении с другими банковскими показателями, оценивающими рентабельность капитала, показатель RAROC наиболее точно отражает риск-профиль банка, портфеля, сегмента, клиента и т.д., а также позволяет более детально анализировать деятельность банка с точки зрения соотношения риска и доходности. Отметим, что на практике RAROC используется в различных целях: для принятия решения по управлению капиталом, оптимизации управления кредитным процессом, ценообразования с учётом риска, управления эффективностью деятельности банка и других. В рамках нашего исследования сфера применения RAROC определена как управление ценностью клиента.

При выборе между показателями RAROC и ROE для целей анализа стоит учитывать разницу в формировании данных показателей [3]. Во-первых, в расчёте RAROC используются ожидаемые потери в отличие от резервов в определении ROE; во-вторых, в числителе показателя RAROC не собственные средства, а экономический капитал. Иными словами, в RAROC используются не бухгалтерские, а экономические показатели, они лучше отражают ожидаемые потери, риски, капитал, а значит RAROC является более точным и показательным. Подтвердим наш вывод расчётами.

В банке выделяется 4 сегмента клиентов в зависимости от показателя RAROC (границы сегментации указаны в соответствии с решением Комитета по рискам группы № 28 § 02 от 20.10.2016 “О калибровке границ клиентской сегментации на основании RAROC”) [4].

Сегментация по RAROC

Категория клиента	Сегмент	Показатель	Пояснение к сегменту
Клиенты, создающие стоимость	Платина	Больше 80%	Превышает целевой RAROC банка
Клиенты, нейтральные по стоимости	Золото	Больше 30% меньше 80%	RAROC выше, чем ROE
	Серебро	Больше 9,5% меньше 30%	Доход полностью покрывает ожидаемые потери
Клиенты, разрушающие стоимость	Value destroyer	Меньше 9,5%	Доход не покрывает ожидаемые потери

Используя модель расчёта показателя RAROC, разработанную в ПАО Сбербанк, рассчитаны показатели RAROC для реальных клиентов среднего бизнеса, попадающих в различные сегменты данного показателя с учётом новых кредитных сделок, и некредитных доходов. Для получения данных, необходимых для анализа работы показателя RAROC, были выбраны 4 корпоративных клиента относящихся к банковскому сегменту “средний”, у которых текущий показатель RAROC расположен в одном из сегментов (Платина, Золото, Серебро и Value destroyer соответственно). Для всех клиентов был рассчитан Future RAROC (RAROC с учётом новой сделки).

Параметры новой сделки: возобновляемая кредитная линия, сумма 200 млн руб., валовая маржа = 2,5%, LGD (уровень потерь при дефолте) = 69,08.

Данные по непроцентному доходу: РКО = 100 тыс. руб., доход от з/п проектов = 200 тыс. руб., доход от иного ключевого продукта 300 тыс. руб., прочие доходы = 400 тыс. руб.

В результате расчётов, получили данные по клиентам сегмента Value destroyer (рис. 1), по клиенту сегмента “Серебро” (рис. 2), по клиенту сегмента “Золото” (рис. 3), по клиенту сегмента “Платина” (рис. 4).

Клиент из рис. 1, до рассмотрения новой сделки относился к сегменту Value destroyer, в связи с чем была высокая вероятность дефолта, за счёт отрицательного показателя EL. Грядущая кредитная сделка достаточно рентабельна, даже за вычетом EL, и повышает показате-

тель RAROC на 31,2%. Кросс-продажи увеличивают показатель на 5,6%, в результате чего RAROC = 29,36% и переходит в сегмент “Серебро”.

		Value Destroyers	SILVER
		Расчет RAROC	
		Фактический показатель по выбранному уровню расчета	Фактический показатель с учетом новой сделки/лок
RAROC. %		-7.43%	29.36%
Чистые процентные доходы, тыс. руб.	1. От активов:	362.8	5 362.8
	2. От пассивов:	6.1	6.1
	ИТОГО:	369.0	5 369.0
Непроцентный доход, тыс. руб.	1. Комиссионный доход от РКО	21.2	121.2
	2. Доход от з/л проектов	580.3	780.3
	3. Доход от иного ключевого продукта	0.0	300.0
	4. Прочие доходы	192.4	592.4
	ИТОГО:	793.9	1 793.9
Операционные расходы (АХР), тыс. руб.		-1 019.0	-1 203.0
Ожидаемые потери, тыс. руб.		-962.6	-4 074.7
Доходы на капитал, тыс. руб.		587.2	3 380.3
Доходы скорректированные на риск, тыс. руб.		-231.5	5 265.5
Экономический капитал, тыс. руб.		3 115.3	17 933.3

Рис. 1. Расчёт RAROC для корпоративного клиента из сегмента Value destroyer

Клиент из рис. 2, до рассмотрения новой сделки относился к сегменту “Серебро”, за счёт того, что достаточно высокий ЧПД покрывал операционные расходы и ожидаемые потери. Привлечение клиента на новую кредитную сделку, и на транзакционные продукты позволил увеличить показатель RAROC до 41,64%, и перейти в сегмент “Золото”.

Клиент из Рис. 3, до рассмотрения новой сделки относился к сегменту «Золото», за счёт высокого ЧПД и низкого EL. В результате реализуемых новых сделок, показатель RAROC увеличивается на 82,7%, и становится высокодоходным клиентом с уверенным показателем RAROC=148,92%.

Клиент из Рис. 4, до рассмотрения новой сделки относился к сегменту «Платина», за счёт высокого ЧПД и НПД, и достаточно низких OPEX и EL. После реализации новых сделок, показатель RAROC увеличивается на 156,05%, и становится высокодоходным и высоконадежным клиентом с низким уровнем вероятности дефолта, и показателем RAROC=156,92%.

Таким образом, проведённые расчёты показали, что рентабельность капитала с учётом риска позволяет во-первых, более точно отражать риск – профиль банка, портфеля, сегмента, клиента и т.д.; во-вторых, более детально анализировать деятельность банка с точки зрения соотношения риска и доходности, поскольку может быть рассчитан на низких уровнях сегментации. Кроме того, расчёт и анализ показателя RAROC создает предпосылки для более эффективного использования капитала банка через его перераспределение на бизнес-единицы, приносящие наибольшую доходность с учётом риска.

		SILVER	GOLD
		Расчет RAROC	
		Фактический показатель по выбранному уровню расчета	Фактический показатель с учетом новой сделки/лок
RAROC.%		10.25%	41.64%
Чистые процентные доходы, тыс. руб.	1. От активов:	1 724.8	6 724.8
	2. От пассивов:	35.6	35.6
	ИТОГО:	1 760.4	6 760.4
Непроцентный доход, тыс. руб.	1. Комиссионный доход от РКО	103.8	203.8
	2. Доход от з/п проектов	287.4	487.4
	3. Доход от иного ключевого продукта	0.0	300.0
	4. Прочие доходы	8.9	408.9
	ИТОГО:	400.1	1 400.1
Операционные расходы (АХР), тыс. руб.		-1 684.5	-1 868.5
Ожидаемые потери, тыс. руб.		-697.2	-2 956.8
Доходы на капитал, тыс. руб.		484.7	2 759.0
Доходы скорректированные на риск, тыс. руб.		263.6	6 094.2
Экономический капитал, тыс. руб.		2 571.6	14 636.9

Рис. 2. Расчет RAROC для корпоративного клиента из сегмента “Серебро”

		GOLD	PLATINUM
		Расчет RAROC	
		Фактический показатель по выбранному уровню расчета	Фактический показатель с учетом новой сделки/лок
RAROC.%		66.17%	148.92%
Чистые процентные доходы, тыс. руб.	1. От активов:	5 681.8	10 681.8
	2. От пассивов:	81.9	81.9
	ИТОГО:	5 763.7	10 763.7
Непроцентный доход, тыс. руб.	1. Комиссионный доход от РКО	128.5	228.5
	2. Доход от з/п проектов	163.7	363.7
	3. Доход от иного ключевого продукта	0.0	300.0
	4. Прочие доходы	117.5	517.5
	ИТОГО:	409.7	1 409.7
Операционные расходы (АХР), тыс. руб.		-4 183.7	-4 367.7
Ожидаемые потери, тыс. руб.		-781.6	-1 113.2
Доходы на капитал, тыс. руб.		481.2	969.8
Доходы скорректированные на риск, тыс. руб.		1 689.2	7 662.2
Экономический капитал, тыс. руб.		2 552.8	5 145.1

Рис. 3. Расчет RAROC для корпоративного клиента из сегмента “Золото”

		PLATINUM	PLATINUM
		Расчет RAROC	
		Фактический показатель по выбранному уровню расчета	Фактический показатель с учетом новой сделки/лок
RAROC. %		110.21%	156.05%
Чистые процентные доходы, тыс. руб.	1. От активов:	515.5	5 515.5
	2. От пассивов:	58.1	58.1
	ИТОГО:	573.5	5 573.5
Непроцентный доход, тыс. руб.	1. Комиссионный доход от РКО	72.0	172.0
	2. Доход от з/л проектов	77.6	277.6
	3. Доход от иного ключевого продукта	0.0	300.0
	4. Прочие доходы	1 502.6	1 902.6
	ИТОГО:	1 652.2	2 652.2
Операционные расходы (АХР), тыс. руб.		-1 343.2	-1 527.2
Ожидаемые потери, тыс. руб.		-173.5	-629.4
Доходы на капитал, тыс. руб.		146.3	833.8
Доходы скорректированные на риск, тыс. руб.		855.3	6 902.9
Экономический капитал, тыс. руб.		776.1	4 423.5

Рис. 4. Расчёт RAROC для корпоративного клиента из сегмента «Платина»

Список литературы

1. Кулик В.В., Ведяхин А.А., Основы риск-менеджмента: учеб. пособие. – 2-е изд. – М.: АНО ДПО “Корпоративный университет Сбербанка”, 2017. – 384 с.
2. Расчёт RAROC для банковских учреждений [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://sberbank-srm.com/2016/09/02/>.
3. Черемушкин С. Магия финансовой метрики [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.management.com.ua/finance/fin088.pdf>.
4. Решение Комитета ПАО Сбербанк по рискам группы № 28 § 02 от 20.10.2016.

Искусственный интеллект: современные направления внедрения в систему обслуживания клиентов в банке

Н.В. Зорникова, А.Г. Козловская

Базовая кафедра современного банковского дела, ШЭМ ДВФУ
Научный руководитель – ст. преподаватель Анна Сергеевна Теряева

На сегодняшний день внедрение искусственного интеллекта в банки и финансовый сектор набирает стремительные обороты. Под искусственным интеллектом понимается разработка компьютерных систем, способных выполнять задачи, которые обычно требуют человеческого интеллекта [1].

За период своего существования искусственный интеллект прошел массу трансформаций и полностью оправдывает вложенные инвестиции.

Для оказания финансовых услуг искусственный интеллект стали применять в начале 80-х годов. К примеру, CITYBANK попробовал построить несколько системных экспертов, используя одну из ветвей искусственного интеллекта, которая должна была обладать способностью принятия решений на уровне эксперта-человека. В последствии уже в 1987 г. Security Pacific National Bank реализовал рабочую группу, основанную на применении искусственного интеллекта, для предотвращения мошенничества при использовании дебетовых карт в магазинах и банкоматах.

Сегодня искусственный интеллект активно применяют в клиентском сервисе. Существуют инструменты в банковском сервисе, которые используют искусственный интеллект:

- Касисто (Kasisto) – индивидуальный виртуальный помощник, который работает в области финансов и торговли и позволяет сопровождать разговоры о собственных финансах и покупках с помощью голоса или текста с любого гаджета. Касисто позволяет полностью отказаться от использования приложений мобильного банкинга [3].

- Moneystream – бесплатный инструмент, который делает систему функционирования мобильного банка более понятной, за счёт подключения к банковским счетам и создания графиков иллюстрирующих финансовую информацию (доходы, периодические расходы, движения по кредитной карте, займы и т.д.). Помимо этого, приложение с помощью искусственного интеллекта способно предугадать потребности, предупредить о предполагаемых платежах [3].

- Кошелек.ИИ – приложение пока запущено в тестовом режиме, но в будущем способно стать портфелем, который поможет делать покупки грамотнее без лишних затрат. Программа при наличии разрешения собирает всю информации о вас в ваших гаджетах, начиная информацией о банковских счетах и заканчивая профилем в социальных сетях. Используя полученные данные, приложение способно давать советы в режиме реального времени при покупках [3].

Искусственный интеллект также активно используют в кредитовании и обнаружении мошенничества.

Согласно The Huffington Post, крупные международные банки, такие как UBS, используют искусственный интеллект и другие технологии, чтобы извлечь релевантную информацию из больших объёмов данных и использовать эту информацию для оценки рисков в предоставлении кредитов и займов с помощью таких программ как:

- Лендинг Клуб (Lending Club) – это веб-платформа кредитования, которая на сегодняшний день является мировым рынком онлайн-кредитования. Лендинг Клуб связывает заёмщиков и инвесторов и использует искусственный интеллект для выявления возможных высокорисковых кредитов [3].

- Кэбейдж (Kabbage) – финансовая технология, которая предоставляет финансирование небольшим предприятиям и рядовым потребителям с помощью автоматизированной веб-

платформы кредитования, посредством искусственного интеллекта проводит анализ больших объёмов данных с целью создания моделей рисков и анализа портфеля [3].

- ЛендАп (LendUp) – компания, работающая с финансовыми технологиями и специализирующаяся на кредитовании в виде авансов до заработной платы. Использует искусственный интеллект с целью выявления 15% своих клиентов, которые с наибольшей вероятностью вернут кредит [3].

- Зест Финанс (ZestFinance) – финтех, который использует технологию для подготовки автоматических кредитных рейтингов. В частности, использует машинное обучение и анализ больших данных (big data), чтобы решение было принято максимально быстро и точно [3].

- Афирм (Affirm) – платформы, разработанные для совершения онлайн-платежей. Платформа позволяет пользователям получать быстрые кредиты в момент совершения покупки в определённых интернет-магазинах. Искусственный интеллект и анализ больших данных здесь используют с целью классифицирования кредитов и защиты от мошенничества.

Помимо вышеперечисленных примеров искусственный интеллект используют также в системах страхования. В начале этого года был запущен виртуальный агент по страхованию Evia (Expert Virtual Insurance Agent), использующий искусственный интеллект, который способен выбрать лучшую страховку на автомобиль, полностью заменяя агента-человека. Основываясь на информации, полученной при регистрации, программа анализирует договоры с разными страховыми компаниями и отбирает более подходящие. В случае возникновения вопросов или каких-либо сомнений, предусматривается возможность общения с системой искусственного интеллекта, которая даст ответы на основе имеющейся информации подобно агенту-человеку. То есть, виртуальный агент будет осуществлять все стадии анализа, выбора и консультации.

Основной задачей искусственного интеллекта при его использовании в хедж-фондах и инвестиционных компаниях является не только его способность быстро анализировать большие объёмы данных, но и проводить именно качественный анализ. Необходимость проведения качественного анализа состоит в том, чтобы автоматически производимые инвестиции не уступали по эффективности инвестициям производимым человеком.

Компания Айдийа (Aidyia) запустила хедж-фонд, который способен выполнять с помощью искусственного интеллекта биржевые операции без какого-либо вмешательства человека. Ежедневно, проведя анализ всей доступной информации: цен на рынке, макроэкономических данных, корпоративных документов, искусственный интеллект производит самостоятельно прогнозы о рынке и решает, как действовать в данной ситуации.

Примером компании, использующей искусственный интеллект для составления прогноза тенденций рынка и выявления отдельных операций, является Rebellion Research, а также Cerebellum Capital, CommEq, Castilium, Binatix, sinAI и KFL Capital.

Главной целью использования искусственного интеллекта в представленных системах является его возможность предвидеть изменения рынка и принимать соответствующие оперативные меры.

Отдельно можно выделить приложение для мобильных телефонов Clone Algo, которое сосредоточено на конечных клиентах, биржевых маклеров и менеджеров хедж-фондов. Клиент устанавливает приложение, открывает счёт у брокера и далее следует полученным инструкциям. С помощью этого приложения можно в режиме онлайн отслеживать эффективность совершаемых действий. Что касается брокеров и руководителей фондов, благодаря Хлое (Clone) могут за небольшую плату получить доступ к сложным инструментам анализа, которые используют алгоритмы машинного обучения для автоматического управления рисками [3].

Итак, искусственный интеллект активно внедряется в финансово-кредитную сферу, в том числе и в банковский сектор.

В 2016 г. банки стали использовать искусственный интеллект для подбора персонала. По мнению финансистов искусственный интеллект позволит отбирать сотрудников, способ-

ных справиться с той или иной работой, благодаря созданию шаблонов, построенных на анализе больших массивов данных. Подобные технологии позволяют выявить в соискателях полезные для работодателя качества, в том числе способность работать в команде, целеустремленность, силу воли и другие плюсы, которые не всегда можно обнаружить в резюме или во время собеседования. В банках надеются, что подобные разработки помогут избавиться от расходов в случае проблемных наймов и улучшить ситуацию на рынке труда [4].

В 2016 г. Герман Греф заявил: “Мы посчитали, если сравнить банк сегодня и Сбербанк пять лет назад, то примерно 50% тех решений, которые принимались людьми, сегодня принимаются машинами. И через пять лет, мы считаем, что мы сможем принимать примерно 80% всех решений автоматически с помощью искусственного интеллекта”. Глава Сбербанка уточнил, что в таком случае эти процессы будут происходить “значительно более качественно” [4].

На сегодняшний день, по словам Михаила Хасина – старшего управляющего директора блока “Технологии” Сбербанка, искусственный интеллект это развитая и надежная во всех смыслах система, относительно рисков, конфиденциальности, человеческого фактора и маркетинговых стратегий.

В настоящее время выделяют 6 ключевых трендов развития искусственного интеллекта:

- Чат боты – человек общается с роботом и получает интересующую его информацию и необходимые сервисы; информирование об особенностях продуктов и сервисов, предоставление контактных данных, проведение платёжных операций и рекомендации клиенту в области финансов;

- Робоедвайзинг или алготрейдинг – альтернатива консультантам по банковским вопросам и каким-либо покупкам, и денежным операциям. Возможность работать в режиме 24/7 позволяет значительно снизить издержки процессов.

- Индивидуальные предложения и повышение лояльности – искусственный интеллект позволяет все предоставляемые сервисы делать индивидуальными для каждого клиента. Например, рекомендации банковских продуктов и покупок с использованием знаний о клиенте из социальных сетей.

- Интернет вещей: поскольку масса пользователей подключены к интернету и предоставляют информацию, то каждый из них оставляет след в облаке, что в свою очередь позволяет искусственному интеллекту определять намерения пользователя. Например, анализируя время и факт того, что человек сел в машину, можно определить, что он собирается ехать домой и предложить ему наиболее удобный маршрут; а также интернет вещей позволяет отслеживать и управлять использованием лизинговых активов, проводить страхование клиентов (медицина и автострахование).

- Антифрод – искусственный интеллект способен защитить от внешних и инсайдерских угроз; определяет признаки использования карт клиента третьими лицами, выявляет фиктивные, несанкционированные операции, определяет схемы обналичивания денег и т.п.

- Операционная эффективность – деятельность, которую осуществляют сотрудники отделений можно значительно автоматизировать, например, автоматическое распознавание документов и хранение сканов на электронных носителях, что влечет за собой отсутствие необходимости визита в банк. А также возможность выявления и автоматической корректировки отклонений в транзакциях, оптимизацию наличного оборота и остатков в кассах и банкоматах [4].

Ниже представлен один из вариантов банковской платформы в будущем (см. рисунок).

Таким образом, искусственный интеллект – это наше настоящее и будущее. Его применение в финансовом секторе, в частности в банках, позволяет значительно оптимизировать работу финансовых институтов, повысить качество и скорость обслуживания клиентов.

Источник: [4].

Банковская платформа нового поколения

Список литературы

1. Антасюк В.И. Особенности спроса и предложения на российском рынке мобильных банковских приложений // Экономика и менеджмент инновационных технологий. 2016. № 2 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://ekonomika.snauka.ru/2016/02/10856>.
2. Дубченко, Е.П. Современные направления технологического развития банковской сферы / Е.П. Дубченко // А-фактор: научные исследования и разработки (гуманитарные науки). 2017. № 3. С. 8-19.
3. Искусственный интеллект в банках и финансовом секторе [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://fintech-ru.com/искусственный-интеллект-банках-фина>.
4. Искусственный интеллект в банках секторе [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.tadviser.ru/index.php/Статья:Искусственный_интеллект_в_банках.
5. Банк 3.0: Почему сегодня банк – это не то, куда вы ходите, а то, что вы делаете / Бретт Кинг; пер. с англ. – Серия “Библиотека Сбербанка”. Т. 49. – М.: Олимп-Бизнес, 2014. – 474 с.
6. Бережливые инновации / Нави Раджу; пер. с англ. – Серия “Библиотека Сбербанка”. Т. 75. – М.: Олимп-Бизнес, 2017 – 348 с.

Реклама как инструмент повышения уровня сервисного клиентоориентированного поведения банка

А.С. Карташова, С.Ж. Муканов

Кафедра “Банковское дело”, ИЭУиП СФУ

Научный руководитель – канд. экон. наук, доц. Любовь Николаевна Абрамовских

В статье рассматривается одна из главных угроз региональных банков – неузнаваемость. На основе выдвинутой гипотезе (Можно сделать бренд банка с помощью рекламы), подтверждается необходимость выделения основных мест расположения рекламы, с учётом проведённого опроса.

Ключевые слова: реклама, региональные банки, бренд, конкурентоспособность.

The article discusses one of the main threats to regional banks – anonymity. On the basis put forward a hypothesis (you Can make the Bank's brand through advertising), confirmed the need to highlight key locations of advertising, based on conducted survey.

Keywords: advertising, regional banks, brand, competitiveness.

Последние года в новостях часто можно услышать, что региональные банка лишились лицензии. Это поднимает вопросы о “нужности региональных банков России”, хотя большинство граждан РФ пользуются преимущественно услугами федеральных банков. Они уверены, что завтра эти банки не закроют.

Однако федеральные банки так же как и региональные имеют риск ликвидности, но из-за того что большинство крупных банков стали уже “брендами”, люди, склонны, доверять свои денежные средства им.

Нам стало интересно разобраться в вопросе “возможно ли сделать региональный банк в нашем крае брендом”?

Для начала определимся с понятием региональный банк. Распространенным в литературе является характеристика регионального банка как специализирующегося на аккумуляции вкладов и, одновременно, предоставляющего займы в данном регионе страны. В отличие от банков, находящихся в финансовых центрах, которые действуют на национальном и международном уровнях, региональные банки “обслуживают” территорию [2].

Для последовательности анализа сначала была построена SWOT таблица по деятельности региональных банков [1].

SWOT таблица по деятельности региональных банков

Сильные стороны	Слабые стороны
<ul style="list-style-type: none"> • Индивидуальный подход к клиентам. • Региональные программы кредитования. • Активное участие региональных властей 	<ul style="list-style-type: none"> • Слабо узнаваемые. • Высокие постоянные издержки. • Отсутствие альтернативных схем привлечения ресурсов
Возможности	Угрозы
<ul style="list-style-type: none"> • Быстрое оформление сделок. • Оперативный процесс принятия решений развития. • Быстро запускать новые продукты по сравнению с федеральными. • Востребованность услуг среднего и малого бизнеса 	<ul style="list-style-type: none"> • Не могут хорошо конкурировать с федеральными банками. • Ужесточение требования со стороны ЦБ. • Укрупнение банков. • Риск потери деловой репутации

Анализ данной таблицы SWOT, создал возможность сформулировать гипотезу, что при помощи своих сильных сторон (индивидуальный подход к клиентам) можно уменьшить одну из главных угроз – риск потери деловой репутации, из-за которой региональный банк не может конкурировать с федеральным.

Мы выдвинули гипотезу, с помощью рекламы можно привлечь клиентов.

Проведение опроса среди людей возраста 18-29 лет были направлены на осмысление и выявление состояния региональной банковской системы, которые в стране не во всех регионах имеет развитую систему и формируются “по остаточному” принципу.

Резидентам опроса были заданы следующие вопросы:

- В каких банках вы пользуетесь банковскими услугами?
- Почему вы выбрали именно такой банк?
- Какие региональные банки вы знаете?
- Знаете ли вы преимущества региональных банков над федеральными?
- Где вы чаще всего видели рекламу банков?

Результаты опроса показали:

– 96% опрошенных предпочитают пользоваться услугами крупных федеральных банков (Сбербанк, ВТБ, Россельхозбанк, Альфа-Банк и др.). Они считают, что данные банки стабильны, а так же данные банки рекламируют по ТВ известные люди, и значит можно доверить свои денежные средства;

– 4% ответили, что пользуются услугами и федеральных, и региональных банков.

В региональных банках клиенты выделили как преимущество: высокие проценты вклада, индивидуальный подход к каждому клиенту и быстроту рассмотрения предоставления кредита;

– 16% опрошенных знают хотя бы одно название регионального банка Красноярского края, выделяя банк “Енисей”, у которого отозвали лицензию.

Из-за отзыва лицензий у региональных банков у опрошенных появился интерес к проблеме развития данных банков;

– 84% не смогли указать данные банки, ссылаясь на то, что не видели нигде рекламу на улицах, или в Интернете. Так как опрос был в основном среди молодежи, то было отмечено, что она обращает внимание на любую рекламу на уличных баннерах, когда стоят в пробках, так же на предложения в интернете (в контакте и одноклассниках).

Структура рекламы в Красноярске такова (рис. 1).

Рис. 1. Места рекламы

Анализ ответов резидентов позволил выделить основные тенденции и предложить возможные места размещения реклам региональных банков.

Во-первых, целесообразнее уличные баннеры с рекламой региональных банков размещать в местах, где большое скопление людей и интенсивное движение в утреннее и вечернее время.

Во-вторых, мотивировать региональные банки в спонсорство на краевых мероприятиях, проходящих под вниманием местных СМИ.

В-третьих, размещать рекламу в интернете на популярных красноярских сайтах, “В контакте” и “Одноклассники”.

В-четвёртых, выставлять временные баннеры в институтах, а так же в местах проведение конкурсов и конференций для студентов разных направлений.

Таким образом предлагается повышать роль рекламы региональных банков, не только для роста их “популярности” должна, но и для формирования деловой репутации региональных банков, основанной на разработке аргументов доказывающих преимущества этих банков над федеральными. Показывать, что они способны конкурировать с ними, и так же обладают стабильностью.

Практика “брендинга” показывает, что в 2016 г. были представлены самые дорогие бренды России, где Сбербанк находится на первом месте. Мы решили проверить с помощью программы gretl существование влияния рекламы на стоимость бренда [3, 4]. Были взяты данные стоимости рекламы и бренда соответственно (рис. 2).

Зависимая переменная: Brand

	Коэффициент	Ст. ошибка	t-статистика	P-значение	
const	448,021	82,9202	5,403	0,0006	***
Advertising	-44,1428	13,7096	-3,220	0,0122	**

Рис. 2. Исследование в программе gretl

В итоге расчёты подтвердили нашу гипотезу, и при каждом увеличении рекламы на одну единицу, стоимость бренда уменьшается на 44,2. Это связано с тем, что сначала банки тратят большие расходы на рекламу, чтобы быть известным на всю страну, а когда угроза – неузнаваемость исчезает, то расходы падают во много раз (например расходы на рекламу Сбербанка в 2016 упали в несколько раз).

Следующий шаг это дифференциация предлагаемых продуктов, чтобы клиент, приходя в банк или заходя на его сайт, видел аргументированную информацию про эти разные программы, банку следует разнообразить рекламу по предоставляемым региональными банками услугам.

Подача этой информации должна соответствовать современным формам и способам работы и применения современных технологий, чтобы персонал с помощью даже закрытых вопросов смог предложить выгодные услуги как для банка, так и для клиента.

Со стороны информационных отделов регионального банка, должно быть удобное оформление сайта, а так же мобильное приложение, с помощью которого быстро выполняются операции (китайский опыт современный пример внедрения этих технологий).

Таким образом, при комплексной, спланированной и продуманной работе региональные банки могут с помощью рекламы могут не только заинтересовать местное население, но и сокращать главную угрозу – низкую конкурентоспособность с федеральными банками через индивидуальный подход к каждому клиенту.

Список литературы

1. Арутюнова Д.В. Стратегический менеджмент: учеб. пособие. – Таганрог: Изд-во ТТИ ЮФУ, 2010. – 122 с.

2. Лаврушин О.И. Деньги, кредит, банки: учеб. пособие. – М.: КНОРУС, 2010. – 560 с.
3. Brand finance (Электронный ресурс). – Режим доступа: <http://brandirectory.com/jl/559bc7711ec1629fb8c852c6a30d46b9->.
4. Реальное время (Электронный ресурс). – Режим доступа: <https://m.realnoevremya.ru/analytics/55991-analiz-obema-reklamnyh-byudzhetrov-bankov-rossii-v-2016-godu->.

Финансовая грамотность населения как фактор, влияющий на спрос ипотечных услуг

Е.А. Коробкова, И.М. Портнова

Базовая кафедра Сбербанка России, ИЭУиП СФУ

Научный руководитель – ст. преподаватель Лилия Павловна Жигаева

Поскольку вся деятельность коммерческого банка нацелена на получение прибыли в условиях постоянно усиливающейся конкуренции, главной задачей становится поиск малейшей возможности получения дополнительного дохода без того, чтобы не подвергать банк неоправданному риску. Эволюция развития кредитования показала, что наиболее эффективно интересы кредитора могут быть защищены посредством использования залога недвижимости. Одним из инструментов защиты интересов кредиторов посредством использования залога недвижимости является ипотека. Банк заинтересован в увеличении количества выданных ипотечных кредитов, так как от этого напрямую зависит его прибыль.

Целесообразно определить факторы, влияющие на спрос ипотечных кредитов. Известно, что количество выданных ипотечных кредитов находится в обратной зависимости от ключевой ставки Центрального Банка: ключевая ставка понижается – повышается спрос на ипотеку. Однако существуют и другие факторы, которые тоже влияют на спрос ипотечных кредитов. Предполагается, что одним из таких факторов является финансовая грамотность населения.

Гипотеза состоит в том, что на готовность человека воспользоваться ипотечным кредитованием влияет уровень его финансовой грамотности; чем больше уровень финансовой грамотности человека, тем меньше его готовность воспользоваться ипотечным кредитом для улучшения своих жилищных условий.

Цель исследования – определить, есть ли взаимосвязь между уровнем финансовой грамотности человека и его решением воспользоваться ипотечным кредитованием; определить тип взаимосвязи.

Для того чтобы достичь поставленной цели, были определены следующие задачи:

- 1) разработать анкету и шкалу оценивания полученных результатов;
- 2) провести анкетирование жителей г. Красноярск;
- 3) структурировать полученные данные и дать оценку полученным результатам;
- 4) с помощью статистического программного пакета *gretl* построить регрессионную модель;
- 5) проанализировать полученные моделью данные;
- 6) сделать выводы.

Участники исследования – жители г. Красноярск, выбранные случайным образом.

Для проведения исследования была составлена анкета, содержание и подробные результаты которой представлены в табл. 1. В анкетировании было задействовано 84 респондента.

По итогам анкетирования, средняя оценка финансовой грамотности опрошенных респондентов составила 2,5 балла по 5-бальной шкале.

Таблица 1

Результаты анкетирования жителей г. Красноярск

Вопрос	Ответ	Верно ответили, человек
1. В каком случае инвестирования риск потери денег будет наименьшим?	<input type="checkbox"/> Инвестирование в один проект. <input checked="" type="checkbox"/> Инвестирование в несколько проектов. <input type="checkbox"/> В обоих случаях риск одинаковый	60

<p>2. Выберите вариант действия, при котором средства на счету банковской карты будут в безопасности</p>	<p><input type="checkbox"/> Хранение пин-кода вместе с картой. <input type="checkbox"/> Сообщение своего пин-кода сотруднику банка по телефону. <input type="checkbox"/> Ввод данных карты на интернет-сайтах без защищенного соединения. <input type="checkbox"/> Позволить официанту в ресторане или кафе производить действия с вашей картой вне вашего поля зрения. <input type="checkbox"/> Не блокировать карту в случае её потери, поскольку пин-код известен только Вам. <input type="checkbox"/> Все варианты верны. <input checked="" type="checkbox"/> Ничего из перечисленного</p>	<p align="center">49</p>
<p>3. Какую максимальную сумму страховых выплат АСВ получит вкладчик, в случае прекращения деятельности банка?</p>	<p><input type="checkbox"/> 600 000 руб. <input type="checkbox"/> 800 000 руб. <input checked="" type="checkbox"/> 1 400 000 руб. <input type="checkbox"/> 3 000 000 руб. <input type="checkbox"/> Затрудняюсь ответить</p>	<p align="center">51</p>
<p>4. Что в первую очередь необходимо учесть при оформлении кредита?</p>	<p><input type="checkbox"/> Полную стоимость кредита. <input type="checkbox"/> Условия при возврате кредита досрочно. <input type="checkbox"/> Величину предлагаемой процентной ставки. <input checked="" type="checkbox"/> Всё вышеназванное. <input type="checkbox"/> Я доверяю банку, поэтому не буду смотреть условия кредита</p>	<p align="center">40</p>
<p>5. Какое описание является наиболее подходящим для такого инструмента защиты как страхование?</p>	<p><input type="checkbox"/> Это бессмысленная трата денег, со мной ничего не случится. <input type="checkbox"/> Мне нечего страховать, эта услуга только для богатых. <input checked="" type="checkbox"/> Это “финансовый зонтик”, который поможет в непредвиденных ситуациях. <input type="checkbox"/> Если заработок непостоянный</p>	<p align="center">44</p>
<p>6. При достижении какого уровня ежемесячного дохода на одного члена семьи необходимо начинать планирование семейного бюджета?</p>	<p><input type="checkbox"/> От 15 000 до 30 000 руб. в месяц. <input type="checkbox"/> От 30 000 до 100 000 руб. в месяц. <input type="checkbox"/> Более 100 000 руб. в месяц. <input type="checkbox"/> Планирование не нужно. <input checked="" type="checkbox"/> Независимо от уровня дохода</p>	<p align="center">25</p>
<p>7. Допустим, цены на товары и услуги, которые вы обычно потребляете, в течение последующих 4 лет увеличатся в два раза. Какое количество товаров и услуг вы сможете приобрести, в случае, если ваш доход также увеличится вдвое?</p>	<p><input type="checkbox"/> Меньше. <input type="checkbox"/> Больше. <input checked="" type="checkbox"/> Столько же</p>	<p align="center">45</p>
<p>8. Каков должен быть размер финансовой подушки безопасности семьи, если ежемесячные расходы Петровых составляют 40 000 руб.?</p>	<p><input type="checkbox"/> 40 000 руб. <input checked="" type="checkbox"/> 120 000 руб. <input type="checkbox"/> Чем больше, тем лучше. <input type="checkbox"/> В подушке нет необходимости.</p>	<p align="center">38</p>
<p>9. Вам необходимо взять в долг 150 000 руб. Вы можете взять деньги или с условием, что сумма возврата через год составит 200 000 руб., или с условием возврата через год 150 000 руб. плюс 20% от суммы долга. Выберите наиболее дешёвый вариант</p>	<p><input type="checkbox"/> Первый. <input checked="" type="checkbox"/> Второй. <input type="checkbox"/> Оба варианта одинаковы. <input type="checkbox"/> Затрудняюсь ответить</p>	<p align="center">48</p>

10. Выберите наиболее выгодный годовой депозит, если вашей целью является сбережение денег.	<input type="checkbox"/> 9,5% в конце срока вклада. <input type="checkbox"/> 9,5% с ежеквартальной капитализацией. <input checked="" type="checkbox"/> 9,5% с ежемесячной капитализацией. <input type="checkbox"/> Все ответы верные. <input type="checkbox"/> Ни один ответ не является верным.	45
11. Допустим, вы положили 200 000 руб. на банковский вклад на 2 года под 8% годовых. Договор не предусматривает капитализацию процентов. Какую сумму на ваш взгляд принесет вклад за второй год?	<input type="checkbox"/> Большую. <input checked="" type="checkbox"/> Такую же. <input type="checkbox"/> Меньшую. <input type="checkbox"/> Затрудняюсь ответить	59
12. Куда следует обратиться с жалобой (претензией) для защиты своих прав как потребителя финансовых услуг?	<input type="checkbox"/> Роспотребнадзор. <input type="checkbox"/> Общественный примиритель на финансовом рынке. <input type="checkbox"/> Общества защиты прав потребителей. <input type="checkbox"/> Суд. <input checked="" type="checkbox"/> Во все вышеперечисленные организации	46

Источник: составлено авторами на основе полученных в результате анкетирования данных.

Респондентам был присвоен определенный уровень финансовой грамотности – от 0 до 100% в зависимости от количества правильных ответов.

Далее был проведен эконометрический анализ влияния уровня финансовой грамотности человека на его решение воспользоваться услугами ипотечного кредитования. Для выполнения анализа использовался статистический программный пакет *gretl*.

Для выполнения цели работы была построена эконометрическая регрессионная модель МНК (метод наименьших квадратов).

Метод наименьших квадратов является одним из наиболее распространенных и наиболее разработанных вследствие своей простоты и эффективности методов оценки параметров линейных эконометрических моделей.

В общем виде линейную модель множественной регрессии можно записать следующим образом:

$$y_i = \beta_0 + \beta_1 x_{1i} + \dots + \beta_m x_{mi} + \varepsilon_i, I = 1, n;$$

где y_i – значение i -й результативной переменной; $x_{1i} \dots x_{mi}$ – значения факторных переменных; $\beta_0 \dots \beta_m$ – неизвестные коэффициенты модели множественной регрессии; ε_i – случайные ошибки модели множественной регрессии.

В качестве зависимого признака в модели были приняты данные о готовности респондентов воспользоваться ипотечным кредитованием. В качестве регрессора (т.е. независимого переменного) – уровень финансовой грамотности респондентов.

Регрессионная модель была построена на программном пакете *gretl*. Результаты представлены в табл. 2.

Таблица 2

Описательная статистика модели

Параметр (фактор)	Оценка (коэффициент)	Стандартные ошибки	t-статистика	P-значение
Const	1,47189	0,0788969	18,66	0,0005
Уровень финансовой грамотности	-1,78165	0,133054	-13,75	0,0001

По результатам построенной модели видно, что между рассматриваемыми показателями существует обратная зависимость, т.е. чем выше уровень финансовой грамотности, тем меньше объем ипотечного кредитования.

Качество и значимость модели оценивают при помощи показателя R^2 и Р-значения. Р-значение указывает, что модель является в целом значимой и её результатам можно доверять. Значение R^2 данной модели равно: 0,68. Такое значение интерпретируется следующим образом – регрессор (уровень финансовой грамотности) на 68% объясняет вариацию объёмов ипотечного кредитования. Со статистической точки зрения модель является рабочей.

Исходя из результатов регрессионной модели, изначальная гипотеза опровергается. Возможно, получение такого результата объясняется тем, что финансово грамотный человек понимает и адекватно оценивает условия ипотечного кредитования и его издержки. Также, знания и умения финансово грамотного человека помогают ему рационально использовать свои средства и приумножать их, следовательно, улучшить свои жилищные условия он может за счёт своих собственных средств.

Список литературы

1. Методы социологических исследований / В.И. Добреньков, А.И. Кравченко/ – М.: Инфра-М, 2004. – 298 с.
2. Программа технической помощи [Электронный ресурс] // Разработчик the gretl team. – Режим доступа <http://gretl.sourceforge.net>.
3. Доугерти, К. Введение в эконометрику / К. Доугерти. – М.: ИНФРА-М, 2009. – 464 с.
4. Бойцова, И.В. Анализ факторов спроса на рынке ипотечного кредитования / И.В. Бойцова, С.А. Орехов // Экономика и экономические науки. 2016. 133 с.

Клиентоориентированное поведение банков в условиях цифровой экономики: проблемы, отечественный и зарубежный опыт

Э.Ф. Мамедова

Базовая кафедра Сбербанка России, СФУ

Научный руководитель – канд. экон. наук, доц. Юлия Ивановна Черкасова

Банковская сфера вот уже больше декады во многих странах переживает технический подъем, что связано с перестройкой моделей обслуживания и движения их в направлении развития цифровой экономики и технического прогресса. Можно подметить переход от традиционных отношений клиента и банка в пользу электронного или цифрового формата сервиса. Так, ещё в 2007 г. дистанционный банкинг был в новинку, сейчас же невозможно представить работу банка без использования sms-серверов, мессенджеров или рассылки на электронную почту [1].

Такого рода изменения способствуют выравниванию игровой площадки с более крупными банками, обеспечивая новые каналы получения доступа к клиентам, снижая затраты на привлечение клиентов и их обслуживание. Как же удержать потребителя банковских услуг в складывающихся условиях?

Инвестирование в развитие технической составляющей банковского обслуживания, в более новые и усовершенствованные программные обеспечения, в развитие онлайн серверов, интернет-банкинга, а также расширение спектра услуг предоставляемого дистанционно, при этом сокращая риски обеих сторон, однозначно можно назвать успешным ориентированием деятельности банка.

Именно такие инвестиции в соответствии с актуальной статистикой занимают лидирующее место в банках Индонезии на протяжении последних пяти лет, в то время, как в российских банках позиции порядком ниже, хотя нельзя не заметить, что данная проблема является актуальной, а сегмент интернет-банкинга с каждым годом расширяет клиентскую базу.

Цель данного исследования – изучить современные тенденции клиентоориентирования банков в условиях цифровой экономики как в России, так и за рубежом, проанализировать актуальную статистику, соответствующую заданной теме.

По данным за май 2017, отображенных на рис. 1, дистанционное банковское обслуживание (далее – ДБО) в России охватывает аудиторию порядка 65% интернет-пользователей. В соответствии со статистикой представленной аналитическим агентством Marksw Webb, специализирующимся на изучении области развития эффективных интернет-продуктов, наиболее популярным каналом ДБО является интернет-банк, активно используемый 64,5% российских интернет-пользователей, что приравнивается 35,3 млн человек, второе место занимает SMS-банк, подключенный у 47,4% пользователей сети Интернет (25,9 млн человек), и заключительное место в рейтинге занимает мобильный банк, охватывающий аудиторию эквивалентную трети российских интернет-пользователей – 33%, или 18,1 млн человек [3].

Онлайн переводы и онлайн платежи становятся всё более востребованными среди осознанной части населения. Стоит отметить, что наиболее популярными операциями являются внутрибанковские переводы с дебетовой карты (как между своими счетами, так и другим клиентам банка), которые осуществляются практически всегда бесплатно. Затем межбанковский перевод в другой банк по номеру счёта с дебетовой карты, однако данный вид операции является бесплатным при любых условиях лишь в немногих банках присутствующих на рынке (например, в Тинькофф Банке, Ситибанке и Кредит Европа Банке), в большинстве своем за межбанковский перевод взимается комиссия. Пополнение своих счетов или карты с карты другого банка можно в интернет- или мобильном банке, однако две третьих из 30 исследуемых банков взимают комиссию, варьирующуюся от 0,5% до 2%.

Рис. 1. Количество пользователей ДБО среди российских интернет-пользователей, май 2017 [3]

Из всех платёжных операций самая дорогостоящая – оплата ЖКУ, в половине исследованных банков комиссия составляет от 0,5% до 2%, что существенно при довольно больших суммах платежей, другая же половина осуществляет данную операцию бесплатно. Однако все исследуемые банки не берут комиссию за плату по счетам мобильной связи, телевидения и интернета.

В интернет-банке переводы между своими счетами являются наиболее популярной операцией, охватывающей 18,9 млн человек, а в мобильном банке это внутрибанковский перевод другому клиенту с аудиторией в 7,4 млн человек. Операция, пользующаяся наименьшим спросом – купля-продажа валюты. В интернет-банке данная операция совершается все 4,8% пользователей, в свою очередь в мобильном банке лишь 4,5% (1,7 млн человек и 0,82 млн человек соответственно). [3]

Рис. 2. Доли пользователей, совершающие операции в интернет- и мобильном банке (от общего количества пользователей интернет- и мобильного банкинга соответственно) [3]

Тенденции развития цифрового ориентирования банков при работе с клиентами также можно проследить и в зарубежных странах, например, в Индонезии 52% от всех изменений в банковской сфере приходится на развитие технологий (рис. 3), так как именно этот сектор банкинга является стимулятором трансформации банков в Индонезии.

Рис. 3. Процентное соотношение изменений в банковской сфере Индонезии [2]

Предполагается, что ДБО будет набирать обороты, и в ближайшее время достигнет ещё более значительного охвата аудитории, так мобильным банком уже пользуется порядка 89% всех пользователей банковских услуг, интернет-банкингом 78%, а службой SMS лишь 19%.

Рис. 4. Количество пользователей ДБО среди индонезийских интернет-пользователей [2]

Статистика за последние два года свидетельствует о том, что происходит снижение активности клиентов в традиционном банкинге, при этом происходит рост онлайн-переводов и платежей, что в свою очередь позволяет утверждать, что в ближайшем будущем развитие системы цифрового банкинга позволит отказаться от использования услуг физически существующих отделений банков и банкоматов.

Наблюдается явная и стремительная тенденция перехода клиентов к осуществлению транзакций посредством использования мобильного банка и интернет-банка. Ещё в 2015 г. 75% пользователей банковских услуг утверждали, что порядка 75% всех операций они осуществляют традиционным путём, то два года спустя данный показатель снизился до 45%.

Из тех пользователей, которые переориентировались на цифровой банкинг отмечается, что 28% из них осуществляют от четверти своих операций онлайн, а 20% более половины операций.

Можно выделить несколько наиболее перспективных мер достижения успеха в области развития клиентоориентированного цифрового банкинга в Индонезии, так это использование опыта для развития операционных моделей, которые в дальнейшем будут удовлетворять всё большие потребности клиентов. Более того индонезийские банки несут идею того, что программное обеспечение само по себе должно работать как автоматизированная услуга, рабо-

тающая на базе искусственного интеллекта. Архитектура цифрового банкинга должна быть такой, чтобы с наибольшей эффективностью устранять проблемы, возникающие у потребителя услуг, с точность выполнять различного рода запросы, не подвергая при этом клиента кибератакам, гарантируя ему максимальную безопасность пользования.

Figure 22: Clear trend of customer migration from branches to digital channels

Q: What is your estimate of the proportion of customer transactions processed through branch and internet/mobile banking?

Рис. 5. Тенденция миграции индонезийских пользователей банковских услуг из традиционного банкинга в цифровой [2]

Стоит учитывать и тот факт, что в основе всего лежат ресурсы, которыми располагает банк, в том числе и человеческими, так во многих азиатских банках, Индонезия не является исключением, развит коллективный подход к предоставлению дистанционных банковских услуг (далее – ДБУ), т.е. персонал, отвечающий за этот аспект деятельности первоначально считает именно интересы банка, которые в дальнейшем приведут к удовлетворению его собственных интересов, как сотрудника.

Если в Индонезии переход к цифровому банкингу так или иначе выравнивает игровую площадку для банков разных уровней, то в России относительно недавно начинает наблюдаться тенденция «крушения барьеров», способствующих усложнению процесса вхождения на рынок для более мелких банков, таким образом, у небольших банков появляются возможности развивать всё более клиентоориентированный продукт в условиях, диктуемых цифровой экономикой.

Из мер, которые могли бы поспособствовать совершенствованию клиентоориентированного продукта банка, можно предложить снижение комиссионного процента или вовсе отказ от него, так как клиента в первую очередь привлекает продукт, который позволяет сэкономить максимально возможную денежную сумму. Если бы оплата ЖКУ была без комиссионных взиманий, то преимущественное большинство пользователей банковских услуг перешло бы на цифровой формат.

Кроме того, клиенты заинтересованы в экономии невозполнимого ресурса – времени – так, по примеру Индонезии, нужно совершенствовать программное обеспечение и стремиться к созданию системы интеллектуального виртуального обслуживания, а также к максимальному упрощению пользования интерфейсом и к его удобству, что во многом бы ускорило процесс осуществления транзакций.

Так же гарантия безопасного пользования онлайн-серверов, как и выше приведённые меры, позволит привлечь большее количество новых клиентов и удержать уже присоединившихся пользователей.

В процессе исполнения мер по совершенствованию необходимо уделить особое внимание развитию аналитических отделов банков, а также в привлечении компетентных сотрудни-

ков, готовых работать в интересах банка, применяя современнейшие мировые разработки в области создания цифрового клиентоориентированного продукта на рынке банковских услуг.

Список литературы

1. Марасеева А.Ю. Клиентоориентированная модель обслуживания в банковском сервисе // Финансово-кредитная система. 2010. С. 203-205.
2. Wake, David, and Jusuf Wibisana. Weathering the rise in credit risk. What's next for Banks in Indonesia? [electronic resource] // Indonesia Banking Survey 2017. – URL: <https://www.pwc.com/id/en/publications/assets/financialservices/ibs-2017.pdf> (the date of access: 30.11.2017).
3. Online Banking Fees Monitoring 2017 Q2 [Электронный ресурс]. – URL: <http://markswebb.ru/finance/online-banking-fees-monitoring/>.
4. Internet Banking Rank 2017 [Электронный ресурс]. – URL: <http://markswebb.ru/finance/internet-banking-rank-2017/>.

Клиентоориентированность банка и лояльность его клиентов

А.А. Маркарян, К.В. Бырлэдяну

Кафедра финансы и кредит, СПбГЭУ

Научный руководитель – канд. экон. наук, доц. Ирина Геннадьевна Зайцева

Успешное развитие российской банковской системы тесно связано с уровнем конкурентоспособности коммерческих банков. Достаточно большое количество кредитных организаций создает такую среду, в которой банки вынуждены конкурировать между собой за клиента, повышая качество обслуживания, расширяя спектр предлагаемых услуг и разрабатывая новые продукты. Следует учитывать, что услуги и продукты практически во всех банках очень похожие, поэтому клиентоориентированная политика может стать одним из основных критериев при выборе банка. Каждый клиент хочет, чтобы его обслуживали быстро и вежливо, так же необходимо, чтобы все процессы взаимодействия с обслуживающим банком были понятны, удобны и прозрачны. Для банков становится важным и актуальным отслеживать изменения потребностей клиентов, уделять внимание повышению ценности услуги для клиентов, в том числе повышать качество услуг.

Цель данного исследования – исследовать факторы клиентоориентированности банка, показатели эффективности, влияние лояльности клиентов на финансовые показатели банков, а также провести анализ лояльности клиентов к финансовым учреждениям.

Задачи:

1. Проанализировать понятие и факторы клиентоориентированности банка.
2. Выявить цель клиентских отношений.
3. Проанализировать понятие лояльности и степень её значимости в банковской системе.
4. Проанализировать предпочтения клиентов по количеству банков, выбираемых для обслуживания
5. Определить взаимосвязь между понятиями клиентоориентированности и лояльности.

Научная новизна. Авторами определена взаимосвязь и взаимозависимость между уровнем клиентоориентированности банка и степенью лояльности его клиентов, определены факторы и инструменты клиентской политики банка, которые повышают лояльность его клиентов.

Результаты проведённых исследований. Для определения уровня лояльности клиентов был проведен опрос. В опросе приняло участие 30 респондентов. Им было предложено ответить на один вопрос: “Сколько банков Вы выбрали для обслуживания?” Ответы варьировались от 1 и более банков.

Согласно данным, полученным в ходе опроса, был сделан вывод, что клиенты отдают предпочтение обслуживанию лишь в одном банке. Анализ показал также, что 9% опрошенных вообще не пользуются услугами банков. Степень лояльности клиента во многом зависит от продолжительности его взаимодействия с определенным банком. Исходя из полученных данных, можно сделать вывод, что уровень лояльности их клиентов действительно растет.

Далее для определения уровня удовлетворенности клиентов в сравнении с конкурентами мы определяли путем индекса NPS. Мы провели анализ среди клиентов банков, выявили индекс NPS (NPS = % буду рекомендовать – % определённо не порекомендую) и составили сравнительную таблицу.

Уровень NPS в российских банках

Банк/NPS	2016 г.	2015 г.
Сбербанк	58%	55%
Абсолют-Банк	52%	46%
Альфа-Банк	27%	–

Бинбанк	23%	18%
Открытие	16%	–
СМП Банк	–	17%
Хоум Кредит	–	5%

Согласно данным, полученным в ходе анализа, можно сделать вывод, что лидирующую позицию занимает Сбербанк. Это связано с высоким уровнем лояльности. Сбербанк предоставляет различные программы лояльности, дает обратную связь клиентам и постоянно развивает политику клиентоориентированности. Однако, данная концепция недостаточно адаптирована для сферы услуг, к которой относится деятельность банков. Одна из причин сложившейся ситуации в сложности получения надёжных результатов.

Список литературы

1. Барлоу Д., Меллер К. Жалоба как подарок. Обратная связь с клиентом инструмент маркетинговой стратегии / Пер. с англ. – М.: Олимп-Бизнес, 2006. – 288 с.
2. Бахметьева Е.С. Повышение конкурентоспособности банков на основе клиентоориентированной стратегии: автореф. дис. ...канд. экон. наук. – М., 2014. – 28 с.
3. Бусаркина В.В. Понятие клиентоориентированности банка и проблемы её оценки // Проблемы современной экономики. 2011. 32 с.
4. Зинкевич А. Секреты клиентоориентированности. Руководство по приобретению преданных клиентов / А. Зинкевич. 2017. – 42 с.
5. Райхельд Ф. Искренняя лояльность. Ключ к завоеванию на всю жизнь / Ф. Райхельд. 2011. – 350 с.
6. Семерникова Е.А. Клиентоориентированность: понятие, критерии // Концепт. 2014. № 17. 6 с.
7. Программы технической помощи [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://bbcont.ru>.
8. Программы технической помощи [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://retailiqa.ru>.

Оmnиканальность в банковском сервисе высокого уровня: преимущества и перспективы

А.С. Мищенко

Базовая кафедра современного банковского дела, ШЭМ ДВФУ
 Научный руководитель – ст. преподаватель Анна Сергеевна Теряева

На сегодняшний день клиенты делают выбор в пользу той или иной компании, опираясь не только на выгоду, но и на уровень сервисного обслуживания. С появлением новых технологий растут и ожидания клиентов от компаний. Банкам для наращивания конкурентоспособности важно улучшать качество обслуживания и постоянно внедрять в свою работу технологические новинки.

Цель данного исследования – выявить преимущества и перспективы развития оmnиканального банкинга.

Чтобы удовлетворить все запросы потребителя, коммерческому банку необходимо внедрять различные модели обслуживания с использованием новых технологий.

Ведущие российские коммерческие банки уже внедрили в свою систему мультиканальный подход.

Мультиканальность в банке (multi-channel) – подход, при котором в банк внедряются современные каналы обслуживания клиентов (рис.1) [1]:

Рис. 1. Каналы коммуникации банка и клиента

Становясь мультиканальным, банк охватывает клиентов всех возрастов, от “поколения X” до “поколения Z”.

Оmnиканальный подход в банковском сегменте (omni-channel approach) – взаимодействие банка и клиента через каналы обслуживания, которые имеют единую информационную платформу, при этом каналы синхронизированы между собой. Использование оmnиканального подхода позволяет увеличить скорость обработки данных и обеспечивает их сбор в единую централизованную систему [2].

Схема взаимодействия банка и клиента при оmnиканальном подходе представлена ниже (рис. 2).

При оmnиканальности банку необязательно иметь много каналов коммуникации, главное её предназначение – взаимосвязь каналов между собой при использовании постоянно пополняющейся единой информационной базы.

Рис. 2. Схема взаимодействия клиента и омниканального банка

Рассмотрим проблемы мультиканальности и то, как они решаются в омниканальном подходе.

Проблемы мультиканального подхода и их решения в омниканальном подходе

Недостаток мультиканального банкинга	Решение в омниканальном банкинге
1. Коммуникация между клиентом и банком обрывается при переходе с одного канала на другой, клиенту нужно постоянно объяснять суть своего обращения на каждом канале	Бесшовный переход от одного канала к другому. Когда клиент обращается на выбранный канал, на нём уже есть информация о его прошлых действиях, что помогает оперативно и быстро разрешить проблему клиента
2. Качество продаж остается на том же уровне, что и до внедрения мультиканальности. На канале коммуникации не будет сведений о прошлых взаимодействиях с банком через другие каналы	Качество системы продаж повышается за счёт сведений о предыдущих операциях, что позволяет менеджеру или оператору сделать предложение, которое будет выгодно клиенту, и, вероятнее всего, его заинтересует
3. Возможность потери лояльных клиентов. Невозможность решить проблему клиента, например, через официальное сообщество Вконтакте, вынуждает клиента обращаться к банку через call-центр, снова рассказывать о сути своего обращения на новом канале	Удержание лояльных клиентов за счёт быстрого решения поставленной проблемы. Сотрудник банка, владея всей информацией о предпочтениях и действиях клиента внутри каналов, занимает проактивную позицию во время разговора, что повышает лояльность и сокращает отток клиентов
4. Обработка всех входящих звонков оператором из-за незнания оператором вопроса, по которому звонит клиент	Автоматический ответ на многие входящие звонки. С наиболее очевидными причинами звонков клиентам помогает справиться телефонный автоответчик
5. Затраты времени на идентификацию клиента при телефонном разговоре, на определение сути обращения клиента в банк	Ранняя идентификация клиента и доступ к истории предыдущих операций с клиентом через различные каналы помогает менеджерам увеличить эффективность, персонализировать телефонный разговор

6. Затраты времени на переключение менеджером между каналами, отсутствие единой информационной системы	Экономия времени при управлении данными со всех каналов при помощи единой централизованной системы
7. Затраты времени на обработку дублирующих сообщений. Клиент, не дождавшись ответа от SMS-банка, звонит в call-центр, в это же время пишет в чат на официальном сайте банка, создает дуближи	Автоматическое определение одного и того же запроса от клиента на разные каналы устранит дуближи, снова экономит время на обработку и снижает вероятность несогласованных ответов
8. Невозможность составления портрета клиента без централизованной информационной системы	Составление полного портрета клиента исходя из всех его совершенных операций и обращений в банк.

Источник: составлено автором на основе общих характеристик подходов [1, 2].

Исходя из данных таблицы, рассмотрим преимущества внедрения омниканального подхода (рис. 3).

Рис. 3. Преимущества внедрения омниканального подхода.

Некоторые коммерческие банки только начинают готовиться к внедрению омниканальной системы.

Что необходимо предпринять банку для того, чтобы он стал омниканальным? На наш взгляд, необходимо совершить следующие основные шаги:

1. Индивидуализировать подход к клиенту. Все сообщения, которыми каналы встречают клиента, должны отвечать его личным нуждам: удобный интерфейс, предложения только по тем банковским продуктам, которые будут выгодны именно этому клиенту.

2. Связать все действующие каналы коммуникации между собой. Для этого существует специальная концепция CRM (Customer Relationship Management). В системе CRM реализуется сбор данных со всех каналов о клиентах и их обращениях в банк, о всех совершенных ими операциях и сделках.

3. Создать в системе CRM единую карточку клиента, в которой будет прослеживаться весь путь клиента по каналам, история его операций и обращений. Для этого внедряются инструменты с возможностью интеграции всех каналов в CRM и расширенными функциями аналитики.

4. Провести обучение сотрудников банка для работы с единой системой.

5. После создания единой системы и её внедрения в работу, оповестить клиента о нововведениях и пригласить воспользоваться предложенным сервисом, попросив его оставить отзыв об инновации.

6. На основе жалоб, отзывов и предложений клиентов продолжать корректировать систему и принципы работы с ней.

Рассмотрим примеры внедрения омниканального подхода на опыте зарубежных банков. Немецкий Commerzbank, который работает с 15 млн розничных клиентов, 1 млн корпоративных клиентов, уже внедрил омниканальность. В банке действует развитая система консультаций – виртуальный консультант через чат может ответить на любой вопрос, показать презентации продуктов, показать графики роста благосостояния клиента, показать где на сайте есть интересующая его продукция. Также созданы все процессы для онлайн, которые есть или могут быть в отделении банка [3].

Польский банк Alior Bank превратил дистанционный банкинг в полноценное виртуальное отделение банка, работающего в формате 24/7. В его функции входит возможность использования видеосвязи и видеочата. Это позволяет клиенту наряду с обычным общением и консультированием с менеджером осуществлять покупку банковских продуктов, оформлять заявки через консультантов. При этом консультант знает всё о действиях клиента внутри системы [4].

В Сбербанке развитию омниканальности уделяют большое внимание. По всей России в отделениях банка специалисты по прямым продажам работают с планшетом, с помощью которого взаимодействуют с клиентами. Для планшета создано мобильное приложение iServerge, которое содержит весь инструментарий (CRM, различные калькуляторы) для работы с клиентом. Приложение дает подсказки о том, какие вопросы задавать конкретному клиенту и какие продукты ему предлагать на основе его профиля. Новая система в CRM – NBO (Next Best Offer). Когда клиент обращается в банк, система отображает, какие продукты можно предложить клиенту на основе предыдущих операций и уже проданных ему продуктов. С учётом взятого курса на омниканальность, релевантные предложения вскоре будут формироваться во всех каналах продаж.

В настоящий момент ведущие компании уже осознали значение омниканальности и ведут внедрение технологии в рабочий процесс. В Commerzbank уже существует легальная идентификация новых клиентов без визита в отделение – используется фотография ID и видео-чат для идентификации (менеджер сравнивает фото с видеоизображением). В перспективе вопрос о ненужности розничных отделений банка, продавать банковские продукты и проводить операции можно дистанционно, с помощью мобильных сервисов, включая сервис идентификации клиента. Не исключено, что вскоре коммуницировать с клиентом по большинству вопросов будет искусственный интеллект банка.

На наш взгляд, омниканальность – это один из обязательных элементов становления цифрового банкинга. Банк как сервисная компания высокого уровня – обязательно омниканальный банк.

Список литературы

1. Баранов А.В. Дистанционное банковское обслуживание коммерческих банков как основное направление развития России на современном этапе // Экономика и управление в XXI веке: тенденции развития. 2016. № 33-2. С. 7-11.

2. Шевченко Е.И., Рудская Е.Н. Омниканальная стратегия: интеграция каналов продвижения банковских продуктов и услуг // Молодой ученый. 2015. № 10. С. 850-861.

3. Commerzbank sector report: Digitalisation revolutionising the retail trade: [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.commerzbank.com/en/hauptnavigation/presse/>.

4. Официальный сайт Alior Bank [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.aliorbank.pl/>.

Digital Marketing или как повысить лояльность клиента

Ю.М. Петранцева

Кафедра банков, финансовых рынков и страхования, СПбГЭУ
Научный руководитель – канд. экон. наук, доц. Александр Павлович Харитонов

В современных реалиях Digital Marketing является составной частью продвижения банковских продуктов и услуг, что вызвано возрастающим спросом на подобный сервис среди клиентов. Особенно актуальным становится активное развитие конкурентоспособности данных продуктов в условиях кризиса банковской системы и конкурентной среды. Digital marketing как раз позволяет выявить реальные потребности потенциальных клиентов за счёт использования различных каналов связи, а также персонифицированного подхода в исследовании целевой аудитории для более эффективного продвижения продуктов банка.

Цели и задачи. Цель данного исследования – изучить тенденции развития Digital Marketing в 2018 г., проанализировать их эффективность в продвижении банковских продуктов и услуг, а также выявить реальные проблемы крупнейших российских банков, оказывающие негативное влияние на лояльность как потенциальных, так и уже имеющих клиентов.

Научная новизна. В данной статье автором представлены основные тренды цифровой рекламы банковских продуктов и услуг грядущего года. В основу выведенных перспектив положены последние разработки в сфере интернет- и IT-технологий, что обуславливает инновационный характер современного банковского маркетинга. На данный момент именно инновации в большинстве своем позволяют участникам финансового рынка удерживать свои позиции и привлекать новых клиентов.

Результаты проведенных исследований. Банковский сектор на протяжении многих лет является одним из основных сегментов финансового рынка, который постоянно находится в динамичном развитии. Именно он наиболее подвержен влиянию кризисов в экономике, характеризующихся в данной сфере стремительным оттоком клиентских денежных средств, снижением их кредитоспособности, а также отсутствием интереса к приобретению новых банковских продуктов.

Действительно, в тяжелые кризисные времена кредитным организациям приходится активнее демонстрировать населению конкурентоспособность своих продуктов на рынке, а также привлекать на обслуживание новых клиентов [2]. Для преодоления данных сложностей и сохранения лидирующего положения крупнейшие банки современности активно пользуются инновационными разработками в формировании маркетинговых стратегий продвижения своих продуктов.

Следует заметить, что с каждым годом уровень финансовой грамотности нашего общества постепенно возрастает, что обуславливает приверженность клиентов к использованию онлайн-приложений и интернета в целях изучения предложения банка и осуществления расчётных операций. При этом, обладая достаточной информацией о банковских продуктах, люди стали более продуманно подходить к вопросам выбора той или иной кредитной организации для приобретения конкретного наиболее интересного для него в этом банке продукта. Развилась тенденция хранить денежные средства в нескольких банках, а не аккумулировать их в одном. Именно поэтому банковские маркетологи стали регулярно расширять инструментарий методов привлечения конкретной целевой аудитории под конкретные продукты, что помогает реализовать применение Digital Marketing [5].

Если говорить об определении, то Digital Marketing – “это использование цифровых технологий для продвижения компании и привлечения потребителей” [3]. К наиболее распространённым каналам данного продвижения традиционно относят: радио, телевидение, интернет, мобильные приложения, цифровую рекламу на табло, в видеоиграх и т.д. Неоспоримым фактом является взаимосвязь Digital Marketing с развитием инноваций и онлайн-технологий, поэтому ведущие компании регулярно отслеживают данные тенденции и вне-

дряют новые разработки в систему методов продвижения своих продуктов и повышения лояльности клиента к данной компании.

Автором выделены 7 основных трендов Digital Marketing банковских продуктов и услуг 2018 г., о которых пойдет речь далее:

1. Нативная (естественная) реклама. В 2018 г. нативная реклама в интернете максимально сместит традиционную баннерную рекламу, которая мешает зрительному восприятию информации на сайте, раздражает пользователей и снижает их лояльность к банку. Нативная реклама ограничено встроена в контент сайта, поэтому имеет больше шансов на прочтение и обратную связь от заинтересовавшихся рекламным продуктом.

2. Онлайн-банкинг. Данная технология, внедренная банками уже достаточно давно, полюбилась многим клиентам за счёт того, что упростила возможности их обслуживания. Большинство вопросов клиент может самостоятельно решить, не обращаясь в отделение банка, используя мобильное приложение или сайт. При этом происходит постоянное расширение функционала данных программ, упрощающих и автоматизирующих многие процессы. В связи с высокой популярностью бесконтактной оплаты в 2018 г. планируется введение в эксплуатацию новых банкоматов, совершать операции в которых, можно будет без использования банковских карт за счёт мобильного приложения. То есть клиент, владеющий смартфоном с функцией распознавания отпечатков пальцев, сможет с его помощью снять денежные средства или пополнить счёт, а также провести любые операции, предусмотренные банкоматами за счёт специального датчика, считывающего информацию по банковской карте из мобильного приложения клиента без использования самой пластиковой карты.

3. Inbound-marketing. Данный тренд заключается в продвижении банковских продуктов и самого банка в блогах, электронных книгах, интернет-изданиях и т.д. Люди хотят читать про финансы, описанные более доступным языком, в связи с этим на рынке должны появляться YouTube-каналы, блоги в Instagram или интернет-журналы, обладающие ярким и запоминающимся контентом. Данные платформы могут содержать упрощенную информацию по банковским продуктам, интересные интервью с представителями банка, встроенными калькуляторами расходов и доходов, позволяющих пользователям контролировать свои денежные средства и рассчитывать затраты на приобретение того или иного банковского продукта и т.д.

4. Product placement. Безусловно, люди устали от традиционных рекламных роликов, но сакцентируют своё внимание на продукте, если его грамотно преподнести в коротком эпизоде фильма, книги или передачи. В последние годы в целях повышения лояльности целевой аудитории к банковским продуктам актуальным стало привлечение в рекламу знаменитых исполнителей, лиц, чьи имена на слуху у каждого потенциального клиента. В 2017 г. уже были удачные примеры подобной рекламы у банка Тинькофф и Сбербанк, заключивших контракты с известными молодежными исполнителями (Тимати и Егор Крид) о продвижении своих банковских карт в эпизодах их музыкальных клипах. В будущем данная разновидность рекламы будет также стремительно набирать свои обороты.

5. Усовершенствование чат-ботов. С целью оптимизации деятельности call-центра банка, который не всегда удовлетворяет запросам клиента, необходимо расширять автоматизацию взаимодействия клиента и технической поддержки. Боты быстрее выявляют информацию, потребности клиента и помимо точного решения проблемы, могут предложить дополнительные услуги от банка намного эффективнее сотрудника. Банкам в будущем данная технология позволит полностью отказаться от существующих на данный момент консультаций с сотрудниками технической поддержки, что снизит издержки на оплату труда кадрового состава в связи с сокращением сотрудников данного отдела, однако повысит издержки на обеспечение корректного и регулярного функционирования электронных ботов.

6. Расширение использования возможностей Big Data в целях разработки новых подходов обслуживания клиентов. Когда то данная технология была прерогативой таких компаний как Google, на сегодняшний день возможностями Big Data активно пользуются банки и дру-

гие участники финансового рынка. Технологии больших данных позволяют персонализировать те или иные предложения банковских услуг на основе анализа данных о клиенте, имеющихся в системе банка. Это позволит увеличить эффективность продвижения банковских продуктов за счёт индивидуального подхода к клиентам и ускорит их продажу. По результатам опроса McKinsey более 76% банков мира уже заявляют о том, что Big Data позволяет им лучше взаимодействовать с клиентами и поддерживать их лояльность [1].

7. Machine Learning. Свое применение в банковской сфере он уже нашёл в кредитном скоринге, который эффективно функционирует во многих банках, однако всё равно нуждается в существенной доработке. По мнению автора, данный механизм является несовершенным за счёт того, что доля “плохих” банковских активов не снижается, а платёжеспособным заёмщикам по неизвестным причинам может быть отказано в предоставлении кредита. Также за счёт технологии машинного обучения в ближайшее будущее наиболее актуальным становится автоматическое выявление потребностей клиентов исходя из модели склонности потребления того или иного продукта, а также внедрение модулей кросс-продаж. Программа, саморазвивающаяся за счёт выполнения множества сходных задач, позволяет более эффективно взаимодействовать с целевой аудиторией.

Исходя из проведенного исследования трендов Digital Marketing в 2018 г., можно выявить общую тенденцию к автоматизации процессов банковского обслуживания и продвижения своих продуктов и услуг путем развития Искусственного Интеллекта. Банки, активно применяя инновационные разработки, предполагают оптимизировать в будущем работу практически всех своих подразделений (от фронт- до бэк-офиса). Впоследствии это скажется на упразднении некоторых отделов и, следовательно, сокращении банковских сотрудников, которые окажутся менее эффективны по сравнению с машинами.

Безусловно, рост инновационности банковского сектора выводит его на качественно новый уровень взаимодействия с клиентами. Однако, заглядывая в будущее, не стоит забывать о том, что пока экономика и финансовый рынок полностью не “роботизировались”, пока в банках имеют место быть функционирующие в прежнем режиме доп. офисы, где клиент непосредственно решает все свои вопросы совместно с сотрудником, а не машиной, банкам необходимо уделять внимание своим кадрам и техническому обеспечению отделений банков, которые на данный момент не всегда поддерживаются в достойном состоянии.

Клиентоориентированность, по мнению автора, проявляется, прежде всего, в быстром и одновременно качественном обслуживании клиентов. Зачастую банки и другие финансовые учреждения позиционируют себя клиентоориентированными, а по факту таковыми не являются. Иногда за использованием этого модного термина ничего не стоит, а в ряде случаев банки демонстрируют низкий уровень обслуживания клиентов, что негативно сказывается на их лояльности [4].

Для того, чтобы выделить основные проблемы крупных российских банков, которые снижают доверие и лояльность клиентов, необходимо выделить критерии отнесения кредитной организации к клиентоориентированной:

1. Ориентир на удовлетворение потребностей целевой аудитории, клиент должен стоять в центре внимания банка.
2. Формирование предложения банковских продуктов за счёт существующих на данный момент потребительских предпочтений.
3. Применение максимально персонализированного сервиса.
4. Наличие эффективной и своевременной обратной связи банка со своими клиентами.
5. Формирование корпоративной культуры и клиентоориентированного персонала, настроенного на создание долгосрочных партнерских отношений банка и клиента.
6. Профессионализм и квалификация сотрудников банка и др.

Ориентируясь на предложенные автором критерии, были выделены основные проблемы банковского обслуживания, которые кредитным организациям, безусловно, следует искоренять в целях укрепления своих позиций на финансовом рынке.

В первую очередь, необходимо совершенствовать компьютерные программы, которые используются работниками фронт-офисов и менеджерами банков. Зачастую их функционал не оптимизирован, а сложные алгоритмы открытия заявок на обслуживание задерживают не только этого клиента, но и создают очереди в отделениях.

А также участились случаи поломки или частичного отсутствия осуществления операций с помощью банкоматов. Данные неудобства, вызванные отсутствием своевременного технического обеспечения оборудования, снижают уровень лояльности клиентов к данной кредитной организации.

Как показывает практика ещё одним “слабым звеном” крупных банков является их кадровый состав. Невнимательные, некомпетентные сотрудники фронт-офиса, зачастую не имеющие экономического образования, в большинстве своем вводят своих клиентов в заблуждение и обеспечивают их ошибочной информацией и требованиями. Порой клиентам приходится по несколько раз обращаться в банк для решения не самых сложных вопросов.

Зачастую банки не осуществляют повышения квалификации своих сотрудников и не проводят дополнительные обучающие тренинги, что негативно сказывается на уровне клиентского обслуживания и приводит к ошибочным действиям со стороны персонала. Безусловно, это негативно влияет на репутацию банка в глазах как уже существующих клиентов, так и потенциально возможных.

По мнению автора, лояльность клиентов следует зарабатывать, прежде всего, предоставлением качественного обслуживания каждого клиента. Я считаю, что на данном этапе нельзя полностью фокусироваться на инновационности продвижения банковских продуктов с целью автоматизации работы доп. офисов. На данный момент это попросту является невозможным, так как значительная часть населения нашей страны не обеспечены соответствующими электронными средствами связи и активно пользуется услугами и консультациями сотрудников банка.

Пока сторонние инструменты не заменили человеку полностью способность слышать, видеть, говорить и общаться друг с другом, следует уделять больше внимания качеству кадрового состава банка и комфортабельности отделений, а разработки цифрового маркетинга применять в целях упрощения взаимодействия сотрудника и клиента.

Список литературы

1. Когда данных слишком много: банки на передовой Big Data/ [Электронный ресурс]. 2014. – Режим доступа: <https://republic.ru/specials/data-economics/articles/bankiri/> (Дата обращения: 13.12.2017).
2. Маркова О.М., Основные направления продвижения банковских продуктов в системе банковского маркетинга в российских коммерческих банках / О.М. Маркова // Интерактивная наука. 2017. № 5 (15). С.127-131.
3. Селиверстов А.С., Митрофанов Д.Е., Буцкая А.А., Евстратов А.Д., Николаева К.А. Digital-маркетинг: что это такое // Молодой ученый. 2017. № 6. С. 289-291.
4. Семерникова, Е.А. Клиентоориентированность: понятие, критерии [Электронный ресурс] / Е.А. Семерникова // Концепт. 2014. № 17. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/klientoorientirovannost-ponyatie-kriterii> (дата обращения: 13.12.2017).
5. Яблочкина, С. Банковский маркетинг: все модели хороши [Электронный ресурс] / С. Яблочкина // Банковское обозрение. 2017. – Режим доступа: <https://bosfera.ru/bo/bankovskiy-marketing-vse-modeli-horoshi> (дата обращения: 13.12.2017).

Модели комплексного обслуживания клиентов – инструмент повышения конкурентных позиций банка

А.В. Поскотин

Базовая кафедра Сбербанка России, ИЭУиП СФУ
Научный руководитель – ст. преподаватель Наталья Сергеевна Осолкова

На сегодняшний день, развитие любой экономики мира не может обходиться без эффективного функционирования банковского сектора, использующего инновационные технологии. Когда-то возросший спрос на банковские услуги привел к изменению структуры финансового рынка. Помимо универсальных банков стали появляться организации, которые сделали акцент на оказание конкретных услуг (инвестиционные, ипотечные, розничные и др.), что позволило им получить долю на рынке финансовых услуг и составить конкуренцию уже существующим игрокам. За счёт появления более совершенных форм обслуживания клиентов, данная сфера становится более универсальной, способной адаптироваться к новым, изменяющимся условиям.

Финансовый рынок РФ представлен как коммерческими банками, так и банками с высокой долей государственного участия. Конкуренция между кредитными организациями побуждает их к более эффективным действиям на финансовом рынке. Способствует привлечению большего количества потенциальных клиентов, путем предоставления широкого спектра банковских услуг на более выгодных условиях.

Создание эффективно функционирующей банковской сферы, является весьма актуальной темой, которая обусловлена, в первую очередь, исследованием проблем и перспективных путей повышения конкурентоспособности кредитных организаций, посредством разработки и применения инновационных технологий.

Целью данного исследования является выявление основных тенденций развития актуальных сервисов – инструментов повышения конкурентоспособности банков.

Для этого были поставлены следующие задачи:

1. Проанализировать количественные и качественные показатели использования моделей комплексного обслуживания клиентов на финансовом рынке.
2. Рассмотреть инновационные стратегии развития, повышающие конкурентоспособность банковского сектора в зарубежных странах и в РФ.

Бизнес банковских структур очень разносторонний, направленный на комплексный охват клиентов. Последнее время очень сконцентрировано внимание на внедрении программного обеспечения для более удобного обслуживания и взаимодействия с клиентами. Именно эти сервисы и обеспечивают банкам конкурентные преимущества, которые способствуют получению большей доли рынка.

Сегодня банки пытаются отойти от привычных нам услуг и подходов к клиентам. Уже как несколько лет правление ПАО «Сбербанк» взяло курс на переход от реализации каких-либо отдельных продуктов, непосредственно к комплексному обслуживанию своих клиентов. Руководство банка ставит главной целью развития обеспечение роста инвестиционной привлекательности и сохранность лидирующих позиций на российском рынке финансовых услуг путем модернизации технологических процессов.

Один из наиболее известных проектов – «Сбербанк Онлайн». Интернет-банкинг прочнее закрепляется в повседневной жизни, и многие клиенты уже не могут обойтись без данной услуги. Преимуществами такого сервиса являются:

1. Полный спектр банковских услуг в одном месте.
2. Удобство и быстрота.
3. Экономия на комиссиях банка.
4. Возможности перевода платежей на счета различных компаний (клиентов банка) и др.

Также имеется дополнительный спектр услуг и действий:

1. Конвертация валюты
2. Проверка сведений по счетам.
3. Открытие вкладов.

На фоне таких преимуществ имеется единственный минус данного сервиса: клиент может совершить перевод от лица организации не более 100 000 руб. в сутки с карты на карту. С помощью данного сервиса удалось добиться существенного положительного изменения показателей. Согласно результатам проведенных исследований Markswebb Rank & Report, из более чем 15 млн человек (2014 г.), использующих интернет-банк, около 40% пользуются сервисом Сбербанк-Онлайн, на 2016 г., количество пользователей составляет почти 29 млн человек, около 82% всех пользователей интернет-банкинга в РФ, что делает данный сервис лидером по количеству и качеству обслуживания клиентов. Для более наглядного представления представим сравнительную статистику (см. таблицу).

Топ-5 интернет-банков по количеству пользователей
(относительно всей аудитории)

1	Сбербанк	81,8%
2	ВТБ 24	9,1%
3	Альфа-Банк	7,1%
4	Тинькофф Банк	6,2%
5	Русский стандарт	3,7%

Источник: составлено автором на основе данных Markswebb Rank & Report 2016 [1].

Не так давно Сбербанк выкупил телемедицинский стартап DocDoc. Данный сервис уже успел стать лидером на рынке онлайн-записи к врачу. В ближайшее время планируется создать единую платформу, которая объединит в себе такие сервисы, как медицинская карта клиента, телемедицина, доставка лекарств и т.д. В данном случае компания сосредотачивает внимание на широком удовлетворении потребностей своих клиентов. Согласно данным, рынок платных медицинских услуг в России неуклонно растет каждый год, так, в 2010 г. его объём составил 168,5 млрд руб., в 2012 г. – 228,9 млрд руб., а на 2015 г. составил 377,5 млрд руб. [2]. Потенциал такого рынка, безусловно, есть и будет в ближайшие годы расти.

В новых условиях банки должны изменяться, приспосабливаться под новую среду. Для некоторых банков это переход на новые каналы обслуживания, такие как: онлайн и мобильные приложения. В России существуют примеры таких банков, работающих дистанционно, но при этом, не растёт количество клиентов и операций. Такое происходит по одной простой причине: не меняется модель работы банка, просто происходит обслуживание в онлайн-сервисах. Безусловно, если речь идет об увеличении каких-либо показателей, этого будет недостаточно, необходимо искать какие-то новые подходы и инструменты. Одним из таких ярких примеров является польский mBank, который многое перенял у интернет-магазинов. Путем специально разработанного приложения, банк стал собирать информацию о покупках клиентов, после чего потребители получали специальные предложения посредством онлайн-чатов и виджетов, анализирующих клики. Это привело к тому, что отдача на предложения банка выросла более чем на 400%.

Руководство одного крупного банка Казахстана решило, что клиенту, в первую очередь, нужен товар, а не предложение банка по кредитам. В рамках создания торговой площадки, был открыт свой интернет-магазин товаров, где можно совершать покупки в кредит, при этом не нужно ожидать одобрение заявки.

Одним из ярких примеров российских банков, которые работают в новом формате является “Тинькофф Банк”. Сократив расходы на содержание дополнительных офисов, было организовано дистанционное обслуживание клиентов. Также 10% всех поданных заявок

в данный банк обрабатываются с помощью машин. За время своего существования банк претерпел несколько этапов изменения стратегии:

1. В 2007 г. осуществлялась рассылка писем крупным компаниям.

2. 2011 г. – разработаны приложения в системах Android и IOS, Windows, вывод денег с помощью электронных кошельков.

3. 2017–2018 гг. – возможно сотрудничество с компанией Google.

К концу 2018 г. Сбербанк готовит проект развития национальной финансовой экосистемы, которая будет предлагать услуги населению во всех сферах жизни. Планируется построение обширной сети организаций, для которой создадут общую платформу с целью формирования актуальных предложений клиентам. Построение экосистемы будет происходить, скорее всего, на основе инфраструктуры Сбербанка и будет покрывать такие группы, как: потребительские товары, недвижимость, образование, здравоохранение, путешествия и отдых и т.д. По оценкам экспертов, к 2025 г. объём экономики данного проекта может превысить 65 трлн руб. [3].

Для создания подобного проекта, решили использовать концепцию открытого кода, позволяющую “включение” в платформу банка различных партнеров, которые могут её постоянно модернизировать и улучшать. “Платформа, которую мы создаем, – универсальная”, – признал глава Сбербанка. Это говорит о том, что данный проект – есть не что иное, как система комплексного обслуживания клиентов, позволяющая банку совершать операции на любых рынках. Благодаря тесному взаимодействию с надежными компаниями (Yandex, Mail.Ru Group и др.) банк получает конкурентное преимущество в создании данного проекта. Но при реализации такой платформы без участия некоторых крупных компаний (только силами Сбербанка) могут возникнуть некоторые риски, начиная с экономических санкций и заканчивая нежеланием или неготовностью клиентов и самого банка к таким переменам, так как создание данной экосистемы очень затратное, как в финансовом, так и в физическом плане.

Подводя итог исследованию, важно подчеркнуть, что банки, не предпринимающие каких-либо попыток по внедрению новых разработок – не смогут “выжить” на финансовом рынке. Банкам, в первую очередь, необходимо грамотно взаимодействовать с клиентами. Как и предполагалось, кредитные организации, на сегодняшний день уходят от своих привычных операций и пытаются запустить что-то нечто новое, что повлечет за собой рост финансовых показателей. Усиливающаяся конкуренция, тенденции жизни населения, внедрение каких-либо новых разработок – способствует развитию банковской системы в сторону дистанционной модели обслуживания.

Список литературы

1. Рудская Е.Н., Болохова Г.А. Клиентский опыт как инструмент конкурентоспособности коммерческих банков // Молодой ученый. 2016. № 11. С. 937-948.

2. Трофимов Д.В. Повышение конкурентоспособности банков в сегменте розничных услуг. – М., 2014.

3. <http://markswebb.ru/e-finance/e-finance-user-index-2016/>.

4. <http://www.forbes.ru/tehnologii/345203-sberbank-kupil-telemedicinskiy-startap-docdoc-chto-eto-znachit-dlya-bankovskogo>.

5. <http://expert.ru/2016/11/7/sberbank-razrastetsya-do-ekosistemyi/>.

Корпоративная культура как фактор высокой конкурентоспособности банка

А.В. Рак, Д.А. Фурманчук

Базовая кафедра современного банковского дела, ШЭМ ДВФУ
Научный руководитель – канд. экон. наук, доц. Юрий Борисович Шатов

В данной статье используются внутренние данные организаций для анализа корпоративной культуры крупнейших отечественных и зарубежных банков. Актуальность данного исследования обусловлена повышением конкуренции в банковском секторе в связи с развитием рыночной экономики. В настоящее время вопрос организации и структуры корпоративной культуры является основополагающим фактором успеха любой компании, в частности, коммерческого банка. Особенностью работы в банке является то, что её основу составляет квалифицированный интеллектуальный труд, имеющий высокий уровень внутрибанковской специализации. Один специалист не в состоянии осуществить все операции и услуги, поэтому труд в банке изначально носит коллективный характер. Проблема организации корпоративной культуры и корпоративного управления была ранее рассмотрена как отечественными, так и зарубежными исследователями, такими как: Т.О. Соломанидина, М.К. Федин, Г.Г. Коробова, Р. Франклин и др.

Ключевые слова: корпоративная культура, банк, банковская система, мотивация сотрудников, корпоративное управление, конкуренция, кадровый потенциал, Швейцарский банк, ПАО “Сбербанк”, АО “Альфа-Банк”.

На современном этапе развития банковской системы и экономики в целом практически каждая кредитная организация сформировывает элементы своей корпоративной культуры. Потребность в этом процессе обусловлена тем, что банки постоянно находятся в сфере пристального внимания своих клиентов и конкурентов, их деятельность четко регламентируется нормативными и законодательными актами, регулярно и комплексно проводятся проверки органами надзора, и, кроме всего вышеперечисленного, конкурентная борьба создает необходимость совершенствовать все аспекты деятельности коммерческого банка [1]. Чтобы банк был успешен, его внутренняя корпоративная политика должна включать в себя ряд моментов: умеренный консерватизм в поведении, тесно переплетающийся с проявлением деловой инициативы и целевой направленностью на хороший итоговый результат, а главное – максимальное поощрение со стороны руководства кредитной организации. В процессе становления банка особое внимание необходимо уделять соблюдению профессиональной банковской этики, а так же стремиться к максимальной конкретике и прозрачности во взаимоотношениях со своими клиентами, так как это позволяет им в полном размере получать и использовать точную и подробную информацию об основных принципах деятельности банка [2]. Необходимо мотивировать персонал на достижение хорошего конечного результата, что может быть достигнуто только в том случае, если сотрудники знают, из чего складывается планируемый конечный результат. Существуют два прямо противоположных вида мотивации: материальная и нематериальная. Если каждый член коллектива не просто механически выполняет возложенные на него обязанности, а действует, имея своей целью положительный итоговый результат, который заключается не только в получении определенного дополнительного материального вознаграждения, но и в принятии участия в процессе становления и роста банка, в чём должны быть задействованы все без исключения члены коллектива, то организация обречена на успех.

Существование корпоративной культуры обязательно в организации любого вида, размера и вне зависимости от сферы деятельности, в которой работает эта организация. Корпоративная культура должна содержать несколько факторов, к которым можно отнести: корпоративные ценности, систему отношений, которые складываются в процессе профессиональной деятельности, а так же поведенческие нормы, одобряемые её сотрудниками.[3]

В данной работе рассмотрены явления корпоративной культуры на примере следующих кредитных организаций: ПАО “Сбербанк” – крупнейший российский универсальный коммерческий банк, АО “Альфа-Банк” – крупнейший российский частный банк, а так же классический Швейцарский банк, в котором корпоративная культура построена на структуре деловой этики.

Корпоративная культура ПАО “Сбербанк” позиционируется следующим образом: культура Сбербанка – это особая внутренняя среда организации, позволяющая персоналу развивать свои лучшие качества с целью улучшения качества обслуживания клиентов, тем самым облегчая жизнь им и обществу в целом. Можно выделить следующие инструменты, используемые в корпоративной культуре Сбербанка:

1. Предложения сотрудников по изменению атрибутов культуры.
2. Цели и приоритетные темы развития корпоративной культуры банка:
 - ответственность и саморазвитие;
 - доверие и открытость;
 - единая команда банка;
 - интересы клиента – в центре внимания.
3. Приоритетные темы для развития в каждой из ценностей:
 - обеспечить долгосрочное конкурентное преимущество Сбербанка;
 - сформировать модели поведения сотрудников, соответствующие миссии и ценностям и способствующие выполнению стратегии банка;
 - добиться HR – бренд лучшего работодателя на рынке;
 - принести пользу обществу в целом (образовательные проекты, благотворительность, кадровый резерв, инструменты изменения культуры).
4. Существует большое количество очных и заочных курсов обучения, которые нацелены привить ценности и корпоративные компетенции банка. Опорой для разработки программы обучения являются текущие цели и задачи бизнеса, соответственно запросам подразделений для каждой категории сотрудников, например:
 - очные тренинги;
 - лекционные занятия;
 - дистанционные курсы;
 - командообразующие мероприятия.Чтобы обеспечить сотрудникам комфортное и регулярное обучение, графики занятий по повышению квалификации и освоению новых навыков пересматриваются и обновляются каждые 3 месяца, программы обучения реконструируются и адаптируются в зависимости от текущих приоритетов бизнеса и протекающих в экономике процессов. В процессе обучения применяются следующие инструменты проверки знаний: проверка начального уровня знаний, до получения дополнительных навыков, и проверка после обучения, проводимая для оценки эффективности образовательного курса и изменения качества знаний, которыми обладает сотрудник.
5. Программы обучения, применяемые для развития руководителей. Лидеры учат лидеров. Эта программа обучения обязательна для прохождения и ориентирована на развитие управленческих компетенций сотрудников.
6. Интернет инструменты. В ПАО Сбербанк запущен внутренний HR-портал, который занимается транслированием ценностей Банка и помогает развить корпоративные компетенции каждого сотрудника.
7. Деловая библиотека “Сбербанк”. Весь персонал имеет доступ к библиотеке, созданной в электронном формате, в которой находятся коллекционные издания книг и более 400 книг от Альпина Паблишерс.
8. Интерактивные экраны. Предназначены для ознакомления клиентов с историей развития и новостями банка [4].

Согласно миссии АО “Альфа-Банк”, вместе с повышением уровня корпоративного управления очень важную роль в банке играет развитие и совершенствование корпоративной культуры. Именно корпоративная культура, которая задается непосредственно руководством и поддерживается на должном уровне всем коллективом банка, определяет принципы корпоративной этики. Соблюдение основных этических норм и верность главным ценностям формируют и сохраняют корпоративную культуру в Альфа-Банке. Эта кредитная организация воспитывает в своих сотрудниках нормы открытости и доверия, в рамках которых поощряется конкуренция и отстаивание своей точки зрения. Коллектив Альфа-Банка следует этим принципам в связи с тем, что они служат залогом доверия общества к кредитной организации.

В Альфа-Банке ежегодно осуществляется оценка деятельности, которая состоит из двух этапов: оценка деятельности за прошедший период и планирование на будущий период. Первая часть состоит из нескольких последовательных действий: сотрудник дает самооценку, затем высказывается руководитель, потом работник проходит собеседование, на котором его знакомят с результатами осуществленной им деятельности и выставляют итоговые оценки. В процессе оценки деятельности сотрудник организации и его руководитель должны заполнить три формы:

- “Оценка работы” – включает в себя те проекты и задачи, которые сотрудник выполнял в течение года;
- “Оценка компетенций” – процесс, заключающийся в выставлении оценки, которая соответствует определенным базовым компетенциям, присущим работнику;
- “Общая оценка” – итоговые и обобщающие показатели, а так же отметка руководителя, свидетельствующая о выдвижении сотрудника в управленческий кадровый резерв.

В планах Альфа-банка на скорое будущее внедрение процесса оценки по методике “360°”, согласно которой информация о компетенциях сотрудника банка будет получена от людей, тесно с ним контактирующих во время рабочего процесса: руководителя, коллег, подчиненных, клиентов и партнеров.

Корпоративная культура в системе швейцарских банков строится на принципах трёх-уровневой деловой этики:

1. Мировой уровень (гипернормы). Под этим термином понимаются нормы самого высокого уровня, основой которых являются общечеловеческие ценности и которые зафиксированы во всемирном этическом кодексе, который носит название “Принципы международного бизнеса” [6]. В этом кодексе кратко рассматриваются следующие принципы:

- социальная ответственность бизнеса;
- совершенствование технологий, производственных, маркетинговых и коммуникационных методов;
- повышение доверия к бизнесу;
- следование правовым нормам и создание равных условий и возможностей в здоровой конкуренции;
- признание верховенства этических норм;
- поддержание свободы многосторонней торговли;
- бережное отношение к природе и окружающей среде в целом;
- отказ от участия в противозаконных действиях.

В особую группу выделены моральные обязательства организаций и предпринимателей в отношении:

- к покупателям – высокий уровень качества производимых товаров и услуг, честность в рекламе, а так же уважение по отношению к каждому клиенту;
- работникам – достойная заработная плата и хорошие условия труда, охрана здоровья, предоставление равных прав и возможностей касательно трудоустройства, вне зависимости от пола, возраста, расовой принадлежности, и религиозных убеждений кандидата;

– владельцам и инвесторам – доверительные отношения, гарантия справедливой прибыли, получаемой от вложенных средств, свободный доступ к необходимой информации, который может быть ограничен законодательными актами и условиями конкуренции;

– поставщикам – объективные и честные отношения с ними, которые включают ценообразование, лицензирование, исключение принуждения в принятии решений, развитие долговременных и устойчивых отношений;

– конкурентам – взаимное уважение, гарантия развития открытых рынков товаров, услуг и капиталов, отрицание использования сомнительных средств, служащих методами достижения преимуществ перед конкурентами;

– к местному населению – гарантия поддержания мира и всеобщей безопасности, неуклонное соблюдение прав человека, а так же уважение культурной целостности местного населения [7].

Гипернормы занимают ведущее положение по отношению к остальным нормам, к которым относятся национальные, отраслевые и корпоративные этические кодексы и нормам.

2. Национальные нормы находятся на макроуровне, а именно, они оказывают свое влияние в масштабах отраслей или национальной экономики. Самыми важными нормативными кодексами являются: уважение частной собственности, уважение рыночной конкуренции, гарантия достоверности информации, отказ от несправедливой дискриминации, нередко наблюдаемой на рынке труда.

3. Корпоративный уровень находится на микроуровне, а именно, он проявляется в масштабе отдельной фирмы и её клиентов. Он заключается в наличии принципов доверия, в отказе от дискриминации в сфере деятельности поставщиков и покупателей, персонала и администрации, менеджеров и акционеров и т.д. [8].

Корпоративная культура – это комплекс существующих в компании ценностных представлений, образцов поведения и принятых норм, которые определяют смысл и модель деятельности персонала, вне зависимости от их должности и функциональных обязанностей [9]. Рассмотрев принципы построения корпоративной культуры на примере российских банков ПАО “Сбербанк” и АО “Альфа-банк”, можно сделать вывод, что для поддержания благоприятной атмосферы, располагающей для совместной работы, отечественные банки действительно предпочитают стиль руководства, соответствующий бюрократической культуре. Цели и критерии успеха, принадлежащие этому стилю, ориентированы на развитие рыночной культуры, которая основана на стремлении побеждать и иметь высокую деловую репутацию, успех, лидерство на рынке и высокую конкурентоспособность [10]. Это подтверждается постоянным обучением, повышением квалификации и развитием личностных качеств сотрудников, что влечет за собой, в том числе, и внутреннюю конкуренцию в банке. Однако предпочтительным направлением дальнейшего развития его организационной культуры, по мнению сотрудников, должно быть клановое направление. В швейцарских же банках было вычислено, что преобладает общинная (клановая) культура, ориентированная на высокую степень сплочённости коллектива, добрые чувства к потребителям, заботу о людях, преданность традициям, бригадную работу. Иными словами, отечественные банк находится лишь в начале того пути, который уже пройден иностранным банком. Это в значительной степени и объясняет результаты исследования.

Список литературы

1. Особенности корпоративной культуры банков. – URL: http://www.rusnauka.com/29_NNM_2008/Economics/36060.doc.htm.
2. Особенности корпоративной культуры банков // Corpculture.ru – Институт корпоративной культуры – консалтинг, проведение тренингов, семинаров. 2008. – URL: <http://www.corpculture.ru/content/osobennostikorporativnoikulturybankov>.
3. Франклин Р. Особенности современной культуры // Управление персоналом. 2003. № 11. С. 79–80.

4. Сбербанк: сильная корпоративная культура, как факторов развития. – URL: <https://www.slideshare.net/artikk/ss-55260364>.
5. Корпоративное управление // Альфа-банк. Корпоративное управление. – URL: https://alfabank.ru/about/corporate_governance/.
6. Федин М.К. Корпоративная культура через регламентацию деятельности сотрудников // Менеджмент в России и за рубежом. 2007. № 12. С. 12–16.
7. Коробов Ю.И. Современная банковская культура // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2012. № 2 (19). С. 162–164.
8. Центр управления финансами // Корпоративное управление. – URL: <http://center-yf.ru/data/stat/Korporativnaya-kultura.php>.
9. Соломанидина Т.О. Организационная культура компании: учеб. пособие. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2013. – 624 с.
10. Коробова Г.Г. Банковская культура как фактор развития банковской конкуренции // Банковские услуги. 2012. № 2. С. 12–17.

Раздел 3

РОССИЯ НА ПОРОГЕ ОБОРОТА КРИПТОВАЛЮТЫ: ВЕРОЯТНОСТЬ И РЕАЛЬНОСТЬ

Россия на пороге оборота криптовалюты: вероятность и реальность

А.Н. Асманкина

Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина,
г. Екатеринбург

В статье проанализированы причины существования криптовалюты, препятствующие эффективной реализации её оборота в России. Автором разработаны рекомендации, способствующие улучшению отношения к цифровой валюте.

Ключевые слова: криптовалюта, биткоин, оборот криптовалюты в России.

Криптовалюта – это разновидность цифровой валюты, создание и контроль за которой базируются на криптографических методах. Первопроходцем в 2008 г. и в мире виртуальных денег стали биткоины, стремительный взлет которых привел к появлению ряда альтернативных валют. Успеха первопроходца они не повторили, но тоже вполне ликвидны:

- 1) Litecoin (LTC) ~ \$60;
- 2) Dogecoin (DOGE) ~ \$850.000;
- 3) Ethereum (ETH) ~ \$360.

Ключевая особенность всех криптосистем – абсолютная децентрализация и невозможность управления эмиссией каким-либо администратором. Базовым элементом выступает клиентская программа, которая при соединении с другими себе подобными образует одноранговую сеть. Децентрализованная эмиссия позволяет принимать в ней участие любому желающему – для этого необходимы лишь соответствующие компьютерные мощности. Количество выпускаемых коинов ограничено и чем больше участников задействованы в процессе, тем сложнее получить вознаграждение.

Полноценного законодательства нет ни в одной стране. Создать четкие нормы регулирования децентрализованной системы оборота виртуальных денег практически невозможно. Однако единой стратегии развития нет, и это пока что главная проблема в реализации оборота цифровой валюты.

Иметь дело с криптовалютами можно и в ракурсе их использования как альтернативного платёжного средства. При этом важно понимать, что это не бумажные и даже не электронные деньги, здесь есть свои достоинства и недостатки (см. таблицу).

Сегодня оборот криптовалют достиг 1% ВВП РФ, и это на фоне подвешенного состояния с правовым регулированием. Россия занимает 7 место в мире по количеству владельцев кошельков криптографических валют.

Такое положение дел привело к двоякой реакции властей. На данный момент Центробанк приравнивает криптовалюты к суррогатным деньгам и блокирует их официальное распространение. Стоял вопрос о введении уголовной ответственности за работу в криптовалютами, но от столь радикальных мер отказались в пользу административных санкций и штрафов.

Ведутся дискуссии об экономической сути и юридическом статусе криптовалют. В этом направлении за последние два года появилось сразу несколько новых законов:

1. Запрет перевода средств между пользователями, не прошедшими идентификацию.
2. Запрет открытых Wi-Fi.

3. Ужесточение требований Роскомнадзора к интернет-магазинам.

Недостатки и достоинства криптовалюты

Плюсы	Минусы
Анонимность. Совершаемые платежи сложно отследить	Спекулятивность. Стоимость большинства валют сильно колеблется, появляются неизбежные “мыльные пузыри” на рынке
Доступность. Вашими средствами не могут управлять посредники. Счёт можно заморозить только после физического доступа к компьютеру	Невозможность отмены операции. Это – неоспоримое достоинство для продавцов, но для простого пользователя это просто снижает защищенность
Гибкость. Можно посылать любые суммы, вплоть до тысячных долей, с огромным количеством опций при формировании алгоритма договора	Постоянный интерес со стороны правоохранителей. Подвешен правовой статус криптовалют на территории РФ
Низкая или нулевая комиссия	

Параллельно с этим группа высокопоставленных чиновников во главе с Германом Грефом выступает за легализацию криптовалют. Основной довод этой группы – перемены неотвратимы и лучше, как можно раньше начать адаптацию к новым условиям.

Не стоит считать Россию отстающей в плане отношения к криптовалютам в недавнем времени в России задумались о создании собственной криптовалюты, заместить которой предполагалось биткоин и его аналоги.

Китайская модель реализации оборота криптовалюты сейчас выступает одной из наиболее вероятных для внедрения в нашей стране. При таком подходе криптовалюта практически не связана с национальной эмиссией, а на физических лиц налагается лишь ответственность за участие в традиционно нелегальных сделках.

Банк России увидел в популярности биткоина риски для глобальной экономики где бурный рост неконтролируемого рынка вызывает опасения у центральных банков ряда стран, в том числе и российского ЦБ. Участники рынка признают, что опасения отчасти обоснованы. Необходимо создать нормы, определяющие статус криптовалюты и блокчейна, которые должны охватить все ключевые сопутствующие моменты:

1. Минимизировать риски криптовалют посредством разработки согласованного подхода к регулированию рынка ограничения возможностей для высокорисковых вложений и операций
2. Создание определенного статуса регулирования рынка криптовалют.

В принятии законодательства под криптовалюты в первую очередь заинтересовано само государство. Закон подобного характера сможет решить такие задачи, как: борьба с мошенничеством и черным рынком; защита участников рынка; противодействие отмыванию денег; создание плацдарма для лицензирования и налогообложения.

Конечная цель закона – формирование регулируемой среды цифрового бизнеса. Очевидно, что уйдёт ещё несколько лет, прежде чем в России будет создана рабочая и эффективная законодательная база в отношении криптовалют.

Список литературы

1. Поппер Натаниэль. Цифровое золото. – Киев: Диалектика, 2016. – 392 с.
2. Теппер Адам. Биткоин деньги для всех. – 2015. – 454 с.
3. Словарь финансовых и юридических терминов [Электронный ресурс]. КонсультантПлюс. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/law/ref/ju_dict/word/crypto.

4. Федюков Д.А., Дерябин А.И. Криптовалюта [Электронный ресурс]. Научный форум. – Режим доступа: <https://nauchforum.ru/studconf/tech/xix/5602>.
5. Будущее криптовалюты в России [Электронный ресурс]. – Режим доступа. <http://btcsec.com/budushchee-kriptoalyuty-v-rossii/>.

Initial Coin Offering

А.С. Баева, А.Е. Коломиец

Базовая кафедра современного банковского дела, ШЭМ ДВФУ
Научный руководитель – канд. экон. наук, доц. Юрий Борисович Шатов

Существование рынка криптовалют – денег, которые генерируются и используются исключительно в сети интернет, и его динамическое развитие определяет неизбежность эволюции инструментов его обращения. Статья посвящена современной форме привлечения инвестиций с помощью эмиссии новых криптовалют (альткоин), которая получила название Initial Coin Offering: основные причины появления, цели и функции. С помощью статистического анализа определены основные тенденции его развития. ICO является новым и плохо изученным инструментом, что влечет за собой риски, связанные с инвестированием в него реальных денежных средств. Популяризация криптовалюты на современном этапе развития экономики определила необходимость создания законодательной базы, регулирующей такие сопровождающие финансовые инструменты как ICO, с целью обеспечения безопасности пользователей распределительной сети Blok Chain.

Ключевые слова: ICO, биткоин, криптовалюта, краудфандинг, токен.

Initial Coin Offering (кратко ICO) (первичное размещение монет или токенов) – это первичное привлечение денежных средств на финансирование новых проектов, путем выпуска купонов (токенов), предназначенных для обмена на услуги компании в будущем или продажи на бирже. Иными словами, выпуск новой криптовалюты в обмен на деньги (зачастую доллары). Можно провести аналогию с initial public offering, но при этом покупатели токенов не получают в обмен доли активов компании и не имеют права голоса при принятии внутренних управленческих решений. Таким образом ICO – это новая модель краудфандинга (стартап), когда участники объединяются финансово, для того чтобы поддержать развитие новой компании и приобрести выгоду в будущем. Зачастую ICO предназначено исключительно для выпуска нового токена на рынок и поддержания его ценности на рынке криптовалют.

Помимо того, что разработчики ICO обеспечили будущую монетизацию нового токена, они получили возможность финансировать вырученные денежные средства в развитие других компаний, например Finance Magnates, Yahoo и другие. Вырученная прибыль автоматически увеличивает ценность Electroneum на рынке криптовалют. Выпуская свои собственные “деньги” и обменивая их на одну из распространённых криптовалют (такую, как Bitcoin или Ethereum) или даже на реальные валюты (доллары, евро), проект может обеспечить себе финансирование, необходимое для запуска или развития.

Первое ICO было проведено в июле 2013 г. Краудфандинг проект получил название Mastercoin (при этом первый выпуск протокола токена был произведен ещё в 2012 г.). Главной задумкой данного проекта являлось использование не только уже существующих блоков распределительной цепи, на которой функционирует Bitcoin, но и создание так называемых надблоковых цепей, которые позволят облегчить процесс “добывания валют” (майнинга). По факту Mastercoin – это первая крупнейшая попытка создания альткоина (альтернативной криптовалюты) и проведения финансовых операций на рынке криптовалюты с целью извлечение прибыли. Данное ICO собрало порядка 5000 биткоинов, что на тот момент времени составляло 500 000\$. Больше распространение ICO получило лишь в 2016 г. Проанализируем курс биткоина за 2013–2017 гг. (рис. 1). Первый заметный рост курса произошел в январе 2013 г., связано это с тем, что первая биржа Bitcoin получила лицензию в Европе, с этого момента появилась возможность получать спекулятивную прибыль на бирже не преступая закон. Это значительно увеличило интерес пользователей к биткоину, как к способу дохода. Это и стало причиной создания нового вида краудфандинга.

До 2014 г. электронные кошельки и биржи, принимающие к использования биткоин подвергаются хакерским атакам ввиду не защищенности. Резкий рост курса биткоина в 2014 г. объясняется открытием Elliptic Vault в Лондоне – первого безопасного хранилища

для биткоина. С этого момента, многие организации в Европе начинают официально принимать биткоин к оплате за предоставленные продукты и услуги. Но за этим последовали массовые преследования со стороны правоохранительных органов. Компании, использующие биткоин обвинялись в отмывании денег. Также, несмотря на то, что путь к надежному хранению криптовалюты был найден, транзакции на бирже по-прежнему оставались небезопасными ввиду неограниченного количества участников. Эти факторы привели к обвалу курса биткоина. ICO, соответственно, также приостановили свою деятельность.

Источник: [1].

Рис. 1. Курс биткоина за 2009–2017 гг., долл. США

Вышеперечисленные факторы “затормаживали” рост курса биткоина на протяжении следующих двух лет. Лишь в 2016 г. курс биткоина начал равномерно увеличиваться. Главным толчком для этого послужил халвинг – снижение награды за найденный блок. В июле 2016 г. был добыт 420 001 блок, награда за который составляла 12,5 биткоинов вместо 25, выплачиваемых за все предыдущие блоки. Архитектура блока распределительной сети, на которой генерируется биткоин математически устроена так, что функция способна «высчитать» 21 000 000 биткоинов. Это число заложено искусственно, и многие эксперты считают, что – случайно. Именно конечность биткоина обуславливает его стоимость. Цена на тот или иной продукт зависит от спроса и предложения. С одной стороны, с наступлением халвинга, добыча рассматриваемой криптовалюты усложнилась, требует больше вычислительных мощностей и энергозатрат, это должно было привести к снижению курса. Но с другой стороны, по законам рыночной экономики, чем ограниченнее ресурс, тем выше на него спрос и, соответственно, цена. Пользователи осознали, что необходимо создать “запасные” криптовалюты, которые придут на смену биткоину, тогда, когда его добыча будет уже невозможна. Таким образом, создание альткоинов получило ещё большее распространение. Стоит отметить, что выпуск альткоинов в оборот (эмиссия) производился в обмен на настоящие валюты, а именно с помощью ICO. Но при этом биткоин остался главной “единицей измерения” стоимости любой криптовалюты (как доллар на валютной бирже), что также укрепило его курс. С течением развития экономики и IT технологий значительно расширилось использование технологии блокчейн и криптовалюты в виде платёжного инструмента. С каждым днем появляется всё больше безопасных бирж и электронных кошельком для проведения спекулятивных операций и обычных транзакций. Это в свою очередь привело к увеличению спроса на криптовалюту. В связи с этим, ICO помимо выполнения эмиссионной функции, позволило пользователям извлекать дополнительную прибыль и вкладывать привлеченные денежные средства в уже существующие проекты.

Проанализируем объёмы денежных средств, привлеченных с помощью ICO в 2016 и 2017 гг. (рис. 2). За 10 месяцев 2017 г. ICO привлекли денежных средств в 31 раз больше, чем за весь 2016 г. Динамика структуры ICO по категориям свидетельствует о том, что основные вложения производятся в производство с целью увеличения майнинговых

мощностей. Основной фокус делается не на количественное расширение майнинговой базы, а на создание новых технологий в сфере вычислительной техники, которая позволит увеличить эффективность производимых расчётов, но при этом сократить объёмы элетропотребления. Также денежные средства инвестируются в следующие отрасли: трейдинг, финансовый рынок и Big Data. При этом не все денежные средства, вложенные пользователями в краудфандинг нашли свое применение в призываемых бизнес-проектах. Большое количество ICO создавались мошенниками, которые скрывались сразу после окончания сбора средств.

Источник: [2].

Рис. 2. Объём денежных средств, привлеченных ICO за январь 2016 – октябрь 2017 г., долл. США

На данный момент времени деятельность ICO не регламентируется законами ни одного из государств, есть лишь страны, запрещающие любую деятельность, связанную с ICO, но к этому мы вернемся чуть позже. Поэтому пользователи не имеют никакой защиты и подвергают себя огромным рискам, вкладывая реальные денежные средства в проекты, предлагаемые ICO. Помимо этого, существуют ICO не сумевшие осуществить задуманное, вследствие чего, инвесторы потеряли свои деньги. Ситуацию усугубляет отсутствие независимых экспертов, способных оценить будущий успех ICO. Это связано с тем, что владельцы токенов не имеют доли в инвестируемой компании. Большинство проектов работает по принципу аджайла, поэтому не представляется возможным здраво оценить риски, связанные с вложением денежных средств в ICO. Задачу усложняет так же то, что создатели того или иного ICO могут быть разбросаны по всему миру, такова задумка распределительной сети. Это означает, что отношения между ICO и инвестором основаны исключительно на вере.

Китай в сентябре этого года запретил частным лицам и коммерческим организациям привлекать денежные средства с помощью ICO. Народный банк объяснил свое решение тем, что это является незаконным финансированием, неконтролируемым государством. Ограничение касается лишь первичного размещения криптовалюты, проинвестировать зарубежные проекты жители Китая по-прежнему имеют право. Данное решение правительства вызвало бурную реакцию экономистов всех стран. Ни для кого не секрет, что основные майнинговые мощности находятся в Азии (Китай и Япония), но, несмотря на это, Народный Банк Китая, вместо того, чтобы освоить новый финансовый инструмент ограничивает его развитие и устремляет свои деньги за рубеж. Темп роста увеличился именно в те месяцы (рис. 3), когда ICO привлек наибольший объём денежных средств (с июня по сентябрь 2017 г.). После запрета ICO в сентябре, как и следовало ожидать, темп роста незначительно, но сократился. С одной стороны, правительство Китая ввело ограничения с целью обеспечить экономическую безо-

пасность, как частным лицам, так и компаниям. Но с другой стороны “отверг” новый финансовый инструмент, развитие которого могло обеспечить экономический рост государства и увеличение покупательской способности населения, так как большинство майнеров – это физические лица. Альтернативный путь решения проблемы экономической безопасности населения – создания законодательной базы, регулирующей не только использование криптовалюты, как нового вида денег, но и финансовых инструментов, сопровождающих их (биржи, кошельки, ICO).

Источник: [4].

Рис. 3. Темп роста ВВП Китая за январь 2016 – октябрь 2017 гг., %

В России, как и в любой другой стране, такая база отсутствует. Правительство не успевает за динамично развивающейся экономикой и сферой IT-технологий. Настал тот момент, когда одним неверным движением можно заморозить развитие отечественной экономики на десятки лет. 14 октября в Санкт-Петербурге на конференции “Найти IT” представитель ПАО Сбербанк России выступил с докладом о реализации технологии блокчейн в банковской сфере [5]. Основная мысль презентации заключалась в том, что все грядущие правительственные решения будут направлены не на легализацию экономической деятельности с использованием криптовалюты, а на юридическую привязку смарт-контрактов. Спустя десять дней, 24 октября 2017 г. Владимир Владимирович Путин подписал несколько поручений правительству разработать законодательную базу регулирования ICO, по аналогии с той, что контролирует публичное размещение акций. Иными словами, государство хочет взять под собственный контроль любое использование криптовалюты на территории России. Ярким примером этого является недавний инцидент с заблокированными счетами клиентов Сбербанка, которые хотели вывести денежные средства, вырученные на бирже криптовалют на дебетовые карты. Сбербанк действовал в рамках законодательства об обналчивание денежных средств, но ведь спекуляции на биржах не запрещены законом. В данной ситуации Сбербанк так же оказался заложником ситуации, он был вынужден ограничить своих клиентов. Иными словами, законодательные проекты, направленные на ограничение использования криптовалюты на территории России или же обложение транзакций с их использованием налогами выступит ограничением экономического развития нашей страны. Правительство рискует последовать опыту Китая и отвергнуть развитие новой технологии.

Таким образом, ICO является принципиально новым видом краудфандинга, который способен развивать не только рынок IT-технологий, но и другие сферы. Помимо этого ICO заключает в себе огромные риски ввиду не прогнозируемости и отсутствия контроля. В связи с этим необходимо законодательная база, способная установить определенные правила проведения ICO, для того чтобы обеспечить безопасность пользователей. Это позволит направить денежные средства лишь в те проекты, которые действительно принесут экономический эффект. Отвержение правительством России нового финансового инструмента или же его неправильное законодательное обоснование может привести к тому, что экономика России

значительно замедлится в развитии. Нельзя отвергать новые технологии, особенно когда они получают широкое распространение по всему миру.

Список литературы

1. Cryptocompare [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: <https://www.cryptocompare.com/coins/btc/overview/USD>.
2. Coin Schedule [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: <https://www.coinschedule.com/stats.php>.
3. Initial Coin Offering [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: <https://www.ico-list.com>.
4. Trading Economics [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: <https://tradingeconomics.com/china/gdp>.
5. РБК [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: <http://www.rbc.ru/money>.

Изменчивость курса биткоина

А.С. Баева, А.В. Рак

Базовая кафедра современного банковского дела, ШЭМ ДВФУ
Научный руководитель – д-р экон. наук, проф. Людмила Григорьевна Кузнецова

В данной статье рассмотрен один из самых изменчивых и популярных видов криптовалюты – биткоин. А именно факторы, влияющие на стремительный рост его курса. Инвестирование в данную сферу современной экономики является прибыльным, но в то же время очень рискованным. Это связано с тем, что биткоин не подкреплен никакой материальной базой, а его курс довольно изменчив. В статье рассматриваются факторы, от которых напрямую зависит курс рассматриваемой криптовалюты, а так же, на основании анализа статистических данных и предполагаемых факторов воздействия делается вывод о спекулятивной природе биткоина. При написании статьи был использован аналитический метод, метод статистических расчётов, корреляционный анализ, а так же анализ статистических данных, позволяющих проследить динамику изменения курса биткоина.

Ключевые слова: биткоин, криптовалюта, форк, альткоин, блок chain, халвинг.

Биткоин – одна из новых децентрализованных электронных валют, которая генерируется и используется исключительно в сети интернет. Как и любая другая валюта, биткоин задумывался для проведения различных транзакций. Его отличие от обычных денег – это абсолютная децентрализация, анонимность платежей и отсутствие обеспеченности материальными ценностями. Биткоин впервые появился в 2009 г. На этапе создания он стоила ничтожно мало, практически ничего. Лишь последние несколько лет курс биткоина начал стремительно расти. Что же является этому причиной?

Рынок криптовалюты очень волатильная среда, инвестирование в нее денежных средств и производственных мощностей несет множество рисков. Несмотря на это, многие пользователи распределительной сети покупают биткоин, надеясь на то, что его курс продолжит расти и им удастся извлечь спекулятивную прибыль. Курс, вопреки ожиданиям экспертов, действительно растет.

Многие специалисты (ученые и практикующие брокеры) определяют биткоин (и любую криптовалюту) как валюту, а валюта в первую очередь является деньгами. Возникает вопрос, что можно купить за биткоин?

По идее каждая валюта должна быть (её курс) обеспечена ВВП той страны, к которой она принадлежит. Но биткоин (как и другая криптовалюта) не принадлежит экономике ни одного государства мира. Поэтому косвенно можно предположить, что его курс зависит от количества и размера транзакций, производимых в распределительной сети.

Чем больше вещей можно купить за биткоин – тем выше должна быть его стоимость. Но данные, представленные на рис. 1, говорят о том, что курс биткоина не зависит от объёма его использования. Действительно, коэффициент корреляции курса биткоина и его объёма в производимых транзакциях равен лишь 0,28. При этом, мы понимаем, что реальное использование биткоина сейчас очень ограничено (самая знаменитая покупка за биткоины была сделана американцем в 2010 г., он купил её за 10 000 биткоинов, 5 000 000 долл. США по нынешнему курсу) [2]. Ещё одним подтверждением этого является то, что его текущая капитализация на MasterCard и Visa ничтожно мала, его реальное применение (купля продажа производственной ценности) минимально. Возникает вопрос, будет ли он когда-то полноценно обращаться на рынке и сколько он стоит реально?

Можно провести аналогию между биткоином и такой инновационной компанией как Tesla. Tesla существует на рынке с 2011 г., цены на акции этой компании также возросли лишь в последние несколько лет. Электромобили – это будущее, и люди хотят быть к ним причастны, они готовы инвестировать свои денежные средства, для того чтобы это будущее наступило как можно раньше. Но даже несмотря на это, Tesla на данный момент времени практически не имеет прибыли. Биткоины – своего рода анархия, люди не хотят, чтобы кто-

то контролировал их транзакции (в частности банковская система), поэтому они хотят быть причастными и к этому (инвестируют деньги, занимаются майнингом и популяризацией).

Источник: [1].

Рис. 1. Курс биткоина и его объём в производимых транзакциях за 2011–2017 гг., долл. США

Второй возможной причиной резкого роста курса биткоина являются, так называемые форки. Fork – вилка, в переводе с английского языка. Это действие, главной функцией которого является привлечение инвестиций в ту криптовалюту, над которой проводится форк. Форк биткоина состоялся 1 августа 2017 г. Он означал, что каждому владельцу биткоина на момент осуществления форка выплачиваются его альтернативная криптовалюта (альткоин) под названием биткоин-кэш (BSH) в эквиваленте 1 BSH к 1 BTC. При этом, в течение двух недель после форка участникам запрещено продавать как биткоин, так и его альткоин.

Решение о форке биткоина принимали крупнейшие Mining Pools (по факту, сами участники распределительной сети). При этом, не все биржи и кошельки пошли на форк, многие отказались участвовать в этом, некоторые заняли выжидающую позицию (при этом, в случае соглашения биржи после общего форка, она так же обязана выдать BSH).

Задумывалось, что форк решит три проблемы одновременно:

- 1) простимулирует курс биткоина, который снижался;
- 2) простимулирует деятельность бирж, которым это необходимо;
- 3) снизит нагрузку на блок распределительной сети (chain), так как было принято решение сгенерировать биткоин-кэш на новом блоке. Эта необходимость появилась после халвинга 2016 г., когда награда за один добытый блок сократилась с 25 биткоинов до 12,5. Но при этом, в случае форка, эмиссия альткоина произведена без помощи ICO [3].

И ему это удалось. Это привело к заметному увеличению курса. Вернемся к рис. 1, во втором полугодии 2017 г. чётко виден резкий скачек курса биткоина (при том, что новость о форке была оглашена за две недели до), но при этом, число транзакций увеличилось по истечении двух недель после форка, так как пользователи постарались избавиться от валюты по привлекательному курсу. Но затем, курс увеличился ещё больше, потому что увеличился список бирж и кошельков, “выдающих” биткоин-кэш.

Пользователи получили возможность не только извлечь спекулятивную прибыль, но и стать владельцами альткоина, который также может возрасти в цене. Биржи в свою очередь получают дополнительную прибыль за проведение безопасных транзакций по продаже и покупке биткоина, даже несмотря на то, что необходимо понести определённые издержки на выплаты биткоин-кэша.

Опыт удачно проведённого первого форка послужил причиной планирования второго форка, который должен был произойти 1 ноября 2017 г. Владельцы bitcoin должны были получить bitcoin gold. Известно об этом стало приблизительно 25 октября (курс на эту дату составлял 5700 \$ за одну монету), на дату планируемого форка курс увеличился на 1500 долл. США. Но форка в назначенный день не состоялось. Через несколько дней, когда пользовате-

ли сети поняли, что форма уже не будет, произошел резкий спад bitcoin и, соответственно, падение курса.

Форк – способ произвести эмиссию альткоинов, которая со временем может послужить заменой той валюте, над которой он проводился. К тому же, с его способом можно привлечь свежие инвестиции на рынок криптовалюты. Проведем аналогию с экономическим положением США в 2008 г., ознаменованном экономическим кризисе. На рис. 2 представлен объем всех активов Центрального банка США в миллионах долларов США. После кризиса 2008 г. правительство снизило процентную ставку, при этом, показатель S&P 500 практически не рос и находился у своих минимумов. Главная цель такого решения – спасти финансовые активы страны. Но предпринятые меры не помогли, и правительство США решило провести политику – QE (количественное смягчение). Главной задумкой являлось то, что Центральный банк запустит печатный станок и выкупит обязательства правительства США. Правительство же в свою очередь, тратило деньги на выплаты пособий по безработице, тем самым увеличивая покупательную способность населения и ВВП страны. Иными словами, Центральный банк США “запустил печатный станок”, чем увеличил денежную массу на рынке. Схожая ситуация произошла с биткоином 1 августа 2017 г.

Источник: [5].

Рис. 2. Активы Центрального банка США за 2004–2016 гг., млн долл. США

На современном этапе экономического развития, ввиду отсутствия золотого стандарта, правительство любой страны может произвести эмиссию денежных средств абсолютно необеспеченных никакими активами. Биткоин не является исключением, хоть и не принадлежит экономике ни одной страны. Рассмотрим рис. 3. Золотой стандарт был отменен в августе 1971 г., после чего цена на золото резко возросла. Произошло это, потому что отпала необходимость держать золотые запасы в размере, эквивалентном валютному обороту.

Биткоин ничем не обеспечен. Косвенно его стоимость обеспечена вычислительными мощностями существующей на данном этапе технического развития компьютеров. Другими словами, халвинг, описанный выше, с одной стороны, должен был обеспечить непопулярность биткоина, в связи с тем, что его добыча стала затруднительной, но с другой стороны биткоин стал ещё более редким продуктом. А проблема нехватки вычислительных мощностей легко решилась ICO (initial coin offering), эмиссией альтернативных криптовалют, базирующихся на новых (свежих) блоках распределительной сети за счёт собранных денежных средств. При этом биткоин стал выступать в роли того самого стандарта, мерилем стоимости альткоинов (как доллар США на валютном рынке), что ещё больше закрепило его позиции на рынке криптовалюты.

Источник: [4].

Рис. 3. Цена 1 кг золота в долл. США за 1920–2010 гг.

Таким образом, курс биткоина и его стремительный рост носит под собой исключительно спекулятивную природу. С помощью корреляционного анализа доказано, что курс биткоина никак не зависит от объёма производимых с его использованием транзакций. При этом анализ данных, представленных графически, позволяет утверждать, что на рост курса биткоина, в ключевой степени повлиял халвинг 2016 г., который спровоцировал активный рост эмиссии альткоинов. Также свою роль сыграл форк августа 2017 г., с помощью которого была произведена эмиссия альткоинов и привлечены новые инвестиции на рынок криптовалюты.

Спекулятивная природа биткоина свидетельствует с одной стороны, о том, что сами пользователи распределительной сети регулируют его курс (за счёт дополнительных финансовых инструментов и привлечения дополнительных вычислительных мощностей), но с другой – рынок криптовалюты настолько велик, что невозможно предугадать его поведение. Число пользователей в любую минуту может, как резко увеличиться, так же и резко сократиться. А информационная освещённость динамики биткоина настолько широка, что к новому этапу экономического развития хотят быть причастны люди, без даже минимальных финансовых и брокерских знаний. Большинство майнеров, использующих обычные домашние компьютеры с целью генерации и последующей продажи альткоинов, – обычные люди, попавшие под информационную атаку. Это делает биткоин крайне волатильным и рискованным инструментом, даже опытные брокеры не берутся прогнозировать дальнейшее поведение рассмотренной валюты на рынке.

Список литературы

1. Cryptocompare [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: <https://www.cryptocompare.com/coins/btc/overview/USD>.
2. Биткоин-вики [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: <http://ru.bitcoinwiki.org>.
3. Fork Log [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: <https://forklog.com>.
4. Всё о золоте [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: <http://golden-inform.ru>.
5. Federal reserve Bank in St. Louis [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: <https://fred.stlouisfed.org>.

Преимущества и риски внедрения криптовалюты в повседневное использование

А.В. Волошин

Аэрокосмический колледж, СибГУ им. акад. М.Ф. Решетнева
Научный руководитель – преподаватель Светлана Александровна Безруких

Криптовалюта – инновационное явление в экономике. Интерес к этой новой технологии, как к международной виртуальной валюте, сегодня неуклонно растёт, об этом свидетельствует масштабный рост количества её транзакций. При принятии решения о проведении операций с криптовалютой, следует оценить возможности новой валюты и риски её использование в повседневности. Последнее особенно важно, потому что применение виртуальной валюты во многих странах, в том числе, и в России — возможность пока весьма условная, ввиду отсутствия официальной позиции финансовых регуляторов по отношению к этой валюте.

Цель работы – исследовать сущность и виды криптовалют, оценить возможности новой валюты, выделить риски, связанные с внедрением криптовалюты в повседневное использование.

Что же такое криптовалюта? Криптовалюта (от др.-греч. κρυπτός – скрытый) – это цифровой алгоритм, единица которой – монета (англ. -coin). Монета защищена от подделки, так как представляет собой зашифрованную информацию, скопировать которую невозможно. Криптовалюта эмитируется непосредственно в сети. Системы защиты информации очень востребованы как среди государственных, так и среди коммерческих организаций [1а]. Заниматься её добычей в сети может каждый желающий, обладающий компьютерным оборудованием необходимой мощности и специальным программным обеспечением. В процессе добычи вычислительные мощности оборудования решают алгоритмы, сложность которых постепенно растёт и, решив, добывают монету – набор зашифрованной информации. Доказательством наличия монеты в сети служит блокчейн – учётная запись. Хранится добытая валюта децентрализованно, распределённой по электронным криптокошелькам пользователей [2]. Криптовалюту можно не только добывать, её можно покупать и обменивать. Нет каких-либо правил или ограничений по её обороту. Нет комиссий за перевод, таким образом, становятся совершенно ненужными любые связи с посредниками. Криптовалюте не страшна инфляция. Цифровая валюта не зависит от геополитики. На нее не влияет объём добычи нефти или войны. Курс криптовалют складывается исключительно по законам экономики. Всё решает спрос и предложение. Предложение большинства криптовалют ограничено. Спрос на криптовалюты продиктован их популярностью и распространённостью.

Существует несколько видов криптовалют:

- BitCoin (BTC) (биткоин) — самая первая и самая популярная криптовалюта от разработчика Сатоши Накамото;
- LiteCoin (LTC) (лайткоин) — занимает второе место по величине капитализации;
- Peercoin (PPC) (пикоин): входит в тройку лидеров по популярности;
- Namecoin (NMC) (неймкоин): система построена на принципах Bitcoin;
- Feathercoin (FTC) (физекоин): копия Litecoin [3].

Лидерство среди перечисленных криптовалют по объёму оборота и капитализации занимает bitcoin.

Первый выпуск биткоина был произведён 3 января 2009 г. Автором является Сатоши Накамото, но истинная личность автора не подтверждена, т.е. автор проекта анонимен.

Общий объём обращения биткоинов, наглядно демонстрирует рис. 1.

Из рис.1 видно, что, за период 2009–2017 гг., добыто более 16 млн биткоинов [4].

Оценка рыночной капитализации исследуемой криптовалюты, за аналогичный период, представлена на рис. 2.

Рис. 1. Общий объём биткоинов в обращении

Рис. 2. Рыночная капитализация биткоина

Рис. 2 показывает, что всплеск интереса к криптовалюте как к финансовому инструменту начинается в начале 2013 г. и достигает своего пика в конце 2013 г. (1151 USD), при этом рыночная капитализация возрастает многократно. Капитализация виртуальной валюты зависит от её стоимости и числа выпущенных денежных знаков в обращении [4].

Среди преимуществ криптовалюты можно выделить:

- Доступность (открытый код алгоритма позволяет добывать её каждому желающему).
- Анонимность транзакций – информация о владельце криптокошелька отсутствует (есть только номер кошелька).
- Отсутствие комиссии, что делает криптовалюту весьма выгодным способом расчёта.
- Децентрализованность – отсутствует контроль за транзакциями и платежами.
- Не подвержена инфляции (эмитируется ограниченное количество монет).
- Защищённость: криптовалюту нельзя скопировать.

Недостатки криптовалюты:

- Отсутствие регулирующих механизмов (нет гарантий сохранности электронных криптокошельков).

- Уязвимость к спекуляциям (криптовалюта открывает новые возможности для функционирования чёрного рынка, анонимные транзакции позволяют продавать наркотики, оружие и всё, что запрещено законом).

- Уклонение от налогов (использование криптовалюты не поддерживается законодательством во многих странах, а значит – пользователи не платят налоги, что наносит серьёзный ущерб экономике).

- Ограниченность эмиссии (21 млн монет не хватит на все потребности человечества. После добычи 21 млн монет никто не будет генерировать блоки, подтверждающие переводы).

- Невозможность регулировать транзакции (никто не может заморозить счёт или отменить совершённую операцию).

- Колебания курса (она неустойчива, склонна к изменчивости, курс может упасть и подняться в любой момент).

- Недостаточная безопасность (любой пользователь с достаточной вычислительной мощностью может перехватить управление сетью).

- Трудности с адаптацией (государство не хочет идти навстречу и создать условия реализации криптовалюты).

- Трудности с добычей и нерентабельность (С повышением уровня сложности становится нерентабельным майнинг криптовалют на оборудовании отдельных пользователей. Сегодня майнинг чаще приносит убытки, чем прибыли. Для рентабельного майнинга уже необходимы вложения, измеряющиеся в сотнях тысяч и миллионах рублей) [2].

Использование криптовалюты запрещено: в Таиланде, во Вьетнаме, в Боливии, в Эквадоре, в Бельгии, в Бангладеш.

Цифровая валюта разрешена: в США, в Японии, в Индии, в Бельгии, в Англии, во Франции, в Китае (частично), в России (частично). [5]

В ходе проведения исследования, мы решили узнать об отношении общественности к криптовалюте и сделать опрос на тему: “Биткоин и другие криптовалюты в повседневном использовании”, целью которого было получить информацию о том, какое место занимают криптовалюты в повседневной жизни людей и знают ли они о рисках, которые несут при использовании цифровых валют. В процессе опроса были заданы следующие вопросы:

1. Знаете ли вы, что такое криптовалюта?
 - а) Да, очень хорошо разбираюсь в теме.
 - б) Понимаю основные моменты.
 - в) Нет, впервые слышу.
2. Доводилось ли вам оплачивать что-либо биткоинами или другой криптовалютой?
 - а) Да, я регулярно оплачиваю товары (услуги) биткоинами.
 - б) Несколько раз ради эксперимента.
 - в) Нет.
3. Храните ли вы какое-то количество биткоинов или другой криптовалюты в качестве инвестиций?
 - а) Да.
 - б) Храню только то, что не жалко потерять.
 - в) У меня нет биткоинов.
4. Если бы у вас были свободные деньги, куда бы вы их инвестировали?
 - а) В золото.
 - б) В доллары.
 - в) В биткоины.
5. Вы когда-нибудь майнили биткоины?
 - а) Да.
 - б) Нет.
 - в) Нет, но планирую.
6. Считаете ли вы рискованным использовать криптовалюты в повседневной жизни?

а) Да, потому что это не рентабельно (при майнинге), и может быть не выгодно (при покупке ввиду изменчивости курса).

б) Да, потому что криптовалюта во многих странах, в том числе и нашей стране, – вещь весьма условная и официально властями не регулируется.

в) Да, потому что это не безопасно.

г) Да, потому что не разбираюсь в теме.

д) Нет.

Опрошено было 500 респондентов, в возрасте от 18 – до 46 лет (среди них, студенты, работающие, безработные). Данные опроса показали, что 40% – впервые слышат о криптовалюте; 10% – несколько раз оплачивали покупки биткоинами; 2% – хранят биткоины в качестве инвестиций; 56% – лучше инвестируют деньги в золото, чем в криптовалюту; 6% – никогда не занимались майнингом биткоинов, но хотели бы попробовать, 42% – считают рискованным использование криптовалюты в повседневности, так как плохо в ней разбираются.

В результате проведённого исследования можно сделать вывод, полезность криптовалюты определяется тем, будет ли эта валюта использоваться людьми в повседневной жизни. Обычному человеку невыгодно добывать, покупать и производить обмен биткоина, по ряду причин:

1. Высокая сложность добычи, делает её не рентабельной.

2. Нестабильность курса, не даёт предсказать выгодность сделки.

3. Несогласованность многих государств с внедрением криптовалюты, делают её незаконной.

4. Недостаточная защищённость в отношении сохранности криптовалют, ставят под угрозу её безопасность.

Чтобы уменьшить риски повседневного использования криптовалюты предлагаем:

1. Собрать группу людей, у которых будет цель добыть криптовалюту. Это позволит сократить энергетические затраты.

2. Крупные сделки совершать по заранее согласованному договору, в котором оговаривается курс.

3. Правительству пересмотреть свое отношение к данной проблеме и переоценить значимость внедрения криптовалют.

4. Хранить валюту на накопителях, не подключённых к интернет-ресурсам.

Для того, чтобы исследуемый финансовый инструмент был эффективен, должны сложиться несколько пазлов: его признаваемость, выгодность и безопасность.

Список литературы

1. Полежаева А.А., Большаков Д.В., Данилова А.С. Защита персональных данных, используемых в информационных системах // Актуальные проблемы авиации и космонавтики. 2012. Т. 2. № 8. С. 353-354.

2. Что такое криптовалюта [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://onecoins.info/chto-takoe-kriptovalyuta.html>.

3. Обзор цифровых криптовалют [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.prostobank.ua/internet_banking/stati/obzor_tsifrovyyh_kriptovalyut.

4. Блокчейн [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://blockchain.info/ru>.

5. Топ-10 стран, в которых запрещён Bitcoin [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://psm7.com/review/top-10-countries-where-bitcoin-is-banned.html>.

Bitcoin в банковской сфере

Ю.С. Давыдова

Кафедра банков, финансовых рынков и страхования, СПбГЭУ
Научный руководитель – канд. экон. наук, доц. Александр Павлович Харитонов

Актуальность данной темы обуславливается тем, что на сегодняшний день спрос на криптовалюту весьма широк, благодаря её свойствам и универсальности. Курс биткойна за 2017 г. вырос очень сильно, однако данный рынок характеризуется нестабильным развитием, колебанием цен и прочими экономическими показателями. В связи с чем, необходимо изучать ситуацию и тенденции на рынке, чтобы в дальнейшем прогнозировать изменения цен и спроса под влиянием различных факторов.

Цель данного исследования – проанализировать биткойн, его использование в банковском секторе и сделать выводы исходя из данного исследования.

В банковском секторе применение биткойна достаточно новый процесс, который только начинает применяться в некоторых странах.

Интеграция криптовалют в банковскую систему – одно из наиболее перспективных направлений их легализации. Возможна схема создания отдельного банка, специализирующегося на разработке платежей с участием криптовалют. Такой банк может стать банком-корреспондентом, например, для биткойна. Другие банки, открыв в нем корреспондентский счёт, смогут работать с криптовалютой.

Банки могут использовать криптовалюту за счёт низких комиссий, умных контрактов, устойчивости и децентрализации биткойнов. Низкие комиссии. Уплату комиссий кредитными организациями или клиентами предполагает большинство банковских операций, поскольку, например, при международных платежах используются банки-корреспонденты. Таким образом, кредитная организация любой страны принимает на себя обязательство принимать и перечислять денежные средства, действуя от имени покупателя и продавцов.

Комиссии, которые влекут эти операции, обычно оплачиваются покупателем. Одноранговая технология, используемая в сети Bitcoin, позволяет перечислять средства быстрее и дешевле. Дело в том, что децентрализованный реестр не нуждается в посредниках для совершения платежа, поэтому банки покупателя и продавца могут работать напрямую. Это позволяет не только обойтись без банков-корреспондентов, но и проводить платежи в реальном времени.

Умный контракт – это компьютерный протокол, который служит для заключения, проверки и реализации контракта. Сфера их применения очень широкая.

Недавно сорок основных банков мира провели облачное тестирование технологии блокчейн, положенной в основу Bitcoin. Целью тестирования было понять, как работает эта технология и как её можно использовать для умных контрактов.

Устойчивость и децентрализация. Bitcoin имеет децентрализованный характер, различный одиночный сбой не сможет привести к нарушению рабочей системы. Наиболее высокую безопасность и устойчивость обеспечивает обширная сеть [1].

Также, децентрализация означает низкое влияние со стороны государства. Пример: в марте 2013 г. Центральный банк Кипра решил забрать не застрахованные депозиты крупнее 100 000 долл. США и использовать их для рекапитализации экономики страны. Понятно, что это вызвало значительное беспокойство среди местного населения. В системе Bitcoin это невозможно, так как отсутствует центральный орган, контролирующий эту сеть. Невозможность для банков контролировать криптовалюты будет способствовать снижению страхов, связанных со стабильностью банковской системы, особенно в беспокойные времена.

Рассмотрим преимущества и недостатки существования Bitcoin в банковском секторе. Одним из главных преимуществ Bitcoin является защита от мошенников. К примеру: Банковские кредитные карты, которые используются сегодня, были изобретены до появления ин-

тернета и поэтому их уровень безопасности на сегодняшний день низкая, так как пользователям приходится постоянно вводить данные своей карты и ПИН-код в веб-форму. Следующим важным преимуществом является, то что данная криптовалюта не подвержена инфляции. После банковского кризиса 2007–2008 гг. правительства некоторых стран начали активно печатать деньги, чтобы выплатить государственные долги и укрепить экономику с помощью монетарного смягчения. Основная проблема такого подхода заключается в снижении стоимости национальной валюты. Это приводит к инфляции и росту цен на товары и услуги. Bitcoin задуман таким образом, что количество его монет не может превышать 21 млн штук, что имеет свои преимущества и недостатки. Такое ограничение эмиссии монет означает, что инфляция им не грозит, а вот дефляция вполне вероятна.

К недостаткам биткоинов относится такая проблема, как размер блоков.

Блок – это пакет транзакций, которые были подтверждены и занесены в публичный реестр.

Проблема размера блоков вызывает много споров в Bitcoin-сообществе. Изначально, размер был ограничен 1 Мб; всё более крупные блоки считаются недействительными. Ограничение размера блоков стимулирует рост комиссий для поощрения майнеров. В то же время, увеличение размера даёт возможность использовать такие расширения, как Mastercoin и Counterparty.

Следующим важным недостатком биткоинов является низкий уровень признания. На данный момент, клиент не готов пользоваться криптовалютами по ряду причин. Основной причиной является то, что многовековую привычку людей, пользоваться наличными деньгами преодолеть трудно. Не смотря на то, что данный вид денег имеет ряд преимуществ и привлекает отходом от традиционных финансовых учреждений. Заменить существующие системы Bitcoin не может, пока не получит широкого признания у кредитных организаций, а также потребителей.

Регулирование Bitcoin является ещё одним важным недостатком. Отношение различных государств к Bitcoin и к другим криптовалютам ещё недавно, было негативным.

Например, в Индии биржа Bitcoin подверглась нападкам через три дня после того, как Резервный банк Индии публично высказал опасения по поводу торговли цифровыми валютами. Биржу проверяли на возможные нарушения Закона о валютном регулировании. Аналогичные рейды предпринимались также в Китае. РФ, по некоторым данным, вообще собиралась запретить любые криптовалюты. На сегодняшний день в России обсуждаются инициативы по созданию небанковской кредитной организации, которая будет отвечать за операции с биткоином. Функционирование такой квазибанковской или приближенной к банковской организации будет определяться отдельным законом о криптовалютах, который сейчас активно обсуждается.

Эти примеры демонстрируют нежелание традиционных финансовых систем допускать конкуренцию со стороны новой технологии, а регулирование – хороший способ избавиться от соперника. В настоящее время широкомасштабное регулирование в этой сфере отсутствует, оно носит скорее ситуационный характер.

Таким образом австрийский биткоин-банк – это один из вариантов введения биткоина и криптовалют в существующую экономическую инфраструктуру. Организовал первый биткоин-банк местный блокчейн-стартап Bit Trust. Управляющий директор Bit Trust Магдалена Исбрандт (Magdalena Isbrandt) объяснила преимущество цифровой валюты тем, что сделки с ней проходят “намного быстрее и без посредников”. Глава ассоциации Bitcoin Austria Андреас Петерсон (Andreas Petersson) заявил, что анонимность является основным преимуществом использования виртуальной валюты. “Если я плачу за что-либо биткоином, то я получаю приватность и безопасность. Компания не получает данные моей банковской карты”. Первый биткоин-банкомат в Вене был установлен три года назад и стал достаточно успешным, чтобы вдохновить горожан на развитие технологии в городе. Сейчас в Вене работает более 20 организаций, принимающих оплату в виртуальной валюте.

По итогам прошлого года биткоин стал одной из самых сильных валют, прибавив за год 126% стоимости на фоне повышенного спроса на цифровую валюту в Китае. Одним из источников риска в будущем может стать высокая активность на рынке криптовалют, в том числе биткоина. Подводя итог, стоит сказать, что использование криптовалют становится всё более масштабным. В частности, количество сделок с биткоинами постепенно увеличивается, курс его стремительно растёт при сохранении очень высокой волатильности. В банковском секторе это направление значительно повысит их ликвидность. Однако, на наш взгляд, использование биткоин в банковском секторе на сегодняшний день рискованно – криптовалюта подвержена сильным колебаниям, и она ничем не обеспечена, кроме как спросом. Это такая открытая валюта, политика которой определяется сообществом, которое ей пользуется что может в конечном итоге привести к потере денег. Не стоит забывать, что из-за её высокой привлекательности для хакеров, необходимо быть всегда уверенным и в защите безопасности. А из-за отсутствия контроля регуляторов нельзя требовать компенсации убытков в случае хакерской атаки. Надо понимать, что биткоин живёт, условно говоря, своей жизнью. Банкам стоит обратить внимание не технологию процесса биткоина и применить её в своём хозяйственном процессе.

Список литературы

1. Винья П., Кейси М. Эпоха криптовалют: Как биткоин и блокчейн меняют мировой экономический порядок. – М.: Ман, Иванов и Фербер, 2017. – 425 с.
2. Климовских Ю.А., Ткаченко А.Е., Воивода А.А. Bitcoins – The New Era of Money / Проблемы современных интеграционных процессов и пути их решения: сб. статей Международ. науч.-практич. конф. – Уфа: ОМЕГА САЙНС, 2017. – С. 59-61.
3. Лобанов М. Защита от краха банковской системы: чем биткоин лучше счёта в банке [Электронный ресурс] – Режим доступа: <http://www.forbes.ru/tehnologii/340301-chem-bitkoin-luchshe-deneg-na-vashem-bankovskom-schete>.
4. Мироненко В. Австрийский биткоин-банк [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://3dnews.ru/947438>.
5. Щербаков А. Биткоин-банк [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://hi-tech.mail.ru/news/first-bitkoin-bank/>.
6. Курс биткоина на 7.12.17 [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://cryptorussia.ru/kurs-bitcoin>.

Криптовалюта в привлечении капитала в инновации: миф или фондирование стартапов

Н.В. Зорникова, А.Г. Козловская

Базовая кафедра современного банковского дела, ШЭМ ДВФУ

Научный руководитель – д-р экон. наук, проф., чл.-корр. РАЕН Людмила Ивановна Вотинцева

В настоящее время отчётливо наблюдается переход от наличного денежного оборота к безналичному способу оплаты через Интернет, мобильные телефоны, а также с применением криптовалют.

Криптовалюта – один из видов цифровой валюты, создание и контроль за которой основывается на криптографических методах. Как правило, учёт криптовалют децентрализован. Функционирование данных систем основано на технологии блокчейна.

В данной статье будет рассмотрен инструмент привлечения инвестиций за криптовалюты – ICO, англ. Initial coin offering, (с англ. – первичное предложение монет, первичное размещение монет).

Обоснованность интереса к ICO объясняется целой серией реально реализованных и очень успешных проектов привлечения капитала. По данным информационного агентства об ICO и криптовалютах CoinDesk (www.coindesk.com) в конце 3 квартала 2017 г. объём ICO вырос более чем в 8 раз и составил более 2 млрд дол. США по сравнению с 2016 (рис. 1).

Рис. 1. Количественные показатели рынка ICO.
Составлено по данным CoinDesk (www.coindesk.com)

На рис. 2 представлены наиболее популярные направления с точки зрения объёма привлечения средств по данным информационного ресурса CoinSchedule. В топ-пять направлений с точки зрения объёма привлечения средств, в 1-3 квартале 2017 г. вошли: инфраструктура, трейдинг и инвестиции, финансы, хранение данных, платежи.

Во всем разнообразии криптовалют явно выделяются два лидера. Почти половина всей капитализации по данным CoinMarketCap приходится на Bitcoin 48,5% и 19,4% – на Ethereum. В этих двух криптовалютах и привлекается основной капитал в ходе ICO. В топ-5 криптовалют также входят Ripple с долей в 5,23%, Bitcoin Cash – 5,12% и Litecoin с долей 1,97%.

Так, с 2014 по 2017 г. ПАО Сбербанк России разработал около 15 различных пилотных проектов, связанных с технологией блокчейн. Некоторые из них не получили дальнейшего

развития и были прекращены, а некоторые перешли в промышленную эксплуатацию и банк начал получать от этого пользу. К таким можно отнести следующие проекты:

1. Распределённый документооборот. Платформа на основе технологии блокчейн позволяет обмениваться документами в зашифрованном виде посредством технологии распределенного реестра.

2. Верификация поставок через блокчейн “М.Видео”, “Сбербанк Факторинг” и Альфа-банк создали блокчейн-платформу для факторинговых операций, которая делает возможным подключение неограниченного числа банков и компаний с сохранением конфиденциальности информации о сделках.

3. Обмен информацией о мошенниках между банками с использованием блокчейн по состоянию на середину 2017 г. включены несколько банков и некоторые операторы связи.

Рис. 2. Направления ICO.
Составлено по данным CoinDesk (www.coindesk.com)

Первую на Дальнем Востоке торговую платформу YourBiZ.Store на базе технологии блокчейн разрабатывает компания “Азиатско-тихоокеанский центр сотрудничества”. Платформа по продаже продуктов питания должна заработать в 2018 г. Закрытый раунд продажи доли компании предусматривает рост инвестиций в несколько раз во 2-м квартале 2018 г. По словам технического директора ООО АТЦС, платформа YourBiZ.Store должна связать производителей и продавцов продуктов питания с покупателями. Платформа объединит четырёх участников любой сделки купли-продажи: бизнес (производитель, продавец или покупатель), экспертизу продукции, логистику и страхование. Пользователями системы может стать любой участник рынка продуктов питания. Запуск данной платформы запланирован на начало 2018 г. и будет проходить в несколько этапов: начиная от разработки альфа-версии и до выпуска собственной криптовалюты.

Один из проектов, основанный на технологии блокчейн, является стартап, запущенный в Приморском крае – фруктовая криптоферма CoinBerry. На ней параллельно с криптомайнингом будет выращиваться клубника. В комплекс возводимых сооружений фермы войдут круглогодичные теплицы. При этом от работы криптофермы будет обеспечен обогрев теплиц, а энергоснабжение всей экосистемы будет производиться от солнечной электростанции. Руководитель стартапа заявил, что CoinBerry станет одним из первых в мире комплексов, способных генерировать криптовалюту одновременно с тепличным выращиванием клубники.

Тем не менее, несмотря на всё многообразие проектов, связанных с внедрением технологии блокчейн, большинство из них – как в России, так и в мире – пока находится на начальных стадиях разработки и внедрения. Даже те компании и организации, которые уже провели испытание своих разработок в реальных условиях, признают, что до полномасштабного применения блокчейна пока далеко. Тому мешает целый ряд факторов.

Во-первых, полномасштабное применение технологии блокчейн означает создание глобальных сетей, работа которых потребует серьезных энергозатрат.

Во-вторых, успешное внедрение блокчейна подразумевает принятие единого стандарта для целых отраслей экономики и государственного управления. А значит, множество конкурирующих сейчас между собой игроков на рынке должны прийти к некому согласию относительно того, чей блокчейн станет образцом. Решить эту проблему пытаются путем создания синдикатов, однако даже внутри этих объединений сторонам пока так и не удалось договориться. В то же время, создателей блокчейн-проектов пугает отсутствие нормативной базы. И юридический аспект вопроса требует решения чуть ли не в первую очередь).

Проблемы юридического характера, с которыми сталкиваются все блокчейн-проекты в России:

1. Отсутствие нормы, предусматривающей юридическую силу записей, сделанных в блокчейне (Гражданский кодекс РФ содержит перечень оснований возникновения гражданских прав и обязанностей, однако формулировки в нем расплывчаты. К тому же сами платформы, основанные на блокчейне, могут принципиально отличаться друг от друга. Из-за всего этого возникает вопрос: записи, сделанные на какой из платформ, будут обладать юридической силой).

2. Отсутствие механизма сертифицирования методов шифрования (в России нет механизма сертифицирования решений для шифрования данных, а это влечет риски привлечения разработчиков к ответственности за осуществление деятельности без лицензии).

3. Безотзывность, неизменность записей. Запись, совершенную в блокчейне, невозможно исправить, “откатить назад”, отказаться от неё (это влечёт за собой невозможность отказаться от действий, совершенных под влиянием заблуждения или иных уважительных обстоятельств, а также не позволяет реализовать право отказа от договора, в случаях, когда это допускает закон).

4. Вероятностность. Блокчейны по большей части являются вероятностными системами – в процессе одобрения новой записи может возникнуть ситуация, когда разные участники одновременно добавляют в цепочку по новому блоку. В результате происходит “ветвление” единой цепочки блоков. Из-за этого возникает ситуация, когда отсутствует определённость относительно того, у кого в данный момент находится актив, что противоречит парадигме окончательности платежа, прописанной в российском законодательстве. Адекватное правовое регулирование отношений, решение проблем с масштабированием и поиск единого стандарта – вот необходимые условия для того, чтобы блокчейн смогла стать по-настоящему прорывной и массовой технологией. Согласно оценке экспертов в области изучения этой технологии сильно разнятся, но большинство уверено, что для решения данного вопроса необходимо не менее года.

Адекватное правовое регулирование отношений, решение проблем с масштабированием и поиск единого стандарта – вот необходимые условия для того, чтобы криптовалюта стали реальным инструментом фондирования в инновации. Согласно оценке экспертов в области изучения этой технологии сильно разнятся, но большинство уверено, что для решения данного вопроса необходимо не менее года.

Таким образом, как бы ни складывалась законодательная практика в отношении криптовалют и ICO, можно с уверенностью сказать, что рынок ICO будет продолжать существовать имеет объективные предпосылки и перспективы к активизации в направлении инвестирования стартапов. Потребности в последних неуклонно возрастают во всем мире, стимулируемые развитием крупных проектов, имеющих не только внутристрановое значение, но и наднациональное. А это предполагает значительные потоки инвестиций очень быстрой организации, институтов инвесторы – в размещении капитала. Даже при запрете на ICO для компаний в определённой юрисдикции проект может мигрировать в страну с более благоприятными условиями. А запрет на различные рода сдерживания в использовании криптова-

люот широкими массами, в том числе для инвестирования в стартапы, технологически слабо реализуемы. Свидетельством чему являются.

Видимо поэтому, вместо борьбы с данным явлением решения ряда стран возглавить его, обеспечить своего рода плацдарм для развития технологических и финансовых инноваций.

Список литературы

1. Криптовалютам в России быть // Коммерсантъ, 11.10.2017. – Режим доступа: <https://www.kommersant.ru/doc/3435480>.
2. Massey, R. Initial coin offering: A new paradigm / R. Massey, D. Dalal, A. Dakshinamoorthy. Deloitte. – Режим доступа: <https://www2.deloitte.com/us/en/pages/consulting/articles/initial-coin-offering-a-newparadigm.html>.
3. Schatzker, E. A Crypto Fund King Says Bitcoin Will Be the Biggest Bubble Ever / E. Schatzker. Bloomberg, 26.09.2017. – Режим доступа: <https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-09-26/mike-novogratz-is-set-for-comeback-withcryptocurrency-hedge-fund>.
4. Андрюшин, С.А. Биткоин, блокчейн, файл-деньги и особенности эволюции денежного механизма / С.А. Андрюшин, В.К. Бурлачков // Финансы и кредит. 2017. № 38. С. 1850-1861.
5. Pieters, G. Financial regulations and price inconsistencies across Bitcoin markets / G. Pieters, Vivanco S. // Information Economics and Policy, 2017. V. 39. – Pages 1-14.
6. Серия “Библиотека Сбербанка”. Т. 65. Блокчейн 3.0 / Мелани Свон; пер. с англ. – М.: Олимп-Бизнес, 2017 – 348 с.

Эконометрическое моделирование курса биткоина

Ким Ми Фа, К.Р. Рябоконт

Кафедра бизнес-информатики и экономико-математических методов, ШЭМ ДВФУ
Научный руководитель – д-р экон. наук, проф. Юрий Давыдович Шмидт

На сегодняшний день вопрос о развитии криптовалюты один из наиболее острых и обсуждаемых во всём мире. Биткоин представляет самую успешную криптовалюту в истории [4]. Начиная с появления криптовалюты в 2009 г., её экономическая ценность выросла до миллиардов долларов. Цена за единицу биткоина в ноябре 2017 г. составляет 9600 долл. США [3]. Однако многие эксперты затрудняются предсказывать динамику курса криптовалюты и давать прогнозы относительно их перспектив.

Криптовалюта биткоин достаточно новое явление, которое обладает уникальными характеристиками, отличающими её от иных валют и других биржевых активов. Несмотря на это, комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) США официально признала биткоины биржевым товаром – таким же, как и нефть. Вместе с тем, до сих пор не до конца ясно, какие же факторы влияют на рост или падение её цены [1].

Выпуск новых биткоинов децентрализован, не зависит от какого-либо регулирующего органа, объём эмиссии известен заранее. Процесс выпуска биткоинов называется “майнинг” – единственный способ получения криптовалюты, построенный на решении компьютерами математических задач.

Цели и задачи. Целью данной работы является построение эконометрической модели курса биткоинов в зависимости от количества транзакций, объёма майнинга и курса доллара.

Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи:

1. Определение ключевых факторов, оказывающих влияние на криптовалюту.
2. Построение регрессионной модели для выявления значимых факторов.
3. Прогнозирование курса биткоина.

Научная новизна. В рамках представленной работы разработана регрессионная модель, позволяющая прогнозировать средний курс биткоина в следующем месяце, в зависимости от таких факторов, как: курс доллара, объём майнинга и спрос на биткоин (спрос определяется количеством транзакций).

Результаты проведенных исследований. Для определения влияния факторов, влияющих на курс биткоина, построена регрессионная модель. Предполагается, что на курс биткоина влияют следующие факторы:

1. Объём майнинга.
2. Средний курс доллара.
3. Среднее количество транзакций в биткоинах.

Безусловно, главным фактором, влияющим на рост или падение цены биткоина, является спрос на него. Спрос характеризуется количеством транзакций [1]. Каждая транзакция по покупке биткоинов показывает рост спроса, что приводит к пропорциональному количеству купленных биткоинов и, соответственно, росту цены. В итоге, когда количество желающих продать растёт, то цена падает, если же растёт количество покупателей – цена растёт [1].

Биткоин является ограниченным ресурсом, следовательно, чем он недоступней, тем цена его будет выше. Таким образом, фактором, влияющим на рост и падение цены биткоина является объём майнинга (количество произведенных биткоинов).

Курс доллара является важным макроэкономическим показателем фундаментального анализа валютного рынка.

Для анализа влияния данных факторов на цену биткоина, взяты данные за каждый месяц с января 2015 г. по октябрь 2017 г. Количество наблюдений составило 34 единицы.

Исходные данные представлены в таблице.

Исходные данные для построения модели

		Средний курс биткоина, долл. США	Количество произведённых биткоинов (объём майнинга)	Средний курс долл. США	Среднее количество транзакций в биткоинах
2015	Январь	5 141,80	13 779 825	65,75	95 645,38
	Февраль	6 378,71	13 885 875	64,23	94 913,86
	Март	7 431,55	14 003 125	60,27	98 327,88
	Апрель	6 154,59	14 109 600	53,01	106 623,07
	Май	5 594,39	14 217 300	50,43	103 665,13
	Июнь	5 444,80	14 326 975	54,53	115 657,93
	Июль	6 956,70	14 445 000	57,24	139 121,44
	Август	6 255,39	14 556 000	65,68	112 729,80
	Сентябрь	5 579,90	14 667 925	66,79	142 034,40
	Октябрь	6 534,58	14 785 650	63,13	138 502,38
	Ноябрь	8 648,47	14 901 675	65,10	159 658,80
	Декабрь	10 641,50	15 025 000	69,84	196 850,47
2016	Январь	10 411,77	15 149 950	78,27	187 643,31
	Февраль	10 218,59	15 260 900	77,38	218 114,64
	Март	10 508,10	15 378 575	70,42	195 791,63
	Апрель	10 865,50	15 490 925	66,68	213 660,67
	Май	11 584,87	15 603 250	65,84	220 090,13
	Июнь	15 698,90	15 714 300	65,22	232 345,80
	Июль	16 421,29	15 788 587	64,34	210 208,75
	Август	14 626,48	15 845 025	64,94	228 393,27
	Сентябрь	15 314,33	15 901 762	64,56	224 039,93
	Октябрь	16 191,06	15 960 337	62,62	240 894,50
	Ноябрь	18 195,10	16 016 750	64,31	274 334,27
	Декабрь	20 927,26	16 073 550	62,09	278 388,67
2017	Январь	25 065,10	16 136 800	59,63	271 981,13
	Февраль	28 121,07	16 189 987	58,54	287 396,29
	Март	30 721,67	16 246 200	58,01	287 044,27
	Апрель	31 594,43	16 301 475	56,44	286 542,33
	Май	50 372,90	16 364 012	56,95	319 709,50
	Июнь	69 007,37	16 419 900	57,89	267 248,93
	Июль	64 557,90	16 479 162	59,69	230 753,33
	Август	97 436,23	16 536 050	59,61	259 468,13
	Сентябрь	111 836,70	16 596 737	57,74	241 781,33
	Октябрь	140 169,20	16 655 237	57,70	288 090,07

Источник: составлено авторами на основе данных [2] и [3].

Регрессионная модель реализована посредством языка программирования R, предназначенного для статистической обработки данных. Результаты регрессионного анализа представлены на рис. 1.

Для реализации кода исходные названия факторов переобозначены следующим образом:

- Средний курс биткоина – Av.bc.

- Количество произведенных биткоинов (объем майнинга) – Mining.
- Средний курс доллара – Av.dlr.
- Среднее количество транзакций – Av.trans.

```

> Y <- cbind(Av.bt)
> X <- cbind(Mining, Av.dlr, Av.trans)
> summary(Y)
  Av.bt
Min.   : 5142
1st Qu.: 7075
Median : 13106
Mean   : 26488
3rd Qu.: 27357
Max.   :140169
> summary(X)
  Mining      Av.dlr      Av.trans
Min.   :13779825 Min.   :50.43  Min.   : 94914
1st Qu.:14697356 1st Qu.:57.92  1st Qu.:139850
Median :15658775 Median :62.88  Median :219102
Mean   :15435689 Mean   :62.50  Mean   :204931
3rd Qu.:16176690 3rd Qu.:65.56  3rd Qu.:265304
Max.   :16655237 Max.   :78.27  Max.   :319710
> olsreg <- lm(Y ~ X)
> summary(olsreg)

Call:
lm(formula = Y ~ X)

Residuals:
    Min       1Q   Median       3Q      Max
-26633 -11767  -7499  12046  75547

Coefficients:
            Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept) -6.836e+05  1.896e+05  -3.606 0.00114 **
XMining      5.688e-02  1.386e-02   4.104 0.000287 ***
XAv.dlr     -1.224e+03  6.286e+02  -1.947 0.060977 .
XAv.trans   -4.462e-01  1.795e-01  -2.485 0.018737 *
---
signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Residual standard error: 21620 on 30 degrees of freedom
Multiple R-squared:  0.608,    Adjusted R-squared:  0.5688
F-statistic: 15.51 on 3 and 30 DF,  p-value: 2.822e-06

```

Рис. 1. Результаты регрессионного анализа

На основании полученных данных можно сделать выводы о том, что:

- 1) построенная модель статистически значима по критерию Фишера (F-statistic = 15.51 при p-value = 0,0000028);
- 2) коэффициент детерминации равен 0,608, это значит, что факторы в модели на 61% описывают изменения среднего курса биткоина;
- 3) объем майнинга и среднее количество транзакций – факторы, оказывающие наибольшее влияние на зависимую переменную Y – средний курс биткоина (t-value = 4,104 и t-value= -2,485). Следовательно, оставшийся фактор – средний курс доллара – незначим по критерию Стьюдента и может быть исключен из дальнейшего рассмотрения.

Значимость факторов также подтверждают рассчитанные коэффициенты корреляции, представленные на рис. 2.

```

> cor(Av.bt, Mining)
[1] 0.6772507
> cor(Av.bt, Av.dlr)
[1] -0.3292928
> cor(Av.bt, Av.trans)
[1] 0.5463896

```

Рис. 2. Коэффициенты корреляции

Получена эконометрическая модель:

$$Y = -683\,645 + 0,06x_1 - 1223,5x_2 - 0,45x_3,$$

где y – средний курс биткоина; x_1 – объём майнинга; x_2 – средний курс доллара; x_3 – среднее количество транзакций.

В результате получаем, что средний курс биткоина во многом зависит от объёма майнинга и спроса, т.е. количества произведенных транзакций. В то время, как курс доллара оказался не значим, его влияние на зависимую переменную довольно слабое. Следовательно, можно сделать вывод, что цена биткоина слабо зависит от экономической ситуации на российском рынке, а значит цена будет расти в зависимости от объёма майнинга и числа операций, совершаемых посредством биткоинов. Полученную эконометрическую модель можно использовать для прогнозирования курса биткоина на следующие периоды.

Список литературы

1. Овсянникова, П. Биткоин: факторы, влияющие на волатильность криптовалюты / П. Овсянникова // Электронный вестник Ростовского социально-экономического института. 2016. № 2. С. 254-260.
2. Графики наличного курса. Bitcoin [Электронные данные]. – Режим доступа: <https://charts.finance.ua/ru/currency/bitcoin/-/1/btc>.
3. Курс Bitcoin [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.fxclub.org/markets/crypto/bitcoin>.
4. Research Perspectives and Challenges for Bitcoin and Cryptocurrencies / ed. by J. Bonneau: Princeton University Articles, 2016. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.jbonneau.com/doc/BMCNKF15-IEEEESPbitcoin.pdf.

Технология Blockchain в банковской сфере

Ю.В. Кустова, А.В. Соя

Кафедра банков, финансовых рынков и страхования, СПбГЭУ

Научный руководитель – канд. экон. наук, доц. Александр Павлович Харитонов

Блокчейн используется в самых разных сферах. Данная технология является сравнительно молодой, но при этом она уже начала занимать важное место в различных секторах экономики. Сегодня многие говорят, про перспективы и про свойства технологии блокчейн. Про то, на что она способна и какие риски, и какие возможности она открывает. При этом очень часто возможности применения блокчейн в банковской сфере не освещаются. В связи с этим необходимо изучить все возможности применения технологии блокчейн в банке.

Цели и задачи. Цель данного исследования – изучить и выявить потенциал применения технологии блокчейн в банке. Оценить эффект от такого внедрения для банков и клиентов.

Научная новизна. Авторами разработаны схемы и модели использования технологии блокчейн в банковском институте. В основу разработок этих моделей положены принципы построения и функционирования технологии блокчейн и таких технологий, как большие данные и нейронные сети.

Результаты проведенных исследований. “Блокчейн (Blockchain) – структурированная в хронлогическом порядке блочная база данных, использующая хеш-функции для обеспечения максимального уровня безопасности и прозрачности” [5]. Информация в данной системе обладает рядом свойств, она доступна всем пользователям, при появлении она подтверждается участниками сети и удалить её невозможно, “так же невозможно вносить изменения постфактум” [4].

Стоит заметить, что изначально технология блокчейн появилась совместно с криптовалютой, и более того на протяжении определенного промежутка времени была связано именно с ней. Однако, в последнее время складывается ситуация, в которой технология блокчейн постепенно выделяется в отдельный инструмент и механизм для осуществления различных операций, о которых будет сказано далее.

Сферы применения технологии блокчейн весьма обширны:

- Документооборот.
- Аудит.
- Анализ больших данных.
- Сложные сценарии.
- Операции на бирже.
- Клиринг.
- Казначейство.
- Краудфандинг (в формате ICO).
- Скоринг и т.д.

На некоторых сферах авторы остановятся поподробнее.

Первое, о чём хотелось бы сказать – это взаимодействие с базами данных. Схема документооборота через блокчейн включает в себя взаимодействие через ноды, это обособленные единицы сети, ими могут быть люди, банки, различные институты и т.д. Функционирование происходит следующим образом: ноды содержат всю информацию участников, все участники через операторов могут вносить изменения через своих операторов. А эти изменения будут отмечаться в сети через смарт-контракты и будут выводиться операторам другим нод, которые её подтверждают, и она записывается.

Такой документооборот облегчит взаимоотношения банков и с клиентами, через создание полной идентификации клиентов, как следствие, будут снижены временные издержки на идентификацию клиента до нескольких секунд; Упрощение процесса поиска, хранения и анализа информации; с банками, с гос. органами и акционерами, это приведет к тому, что

фин. отчетность будет сложнее подделать и т.д. А например, установить происхождение денег будет гораздо проще, что приведет к прозрачности. Более того сам банк не сможет завести забалансовых клиентов или проводить сомнительные операции, так как это сразу отразится в сети.

Вторая сфера применения технологии блокчейн – в скоринге клиентов. Это будет происходить так, система через большие данные собирает информацию, и сама делает выводы о максимальной кредитной линии. Стоит обратить внимание, что данный скоринг, включает в себя не только анализ финансового положения, но и такой экзотический вариант скоринга, как псих-скоринг. Это возможно благодаря анализу больших данных, начиная от даты перечисления зарплаты, до анализа поведенческих особенностей потенциального заёмщика. Для работы с такими данными придется нанять программистов, которые бы смогли прописать алгоритмы на соответствующих языках программирования, например, язык Hadoop. Более того нейронные сети помогут улучшить систему и подстроится под каждого клиента, а как следствие, предлагать индивидуальные продукты. Например, она может предвидеть кассовые разрывы и т.д. Такая модернизация приведет к снижению числа андеррайтеров, повышению точности скоринга до 85% [1], и составлению прогнозов по ним.

Ещё одним способом применения технологии блокчейн являются аккредитивы, вместо которых банки начали использовать smart-контракты. Аккредитив является одним из способов снизить риски в международной торговле, но обладает рядом недостатков. Blockchain способен сделать этот инструмент более простым, эффективным и надёжным.

Лучший способ описать смарт-контракты – сравнить технологию с торговым автоматом. Обычно вы должны обратиться к адвокату или нотариусу, заплатить им и подождать, пока вы получите обработанный ими документ. С помощью смарт-контрактов вы просто бросаете биткойн в торговый автомат (т.е. книгу), а также свое задание для подтверждения, водительские права или что-то ещё в вашей учётной записи. Более того, смарт-контракты не только определяют правила и штрафы вокруг соглашения так же, как и традиционный контракт, но также автоматически применяют эти обязательства. Более простым языком можно сказать, что это максимально прозрачный вариант клиринга, со всеми участниками в одном общем пространстве.

Текущая практика работы по аккредитивам подразумевает вовлечение нескольких финансовых институтов, пересылку большого количества документов, которая к тому же занимает много времени. Банки в таких условиях проверяют документы только по внешнему виду, а стороны не контролируют этапы сделки. При помощи технологии блокчейн пересылка и проверка документов проходит практически мгновенно, все вовлеченные стороны являются участниками процесса, и происходит автоматическое проведение платежей. В связи с тем, что все этапы происходят онлайн, общий срок проведения платежа снижается более чем в два раза. Большинство крупных банков в настоящее время оценивают целесообразность применения blockchain по данной операции.

“Банк Barclays провел первую в мире реальную торговую сделку по blockchain. Сделка между ирландским производителем молочной продукции Ogmia и Сейшельской торговой компанией прошла менее чем за 4 часа, в то время как традиционно этот процесс занимал до 10 дней” [7].

В России первый подобный опыт состоялся в декабре прошлого года. Тогда компания S7 с помощью Альфа-Банка провела расчёты с одним из своих контрагентов. Открытие и исполнение аккредитива происходило в системе Ethereum.

В ноябре 2017 г. вновь была проведена транзакция через blockchain. На этот раз перевод осуществлялся между Сбербанком и Альфа-Банком, инициатором которого стала компания Мегафон. Транзакция происходила в рамках закрытой сети на основании smart-контракта.

Как известно, сейчас для проведения международных банковских переводов используется SWIFT, минусами которого являются затраты при внесении единовременного взноса

и дорогое обслуживание, приобретение акций компании, необходимость посредников. Так же существуют варианты определённого политического давления, в виде угрозы отключения части или всех банков определенной страны от системы. Такое случилось с Крымом и КНДР.

Во-первых, Blockchain способен исправить эти минусы, а во-вторых, его можно использовать как его альтернативу, в случае отключения России или любой другой страны от SWIFT.

“На сегодняшний день можно физически добраться быстрее в любую точку чем до неё дойдёт платёж, так, как только на его обработку может уйти до 10 рабочих дней. Как улучшить данную систему перевода денег через контрагентов между банками-отправителями и банками-получателями сегодня решает такая компания, как Ripple. Она представляет собой децентрализованную платёжную технологию, обеспечивающую возможность осуществления бесплатных и мгновенных платежей в любой точке мира” [3]. Ripple сводит воедино действующие платёжные системы, чтобы деньги могли перемещаться в сети подобно информации. Она не вытесняет местные каналы, как SWIFT, а скорее соединяет их. Хотя в системе Ripple и есть своя криптовалюта XRP, тем не менее транзакции могут выполняться в любой валюте. В то время как традиционные криптовалюты ориентированы на обыкновенных пользователей и нацелены стать альтернативной системой платежа, Ripple наоборот, активно интегрируется в банковскую отрасль. Её основные клиенты – крупные банки и финансовые организации. Среди них есть такие крупные банки как Mitsubishi UFJ Financial Group, National Australia Bank, National Bank of Abu Dhabi, Bank of America, Royal Bank of Canada. Преимуществами данной платформы является также то, что в ней присутствует полная анонимность, что является важным пунктом для банков. Она не подразумевает майнинга, а значит не потребляет такого огромного количества электричества, которое необходимо для добычи Bitcoin. Вместо этого, они выпустили 100 млрд XRP сразу. При обработке каждой сделки списывается 0,00001 XRP, которые просто сгорают. Это происходит для противодействия спаму транзакций. Таким образом, общая масса валюты будет постепенно уменьшаться, а её цена расти.

В заключение, хотелось бы отметить, что технология блокчейн безусловно является потенциально эффективной для банков. Авторы пришли к выводу, что технология блокчейн может привести к значительным снижениям издержек банка и, фактически, создания альтернативной платёжной системы. Однако, проблема в том, что технология блокчейн по своей сути подразумевает операции без участия финансовых посредников. Именно поэтому задача банков подстроить эту технологию под себя, чтобы извлечь из нее максимальную выгоду и минимизировать возможные риски.

Список литературы

1. Алпайдин Этем. Машинное обучение. Новый искусственный интеллект / Пер. с англ. – М.: Альпина Паблшер, Издательская группа “Точка”, 2017. – 224 с.
2. Мелани Свон. Блокчейн. Схема новой экономики / Пер. с англ. – М.: Олимп-Бизнес, 2017. – 234 с.
3. Скиннер Крис. Как финтех-компании используют блокчейн и мобильные технологии для создания интернета ценностей / Пер. с англ. – М.: Ман Иванов и Фербер, 2018. – 414 с.
4. Соя А.В., Ноздрин А.А., Никитин А.С. Возможности использования Blockchain в банковской сфере // Российское общество и экономика: исторический опыт и современность (посвященная 80-летию со дня рождения д-ра экон. наук, проф. Л.С. Тарасевича) (зимняя сессия): материалы студ. науч. конф. (г. Санкт-Петербург, 10–27 декабря 2016 г.). – СПб.: Изд-во СПбГЭУ, 2017. – С. 18-19.
5. Great Chain of Numbers: A Guide to Smart Contracts, Smart Property and Trustless Asset Management by Tim Swanson, © Copyright 2014. – 190 p.
6. Фроловичева Екатерина. Блокчейн – опыт Сбербанка России [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.smileexpo.ru/public/upload/showsEvent/ispolzovanie_blokcheyn_tehnologiy_v_bankovskoy_sisteme_rossi_14794813894542_file.pdf (дата обращения: 06.12.17)
7. Сообщения и материалы информационного агентства “РБК” [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.rbc.ru/finances/08/09/2016/57d189e79a7947ab7bf496d2> (дата обращения: 05.12.17).

Проблема развития теневой экономики в условиях развития криптовалюты

М.С. Марфицына

Кафедра бухгалтерский учёт, анализ и аудит, Высшая школа экономики и менеджмента
Научный руководитель – д-р экон. наук, проф. ИВШЭМ Лариса Владимировна Юрьева

В настоящее время экономика находится на пороге развития финансовых институтов стран. Новые технологии изменяют основные финансовые институты, требуют от государства взвешенных решений, которые могут повлиять на деятельность не только Российской экономики, но и экономики всего мира. Появление криптовалюты было по-разному воспринято различными государствами. Одни её неукоснительно поддерживали, другие запрещали, третьи и вовсе находились в стороне и принимали позицию наблюдателя.

Основная цель данной статьи – это проанализировать теоретический аспект данной проблемы, структурировать виды мошенничеств с криптовалютой, выяснить отношение граждан Российской Федерации к криптовалюте через проведение опроса. Цель достигнута на основе следующих задач:

- анализ научно-практической литературы по проблеме;
- анализ интернет ресурсов;
- проведение опроса;
- обработка данных опроса и подведение итогов.

На данный момент проблема развития теневой экономики является одной из наиболее острых. Это значит, что во всём мире процветает коррупция, перемещение прибыли, увеличение теневого дохода, уклонение от налогов и многих других факторов, которые невозможно контролировать государству. Данную проблему необходимо регулировать так как невозможность контроля теневой экономики приводит к уменьшению налогооблагаемой базы, развитие мошеннических схем. С появлением новых технологий, развития уровня компьютерной техники теневая экономика вышла на новый уровень и этому способствовало развитие криптовалюты.

Выясним, почему криптовалюту, со всеми своими достоинствами как анонимной, децентрализованной платёжной единицей можно отнести к технологии, которые способствуют развитию теневой экономики. Криптовалюта – валюта, выпускаемая в результате решения математических задач, основанных на криптографии [1].

Криптография – использование математики для создания кодов и шифров с целью скрыть информацию, это основа для расчёта математических задач, используемых для подтверждения и обеспечения транзакций биткоинов или других валют данного типа.

Данной валюты физически не существует в природе, потому что она цифровая, хранится исключительно на компьютере и эмитируется в Интернете, именно поэтому не имеет ничего общего с государственными валютами. Криптовалюта децентрализована, потому что у неё отсутствует какой-либо администратор, поэтому абсолютно все государственные органы не способны проследить за ней и не могут воздействовать на операции и сделки. Данная система функционирует благодаря технологии блокчейна, а именно создание разными майнерами блоков. В основном, в начале в таком блоке указывается комиссия, затем необходимые транзакции, т.е. список сделок, а также хэши и цифровая подпись предыдущего блока, так как все блоки связаны между собой. Интересно заметить, что после эмиссии валюту получают только те, кто выполняет все необходимые условия, при майнинге, форжинге или ICO. Другие желающие могут только обменять на них реальные деньги, товары и услуги или получить в качестве пожертвований. Но на практике обычно используют какую-либо из многочисленных площадок обмена цифровых валют. Большинство из них обеспечивают обмен не только на деньги, но и взаимный обмен одной криптовалютой на другую.

Основные преимущества, которые не были ещё удостоены внимания, но также необходимо знать – это открытость кода, т.е. каждый желающий может обменять или получить криптовалюту, анонимность, которая заключается в том, что данная конфиденциальность поддерживается не возможностью прямой связи при совершении сделок. В настоящее время этот с одной стороны положительный пункт оспаривается так как система блокчейн общедоступна, все транзакции записываются в базу данных, поэтому без труда можно определить остальные сделки лиц использующих данную валюту.

Мнения об положительных и отрицательных качествах криптовалюты расходятся, поэтому необходимо проанализировать спектр мнений о ней. Так, например, одним из отрицательных качеств криптовалюты является её необеспеченность золотым запасом, но при этом данную валюту неформально называют “цифровым золотом”, потому что её сложно добыть, а также она ограничена количественно. Криптовалюта майнится, т.е. генерируются мощными процессорами, решающими сложнейшие математические расчёты, в данную технику вложены миллиарды. О плюсах и минусах данной валюты можно рассуждать бесконечное количество времени так как она ещё не прошла проверку временем и не смогла завоевать доверие многих людей.

К другим недостаткам криптовалюты следует отнести необратимость, невозможность отмены транзакции при отправке, нестабильность курса, возможность лишиться всего только из-за того, что человек забыл пароль от личного кабинета, ограниченный объём эмиссии, что приводит к дефляции стоимости при наличии сетевого эффекта, возможность осуществить платёж только после согласия, потому что любой транзакции необходимо пройти техническую проверку абонентами coin-клиентами.

Из-за того, что данная сфера деятельности не изучена, ещё нет основных законов, в которых бы прописывались основные нормы и правила использования криптовалюты, поэтому и правительства стран, и люди по-разному относятся к ней, что приводит к появлению различных мошеннических схем.

Существуют несколько видов мошеннических схем с криптовалютами.

Во-первых, это продажа нелегальных товаров. В настоящее время данную валюту невозможно контролировать государством, потому что она гарантирует свободу от государственного гнета, а именно анонимность, возможность уклонения от налогов, стабильность данной валюты, от какого-либо вмешательства со стороны правительства, а именно изъятия, замораживание счетов. Из-за псевдоанонимности её начали использовать в качестве финансирования теневого сектора, который поддерживает терроризм и наркоторговлю. Самый популярный пример данного вида – это работа анонимной торговой интернет площадки SilkRoad, которая использовала криптовалюту для продажи нелегальных товаров.

SilkRoad – анонимная торговая интернет-площадка, работавшая с 2011 по 2013 г. Большинство продаваемых товаров были нелегальны, однако владельцами сайта были запрещены к купле-продаже краденые реквизиты банковских карт, фальшивые деньги, детская порнография, персональные данные, услуги киллера и оружие. Сайт был наиболее известен как площадка по торговле запрещёнными психоактивными веществами, которые составляли 70% товаров, кроме них продавались другие товары, включая легальные [2].

Второй вид мошенничества – это кибератаки различного вида. Материал о данных видах деятельности был взят из доклада исследовательской некоммерческой организации RAND (Research and Development), американского исследовательского центра, работающего благодаря финансированию американского правительства [3]. Исследователи данного центра ранжировали виды мошенников по ступеням, по сложности их деятельности:

- Уровень I и II – это мошенники, которые используют несложные схемы по изъятию денег у жертвы или Script Kiddies, т.е. данный источник сравнивает их с детьми. К данному виду относятся, например, атаки DDoS и DOS или Goldfinder атаки.

DoS и DDoS-атака — это агрессивное внешнее воздействие на вычислительные ресурсы сервера или рабочей станции, проводимое с целью недопущения доступа его реальных владельцев.

Goldfinder атака – это определенный вид хакерских атак, который направлен на изменение правил рынка, изменения отношения граждан к использованию данного вида валют.

- Уровень III и IV – это более продуманный и технически сложный вид мошенничества с использованием вредоносных кодов, например, на основе уязвимости нулевого дня, т.е. это неустранимые уязвимости на определенные программы, защитных механизмов против которых ещё не изобретено.

- Уровень IV и V – это использование не только киберметодов, но и сбор данных о жертве (HUMINT = human + intelligence).

Можно заметить, что разделение по видам хакерских мошенничеств формально, потому что каждый из данных уровней требует определенного мастерства. Последний уровень самый опасный, потому что может комбинировать, предыдущие методы, с целью конспирации, а также изменения метода в зависимости от ситуации.

Третий вид мошеннических действий – это криптовалютные пирамиды, один из видов финансовой пирамиды или схемы Понци, т.е. это генерирование доходов с ложными идеями о минимальном риске, большим количеством дохода. Причем для старых инвесторов доход будет генерироваться пока не прекратится поток новых инвесторов, в ином случае данная система разрушится. Существует три основных вида пирамиды при работе с криптовалютой. Облачный майнинг и инвестиционные программы, когда сайты предлагают приобрести дешевую мощность или специализированную технику для майнинга, или выдают себя за трейдеров, участников биржевых торгов. Уверяют при этом, что клиент будет получать постоянный доход, высокую окупаемость оборудования и многое другое. В данном случае необходимо знать, что в настоящее время данный вид заработка не может гарантировать постоянную прибыль, нет никакой фиксированной процентной ставки на инвестиции. Так же на данный момент сама система усложнилась, появилось много препятствий в достижении прибыли с использованием криптовалюты. Так, например, появился халвинг – это заданная переменная, которая ведёт к непредсказуемому результату для участников биткоин-сети или искусственное уменьшение количества монет, уменьшение награды.

Третий вид криптовалютной пирамиды – это Scamcoins, появление на рынке ненастоящей криптовалюты, которая мошенниками выдается, как альтернатива биткоину, альткоин. Многие жертвы отдают свои деньги мошенникам, потому что хотят получить выгоду, но в дальнейшем не могут получить денежные средства обратно [4].

Существуют несколько основных критериев отличия данной валюты от самых известных и востребованных: невозможность преобразования ненастоящей валюты в реальные деньги, необходимость привлечения новых клиентов в систему, отсутствие открытого года и блокчейна, а также информации о владельце сети и отсутствие данной валюты на зарекомендовавших себя биржах.

Для лучшего понимания мнения граждан Российской Федерации был проведён опрос, в котором принимало участие около 100 респондентов. Вопросы были направлены на выяснение мнения людей о криптовалюте, а также на понимание мошеннических действий с ней.

Первый вопрос, как вы относитесь к криптовалюте. Этот вопрос определял отношение людей к цифровой валюте. Большинство опрошенных положительно относятся к криптовалюте, комментируют это тем, что они положительно воспринимают инновации, считают её хорошим вариантом заработка, знакомы с многими преимуществами данного вида валюты, считают её валютой будущего и многое другое. 70% лиц, принимавших участие в опросе, верят в дальнейшее её развитие. 20% опрошенных с опаской относятся к данному виду нововведений, так как, например, некоторым были известны случаи не удачного использования криптовалюты, а также понимание нестабильности ситуации и невозможности заработка в настоящий момент, приводит в замешательство большую группу людей. Многие респон-

денты понимают, что из-за того, что данная сфера ещё не изучена можно попасться в руки мошенников. Всего 6 или 10% человек не дали точно ответа на этот вопрос прокомментировав это тем, что с одной стороны данное нововведение можно оценить с положительной стороны, но работа с криптовалютой таит в себе множество опасностей, а именно мошеннические действия, не изученность вопроса и многое другое.

Во втором вопросе необходимо было выбрать «считаете ли вы криптовалюту возможностью заработка или возможностью попасться “на крючок” мошенников?» 63% опрошенных утверждают, что на данной валюте можно заработать, так как остальные негативно к ней относятся, говорят, что необходимо остерегаться её, остальные не могут дать однозначного ответа так как курс валюты говорит о невозможности заработка в данный момент. По данному вопросу можно сделать вывод, что с одной стороны из-за нестабильности ситуации на рынке примерно 40% опасается работать с криптовалютой, остальные положительно относятся так как считают её важной частью цифровой экономики, верят в изменение ситуации.

Необходимо заметить, что 23% респондентов имели опыт работы с криптовалютой, совершали операции с ней, а, соответственно, 77% не имели никакого контакта с цифровой валютой, т.е. их мнение в основном основано на средствах массовой информации, научной литературе.

Пятый вопрос был направлен на выявление позиции людей. Данный вопрос содержал мнение о том, что криптовалюта способствует совершению мошеннических действий, помогает ей. Большинство согласилось с утверждением, изложенным в вопросе, потому что несмотря на преимущества цифровой валюты, такие как анонимность, децентрализованность, открытость кода, криптовалюта может способствовать развитию терроризма, приводит к поддержанию мошеннических действий, способности уклонения от налогов и невозможности контроля данной сферы деятельности.

В следующем вопросе необходимо было выбрать, как государству нужно реагировать на развитие криптовалюты. Респондентам было предложено 5 вариантов ответа, а именно: запретить, разрешить, держаться в стороне от этого, поддержать развитие, регулировать данную деятельность.

Так как большинство опрошенных положительно относились к развитию криптовалюты, они выбрали последний пятый ответ их составило 52%, а именно регулировать данную деятельность, многие сочетали данный ответ со вторым и четвертым, разрешить и поддержать в развитие. Только 5% выбрало негативный вариант развития, так же некоторые совмещали ответы 3 и 4, т.е. держаться в стороне, но при этом поддержать развитие. Это три основные позиции отношения государств в данной проблеме, поэтому удивительно, что люди выбрали именно их не дали единого ответа.

В седьмом вопросе необходимо было выбрать из трех видов кибератак самый опасный, в основном был выбран второй и третий, комментируя это тем, что они являются самыми непредсказуемыми. Третий вариант выбрало наибольшее количество людей, потому что чем продуманнее и сложнее схема, тем опаснее последствия. Несомненно, людей настораживал и второй вид кибератак, потому что выведение из строя целые системы компьютеров организации так же может нести непоправимые последствия не только предприятию, но и всему миру, потому что многие крупные организации, имеют филиалы во всех странах.

Данная проблема может с одной стороны привести к положительному результату, к новому вектору развития цифровой экономики, государств, национальных валют и многому другому. С другой стороны, может негативно повлиять на жизнь общества, развития теневого сектора экономики, невозможности контроля финансовых потоков, сделок граждан своей страны. Несомненно, развитие цифровой экономики – это положительное явление, но правильное регулирование увеличит продуктивность в данной сфере. В настоящий момент люди находятся на перепутье, от правильности их действий зависит судьба всего мира, именно поэтому так важно государству принять взвешенное, разумное решение, выбрать нужный путь.

Список литературы

1. Криптовалютный словарь в алфавитном порядке Режим доступа: <https://investment-all.com>.
2. Официальный сайт онлайн молодежного журнала COED. – Режим доступа: <https://coed.com/2012/08/08/take-a-trip-down-the-revamped-silk-road-website/>.
3. Барон Д., О'Махони А., Манхеим Д., Дион-Швардс С. Национальная безопасность в применение виртуальной валюты. – С.М., Copyright 2015 RAND Corporation, 2015. – 102 с.
4. Официальный сайт новостного ресурса о криптовалюте ForkLog. – Режим доступа: <https://forklog.com/cryptoscams-alert/>.

Объективные предпосылки активизации на финансовых рынках криптовалюты

Н.А. Марченко

Базовая кафедра современного банковского дела, ШЭМ ДВФУ
 Научный руководитель – канд. экон. наук, Ph.D, доц. Лариса Анатольевна Сахарова

В процессе глобализации становится актуальным вопрос о необходимости валюты, которая не вызвала бы разногласий между странами и не приводила к столкновению интересов и исключала бы всякого рода дискриминацию.

Пока, ни одно государство не может предложить такой валюты, которая бы отвечала вызовам будущего.

Однако появляется негосударственный продукт, содержащий в себе поистине революционные технологические решения – криптовалюта.

Впервые криптовалюта была выпущена в свет более 8 лет назад (в 2009 г.) и называлась биткоин. Многие люди, по незнанию сути криптовалют, часто приравнивают эти понятия. Однако в настоящий момент существует великое множество “аналогов” (на 01.12.2017 насчитывается 1320 различных криптовалют).

Рассматривая топ-10 криптовалют мира можно видеть, что с каждым днём курс и капитализация увеличиваются (см. рисунок).

^#	Name	Market Cap	Price	Volume (24h)	Circulating Supply	Change (24h)	Price Graph (7d)
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

Источник: <https://coinmarketcap.com/>.

Капитализация ТОП-10 криптовалют мира. Данные на 02.12.2017 г.

Поскольку электронная валюта ничем не подкреплена, то рост курса определяется соотношением спроса и предложения.

Самая знаменитая и самая дорогая криптовалюта Bitcoin, рост спроса которой может быть связан с интересом крупных инвестиционных банков (Goldman Sachs, Morgan Stanley)

к технологии блочных цепей (blockchain), на которой работает биткоин. Рост цен на биткоины также может быть связана с активным участием жителей Китая в местном фонде MMM, основателем которого является Сергей Мавроди. (MMM – это финансовая пирамида, существовавшая в России с 1994 г.) Пирамида в России рухнула после резкого обесценивания бумаг MMM. Миллионы вкладчиков тогда потеряли свои деньги – в 1997 г. АООТ “MMM” было признано банкротом, а Мавроди в 2003 г. был осужден за мошенничество в крупных размерах. Сейчас же появился новый фонд MMM Сергея Мавроди и получил большое признание в Китае. Новым участникам необходимо купить биткоины, которые затем пересылаются в качестве “взаимопомощи” тем, кто пришёл в фонд раньше. Участникам обещано 30% прибыли в месяц, а также бонусы за рекомендацию фонда друзьям и хорошие отзывы в интернете. Данная схема работает уже более года и по некоторым данным, особо популярной стала примерно пару месяцев назад, когда биткоин начал дорожать.

Если в основе роста биткоина действительно лежит финансовая пирамида, то рано или поздно, рухнет как пирамида, так и биткоин.

Такая электронная наличность в действительности может, да и выполняет сейчас реальную функцию денег: с помощью криптовалют возможно оплачивать товары и услуги у продавцов, которые согласны их принимать, функцию накопления и использования в качестве инвестиционного или спекулятивного инструмента.

Но, несмотря на стремительное развитие этой финансовой технологии, её регулирование на национальном уровне только начинает создаваться.

Таблица 1

Позиции государств относительно развития криптовалют в своей стране

Поддержка государством	Запрет от государства	Частичный запрет от государства
Аргентина Австралия Бельгия Болгария Греция Гонконг Канада США Франция Швеция Эстония Япония	Бангладеш Боливия Эквадор	Китай

Составлено автором.

В каких-то странах идею альтернативных платёжных систем поддерживают (США, Бразилия).

В таких странах как Бангладеш, Боливия, Эквадор криптовалютных транзакций запрещают, вплоть до введения уголовной ответственности (Бангладеш – до 12 лет тюремного заключения).

Большая же часть стран заняли, так называемую, наблюдательную позицию. Возможно, это связано с непониманием юридической природы криптовалюты и основных параметров её возможной легализации.

Что касается России, то однозначного ответа пока дать нельзя.

Изначально, к идее отнеслись скептически, увидев опасность таких систем.

Государство не может обеспечить контроль за системой обращения криптовалюты со стороны банков, налоговых или частных органов.

За последнее время, со стороны власти были высказаны и положительные мысли на счёт криптовалют.

Так, 10 октября 2017 г. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин высказывался по теме криптовалют. По мнению главы государства, “При регулировании важно не нагородить лишних барьеров, а создать условия для совершенствования финансовой системы России. Нужно выстроить регуляторную среду, чтобы защитить интересы граждан и бизнес”, – подчеркнул президент [4].

Также, были высказаны и возможные риски. “Прежде всего, это возможность отмывания капитала, полученного преступным путем, ухода от налогов и финансирование даже терроризма и, конечно, распространение мошеннических схем, жертвами которых могут стать рядовые граждане”, – перечислил Владимир Владимирович [4].

Таблица 2

Последствия возможных рисков от ведения криптовалют в РФ

Возможные риски	Последствия
Отмывание капитала, уход от налогов	Рост незаконных оборотов денег
Финансирование терроризма	Рост преступного терроризма
Новые мошеннические схемы	Рост киберпреступности
Крах криптовалютной системы	Массовая потеря денег
Снижение спроса	Огромная волатильность котировок. Возможный крах криптовалютной системы
Необратимость ошибочных транзакций	Невозможность вернуть деньги обратно

Составлено автором.

Рассматривая варианты развития криптовалют на территории Российской Федерации можно сказать о двух основных исходах. Используя сценарный подход, мы рассмотрим пессимистичный и реалистичный сценарии исходов событий.

Как видно из табл. 3 все, казалось бы, положительные исходы в развитии криптовалют имеют отрицательные признаки.

Основными негативными чертами, безусловно, будут являться отсутствие контроля государствами криптотранзакций.

Положительным моментом для пользователей являются, прежде всего, низкие комиссионные расходы. Людей во всём мире привлекает сокращение лишних трат и возможность ухода от пластика. Безусловно, пластиковые карты неплохая альтернатива бумажной наличности, но не совершенная.

При массовом переходе на криптовалюту, которая является частью шеринговой экономики [1], становится последующее существование банков в принципе. Волна вопросов о дальнейшем развитии банков возникает уже не первый год. Ранее, об этом уже говорил Герман Греф. “Финансовый сектор переживает серьезный сдвиг парадигмы, на этом переломе можно оказаться наверху, а можно оказаться сметенным этой волной”, – предупредил президент Сбербанка [3].

В апреле 2016 г. вице-президент Сбербанка Андрей Шаров говорил, что к 2026 г. банки исчезнут из-за развития технологий. «Через 10 лет, боюсь, банков не будет, и мне некуда будет идти на работу. Сейчас активно развиваются технологии платежей, основанные на blockchain, а ведь криптотехнологии – также часть “шеринговой экономики”» [3].

Банки не успевают оперативно трансформироваться под вновь меняющиеся условия. В доказательство этого факта достаточно привести слова Германа Грефа в рамках Гайдаровского форума – 2016, прошедшего в январе, где он об IT-технологиях Сбербанка отмечает следующее “и мы бежим семимильными шагами. При этом мы видим, что не успеваем” [2].

Возможные варианты развития после разрешения криптовалют в РФ

Наилучший исход	Предполагаемая реальность
Низкие комиссионные расходы при транзакциях, обусловленные отсутствием необходимости администрирования, надзора, аудита и прочих операций, характерных для традиционных валют	Может поставить под сомнение будущее существование банков и брокерских услуг, в целом
Трансформация финансовых организаций (банков, брокерских фирм) под вновь меняющиеся условия (Например, тестирование новых сервисов для работы потребителей с криптовалютами)	Некоторые финансовые компании просто окажутся лишними на финансовом рынке
Развитие массовых криптовалютных транзакций должно увеличить спрос на квалифицированных специалистов в данной области (увеличение рабочих мест новым, ещё не существующим специальностям специалист по майнингу, специалист в сфере кибербезопасности)	На данный момент, никто не готовит таких специалистов, а на создание учебных программ подготовки уходит слишком много времени
Криптовалюта не подвластна правительствам и Центробанкам стран	Отсутствие какой-либо системы страхования в случае потерь, в виду отсутствия всякого администрирования и внешнего контроля
Отсутствие инфляции в традиционном её понимании, так как курс валюты не зависит от выпуска денежной массы в целом	Ценность возникает исходя из спроса и предложения. Пока не так много продавцов, готовых менять свой товар (работу, услугу) на криптовалюту. Поэтому, между спросом и предложением периодически складывается большой дисбаланс
Анонимность пользователей	Где есть анонимность, растёт и криминальная активность

Составлено автором.

Стремление людей к анонимности и секретности своей личной информации разворачивает их в сторону криптовалют. Однако, очень активно растёт и киберпреступность. Пользователи самостоятельно несут ответственность за свои сбережения. В случае, хищения криптовалюты или утери ключа от кошелька вернуть электронную наличность не представляется возможным.

Также, где присутствует анонимность, незамедлительно растёт и криминальная активность. Проблема терроризма и торговли запрещёнными товарами обернётся ещё большими последствиями для мира.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что криптовалюта ещё не приспособлена к российской экономике. Система, существующая сейчас в чистом виде, недоработана и наряду с преимуществами имеет более существенный ряд недостатков.

Пока Россия будет разрабатывать законы, и повышать финансовую грамотность населения подавляющее число тех же биткоинов уже сосредоточится в руках крупных зарубежных компаний или физических лиц.

Ввиду ограниченного выпуска криптовалюты и варианты её дальнейшего развития станут наряду с вопросами её разрешения в стране.

Список литературы

1. Калинин В.Н., Аджиева А.Ю. Криптовалюта: опыт, состояние и перспективы // Инновационный и научный потенциал XXI века: материалы Международ. науч.-практич. конф. (г. Саратов, 21 апреля 2017 г.). – Саратов, 2017. – 35 с.
2. [Электронный ресурс]: Игорь Дубских. БИЗНЕС Online. “Гайдаровский форум – 2016”: выступление Германа Грефа. – Режим доступа: <https://www.youtube.com/watch?v=Tkj3sE492To>.
3. [Электронный ресурс]: Григорий Коган. Интернет-портал lenta.ru. Греф предсказал трансформацию экономики и разрушение традиционных банков. – Режим доступа: <https://lenta.ru/articles/2016/09/06/sharing/>.
4. [Электронный ресурс] РИА Новости. – Режим доступа: <https://ria.ru/economy/20171010/1506570148.html>.
5. [Электронный ресурс] Cryptocurrency Market Capitalizations. – Режим доступа: <https://coinmarketcap.com/>.

Блокчейн – новая организационная парадигма

Т.А. Осипова

Базовая кафедра современного банковского дела, ШЭМ ДВФУ
Научный руководитель – канд. экон. наук, доц. Юрий Борисович Шатов

Почти 9 лет назад свет увидела статья “Биткойн: цифровая пиринговая система платежей” (Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System), что ознаменовало начало перехода от мира фиатного к миру криптовалютному. Создателем биткойна считается человек или группа лиц, скрывающихся под псевдонимом Сатоши Накомото (Satoshi Nakamoto). Интересно то, что изобретатель или изобретатели до сих пор остаются неизвестными и преследуются в международном розыске за неуплату налогов. Однако, какие бы первоначальные цели не преследовал изобретатель, можно с полной уверенностью говорить о том, что создание первой в мире криптовалюты – это самая настоящая революция в социально-экономической жизни общества.

Тогда, в январе 2009 г. Satoshi Nakamoto вывел на финансовую арену новый инструмент – одноранговую (децентрализованную) платёжную систему, с помощью которой можно было навсегда исключить роль финансовых институтов – посредников при совершении любых транзакций. В своей статье автор описал децентрализованное решение идеи пиринговой системы (т.е. не имеющей единого центра управления и основанной на равноправии участников), криптографии, математических правилах и общих правилах проведения транзакций между участниками системы. Данное решение, первоначально созданное для функционирования биткойна, получило название блокчейн.

Блокчейн – это особая технология хранения данных на множестве узлов (компьютеров), объединённых в сеть, и в её основе лежат четыре принципа:

- первый – распределённая база данных, доступ к которой есть у всех участников, а полный контроль – ни у кого;
- второй – отсутствие иерархии. Среди множества узлов в блокчейне нет главного;
- третий – прозрачность. Каждая операция видна всем, кто имеет доступ к системе;
- четвёртый – неизменяемость записей. Информация о каждой операции несколько раз записывается на разных узлах и после этого её уже невозможно изменить.

Данные принципы являются несомненными плюсами технологии, в числе которых, помимо вышеперечисленных – низкая стоимость транзакций, минимизация временных затрат на “доказательство работы” системы всеми участниками и др.

Для упорядочения и удобства, Мелани Свон, основатель института блокчейн-исследований (Institute for Blockchain Studies) и автор книги “Блокчейн: схема новой экономики”, предлагает разделить различные – существующие и потенциальные – технологические аспекты блокчейн – революции на три категории: блокчейн 1.0, 2.0 и 3.0.

Блокчейн 1.0 – это валюта. Криптовалюты используются в различных системах для осуществления переводов и цифровых платежей.

Блокчейн 2.0 – это контракты. Использование блокчейн – технологий для работы с различными типами финансовых инструментов – с акциями, облигациями, фьючерсами, заданными, правовыми титулами, умными активами и умными контрактами.

Блокчейн 3.0 – это приложения, область применения которых выходит за рамки денежных расчётов, финансов и рынков. Они распространяются на сферы финансового управления, здравоохранения, науки, образования, культуры и искусства [1].

Но у блокчейна есть и спорные моменты, которые многие определяют как недостатки. Прежде всего, он требует больших затрат электроэнергии, у него нет законодательной базы и многие игроки рынка относятся к нему с большим подозрением. Тем не менее, эксперты говорят, что эта технология способна произвести такую же революцию, как появление Интернета.

Однако, поговорим об использовании блокчейна, как о платформе для создания и функционирования криптовалют. Криптовалюта (виртуальная валюта) – вид цифровой валюты, эмиссия и учёт которой основаны на асимметричном шифровании и применении различных криптографических методов защиты. [3] Любая криптовалюта создаётся посредством процесса, называемого майнинг, либо покупается на специальных биржах за привычные нам фиатные деньги. Обычно майнеры для генерирования криптовалют используют сверхпроизводительные персональные компьютеры или мощные серверы. Они постоянно конкурируют, решая сложные математические задачи. Поскольку сеть криптовалют растёт огромными темпами, выпуск виртуальных денег (эмиссия криптовалют) является технологически сложным процессом [6].

Вследствие постоянно увеличивающейся эмиссии единиц любой криптовалюты, увеличиваются трудозатраты на их выпуск (майнинг). Например, максимально возможное количество монет самой популярной криптовалюты биткоин, согласно алгоритму её создания, составляет 21 млн.

Теоретически программное обеспечение в компьютере рядового пользователя может создать биткоин, но затраты на создание биткоина “в домашних условиях” превышают его реальную стоимость (затраты времени на создание одного биткоина могут достигать 5 лет), поэтому, в настоящее время, для майнинга подходят либо видеокарты (graphics processing unit, GPU), либо специализированные устройства – ASIC (application – specific integrated circuit, интегральная схема специального назначения), которые могут стоить от 500 долл. США до десятков тысяч долларов.

Суть добычи криптомонет заключается в решении сложной криптографической задачи, для которой неизвестно лучшего подхода чем брутфорс (метод полного перебора всех возможных вариантов). На компьютере генерируется уникальный набор данных (или блок), который подтверждает достоверность платёжных транзакций. Блок состоит из хеша заголовка предыдущего блока, хеша транзакций и случайного числа. Цепь, содержащая все транзакции – вышеупомянутый блокчейн.

За каждый найденный блок майнеру или пулу майнеров полагается награда. У разных криптовалют она разная. Например, у биткоинов она уменьшается в два раза каждые четыре года. Так, с 2016 г. и на данный момент награда за блок, представляющий из себя 1 Мб информации составляет 12,5 биткоина, а в 2020 г. награда будет составлять 6,25 биткоина.

К настоящему моменту сгенерировано 496 500 блоков, что составляет более 16 млн биткоинов, при установленном ограничении протоколом Сатоши Накомото в 21 млн, ожидается прекращение эмиссии к 2140 г. [8].

Криптовалюты, в частности биткоины, находятся в серой зоне российской экономики, однако желающих сколотить состояние это не останавливает. Люди скупают биткоины, ожидая продолжение их роста или строят так называемые “майнинговые фермы” и добывают цифровую валюту самостоятельно. Самая большая майнинг ферма в России успешно функционирует в Иркутске уже год. Её точное местонахождение засекречено, однако, известно, что там создана вся необходимая инфраструктура. На ферме предусмотрена защита от коротких замыканий, установлена эффективная вентиляция, построенная по образцу лучших ферм Исландии, ведётся круглосуточное видеонаблюдение. Более того, для обслуживания всей системы трудоустроены 4 специалиста, которые ведут мониторинг не только помещения и прилегающих территорий, но и контролируют устройства по добыче криптовалюты.

Суммарное потребление электроэнергии на самой крупной майнинг ферме в России составляет 4,500 киловатт/час, это 3 240 000 киловатт в месяц. При Иркутских тарифах на электроэнергию, составляющих в среднем 1,6 руб. за киловатт, содержание майнинг фермы обходится её создателю примерно в 5,5 млн руб. ежемесячно (с учётом стоимости аренды помещения, заработной платы работников и прочих расходов). В день ферма добывает около 20 биткоинов, что составляет около 600 монет ежемесячно. По состоянию на 28.11.2017 биткоин стоит 10,000 долл. США (см. рисунок), таким образом, ежемесячно Иркутская ферма

зарабатывает около 6 млн долл., что существенно превышает затраты на майнинг. Поэтому, можно с уверенностью утверждать, что майнинг биткоина в России, особенно в Иркутской области, где ввиду наличия Братской, Усть-Илимской и Иркутской ГЭС, существует избыток электромощностей не просто не недостаток, а скорее благо.

Динамика курса биткоин к доллару США за последний квартал 2017 г.

До сих пор активно ведутся споры о том, может ли криптовалюта претендовать на статус законной денежной единицы, наравне с фиатными деньгами, такими как рубль, доллар или евро. Сравнение цифровых денег и фиатных представлено в таблице.

Сравнение характеристик фиатных и цифровых денег

Характеристика	Безналичные деньги, эмитированные Центральным банком (фиатные деньги)	Виртуальные (цифровые) деньги, эмитированные частными игроками
Сходство		
Форма	Электронная	Электронная
Наличие реального обеспечения	Отсутствует	Отсутствует
Вид денег	Неполноценные	Неполноценные
Характер использования	Безналичный оборот	Безналичный оборот
Различие		
Масштабы использования	Всеобщее	Ограниченное
Эмитенты	Государственные институты	Частные
Объёмы эмиссии	Определяются ЦБ в соответствии с развитием реального сектора экономики	Не имеют экономического обоснования
Риски	Минимизируются государством	Максимальные
Сроки существования в денежном обращении	Бессрочные	Пока есть растущий (ажиотажный) спрос

Источник: [6].

В настоящее время не решены вопросы о правовой природе и правовых рисках в сфере регулирования криптовалют. Во многом это объясняется тем, что до сих пор не определён регулятор, которым по мнению парламентария должен стать Центробанк. Также необходимо придать цифровым деньгам статус финансового инструмента. Затем важно указать, кто именно сможет проводить с ними операции. 20 ноября 2017 г. заместитель министра финансов Российской Федерации Алексей Моисеев заявил, что Министерство финансов рассмат-

ривает возможность введения патентной системы налогообложения в отношении майнинга криптовалют, поскольку добыча криптовалют представляет собой коммерческую деятельность, связанную с получением прибыли. Ожидается, что в 2018 г. Госдума сможет принять законодательство, регулирующее оборот криптовалют в России.

По мнению экспертов, регуляция должна быть спокойной. Было бы правильным, если бы все граждане – обладатели криптовалютных кошельков согласились на идентификацию. Таким образом, Центробанк, в качестве основного регулятора, получит право на регистрацию всех обладателей криптовалюты в специальном реестре, что решит главную проблему по мнению Государственной думы Российской Федерации, а именно: обилие транзакций, связанных с криминальным миром.

В целом, анализируя рынок майнинга в Российской Федерации, а также видимый прогресс в отношении властей к криптовалютам, можно с уверенностью говорить о том, что наша страна не просто стоит на пороге оборота криптовалюты, но уверенно движется в сторону её хотя бы частичной легализации. Не исключено, что в скором будущем, мы последуем примеру Японии и станем одной из первых стран, решившихся на инновацию, которая представляет из себя новый этап развития мировой экономической системы.

Список литературы

1. Свон, М. Блокчейн: Схема новой экономики / Мелани Свон: пер. с англ. – М.: Олимп-Бизнес, 2016. – 224 с.
2. Голикова, О.М., Федотова, А.И. Способна ли криптовалюта, основанная на технологии “блокчейн” решить проблемы информационной безопасности финансового сектора? // ИТпортал. 2017. № 3 (15). С. 3-11.
3. Марамыгин М.С., Прокофьева Е.Н., Маркова А.А. Экономическая природа и проблемы использования виртуальных денег (криптовалют) // Известия УрГЭУ. 2015. № 2 (58). С. 37-43.
4. Пряников М.М., Чугунов А.В. Блокчейн как коммуникационная основа формирования цифровой экономики: преимущества и проблемы // International Journal of Open Information Technologies. 2017. № 6. С. 49-54.
5. Сидоренко Э.Л. Криптовалюта как новый юридический феномен // Общество и право. 2016. № 3 (57). С. 193-197.
6. Степанова Д.И., Николаева Т.Е., Иволгина Н.В. Особенности организации и направления развития криптовалютных платёжных систем // Финансы и кредит. 2016. № 10. С. 33-45.
7. Nakamoto S. A Peer-to-Peer Electronic Cash System // Bitcoin. – URL: <https://bitcoin.org/bitcoin.pdf>; пер. статьи Сатоши Накамото. Биткойн: цифровая пиринговая наличность // Coinspot [дата обращения: 21.11.2017]. – URL: <http://coinspot.io/technology/bitcoin/perevod-stati-satoshinakamoto>.
8. Официальный сайт биткойна в России [Электронный ресурс]. – URL: <https://bitcoin.org/ru/> (дата обращения: 28.11.2017).
9. Динамика курса Bitcoin к доллару США (BTC/USD) [Электронный ресурс]. – URL: <https://news.yandex.ru/quotes/60000.html> (дата обращения: 29.11.2017).

Перспективы использования криптовалюты государственными корпорациями в России

Е.Г. Попкова

Институт экономики, управления и природопользования, СФУ
Научный руководитель – д-р экон. наук, проф. Ирина Александровна Янкина

В настоящее время развитие денежно-финансовых отношений занимает значимую роль в функционировании государства и общества в целом. В связи с тем, что информационная интеграция в мире набирает всё большие обороты, появляются новые инструменты денежно-финансовых отношений. Так, в XXI веке расчётные отношения проходят не только в виде наличных и безналичных расчётов, но и посредством электронных и цифровых денег. На данный момент криптовалюта считается самой перспективной формой цифровых денег, так как считается, что в будущем она не будет вызывать разногласий между странами, приводить к столкновению интересов, а будет способствовать развитию демократических основ общества.

В условиях глобализации на настоящий момент времени государственные корпорации являются важным звеном в системе рыночной экономики в России. Актуальность заявленной темы для госкорпораций заключается в том, что госкорпорации осуществляют свою деятельность путем реализации долгосрочных многоходовых проектов и контрактов, и в связи с развитием форм расчётных операций у них появляется необходимость усовершенствования своей деятельности. Одной из форм таких технологий являются технологии, связанные с криптовалютами.

Цель работы – теоретически и эмпирически раскрыть перспективы использования расчётов посредством криптовалюты государственными корпорациями.

В качестве предпосылок возникновения данной проблемы можно выделить:

- во-первых, развитие самой финансовой системы и появления новой формы расчётов – криптовалюты;
- во-вторых, быстрое распространение использования криптовалюты разными странами. Например, в таких странах, как США, Эстония, Великобритания, Канада, Австралия, Япония, Швеция и др., правительство и население демонстрируют лояльность в применении криптовалюты;
- в-третьих, как следствие первых двух факторов, государственные органы РФ предпринимают попытки узаконивания проведения расчётов путем использования криптографических технологий.

Юридический статус криптовалют в странах мира различается. Например, в Германии и Японии криптовалюта признается в качестве официальной расчётной денежной единицы. В Китае операции с криптовалютой разрешены только физическим лицам. В России на 2017 г. никаких ограничений на использование биткоинов нет, но законодательного признания данной денежной единицы принято не было [7].

Согласно поручениям Президента России Владимира Путина, утверждённым по итогам совещания по цифровым технологиям в финансовой сфере, состоявшегося 10 октября 2017 г., в российском законодательстве будут закреплено понятие криптовалюта. При этом рубль будет являться единственным законным платёжным средством в Российской Федерации. В то же время, будут разработаны требования к организации и осуществлению добычи криптовалюты (майнинг), регистрации хозяйствующих субъектов и порядок налогообложения полученных от майнинга доходов. Исполнением поручений займутся Банк России и Правительство РФ. Срок их исполнения определен до 1 июля 2018 г. [6].

Существуют некоторые характеристики криптовалюты, которые являются достаточно привлекательными для госкорпораций, но одновременно и приостанавливают их.

Со стороны участников транзакций использование криптовалюты выгоднее, так как им не нужно тратить никаких дополнительных средств на комиссии за переводы. Но, в то же время, никакие финансовые институты не следят за движением криптовалюты, что означает, что их потерю никто не сможет возместить владельцам.

Ещё одной негативной чертой выступает анонимность. Именно эта характеристика является главной при отказе многих стран в узаконивании криптовалют, потому что возрастает вероятность отмывания денежных средств, увеличения объёмов теневой экономики, уклонению от налогов и финансированию терроризма.

Помимо этого, в криптовалюте пользователей привлекает тот факт, что она не подвержена инфляции, а также то, что эмиссия некоторых видов криптовалют ограничена. Например, максимальный выпуск биткоинов составляет 21 млн, лайткоина – 84 млн.

Также спорным вопросом в использовании криптовалюты является её необеспеченность, что делает её удобным инструментом при использовании в различных спекулятивных операциях.

Чтобы заниматься майнингом, необходимо приобретение специализированного оборудования, которое сейчас является дорогостоящим и энергоёмким. Чем больше майнеров обрабатывают транзакции, тем сложнее получить вознаграждение в виде криптовалюты. Всё большее распространение получают майнинговые пулы или фермы – объединения майнеров с целью ускорения обработки транзакции. При успешной обработке транзакции майнеры одного пула делят это вознаграждение пропорционально своему вкладу.

В России интерес к распространению и развитию криптовалюты растёт не только у обычных пользователей, но и у государственных органов. В законодательную базу хотят внести основы использования криптовалюты, по всей России проводятся различные форумы, направленные на продвижение использования криптовалюты. Всё это связано с развитием цифровой экономики, а также стремлении России к технологическому лидерству в международном сообществе.

Так, например, Сбербанк уже реализует ряд процессов на основе технологии блокчейна при совершении аккредитивных сделок [4]. Сбербанк разработал прототип блокчейна, в рамках которого стороны протестировали международный аккредитив по контракту на поставку стали с белорусским контрагентом ПАО «Северосталь». Использование данной технологии значительно сократило время совершения операции путем упрощения документооборота, а также повысило прозрачность совершения сделки.

В связи с этим многие государственные корпорации начинают активное использование блокчейн-технологий в своей деятельности. Так, например, Внешэкономбанк подписал соглашение о долгосрочном партнерстве с Ethereum foundation в области исследований и разработки по применению технологии блокчейн для государственного администрирования, а также ускорения процесса внедрения данного вида технологии для государственных организаций, в том числе государственных корпораций, РФ [5]. Сотрудничество между данными компаниями будут вестись по трем направлениям: образовательные проекты, популяризация технологии блокчейн и экспертная поддержка.

Ещё одним примером внедрения технологии блокчейн является проведение сделки между S7 Airlines и Альфа-Банком по оплате услуг через аккредитив. Сделка была проведена с использованием смарт-контракта Ethereum. В результате запись (хеш) содержит информацию о заказчике и исполнителе (ИНН), виде выполняемых работ или предоставляемых услуг, дате открытия и закрытия аккредитива и его сумме. Таким образом, обладатель необходимой информацией (исполнитель) способен самостоятельно проверить статус аккредитива. Представители Альфа-Банка утверждают, что использование такой технологии обеспечит защиту от неисполнения условий в финансовых сделках между клиентами [3].

Также в России возрастает интерес не только к использованию технологии блокчейн, но и к организации деятельности майнинга. Это происходит в связи с тем, что считается, что в стране выявлен переизбыток энергии, а также с тем, что стоимость электроэнергии доста-

точно низкая. Самыми привлекательными регионами для создания майнинговых ферм в России являются Иркутская область, республика Хакасия, Красноярский край и республика Дагестан, так как в этих регионах самая низкая стоимость электроэнергии. По словам одного из участников рынка, майнингом занимаются на некоторых предприятиях “Ростеха”. В госкорпорации заявили, что не реализуют каких-либо проектов в области майнинга [2]. Но в перспективе любая компания, в том числе и госкорпорация, может реализовать различные проекты в области майнинга.

С удорожанием цены биткоина активный интерес к майнингу продолжает расти, и эта деятельность становится достаточно выгодной. Но так как майнинг – это энергоёмкая, а, следовательно, затратная деятельность, некоторым государственным корпорациям невыгодно заниматься ею. Выгоду могут получить лишь те госкорпорации, которые занимаются такими видами деятельности, которые связаны с каким-либо производством, для которого необходима электроэнергия, а также ей желательно иметь её переизбыток. Такими госкорпорациями могут выступать “Ростех”, “Роснано”, “Роскосмос”.

Также примером внедрения развития криптовалюты и майнинга в России могут служить переговоры государственной корпорации “Росатом” и государственной компании “Ростелеком” о создании совместной фермы для майнинга. Оборудование для добычи биткоинов планируется разместить в совместном дата-центре “Ростелекома” и концерна “Росэнергоатом” возле Калининской атомной электростанции [1].

В качестве перспектив использования расчётов на основе криптографических методов для госкорпораций можно выделить:

- внедрение и развитие технологий использования смарт-контрактов. При проведении смарт-контрактов посредники в виде гарантов сделки не требуются, так как условия самоисполняемые. В контракте оговорены все условия действий обеих сторон, и система сама следит за их исполнением, после чего происходят дальнейшие действия, указанные в договоре. Смарт-контракт является автоматической заменой судебному аппарату, который способен регулировать разногласия. Обе стороны защищены, а все условия будут выполнены точно и в срок. Таким образом, основным принципом умных контрактов является принцип полной автоматизации и достоверности исполнения договорных отношений между людьми;

- в связи с развитием смарт-контрактов выявляется необходимость в квалифицированных специалистах по смарт-контрактам: как в финансовой сфере, так и в области логистики;

- также возникает острая необходимость в наличии юристов, специализирующихся на смарт-контрактах, для успешного проведения финансовых операций.

Таким образом, тенденция к развитию и закреплению криптовалюты и майнинга в деятельности государственных корпораций укрепляет свои позиции. Государственные корпорации сейчас не будут делать никаких значительных шагов к внедрению новых технологий в свое функционирование в связи с тем, что на современном этапе не существует никакой законодательной базы по использованию криптовалюты и внедрению блокчейн технологий. Поэтому главным направлением деятельности государства в данной области должно стать обновление нормативно-правовой базы. Если в скором времени произойдет узаконивание криптовалюты, майнинга и технологии блокчейн, тогда государственным корпорациям и можно будет думать о расширении своей деятельности в этой сфере. Сейчас госкорпорациям остается только строить стратегические планы на будущее. Также, в современное время, чтобы получать достаточную выгоду от майнинга, майнерам необходимо объединяться в майнинговые фермы, увеличивая таким образом свои шансы на проведение транзакции и получения оплаты.

Список литературы

1. С майнингом по жизни: госкорпорации задумались о криптовалюте [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.bfm.ru/news/362339>.

2. Блокчейн и банки: кто кого? [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://futurebanking.ru/post/3083>.
3. ВЭБ и блокчейн-платформа Ethereum стали партнерами: Экономика: РБК [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.rbc.ru/economics/29/08/2017/59a55eb19a7947ca599c18e9>.
4. Герман Греф прокомментировал заявление о скором крахе криптовалют // Российская газета [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://rg.ru/2017/09/16/gref-prokommentiroval-zaiavlenie-o-skorom-krahe-kriptovaliut.html>.
5. Греф ожидает взлёта технологии блокчейн через полтора года // РИА Новости, 16.03.2017 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://ria.ru/economy/20170316/1490214529.html>.
6. Криптовалюта получает законную прописку [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://trueinform.ru/modules.php?name=Laid&sid=18744>.
7. Правовой статус криптовалют [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://ru.wikipedia.org>.

Bitcoin очередной экономический пузырь или инновационный финансовый инструмент

С.Э. Свиридов

Базовая кафедра Восточно-Сибирского банка Сбербанк, СФУ ИЭУиП
Научный руководитель – канд. экон. наук, доц. Л.Н. Абрамовских

В статье рассматривается один из ключевых элементов цифровой экономики Bitcoin с позиции его достоинств. Так же мы проведем сравнение данной криптовалюты с таким негативным явлением как “экономический пузырь”.

Ключевые слова: криптовалюта, bitcoin, экономический пузырь, ипотечный кризис, курс биткоина.

В последнее время в экономической литературе активно обсуждаются “новые” финансовые инструменты, такие как криптовалюта, в частности, ажиотаж вызывает bitcoin, курс которого относительно доллара постоянно растет, и вследствие этого его используют в качестве альтернативы банковских вкладов (или вложениям в иностранную валюту). Для того чтобы “майнить” (добывать) эту криптовалюту нужно затратить гораздо меньше средств и усилий, чем при добычи драгоценных металлов и эмиссии денежных знаков. В отличие от любой валюты bitcoin, как отмечают авторы, может производить любой желающий и имеющий для этого специальную ферму.[1]

Самую простую ферму для добычи криптовалюты можно собрать в обычной квартире имея компьютер, несколько видеокарт и специальную программу. Конечно есть издержки, такие как высокая температура в квартире из-за нагрева видеокарт, высокие затраты электроэнергии, ведь фермы должны работать постоянно, при этом человек может сидеть дома пить чай, а ферма будет работать сама и приносить доход.

Согласитесь это куда легче, чем добывать золото, даже с учётом наличия самых совершенных средств для его нахождения и добычи. Главное отличие от денежных знаков и денежных переводов “новых денег” является тот факт, что не нужны посредники между покупателем и продавцом. Но так ли прекрасна эта альтернативная валюта или у нее есть недостатки, и тут появляется одна из главных проблем для государства данной цифровой валюты, её невозможно отследить и поэтому она может быть использована в криминальной среде.

Многие мировые эксперты, такие как Роберт Шиллер, Уоррен Баффет считают bitcoin ни много ни мало является очередным финансовым пузырем, который в недалеком будущем лопнет и погребет под собой всех своих пользователей, ведь данная криптовалюта имеет некоторые из явных признаков экономического пузыря [2].

Конечно, это может быть домыслами, ведь у многих нововведений в экономики были как противники, так и сторонники. Может быть Bitcoin – это новый виток в экономики, который сочетает в себе достоинства разных финансовых инструментов. От денежных знаков он взял ликвидность, от денежных переводов скорость совершения операций, от банковских вкладов возможность сохранить свои деньги и даже приумножить за счёт роста курса bitcoin. Попробуем разобраться в данной криптовалюте, попытаемся найти признаки либо финансовых пузырей, либо новых цифровых денег.

Для начала хотелось бы сказать, что bitcoin это не первопроходец в мире цифровой валюты, до него были litecoin, web money, yandex money. В отличие двух последних, bitcoin является как способом хранения и передачи денег, так и самостоятельной валютой у которой есть свой курс. Многие выделяют bitcoin, потому что за последний год его курс растёт в геометрической прогрессии и, никто не может сказать почему.

Говоря очень упрощенно, bitcoin, по мнению ряда экономистов, виртуальная валюта. Она не контролируется ни одним банком, у неё нет купюр и банкнот, а все транзакции проводятся только в интернете. Протокол bitcoin и первая версия программного обеспечения были созданы в 2009 г. программистом, представившимся как Сатоши Накамото. В его честь

названа наименьшая часть валюты (“цент”) – 1 сатоши, который равняется 0,00000001 биткойна. Глядя на всё это можно подумать, что данную криптовалюту есть возможность майнить бесконечно много, но не так всё просто [3].

Сколько же на сегодня произведено bitcoin? В течение первых семи лет, по информации исследователей, было получено 12 500 000 bitcoin. Каждый следующий год их выпуск уменьшается вдвое, значит, ещё за 4 года произведено – 5 250 000, а в следующие 4 года – 2 625 000 и так далее. Путем простых вычислений, можно дойти до 2020 г., когда, наконец, выйдет на “свет Божий” последний 21-миллионный – это и будет общее окончательное количество bitcoin [4].

В литературе есть такой термин “асимптотический”, именно в таком режиме происходит приближение к заветному числу – намеченному лимиту производства этой криптовалюты. Ограниченность ресурса — это одна из главных причин роста популярности и котировок на bitcoin, который имеет все шансы стать основной резервной и не только валютой глобального масштаба в обозримом будущем. А что же произойдет в 2020 г., когда будет невозможно производить новые bitcoin, сразу начнут закрываться фермы по его производству, ведь производить будет нечего. Какое-то время из-за своей редкости курс данной валюты будет расти, но потом волна популярности угаснет, и курс резко пойдет на спад, вследствие этого люди повально будут избавляться от данной валюты, рынок будет страдать от её переизбытка. Из-за обесценивания bitcoinа многие люди потеряют свои сбережения и произойдет кризис. Может возникнуть и второй сценарий, когда цена bitcoin упадет сама по себе, как произошло 13 ноября 2017 г. Цена bitcoin в этот день упала с 7300 долл. до 5900 долл. США, этот факт заставил многих людей усомниться в надежности данной криптовалюты и это привело к её массовой продаже, усугубило снижение курса по отношению к доллару.

Подобные сценарии, к сожалению, повторяются в экономической истории часто и, называются они “финансовыми пузырями”, например, “Тюльпанная лихорадка” и “Кризис ипотечного кредитования 2008”. Выражение “экономический пузырь” возникло из используемого в английском языке экономического понятия bubble economy – экономика пузыря и используется в переносном смысле, но смысл “пузыря” как чего-то светлого и привлекательного, но и не прочного достаточно точно характеризует это экономическое явление.

“Экономический пузырь” возникает в результате ажиотажного спроса на какой-нибудь товар или группу товаров, или, чаще всего, на ценные бумаги, что приводит, в конечном итоге, к кризису. Сложность предвидения возникновения финансовых пузырей связана с тем, что в рыночной экономике сложно заранее определить справедливую стоимость товаров, а в случае с bitcoin – это почти невозможно, ведь как определить цену чего-то, что есть только в виде двоичного кода во всемирной паутине и не подкреплено материальными ценностями, как в случае с долларом и золотом.

Таким образом, “пузырь” обнаруживают, когда он уже значительно надулся, а срок его надувания (роста) может быть долгим (например, 5-8 лет) так что на ранних стадиях предсказать его невозможно, поэтому кажется, что это отличное вложение денег. Конечно на ранних стадиях вложение денег в такие проекты, которые станут пузырями, принесёт не малый доход, но только если успеть вывести деньги, как в случае с МММ.

Возникновение пузырей обычно связывают с теорией “большого дурака”, это когда на рынок приходят люди, которые не знают об экономике ничего или их знания близкие к нулю. Они бездумно покупают высокодоходные активы, не вдаваясь в подробности, так было и с bitcoin когда его курс в 2010 г. стал быстро расти. Люди повально побежали его скупать, не думая о том, что может быть, если курс так же стремительно начнет падать. Тем самым они создавали искусственный спрос на данный продукт, тех кто майнит криптовалюту, видит, что потребность на неё растёт и наращивает свои мощности, тем самым, вбрасывая на рынок новые единицы bitcoin. Со временем может случиться так, что предложение будет превышать спрос, снижается стоимость и люди перестают покупать bitcoin и тем самым пузырь лопается.

Так, например, Роберт Шиллер, основоположник теории “искусственного надувания финансовых пузырей”, рассуждая о bitcoin, выделяет в данной криптовалюте ещё одну черту финансового пузыря, такую как “слишком многообещающие прогнозы аналитиков”, ведь даже сегодня, когда курс bitcoin идёт на спад, многие аналитики прочат ему подъём к концу до 10 000 долл. США за одну единицу данной интернет валюты [5].

Люди, понимая, что если купить сейчас bitcoin и продать их в конце года можно получить 50% прибыли, это куда больше, чем потому же банковскому вкладу. Хотелось бы провести параллель между bitcoin и «кризисом ипотечного кредитования 2008 г. в США. Когда банки выдавали ипотечные кредиты “всем подряд”, тем самым насыщая рынок ценных бумаг долговыми обязательствами по выплате ипотек, финансовые агенты видя, что субстандартные кредиты пользуются популярностью начали ими спекулировать, тем самым повышая их цену, хотя их реальная стоимость была ниже, чем рыночная, тем самым они были ничем не обеспечены.

Так произошёл ипотечный кризис в США 2007–2008 гг. – обвал рынка недвижимости по причине резкого увеличения просрочек (невыходов) по высокорисковым ипотечным кредитам и массовые отчуждения недвижимости в пользу кредиторов. Обесценившиеся ипотечные ценные бумаги привели к самому сильному падению биржевой активности со времен “Великой депрессии”, массовому банкротству инвестиционных банков и страховых компаний по всему миру, что привело к началу мирового кризиса, последствия которого не преодолены до настоящего времени.

В 2011 г. один из крупнейших мировых инвесторов Уоррен Баффет, давая показания в Комиссии по расследованию причин кризиса, заявил, что “это был самый большой спекулятивный рыночный пузырь из когда-либо виденных мною”. Вся Америка убедила себя, что рост цен на недвижимость будет продолжаться вечно и падение не произойдет никогда» [6].

В итоге сравнительного анализа различных позиций и взглядов на современные финансовые инструменты можно увидеть разницу и некоторые общие черты между bitcoin и субстандартным кредитом.

Во-первых, реальная и рыночная стоимость этих инструментов сильно отличаются.

Во-вторых, отсутствует обеспечение или оно крайне мало и не может в полной мере покрыть убытки в случае обвала рынка, как в случае с ипотечным кредитованием.

В-третьих, быстрый ничем не обусловленный рост.

В-четвертых, стоимость курс в большей степени зависит от спекулятивных сделок.

Несмотря на сложность и неоднозначность проявления современных финансовых инструментов их анализ и практика использования будут не только активно изучаться учёными, но и будут предприниматься попытки их регулирования государственными структурами.

Список литературы

1. Руденко Е.О., Красова Е.В. Возможности и перспективы развития криптовалют // Международный студенческий научный вестник. 2015. № 4-3.
2. Роберт Шиллер. Иррациональный оптимизм. Как безрассудное поведение управляет рынками. 2013.
3. Манахов В.А. Пиринговая электронная платёжная система – Биткоин // Инновации в науке. 2014. № 29.
4. Пол Винья и Майкл Кейси. Век криптовалют: как Bitcoin и цифровые деньги бросают вызов мировому экономическому порядку. – Нью-Йорк: St. Martin’s Press, 2011.
5. Дрозд А. Криптовалюты как венчурный проект. Биткоин обновил исторические максимумы, лайтконы устремились вверх. – URL: <http://smart-lab.ru> (дата обращения: 25.11.2017).
6. Ипотечный кризис в США 2007–2008 гг. Причины, последствия, методы преодоления. – URL: <http://moneymakerfactory.ru/spravochnik/krizis-ssha-2008/> (дата обращения: 28.11.2017).

Криптовалюта как индикатор организации новой формы сознания в России

Л.В. Сиденова

Базовая кафедра современного банковского дела, ШЭМ ДВФУ
 Научный руководитель – канд. экон. наук, Ph.D, проф. Лариса Анатольевна Сахарова

На сегодняшний день большинство экономистов не могут сойтись во мнении о правомерности использования криптовалюты на территории Российской Федерации. Согласно двум последним исследованиям НАФИ (Национального агентства по финансовым исследованиям), более 40% согласились с идеей запрета обращения криптовалюты на территории России в 2016 г., но судя по данным схожего опроса от НАФИ, в 2017 г. только 20% поддержали введение запрета на криптовалюту.

Несмотря на всю полемику, сложившуюся за последние пять лет, криптовалюта так и не получила своего точного правового статуса в глазах общественности. Единственное официальное заявление, где прописано о статусе криптовалют было сделано ещё в далеком 2014 г. “Об использовании при совершении сделок «виртуальных валют», в частности, Биткоин”, согласно которому, выпуск на территории Российской Федерации денежных суррогатов запрещается. Тогда почему же в глобальном рейтинге по количеству пользователей биткоина и иных криптовалют Россия занимает пятое место с 200 000 пользователей?

Для полного понимания картины, следует сделать некий тайм-лайн (табл. 1).

Таблица 1

Бально-рейтинговая оценка в режиме тайм-лайн по России

№ п/п	Дата	Событие	Следствие	Бальная оценка рейтинга от -3 до +3 по точкам экстремумов (принятия + отторжение –)
1	27.01.2014	Пресс-служба Центрального банка Российской Федерации опубликовала информацию об использовании сделок с “электронными валютами”, в частности, биткоин и утвердила их как денежный суррогат	Рост недоверия к криптовалюте, появление дискуссионных вопросов в общественности	-3
2	Февраль 2014	Заявление государственной службы контроля над наркотиками: “Биткоин всё чаще используется наркомафией для осуществления платежей при продаже наркотиков”	“Подтверждение” репутации биткоина как денег наркомафии. (первые такие предпосылки появились ещё в 2012 г. в странах Латинской Америки)	-3
3	Сентябрь 2016	Заместитель директора Федеральной службы финансового мониторинга заявил, что “организации, использующие электронную валюту, должны иметь лицензию”	Снова встал вопрос о правомерности использования криптовалют, появились первые намеки на создание какого-либо регулятора	+1
4	Октябрь 2016	Министерство финансов отложило подготовку законопроекта о запрете криптовалюты	Подрыв доверия к вышестоящим органам, непонимание среди общественности	-1

5	Ноябрь 2016	Федеральная налоговая служба опубликовала письмо о мерах по осуществлению контроля над оборотом криптовалюты	Одно из первых конкретных разъяснений мер наказаний за использование денежного суррогата	+2
6	Декабрь 2016	Стало известно, что законопроект, регулирующий деятельность с криптовалютой, будет принят не ранее, чем осенью 2017 г.	Нарастающее недовольство	-3
7	Февраль 2017	Свободное распространение информации об электронной валюте обуславливает активное использование криптовалют в торговле наркотиками, оружием, поддельными документами и иной преступной деятельности	Данные факты, а также возможность бесконтрольного трансграничного перевода денежных средств и их последующего обналичивания, служит предпосылками высокого риска потенциального вовлечения криптовалют в схемы, направленные на легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путём, и финансирование терроризма	-2
8	Сентябрь 2017	Заявление, Анатолий Аксакова участвующего в разработке законопроекта совместно с Банком России и Министерством Финансов. Обращение Банка России от 4 сентября 2017 г.	«Об использовании частных “виртуальных валют” (криптовалют)», где сказано: “Криптовалюты выпускаются неограниченным кругом анонимных субъектов. В силу анонимного характера деятельности по выпуску криптовалют граждане и юридические лица могут быть вовлечены в противоправную деятельность, включая легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путём, и финансирование терроризма”	+2
9	Октябрь 2017	5 октября 2017 г. на форуме инновационных финансовых технологий Finopolis, проходившем в Сочи, руководитель Банка России Набиулдина Эльвира сделала заявление: “Мнение Банка России – не легализировать использование криптовалют как законного платёжного средства. Мы против частных денег, в какой бы форме они ни были – материальной или виртуальной. Криптовалюты – это частные цифровые деньги”. Разработку и обсуждение законопроекта перенесли на конец зимы 2017 г.	Банк России снова высказал свое мнение об обороте криптовалюты в России, но остается вопрос: “Почему даже рассмотрение драфта законопроекта откладывается и будет ли вообще принят законопроект в ближайший год?”	-2
Итого				“-” 14, “+” 5

Источник: [4, 5, 9].

Несмотря на все дискуссии и факты о правомерности принятия криптовалюты во всем мире, в Российской Федерации сложилось довольно негативное отношение к легализации статуса криптовалюты, Активные обсуждения как вышестоящих органов, так и общественности в целом ни к чему не привели. Разработка законопроекта затянулась почти на 3 года, даже не поднимался вопрос о рассмотрении и обсуждении drafts.

Криптовалюта в мире. Первые обменники были основаны ещё в начале 2010 г. как проект, позволяющий ранним пользователям торговать биткоинами и тем самым устанавливать рыночную цену. Анализируя 51 биржу из 27 разных стран можно проследить, что Азиатско-Тихоокеанский регион лидирует на мировом рынке (рис. 1)

Источник: составлено автором по данным [6, 7].

Рис. 1. Использование криптовалюты в мире

Что касается объёмов торгов в национальной валюте, то согласно последним данным о Cryptocompare, Япония контролирует 59,77% от объёма глобальной торговли. Это более чем вдвое превышает объём торговли биткоинами в Соединённых Штатах. В настоящее время США делают 25,97% торговли биткоинами. Тем не менее, резкое восхождение Японии в качестве торгового центра для биткоинов не вызывает удивления. Страна одной из первых легализовала обращение более чем 11 видов криптовалют на своей территории (рис. 2).

Источник: составлено автором по данным [7, 8].

Рис. 2. Объём по валюте

На данный момент, Центральный банк Японии планируют запустить J-Coin, цифровую валюту построенную на технологии блокчейн, в попытке оптимизации финансовой системы страны к 2020 г. по данным Financial Times. Независимо от того, примут ли консорциум валюту на основе блокчейнов, пока не ясно. На сегодняшний день один из крупных финансо-

вых институтов страны, Mitsubishi UFJ Financial Group, тестирует монету MUFG, которая основана на блокчейне, примерно 1600 сотрудников компании уже используют его для оплаты бизнес-расходов. Предполагается, что Mitsubishi UFJ Financial Group присоединиться к инициативе J-Coin к 2018 г.

Введённый в апреле 2017 г. закон о регулировании обращения криптовалюты в Японии, закрепил криптовалюту наравне со свободно конвертируемой валютой (USD, JPY). Новая нормативно-правовая база также сделала обязательным регистрацию и лицензирование пользователей в системе FSA.

Виртуальные валютные биржи будут сталкиваться с такими формальными условиями, как поддержание минимального капитала в размере 10 млн иен (90 870 долл. США) и удержание обязательств от превышения активов.

На данный момент более 52% “мелких” пользователей имеют лицензии на осуществление деятельности с криптовалютой (в основном обмен на СКВ), в то время как только 35% крупных компаний имеют лицензии на осуществление деятельности (рис. 3).

Источник: Global cryptocurrency benchmarking study. Dr. Garrick Hileman and Michael Rauchs, Cambridge center for alternative finance, 2017 [10].

Рис. 3. Процентное соотношения лицензированных компаний к нелицензированным

Около 79% всех платёжных операций с криптовалютой так ли иначе проводятся через банковские институты, лишь 52% компании проводящих платёжные или обменные операции имеют официальное лицензия. В свою очередь 83% B2B-сервисов имеют официальное лицензирование. 86% всех платёжных операций в криптовалюте используют чеки типа KYC (Know your customer – знай своего клиента) / AML (Anti-money laundering – борьба с отмыванием денежных средств), использование таких методов подразумевает обязательные внутренние проверки путем идентификации бизнеса и проверки личности клиентов. В среднем, 21% компаний обрабатывают платежи в национальной валюте, остальные предпочитают работать только с СКВ (табл. 2).

Платёжные компании обычно выступают в качестве шлюзов между бизнесом, традиционными финансовыми учреждениями и системными криптовалютными рынками. Таким образом, им необходимо в какой-то момент взаимодействовать с другими институтами и платёжными системами. Результаты показывают, что 79% платёжных компаний имеют партнерские отношения с банками и местными платёжными сетями (рис. 4). Среди них есть сети ломбардов и местные сети денежных переводов в Азии (объединенная система банков Shinhan, Woogi под Shinhan Financial Group), а также традиционная банковская инфраструктура, например как Единая зона платежей в евро (SEPA).

Виды платежей в криптовалюте

Использование	Вид	Описание
Платёжный путь (транзакции) – ориентированная на национальную валюту	Услуги по переводу денег	В основном обеспечивают международные денежные переводы для физических лиц, номинированных в национальной валюте. Платёжные поручения и услуги по оплате счетов
	B2B-платежи	Платежи компаний и предприятий, номинированные в национальной валюте на трансграничном рынке
Платежи в криптовалюте	Merchant services	Службы, которые обрабатывают платежи в криптовалюте. Могут предоставлять дополнительные услуги на рынке, такие как интеграция с корзинами покупок и терминалами продажи
	Универсальная криптовалютная платформа	Платформы, которые выполняют множество услуг передачи криптовалюты, включая мгновенные платежи другим пользователям в одной и той же сфере с пользования криптовалютой и (или) обмен на национальную валюту, погашение платёжных ведомостей и другие смежные услуги. Как правило, платежи номинированы в криптовалюте, но их можно легко обменять на СКВ

Источник: [10].

Источник: Global cryptocurrency benchmarking study. Dr. Garrick Hileman and Michael Rauchs, Cambridge center for alternative finance, 2017 [10].

Рис. 4. Участники транзакционных сетей

Четверть компаний имеют партнерские отношения с сетями кредитных карт и мобильных денег (например, MPesa), в то время как меньший процент компаний сотрудничает с поставщиками услуг, которые специализируются на продажах криптовалют для продвижения своих продуктов и услуг, например, интегральные системы онлайн-покупок.

41% платёжных компаний имеют партнерские отношения с одной или двумя перечисленными системами и сетями на рис. 77, тогда как 59% интегрировали три или более, 9% платёжных компаний даже имеют партнерские отношения с семью из восьми перечисленных сетей (рис. 4).

В то же время Россия всё больше перекачивается в идею выпуска собственной криптовалюты. Первый, кто объявил, что это российская платёжная система Qiwi, а затем эту идею поддержал Павел Ливадный. Он отметил, что он будет регулироваться сообществом эмитентов. Однако пресс-секретарь президента сказал, что “в Кремле такая идея не обсуждалась”.

Говоря конкретно о Сбербанке, в начале июня 2016 г. Герман Греф сообщил о возможной разработке ИТ-платформы, основанной на технологии Blockchain, и заявил, что введение уголовной ответственности за использование и распространение криптовалюты в России может привести к регрессности нашей страны. Уже в июне этого года Государственная дума провела международную практическую конференцию по выпуску криптовалюты в России. По итогам мероприятия было принято решение направлять рекомендации в отношении оценки возможностей внедрения технологий в различных сферах в Государственную думу Федерального собрания Российской Федерации, в Центральный банк и профильные министерства. 29 июня 2017 г. Герман Греф выступил с лекцией в екатеринбургском “Ельцин-центре”, тема выступления главы Сбербанка – “Новые технологические тренды и модели эффективного менеджмента” собрала множество слушателей, там же он снова сделал заявление, но на это раз оно имело более негативный характер: “Волатильность будет сохраняться. Мы видим, что происходит. Технологии незрелые, очевидно. Рекомендую играть в эту валюту только любителям казино. Можно выиграть, а можно проиграть”.

Поэтому простым обывателям приходится только смиренно ждать законопроекта, который всё-таки утвердит конечный статус криптовалют в России.

Список литературы

1. Bitcoin Project 2009-2017 Released under the MIT license [Электронный ресурс]. – URL: <https://bitcoin.org/en/how-it-works> (дата обращения: 29.11.2017).
2. Paula Rosenblum: “Bitcoin: The Currency Of The Future” [Электронный ресурс] // Forbes magazine; Jan 27, 2017 02:00 AM. – URL: <https://www.forbes.com/sites/paularosenblum/2014/01/27/bitcoin-the-currency-of-the-future/#d3816b728b95> (дата обращения: 29.11.2017).
3. The Economist; [Электронный ресурс] // The Economist: “A rush to patent the blockchain is a sign of the technology’s promise” Jan 12, 2017. – URL: <http://www.economist.com/news/business/21714395-financial-firms-and-assorted-startups-are-rushing-patent-technology-underlies> (дата обращения: 1.12.2017).
4. Центральный банк Российской Федерации [Электронный ресурс]. Банк России, 2000–2014. The Central Bank of the Russian Federation (Bank of Russia), Press-service Jan 27, 2014. – URL: http://www.cbr.ru/press/pr.aspx?file=27012014_1825052.htm - date of view 09.04.2017 (дата обращения: 1.12.2017).
5. Future banking, Interview: It is important for us to prepare now and understand what we will be dealing with in the future / Vadim Kalukhov. Bank of Russia. – URL: <https://bits.media/news/v-tsb-rf-sozdan-departament-finansovykh-tekhnologiy/> (дата обращения: 01.12.2017).
6. OSC Annual Review [Электронный ресурс]. – URL: http://www.osc.gov.on.ca/en/Publications_rpt_2014_osc-annual-rpt_en.pdf (дата обращения: 2.12.2017).
7. <https://coinmarketcap.com/currencies> (дата обращения: 02.12.2017).
8. <https://coinmarketcap.com> – Cryptocurrency Market Capitalizations for past 3 years (дата обращения: 02.12.2017).

9. http://www.cbr.ru/press/pr/?file=04092017_183512if2017-09-04T18_31_05.htm (дата обращения: 03.12.2017).

10. Global cryptocurrency benchmarking study. Dr. Garrick Hileman and Michael Rauchs, Cambridge center for alternative finance, 2017. – URL: https://www.jbs.cam.ac.uk/fileadmin/user_upload/research/centres/alternative-finance/downloads/2017-global-cryptocurrency-benchmarking-study.pdf (дата обращения: 03.12.2017).

Перспективы криптовалюты на российском финансовом рынке

Ю.А. Степаненко

Базовая кафедра Сбербанка России, Сибирский федеральный университет
Научный руководитель – канд. экон. наук, доц. Юлия Ивановна Черкасова

В свете развития информационных технологий и существующей денежной системы закономерно появление цифровых валют. Однако большинство совершаемых денежных операций связано с банками и национальными валютными системами. Появление криптовалюты дало возможность осуществлять транзакции без посредников. Для многих пользователей сети она стала главным инструментом для инвестиций и надежным средством при совершении платежей и переводов.

Целью данного исследования является обобщение достоинств и недостатков криптовалюты на основе изучения опыта её обращения, а также определение перспектив биткоина на российском финансовом рынке.

На сегодняшний день в мире насчитывается около 1320 криптовалют. Самой популярной среди них остается биткоин. Она обладает самой большой капитализацией в 188 млрд долл. США [4]. С каждым днём всё больше магазинов принимают биткоин в качестве одной из опций оплаты. Простота и удобство открытия счёта в биткоин привлекают к этой цифровой валюте всё больше людей из развивающихся стран. В развитых странах уже получили распространение терминалы для расчётов биткоин в магазинах и аппаратные кошельки для биткоин.

Статистика денежного обращения показывает общее количество биткоинов, которые уже были добыты, иными словами – это запасы биткоинов в сети. Статистика взята за период с декабря 2016 г. до декабря 2017 г. и представлена на рис. 1. Как видно из рисунка, с начала периода общий объём биткоинов в обращении только растёт.

Рис. 1. Общий объём биткоинов в обращении [5]

В мире у валюты биткоин непростая судьба. Она стала глобальным вызовом в системе регулирования финансовых операций. В Японии к биткоином отнеслись благожелательно: глава Центрального банка Хирохико Курода выражал “крайнюю заинтересованность” в этой виртуальной валюте. В Южной Корее министерство науки поддержало местную биткоин-биржу Korbit, которая в итоге привлекла инвестиции в Кремниевой долине. В США биткоины поначалу восприняли настороженно: на слушаниях в Сенате в ноябре 2013 г. звучало беспокойство, что виртуальные валюты могут облегчить продажу оружия и рост терроризма.

Однако председатель ФРС США Бен Бернанке заметил, что такие инновации могут не только быть угрозой, но и открывать перспективы создания более безопасных и эффективных платёжных систем. Каких-либо запретительных мер в отношении биткоина не было принято. Во многих странах биткоины также легальны. Но в некоторых – в частности, в Бангладеш, Боливии, Киргизии, Эквадоре – прямо запрещены. В других их обращение резко ограничено: в Исландии запрещены трансграничные операции с биткоинами, а в Китае и Иордании запрещено оперировать ими местным финансовым учреждениям [2].

Рассмотрим достоинства и недостатки инвестирования в биткоин, тем более что эти плюсы и минусы в значительной степени характерны для инвестирования и в другие криптовалюты.

Плюсы и минусы биткоина

Плюсы	Минусы
Возможность использования в любой стране	Проблема масштабирования биткоин-сети
Невозможность применения санкций к счетам пользователей	Государственное регулирование
Стабильный рост цены	Риск роста курса – высокая волатильность
Доверие населения к биткоину	Нет единого подхода к определению криптовалюты
Наибольшая ликвидность	Анонимность
Служит средством сбережения	Невозможно отменить операцию
	Ограниченность платежей

Начнём с преимуществ. Биткоины представляют собой цифровые монеты, которые пользователь способен отправить при помощи сети Интернет. Они переходят напрямую от человека к человеку через сеть, минуя банк или процессинговый центр. Это значит, что биткоины возможно использовать в любой стране, а также отсутствие вероятности применять санкции к счетам пользователей.

Биткоин показывает устойчивый, в годовых масштабах, рост стоимости, и есть причины считать, что данный тренд сохранится. На рис. 2 видно, что курс биткоина за последние 12 месяцев существенно увеличился в несколько раз.

Рис. 2. График средней рыночной цены в долларах на ведущих биржах биткоинов [6]

Доверие общества к биткоину больше, чем к любой другой криптовалюте, что обеспечивает биткоин не только от краха, но и от долговременного и сильного падения цены. То, что

биткоин владеет наибольшей из всех криптовалют капитализацией и наибольшим числом пользователей, также закрепляет его позиции.

Биткоин владеет значительно большей ликвидностью по сравнению с любой другой криптовалютой; для рядового пользователя это означает, что у него постоянно будет широкий выбор возможностей приобрести или продать биткоины, вплоть до способности купить биткоины в биткоиноте. Технические и программные приспособления для проведения операций с биткоином достаточно распространены; к примеру, производители Trezor, KeepKey и Ledger предлагают для хранения биткоина неплохой ассортимент аппаратных кошельков.

Финансовая и политическая нестабильность может привести к тому, что в отдельных государствах, или же в мире в целом, фиатные валюты будут очень ненадежными для хранения накоплений, в то время как биткоин (наряду с другими устойчивыми активами, например, золотом) останется твердым средством сбережения средств. Если это случится, тот, кто озаботится приобрести биткоин сегодня, несомненно, окажется в преимуществе.

Теперь перейдем к недостаткам. Проблема масштабирования биткоин-сети пока до сих пор не решена. Между тем, пропускная способность сети давно вызывает тревогу, а увеличение комиссий делает невыгодными небольшие транзакции, да и транзакции с достаточно большой комиссией всё чаще “застревают” в сети. В случае если обновления протокола так и не совершится, это будет значить обострение проблем загруженности сети и ослабление позиций биткоина как платёжного инструмента. Биткоин, как инвестиционный актив, должен не пострадать от плохой проходимости сети, но ослабление внимания со стороны тех, кто находит в биткоине, прежде всего, платёжную систему, может отрицательно сказаться на его стоимости. Также, если у инвестора появится желание реализовать биткоины, которые хранились не на предпочитаемой им бирже, а на локальном или веб-кошельке, трудности с переводом монет на биржу или в обменник, где осуществляется замена биткоина, смогут доставить немало беспокойства.

Проблема излишнего государственного регулирования, а в отдельных странах, и явно запретительной политики, для биткоина сегодня, несомненно, имеет актуальность. Избыточный контроль, в известном смысле, обратная сторона его легализации.

Крутой подъем курса биткоина в последнее время порождает опасения в том, что курс может “обвалиться” и даже вернуться на первоначальные позиции; однако, у биткоина были и существуют серьезные предпосылки для увеличения, поэтому совершенно необязательно рассматривать этот рост как “пузырь”. Рынок изменяется весьма стремительно, и, чтобы рассматривать криптовалюту как объект инвестиций, нужно всегда отслеживать тенденции индустрии или же воспользоваться услугами управляющего активами. Отсюда следует и другая особенность – высокая волатильность криптовалют. Она значительно затрудняет их применение для краткосрочных операций, таких, как приобретение на бирже для обмена на товар, который можно оплатить биткоинами по курсу, а не для инвестирования на продолжительный срок. К тому же есть причины полагать, что волатильность будет уменьшаться в будущем, если биткоин войдёт в более устойчивую фазу своего развития.

В Российском праве тема криптовалют не рассмотрена и изучена на соответствующем уровне. В настоящее время законодательное определение криптовалюты в Российской Федерации отсутствует. Не одинаков подход к определению криптовалюты в мировых правовых системах. Для определения правового статуса криптовалют видится необходимость сравнить их с фиатными (фидуциарными) деньгами, под которыми принято понимать любые законные платёжные средства. Данный вид платёжных денежных средств имитируется на государственном уровне и как следствие граждане и юридические лица принимают такие денежные средства в обмен на товары, работы и услуги.

По своей природе контроль обращения криптовалют невыполним в виду того, что платёж исполняется анонимно. При этом сопровождение какой-либо документацией не произ-

водится. Такая анонимность сделала биткоины в России валютой, которой начали пользоваться преступники.

В отличие от транзакции по кредитной карте, транзакцию с криптовалютой нет возможности отменить – любая операция по списанию является завершённой и нет вероятности её как-то изменить. В случае с кредитной картой вы всегда сможете позвонить в банк и попросить об отмене операции, в то время как при каких-либо действиях с криптовалютами обращаться вам не к кому. Если же была совершена хакерская атака, и все ваши биткоины были похищены, вернуть их также почти невозможно.

Биткоинами в настоящее время рассчитаться можно далеко не везде. Вряд ли вы сможете применить их для того, чтобы оплатить покупки в магазине или поход в ресторан. Так что, пока не совсем ясно, в чём вообще смысл владения криптовалютой. Тем не менее и кредитные карты когда-то принимали далеко не везде, не говоря уже о золоте, практическая ценность владения которым ещё более сомнительна.[3]

Что же касается использования криптовалюты в России, то в информации Центрального банка Российской Федерации об использовании при совершении сделок “виртуальных валют” отмечается, что за последнее время в мировом сообществе совершилось определенное повышение объёма платежей с использованием “виртуальных валют”. По “виртуальным валютам” нет обеспечения и юридически обязанных по ним субъектов. Операции по ним носят спекулятивный характер, реализовываются на так называемых “виртуальных биржах” и несут значительный риск потери стоимости.

Банк России предупреждает граждан и юридических лиц, прежде всего кредитные организации и не кредитные финансовые организации, от использования “виртуальных валют” для их обмена на товары (работы, услуги) или на денежные средства в рублях и в иностранной валюте [1].

Согласно действующему законодательству РФ (статья 75 Конституции России), любые денежные суррогаты в России находятся под запретом. Основная особенность криптовалюты содержится в том, что она не обеспечена реальной стоимостью и не привязана ни к какому банку, собственно, поэтому эта криптовалюта не может быть одобрена правительством РФ.

По сообщению представителя Генпрокуратуры России, использование биткоинов и обмен их на реальные деньги (как на рубли, так и на любую другую валюту) юридическими лицами будет рассматриваться в соответствии с действующим законодательством о противодействии легализации доходов, полученных преступным путём.

Не разрешается в Российской Федерации использовать криптовалюту для покупки товаров, оплаты услуг или менять на реальные денежные единицы. Этот запрет распространяется как на физических, так и на юридических лиц. В Министерстве финансов уже подготовили поправки, которые будут внесены в Кодекс об административных правонарушениях в ближайшее время. Суть этих поправок состоит в ужесточении санкций за выпуск и использование любой виртуальной валюты.

Исходя из свойств биткоина, можно сказать, что это даже скорее не электронная валюта, а электронное золото: ресурс исчерпаемый, чем больше его добыто (майнинг) – тем сложнее добывать дальше. Этот ресурс нельзя скопировать, теоретически ценность монет со временем только возрастает, нельзя за одни и те же монеты купить что-то дважды, алгоритмы работы системы и криптографическая защита этого не позволят [2].

Как и любое нововведение, криптовалюта порождает массу споров в мировом сообществе. Такое изобретение может изменить не только финансовую систему, но и другие сферы жизни общества, в целом. Кроме положительных изменений, такой вид валюты включает в себя угрозы для экономики государств и образует новые проблемы, которые придется решать регуляторам и правоохранительным органам. Уже сейчас нужно задуматься о дальнейших перспективах, чтобы все понимали, в каких рамках и как они могут работать с новыми технологиями, не нарушая закон и минимизируя собственные риски.

Обобщая изученный материал, можно сделать вывод, что из-за недостаточного изучения в Российском праве криптовалюты и акцентирования внимания на её недостатках, таких как анонимность использования, Банк России и органы государственной власти РФ относятся с настороженностью к криптовалюте и предостерегают от её использования, несмотря на существенный рост и широкое применение криптовалюты во всём мире.

Список литературы

1. Пронина Ю.О. Инновационная платёжная единица – криптовалюта?! Быть или не быть?// Молодежь и наука: шаг к успеху. 2017. С. 322-326.
2. Тетерева Е.Н. Криптовалюта в современной инфраструктуре: за и против // Образование и наука без границ: социально-гуманитарные науки. 2016. № 4. С. 105-109.
3. Бурыкин А.В. Криптовалюта как виртуальный инструмент: Возможности и недостатки // Перспективы формирования новой экономики XXI века: актуальные достижения региональной науки. 2017. С. 126-130.
4. Все криптовалюты [Электронный ресурс]. – URL: <https://coinmarketcap.com/all/views/all/>.
5. Общий объём биткоинов в обращении [Электронный ресурс]. – URL: <https://blockchain.info/ru/charts/total-bitcoins>.
6. Рыночная цена биткоина (USD). [Электронный ресурс]. – URL: <https://blockchain.info/ru/charts/market-price>.

Влияние легализации криптовалюты на эффективность электронной коммерции: зарубежный опыт и отечественная практика

Е.С. Штронда, М.С. Скуратова

Базовая кафедра Восточно-Сибирского банка Сбербанка, СФУ ИЭУиП
Научный руководитель – ст. преподаватель Наталья Сергеевна Осколкова

В настоящее время на мировой арене разработок в самых разных сферах жизнедеятельности происходят множество открытий почти каждый день. Экономика не стала исключением. В данной статье пойдет речь о разработках, которые её продвигают вперед, и одна из них – криптовалюта. В частности, рассмотрим Bitcoin – одну из самых популярных криптовалют, за курсом которой сейчас на биржевых фондах следят многие, а кто-то не просто следит, а пытается заработать на этом.

В работе было поставлено несколько целей: рассмотреть, что представляет из себя криптовалюта (Bitcoin); проведение исследования на выявление зависимости изменения показателей продаж электронной коммерции от прихода на рынок такого средства платежей как – криптовалюта; выработка суждений по внедрению Bitcoin на российский рынок.

Новизна работы заключается в создании модели зависимости различных показателей с помощью компьютерной программы Gretl, на основании которой формируются рекомендации для России и вывод.

Криптовалюта представляет из себя цифровую валюту или электронный актив, являющийся децентрализованным, конвертируемым и эмиссия которого проходит за счёт компьютерного шифрования (майнинг). Также являются неподкрепленными никакими активами.

Криптовалюта – в принципе не является абсолютной новинкой, изобретение такого вида денег появилось уже достаточно давно, ещё в 1990 г. Разработана была Дэвидом Чомом и работала на такой система под названием DigiCash. Но на сегодняшний день, идеальным представителем этой системы стал – **Bitcoin**, помимо него существуют множество (Litecoin, NXT, Blackcoin) и других, но он является самым известным, даже простым обывателям. Их число лимитировано – 21 млн. Система была создана Сатоши Накамото в Японии, хотя этот факт является сомнительным.

Выделяют несколько способов получения Bitcoin, основным из них является майнинг, с помощью которого определенными математическими алгоритмами добывают и зачисляют на электронные кошельки биткойны.

Под **майнингом** подразумевают процесс создания новых единиц биткойнов, который проходит с помощью вычислительных мощностей компьютеров. Если простыми словами объяснить – то за совершения ускорения обработки транзакций пользователи платят небольшую комиссию, которая поступает майнерам в виде биткойнов, за проделанную специализированным оборудованием работу данных в системе.

Остальные способы – обмен с другими пользователями в счёт оплаты товаров и услуг и обычная покупка биткойна.

В странах по-разному воспринимаются биткойны. В каких-то они легализованы, как платёжный инструмент, т.е. денежная единица и как инвестиционный актив. При этом нормативная база по их использованию различна.

Так, в США сформировалась позиция, что биткойн воспринимается как бизнес, который оказывает расчётно-кассовые услуги, но при этом он обязан вести регистрацию и учёт операций. В налоговом аспекте биткойн – есть ценное имущество.

Япония решила приравнять криптовалюту к традиционной, которая на таких же правах будет использоваться, как средство обмена на товары и услуги. В Германии они не получили право быть электронными деньгами, но их признали частными деньгами, с помощью которых можно осуществлять клиринг.

Но в некоторых странах Bitcoin являются запрещённой валютой. В России криптовалюта признана денежным суррогатом, которая в законодательстве РФ запрещена. На сегодня пока не прописано никаких правовых нормативов по её использованию, а несколько лет назад за операции с ним предлагалось наказывать уголовной ответственностью. В Китае также, как и в России криптовалюта признана незаконной.

Достоинствами системы для частных пользователей, можно считать: децентрализованность, анонимность пользователей и направленности, абсолютная безопасность, неподверженность инфляции, самостоятельный выбор комиссии, прозрачность информации.

Недостатков у данной системы признается тоже не мало: увеличение развития теневой экономики; проведение различных операций, связанных с криминальной деятельностью; сокрытие доходов, т.е. уход от налогообложения; колебания курса валюты;

В исследовании целью ставилось продемонстрировать, как повлияло легализация в определенных странах (США), возникшей валюты Bitcoin на изменения показателей продаж электронной коммерции.

	Коэффициент	Ст. ошибка	t-статистика	P-значение	
const	62,6391	2,79642	22,40	2,35e-05	***
Number_of_tr_Bc	0,254855	0,0243890	10,45	0,0005	***
Среднее зав. перемен	85,07000	Ст. откл. зав. перемен	20,88829		
Сумма кв. остатков	77,09210	Ст. ошибка модели	4,390105		
R-квадрат	0,964663	Испр. R-квадрат	0,955828		
F(1, 4)	109,1946	P-значение (F)	0,000474		
Лог. правдоподобие	-16,17336	Крит. Акаике	36,34671		
Крит. Шварца	35,93023	Крит. Хеннана-Куинна	34,67950		
Параметр rho	0,071984	Стат. Дарбина-Вотсона	1,509485		

Оценка влияния транзакций с использованием криптовалюты на электронную коммерцию

Результаты исследования говорят о том, что на развитие рынка электронной коммерции США большое влияние оказывают транзакции, осуществляемые с использованием технологии блокчейн. Также можно сказать, что факторы, влияющие на зависимую переменную являются значимыми, и при увеличении количества транзакций с использованием биткоина на 1 единицу приводит к увеличению электронной коммерции на 25,5%.

По результатам исследования, было выработано несколько рекомендаций в сторону легализации криптовалюты в России:

1. Основным пунктом является разработка правовой нормативной базы. Несмотря на то, что существующая в мире криптовалюта ещё не легализована в России, но на территории её уже во всю задействованы майнинговые фермы, которые также пока что не регулируются законодательством.

2. Национализация криптовалюты. Большим недостатком для государства является децентрализация действий по отношению к криптовалюте. Мы считаем, что всё же посредством разработки собственной криптовалюты и единоличным правом на эмиссию её, которая будет действовать по всем соответствующим правилам, также даст толчок в развитии экономики.

3. Подготовка кадрового потенциала. Так как криптовалюта начинает занимать значимую нишу в экономике всего мира, необходимо подготавливать специалистов, в обучение которых, например, для экономических специальностей будет входить курс о рынке криптовалют, а для программистов – ознакомление с технологией блокчейн.

Таким образом, можно подвести итоги, что по приводящимся в статье преимуществам работы с криптовалютой в разных странах, можно сказать, что хоть и Россия ещё пока только наблюдает со стороны за данными действиями, ей уже обязательно нужно работать над этим направлением, т.е. легализовывать данную деятельность, которая откроет различные возможности для развития экономики России.

Список литературы

1. Использование криптовалюты в Японии [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://bits.media/news/yaponiya-prigavnyaet-bitcoin-k-fiatnym-valyutam/>.
2. Криптовалюта как инновационный инструмент мировой торговли [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/kriptovalyuta-kak-innovatsionnyy-instrument-mirovoy-torgovli>.
3. Правовой статус биткоина в разных странах [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://unichange.me/ru/articles/legal_status_of_bitcoin.
4. Статистика количества транзакций с биткоинами [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://blockchain.info/ru/charts/n-transactions-excluding-chains-longer-than-100?timespan=all>.
5. Статистика показателей сферы электронной коммерции. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.statista.com/statistics/187443/quarterly-e-commerce-sales-in-the-the-us>.